

Agosto 2020

v.1, n.4, 2020

Revista **MultiAtual**

ISSN 2675-4592

DOI: 10.5281/zenodo.4655171

Edição Especial
Gestão de Instituições Federais de
Educação Superior (GIFES)

Grupo MultiAtual Educacional
Rua Flauzino Vaz da Silva, nº 211. Bairro Vila São Vicente –
Formiga – MG. CEP: 35.574-564
<https://www.multiatual.com.br/>
revistamultiatual@gmail.com

Expediente

www.multiatual.com.br

revistamultiatual@gmail.com

Agosto/2020

Editor-chefe: Jader Luís da Silveira

Editores executivos: Marcus Vinícius Dutra de Magalhães e Flávia Roberta Rocha Silva
Macêdo Pereira

Editor adjunto: Manoel Lucas Bezerra de Lima

Revisores

Igor Cardoso Costa

Romerito da Silva Sousa

Resiane Paula da Silveira

Manoel Lucas Bezerra de Lima

Marcus Vinícius Dutra de Magalhães

Flávia Roberta Rocha Silva Macêdo Pereira

Érica dos Santos Carvalho

Jader Luís da Silveira

Editorial

Fernando César Silva

Magda Auxiliadora dos Santos Barbosa Bastos

Ricardo Viana Velloso

Programação visual e de sistema: Jader Luís da Silveira

Periodicidade da publicação: Mensal

Idioma: Serão aceitos artigos escritos em português

Capa: Geraldo Silva

Autor Corporativo

Grupo MultiAtual Educacional

Rua Flauzino Vaz da Silva, nº 211

Bairro Vila São Vicente – Formiga – MG

CEP: 35.574-564

www.grupomultiatual.com.br

SUMÁRIO

EDITORIAL - v.1, n.4, 2020	06
A Construção do Projeto Político-Pedagógico como Instrumento de Gestão Democrática na Escola	08
A Gestão Escolar na Formação de uma Escola de qualidade para Todos	24
A Importância da “Lei do Desmonte”	42
A Importância das Relações Interpessoais na Gestão de Conflitos o Ambiente de Trabalho no Setor Público	53
A Importância do Treinamento Profissional e da Capacitação de Pessoas nas Empresas um Estudo de Caso	66
A Importância dos Jogos e Brincadeiras na Educação Infantil	82
A Improbidade Administrativa dos Gestores Públicos	96
A Tecnologia da Informação Aplicada à Saúde os Impactos na Unidade SAMU-Betim	106
Aplicação de Indicadores Financeiros e de Gestão nas Principais IFEs de Minas Gerais	120
Aposentadoria de Servidores Públicos Experiência de um Programa de Preparação para a Aposentadoria em uma Instituição Federal de Ensino	161
Arquivo Sustentável nos Setores Administrativos da UFMG Proposta de Incentivar o Uso do Sistema Eletrônico de Informação	176
Competências e Desafios de Gestores de uma Instituição Federal de Ensino Superior	186
Comunicação no Trabalho em Equipe uma Abordagem em uma Secretaria Administrativa do Setor Público	205
Controle Social no SUS a Efetividade da Participação da População e dos Profissionais em um Conselho Municipal de Saúde	221
Desafios à Promoção da Mobilidade Internacional no Nível da Graduação	235
Desempenho do Setor de Orçamentos e Finanças do Hospital Júlia Kubistschek	251
Educação Ambiental para Gerenciamento de Resíduos, Qualidade Ambiental e Cidadania Proposta de Formação dos Catadores de Material Reciclável do Município de Diamantina – MG	270
Educação Financeira na Escola como Projeto de Intervenção Pedagógica	280
Encontro de Grupo de Gerações no Ambiente de Trabalho como Melhorar a Convivência Profissional	296
Engenharia Social o Vínculo mais Frágil da Segurança	306
Estrutura Universitária o Impacto do Contingenciamento de Gastos na Pesquisa e Extensão Brasileira	323
Gestão Acadêmica e de Documentos o Estado da Arte da Produção Xakriabá na FIEI FAE- UFMG entre 2016 e 2019	340

Gestão de Documentos e Produção Acadêmica o Estado da Arte da Educação Quilombola no Período de 2013 a 2015	361
Implantação de Horta Comunitária em um Campus Universitário: Inclusão Social e Qualidade de Vida	373

Editorial v.1, n.4, 2020 – Edição Especial

Gestão de Instituições Federais de Educação Superior (GIFES)

É com grande satisfação que a Equipe Editorial da Revista MultiAtual vem trazer a público a presente seleção de trabalhos realizados por egressos do Curso de Especialização em Gestão das Instituições Federais de Educação Superior (GIFES), uma iniciativa resultante da parceria entre a Faculdade de Educação e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da UFMG, com determinante participação do Centro de Apoio à Educação a Distância (CAED) e de professores e técnicos da UFMG, com destacada qualificação em Gestão Administrativa e Didático-Pedagógica.

Mais que uma iniciativa para promover a qualificação dos servidores técnico-administrativos da UFMG e dos demais setores institucionais da comunidade externa, o curso ensejou a aproximação, via atividades predominantemente mediadas pelas tecnologias da informação e da comunicação, na modalidade EaD, a aproximação e troca de experiências entre profissionais e acadêmicos de diferentes áreas de conhecimento.

Nessa perspectiva, a produção intelectual dos cursistas, sob sistemático acompanhamento de seus Orientadores Acadêmicos, redundou em trabalhos cuja pluralidade e relevância revelam-se flagrantes nos artigos produzidos à guisa de Trabalho de Conclusão de Curso, uma das exigências para a aquisição do grau de especialistas.

Assim, neste número especial da Revista MultiAtual, apresentam-se, sob a responsabilidade do Polo de Confins, com a temática da Gestão das Instituições de Educação Superior, estudos e análises sobre processos e procedimentos que se dão no âmbito da instituição universitária, em que as atividades tanto setoriais como aquelas de caráter mais sistêmico possibilitam sempre o repensar de seu fazer. A leitura dos artigos em tela possibilitará a reflexão e a constatação de que os processos, mais que resultantes de ações repetitivas, podem e devem constituir-se em objetos de contínua crítica, autocrítica e de reorientação, que concorram para a melhor condução profissional, para a realização pessoal e para a promoção institucional.

Nesse sentido, guardamos a convicção de que a leitura dos diversos trabalhos constituirá importantes subsídios para aqueles que pensam os seus processos de trabalho e que reconhecem na postura crítica, criativa e de dinamismo o ponto de partida para o repensar de seus fazeres profissionais, que não devem se descolar da reflexão acadêmica, sob pena de se esvaziarem de sua relevância social e de sua conotação importante para o desenvolvimento pessoal.

Com essa convicção é que convidamos todos os leitores, profissionais da instituição universitária ou não, estudantes e demais interessados nos temas relacionados à gestão a compartilhar conosco os diferentes olhares sobre os variados temas, que contribuirão, certamente, para redimensionar seu olhar e, quem sabe, reorientar o seu fazer no ofício cotidiano, com possibilidades de outras realizações na seara profissional e também pessoal.

Fernando César Silva

Magda Auxiliadora dos Santos Barbosa Bastos

Ricardo Viana Velloso

A CONSTRUÇÃO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO COMO INSTRUMENTO DE GESTÃO DEMOCRÁTICA NA ESCOLA

Jéssika de Aredes Miranda

Professora da rede estadual de Minas Gerais. E-mail: jessika_aredes@hotmail.com

Theles de Oliveira Costa

Professor Adjunto da UFMG. E-mail: thelescosta@ufmg.br

RESUMO

A gestão democrática da educação pressupõe a existência da participação conjunta da tríade escola-família-comunidade na definição das propostas pedagógicas, a fim de estabelecer um ambiente educacional de participação e transparência. Tendo em vista a efetivação dessa gestão na escola, este trabalho se propôs a analisar o processo de desenvolvimento e reestruturação do Projeto Político-Pedagógico (PPP) das instituições de ensino básico da rede estadual de Minas Gerais, com intuito de identificar e discutir os desafios na elaboração e implementação dos PPPs na perspectiva de uma gestão participativa, e avaliar se a participação da comunidade escolar torna a escola um espaço democrático e como esse processo está sendo efetivado. Para isso, foram consideradas as questões referentes ao significado de gestão democrática na educação e seu estabelecimento na Constituição Federal (Brasil, 1988) e nas leis nº 9394/96 e nº 13.005/14, discutiu-se a construção do PPP sob a ótica dessa gestão e como garantia dela. Em seguida, foram apresentadas as observações realizadas durante as reuniões de elaboração do PPP em uma escola específica, na cidade de Governador Valadares. Nesse processo, constataram-se inúmeras circunstâncias que comprovam as dificuldades de uma efetiva participação de toda a comunidade escolar no desenvolvimento do PPP e nas atividades realizadas pela escola, demonstrando que políticas públicas educacionais comprometidas com objetivos democráticos devem propor os meios adequados para a sua viabilização, além de levar em conta os diversos atores envolvidos no cotidiano escolar, pois a gestão democrática requer a reavaliação da estrutura didática e administrativa da escola atual.

Palavras-chave: Projeto Político-Pedagógico. Gestão Democrática. Ensino. Educação

ABSTRACT

The democratic management of education presupposes the existence of the joint participation of the school-family-community triad in the definition of pedagogical proposals, in order to establish an educational environment of participation and transparency. In view of the effectiveness of this management at school, this paper aimed to analyze the process of development and restructuring of the Political-Pedagogical Project (PPP) of basic education

institutions of Minas Gerais, in order to identify and discuss the challenges in the elaboration and implementation of PPPs from the perspective of participative management, and to evaluate if the participation of the school community makes the school a democratic space and how this process is being implemented. For this, we considered the issues regarding the meaning of democratic management in education and its establishment in the Federal Constitution (Brazil, 1988) and in laws No. 9394/96 and No. 13.005/14, the construction of the PPP was discussed from the perspective of this management and as a guarantee of it. Then, the discussions during the PPP preparation session at a specific school in Governador Valadares were presented. In this process, it was found several difficulties of effective participation in the whole school community in the development of PPP and in the activities performed by the school, demonstrating that educational public policies committed to democratic goals must propose the means for its feasibility, besides take into account the various actors involved in daily school life, as democratic management requires the reevaluation of the didactic and administrative structure of the current school.

Keywords: Political-Pedagogical Project. Democratic management. Teaching. Education

1. INTRODUÇÃO

O fim do regime militar e o processo de reestruturação do Brasil abriram o caminho para se pensar em uma educação de cunho democrático. A Constituição Federal (Brasil, 1988), em seus artigos 205 e 206, lança as bases para implementação da gestão democrática educacional, seguindo-se da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) - nº 9394/96 e do Plano Nacional de Educação (PNE) - Lei 13.005/14.

Os princípios do direito educacional estão listados no artigo 206 da Constituição Federal, repetidos e ampliados no artigo terceiro da Lei nº 9.394/96. O inciso VI, do referido artigo, pode causar alguma confusão, uma vez que a expressão “gestão democrática” carece de definição e não se trata de uma norma de eficácia plena, mas que necessita de regulamentação (“na forma da lei”). O artigo 14 da LDB estabelece que essa gestão ocorrerá, a saber, através da participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola e participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares e equivalentes. O PNE, em seu artigo 9º incumbe aos entes federados a regulamentação da gestão democrática na escola pública. Esse princípio, embora não definido e detalhado nesses documentos legais, visa integrar a sociedade à comunidade escolar (professores, funcionários, pais e alunos), a fim de melhorar a qualidade do ensino, através de fiscalização da direção, participação na prestação de contas e colaboração com as escolas.

O objetivo deste trabalho é identificar e discutir os desafios na elaboração e implementação dos PPPs na perspectiva de uma gestão participativa. Além disso, procura-se avaliar se a participação da comunidade escolar torna a escola um espaço democrático e como esse processo está sendo efetivado.

A construção de uma gestão democrática e participativa na escola perpassa a construção do Projeto Político-Pedagógico (PPP), esta ferramenta de planejamento e avaliação, quando bem utilizada, busca definir a identidade da instituição, indicar os caminhos para ensinar com qualidade e garantir a aprendizagem e, por meio dela, o gestor envolve a todos na definição de metas e ações da escola. Assim, constitui-se uma equipe colaborativa para avaliar os diferentes aspectos da instituição, o que ela já fez, faz e como é possível melhorar. Dessa maneira, a administração escolar tem o desafio de garantir que as ações desenvolvidas na escola não se desprendam da sua atividade-fim, o processo pedagógico e de evitar o estabelecimento de uma concepção burocrática de gestão, em que a direção tem função de controle e não há unidade entre as ações pedagógicas e os agentes.

Este trabalho está fundamentado, principalmente, nas concepções sobre PPP e gestão democrática de Veiga (1998, 2003, 2009) e Carvalho (2015) e nas orientações recebidas da Secretaria Estadual de Ensino para a realização dos itinerários avaliativos no ambiente escolar.

Inicialmente foram apresentados pontos sobre as leis que estabelecem a democratização da gestão escolar e sua relação com a participação da comunidade. Depois, discutiu-se como o desenvolvimento do PPP está inserido nesse processo de ampliação da administração da escola, visto que esse documento é entendido como de fundamental importância para o estabelecimento de uma escola democrática e como espaço para práticas de gestão participativa e, por fim, abordou-se o uso dos itinerários avaliativos, pela rede estadual de Minas Gerais, como guia na reestruturação dos PPPs das escolas, e sua eficácia ou não na implementação de uma gestão participativa no contexto escolar, a partir da observação desse processo em uma escola específica.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. Gestão democrática na educação e projeto político-pedagógico

A gestão democrática está prevista tanto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB - nº 9394/96) quanto no Plano Nacional de Educação (PNE - nº 10.172/01), tornando-se imprescindível para a administração da escola. A LDB estabelece

dois princípios fundamentais e regulamentadores dessa gestão, a saber: a) Elaboração do Projeto Político-Pedagógico (PPP) pelos profissionais da educação e b) Existência de conselhos escolares que incluam membros da comunidade escolar e local. Dessa forma, o PPP é compreendido como importante instrumento de democratização da educação, uma vez que esse documento ajuda a construir a identidade escolar e “compreender a cultura da escola e dos seus processos, bem como articulá-los com as relações sociais mais amplas” (DOURADO, 2006).

A educação escolar é elemento indispensável para o desenvolvimento da cidadania e garantia da participação de todos, nos espaços sociais e políticos. O processo acelerado de transformação do mundo através da globalização proporcionou o desenvolvimento da ciência e tecnologia, e o estabelecimento de novas estruturas econômicas e de trabalho; como organização social, a escola é uma das entidades que irá refletir e acompanhar todas essas mudanças, Russo (2016). Ao comprometer-se com a qualidade da educação – gestão – e princípios definidos coletivamente – democracia – é vista como um espaço para a formação de cidadãos responsáveis, conscientes e críticos. Veiga (2003) afirma que a preocupação fundamental do sistema educativo é a melhoria da qualidade da educação, uma vez que o educando deve estar apto ao exercício da cidadania e do trabalho, desenvolvendo-se como pessoa e constituindo-se sujeito social.

Uma concepção ampla de gestão democrática abrange as dimensões pedagógica, administrativa e financeira, pressupondo a socialização do poder no ambiente escolar, repensando a estrutura que rege as decisões/ações administrativo-pedagógicas e garantindo a participação coletiva e a autonomia da escola, a fim de viabilizar políticas públicas educacionais criadas pelos próprios sujeitos, sem imposições externas. Nessa perspectiva, o projeto político-pedagógico é resultado de um engajamento coletivo, que busca agregar as ações com vista a um propósito comum desenvolvido pelos diversos protagonistas, que viabilize a construção de uma prática eficiente (VEIGA, 2003).

O diretor/gestor é a pessoa responsável por coordenar todo o esforço/trabalho coletivo para atingir os objetivos da instituição. Entretanto, existem diversas dificuldades para a concretização de uma gestão participativa: falta de comprometimento dos gestores, falta de harmonia entre professor e gestor, mudanças de gestores que acarretam descontinuidade de processos, Carvalho (2015). Fala-se em participação dos sujeitos, mas não há uma definição clara de comunidade, nem de como seus membros atuam.

Ainda persiste nas escolas a centralização da figura do diretor, além disso, a gestão democrática precisa de atitude e método, pois o efetivo exercício da democracia requer meios participativos organizados. Para que a escola estatal seja verdadeiramente pública, é preciso que haja participação da comunidade escolar interna e externa em todas as decisões e ações administrativas, Gadotti (2016). Isso requer envolvimento cotidiano no ambiente escolar, na administração da escola e conhecimento dos

“meandros que envolvem as políticas públicas em educação e o limite de sua autoridade/responsabilidade como membros constitutivos desse processo, [pois] corre-se o risco de que se formem apenas grupos desconexos que somente recebem e cumprem as decisões de ‘cima para baixo” (CARVALHO, 2015, p.8).

3. METODOLOGIA

Sob a concepção de gestão democrática este trabalho tenciona avaliar o desenvolvimento do PPP através dos itinerários avaliativos propostos pela Secretaria de Educação de Minas Gerais em uma escola estadual na cidade de Governador Valadares, através do acompanhamento e observação das reuniões de elaboração desse documento. Tais reuniões ocorreram quinzenal e/ou mensalmente durante os meses de março e setembro de 2019, os profissionais envolvidos eram as especialistas (supervisoras), responsáveis pela condução das reuniões, e os professores.

3.1. Os Itinerários Avaliativos e a construção do PPP

Os itinerários avaliativos reúnem procedimentos com o objetivo de realizar análises de dados e debates para avaliação interna das escolas estaduais de educação básica em Minas Gerais. Além de subsidiar a elaboração dos Projetos Político-Pedagógicos, com vistas à formulação e à efetivação de ações pedagógicas mais assertivas para melhoria da qualidade da educação e que levem em conta o contexto de cada escola.

Os itinerários, Figura 1, distribuem-se conforme as três partes do PPP:

Figura 1: Estrutura do PPP

Fonte: Elaborada pela autora, com base nos documentos de MINAS GERAIS, 2019

São treze itinerários que visam apoiar a escola no diagnóstico das dimensões que impactam a aprendizagem. Essas dimensões foram sintetizadas em 4 eixos: relação da escola com a comunidade, direito à aprendizagem, gestão democrática e participativa e fortalecimento do trabalho coletivo. O resultado dessas discussões é usado como base para a definição de ações a serem implementadas, compondo o plano de ação da escola. A realização desse conjunto de itinerários pressupõe um papel mais ativo e o fortalecimento do trabalho coletivo na gestão da escola, os eixos estão sumarizados conforme a Figura 2:

Figura 2: Eixos

Fonte: Elaborada pela autora, com base nos documentos de MINAS GERAIS, 2019

Cada itinerário é liberado em determinada data, conforme cronograma da Secretaria Estadual de Educação e todos os documentos elaborados pela escola são enviados para o Sistema de Monitoramento, para acompanhamento dos gestores das Secretarias Regionais de Educação e do órgão central. Os treze itinerários devem ser realizados em encontros e discussões com os integrantes da unidade educativa, a fim de construir uma imagem coerente e precisa da realidade escolar. São diversos questionários que abrangem diversas áreas da escola, a Figura 3 resume a abordagem de cada um deles:

Figura 3: Itinerários avaliativos

Itinerário 1 - Preparação e orientação para o uso dos Itinerários Avaliativos: Este itinerário tem o objetivo de preparar os profissionais para o processo de implementação dos Itinerários Avaliativos, assim como sensibilizá-los sobre a importância do planejamento, expressa pela revisão do Projeto Político-Pedagógico, e da cultura de diagnóstico e melhoria contínua do ensino e da aprendizagem.

Itinerário 2 - Revisão do Projeto Político-Pedagógico da escola: construção do Marco Referencial: Este itinerário orienta o processo necessário para a reflexão e definição do posicionamento da escola, de modo a guiar a revisão do Projeto Político-Pedagógico.

Itinerário 3 - Sujeitos da aprendizagem, contexto socioeconômico e territórios escolares: Este itinerário tem como objetivo propor o conhecimento do território no qual o estudante se constitui como sujeito social, de modo a relacioná-lo com o território escolar e, assim, estabelecendo diálogo entre as territorialidades sujeito-escola e as aprendizagens.

Itinerário 4 - Relações interinstitucionais: família, comunidade e sociedade: Este itinerário indica a reflexão sobre as relações da escola com a família, os responsáveis pedagógicos, as instituições da comunidade e da sociedade, de modo a propor discussões acerca do impacto dessas relações na aprendizagem dos estudantes.

Itinerário 5 - Análise de desempenho, rendimento (fluxo) e frequência dos estudantes:

Este itinerário tem o propósito de promover a análise e a discussão em torno dos resultados das avaliações externas e internas (diagnóstica e intermediária); estimular a análise e a reflexão coletiva acerca das competências e habilidades desenvolvidas pelos estudantes, com base nas matrizes de referência dos componentes curriculares avaliados externa e internamente e no Currículo de Referência de Minas Gerais; e possibilitar a análise e o debate sobre indicadores de rendimento (fluxo) e dados de frequência dos estudantes.

Itinerário 6 - Diversidade e inclusão na aprendizagem:

Este itinerário objetiva subsidiar o entendimento acerca da correlação entre os temas transversais – educação das relações étnico-raciais, educação e direitos humanos e educação ambiental – e os processos educacionais, de modo que as particularidades próprias de cada tema sejam abordadas e consideradas ao longo de todas as etapas e modalidades de ensino na composição do currículo, auxiliando na construção didática e metodológica constituinte do fazer pedagógico da educação básica.

Itinerário 7 - Impacto da violência nas expectativas de aprendizagem:

Este itinerário se pauta nas percepções sobre o impacto da violência nas expectativas de aprendizagem, de modo a incorporar essa discussão ao dia a dia da escola, tendo em vista ser uma questão comumente relatada por profissionais da escola.

Itinerário 8 - Ambiente participativo:

Este itinerário visa a contribuir para a discussão sobre a participação da comunidade escolar nas tomadas de decisão da gestão escolar. A intenção é promover um debate acerca da comunicação e da participação de alunos, professores, colegiados e conselhos de classe na gestão escolar.

Itinerário 9 - Participação e formação dos professores:

Este itinerário tem por objetivo promover uma discussão em torno do engajamento e da participação dos professores e o seu comprometimento com o trabalho coletivo dentro da escola, assim como o seu impacto para o desenvolvimento da aprendizagem.

Itinerário 10 - Síntese do diagnóstico e definição de prioridades:

Este itinerário visa a promover a síntese do resultado das discussões anteriores, com base na sistematização das questões analisadas e debatidas, de forma que, no momento de sua execução, sejam formuladas recomendações para o plano de ação, definindo as prioridades de trabalho a serem elencadas.

Itinerário 11 - Definição e validação do Plano de Ação:

Este itinerário apresenta uma metodologia para a definição do Plano de Ação da escola. Indica os profissionais envolvidos e as linhas gerais das ações a serem implementadas a partir das deliberações – O que será feito? Por que será feito? Como será feito? Quando será feito? Quem irá fazer?.

Itinerário 12 - Detalhamento do Plano de Ação:

Este itinerário tem os objetivos de consolidar as ações propostas e possibilitar que todos os envolvidos tenham conhecimento das atividades e tarefas que compõem cada uma das ações desenhadas.

Itinerário 13 - Monitoramento e avaliação do Plano de Ação:

Este itinerário visa a colaborar com a definição de como ocorrerá o monitoramento de sua execução, indicando formas de acompanhamento das tarefas previstas, assim como da sua efetividade. Além disso, detalha os procedimentos para promover ajustes e correções de rumos no plano de ação ao longo de sua execução.

Fonte: Elaborada pela autora, com base nos documentos de MINAS GERAIS, 2019

Este trabalho compreende os itinerários que tratam especificamente da construção do PPP, sem detalhar o Plano de ação. É possível verificar – no Anexo A – o documento, elaborado pelas especialistas da escola, que sintetiza os principais pontos discutidos durante a realização dos dez primeiros itinerários (exceto 1 e 2, reuniões de preparação e 10, reunião de revisão e sistematização das discussões).

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Para elaborar um projeto pedagógico com efetividade, além de conhecer a fundo o contexto social local, a escola deve fazer balanços periódicos, que indicarão quais correções devem ser feitas ao longo do processo de execução/operacionalização. A participação dos diversos atores envolvidos – professores, gestores, pais de alunos – contribui para o enriquecimento do debate. Ao refletir sobre sua prática e estabelecer um objetivo comum, resultado de uma construção coletiva e crítica, a comunidade escolar conseguirá vislumbrar quais são as suas aspirações, como concretizá-las e como suprir as lacunas já existentes na realidade atual.

Os itinerários avaliativos são guias para que a escola possa avaliar, planejar e agir em direção aos objetivos estabelecidos no PPP, visto que eles presidem a organização do trabalho educacional. Os integrantes da unidade educativa vão, então, proceder a uma análise cuidadosa e criteriosa das peculiaridades/características da escola e das experiências bem-sucedidas e dificuldades na concretização da aprendizagem, numa perspectiva alinhada à realidade da escola.

A experiência do processo de construção do PPP a partir dos itinerários avaliativos, em uma das escolas estaduais de Governador Valadares, tem se mostrado bastante diversa daquilo que é proposto, são inúmeras circunstâncias que comprovam as dificuldades de uma efetiva participação de toda a comunidade escolar no desenvolvimento do PPP e nas atividades realizadas pela escola. A Figura 4 expõe algumas dessas situações observadas durante as reuniões, divididas em quatro blocos: atraso, falta de conhecimento, informações deficientes e falta de participação.

Figura 4: Observações

Atraso
Há atraso na liberação das instruções dos itinerários no próprio sistema, o que prejudica o cronograma e afeta a presença dos professores, com a alteração desordenada dos dias previstos para realização das reuniões.
Falta de conhecimento
A rotatividade de professores, pois em sua maioria não são efetivos, inibe o desenvolvimento de um projeto que leve em consideração a realidade local da escola, uma vez que muitos deles estão trabalhando pela primeira vez ali e não conhecem essa realidade, nem a comunidade e a clientela escolar.
Informações deficientes
Reclamação generalizada dos professores, a respeito de perguntas que não são da sua alçada, sobre a comunidade e índices a que ele não tem acesso (como resultados/estatísticas sobre participação, etc.).
Em muitos casos, os professores vão fazer uso de respostas “padrão”, ou eufemismos, que contenham “aquilo que o governo quer ouvir”, pois na prática, eles são orientados a não construir uma “imagem ruim” da escola, nem da comunidade que a circunda.
Falta de participação
Não há participação dos Assistentes Técnicos de Educação Básica (ATB), Auxiliares de Serviços de Educação Básica (ASB) e do diretor nas reuniões, mesmo que ela esteja prevista nas orientações da Secretaria de Educação.
A participação dos alunos é restrita às respostas de alguns questionários feitas pelos líderes de turma.
Não há participação dos pais de alunos.
Durante o sábado letivo, chamado de Dia do Currículo, em que as escolas estaduais de Minas Gerais abriram as portas para a comunidade participar com o objetivo de debater a elaboração do Currículo Referência do Ensino Médio e discutir a reformulação dos Projetos Político- Pedagógicos (PPP), a participação das famílias foi irrisória, alguns pais chegaram a assinar a lista de presença e se retirar, mesmo com a oferta de “atrações” (café da manhã, massagem, apresentação de dança) pela escola, que visavam garantir maior engajamento.

Fonte: Elaborada pela autora

A visão dos processos de planejamento como apenas uma exigência burocrática reflete em toda a concepção do projeto pedagógico e entendimento sobre função da escola e do docente. Entre reuniões improdutivas e sem conclusões, produção de documentos para satisfazer o governo e garantir a eficiência organizacional, a discrepância entre o discurso e a realidade escolar tem produzido uma idealização que afasta cada vez mais a realidade concreta da escola e a possibilidade efetiva de alcance dos objetivos almejados.

Não há participação da comunidade externa na resolução dos problemas ou mesmo a tomada de decisão conjunta entre os membros de cada um dos segmentos escolares – a saber: pais, funcionários, alunos, professores e gestores. Um exemplo característico dessa realidade pôde ser observado durante a aplicação do Itinerário 8, em que dos oito espaços de participação e gestão democrática citados diretamente – Associação de Pais e Mestres; Colegiado Escolar; Conselhos de Classe; Conselho de Representantes de Turma; Grêmio Estudantil; Coletivos Juvenis; Assembleia Escolar; Assembleia de Turma –, apenas três existem na escola, a saber: Assembleia Escolar, para prestação de contas, Colegiado Escolar e Conselhos de Classe.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A elaboração de um projeto político-pedagógico fruto de uma gestão democrática da educação requer um ambiente educacional autônomo (capaz de criar soluções próprias), participativo (tomada conjunta de decisões) e autorregulador (avaliação contínua de impactos das ações realizadas). Dessa forma, toda a comunidade escolar toma consciência da importância de sua participação na defesa dos direitos coletivos e de um sistema educacional mais justo, ao apropriar-se do ambiente decisório e participar das deliberações do cotidiano da escola.

Como demonstrado nas observações descritas, a escola não tem se consolidado como ambiente aberto e um espaço para a comunidade. Se a melhoria da qualidade educacional está relacionada ao ambiente de atuação coletiva e à quão ativa essa comunidade é, percebe-se um desarranjo entre a teoria e a prática.

Muitas vezes, a elaboração do PPP é tida como uma quebra da rotina, um processo burocrático e não democrático, restrito ao atendimento das determinações da secretaria de educação, sem mudanças significativas na cultura escolar. Para os gestores é difícil conseguir participação direta das famílias dos alunos e os educadores querem manter-se apenas cumprindo suas funções específicas, o que prejudica o desenvolvimento do trabalho e gera um discurso esvaziado de ação.

Os mecanismos para uma maior participação existem, mas não são utilizados de forma eficaz. Como observado, a participação de alunos, pais e demais funcionários da escola (excetuando-se diretor, professores e especialistas) não é significativa, e mesmo estes, não participam ativamente de todas as decisões.

A democratização da escola e de suas práticas sociais não se efetiva por meio de leis e decretos, todavia requer que as decisões tomadas nasçam de discussões coletivas que envolvam todos os segmentos da instituição, pois é preciso que a escola assuma a postura de uma organização que não inibe a participação de educadores, funcionários e alunos nos processos decisórios, tendo a preocupação de analisar os limites e possibilidades dos projetos a serem implantados e realizando a implementação das propostas na escola – que deixam de existir apenas na legislação – através de meios adequados, que viabilizem a realização dos procedimentos democraticamente. Esse processo poderá se completar através da reavaliação da estrutura didático-administrativa e formulação de políticas públicas educacionais que considerem os atores envolvidos no cotidiano da escola, visto que a instituição educativa é regida por indicadores de desempenho e avaliação de resultados, mas não deve atuar como mera executora de normas, sem produzir mudanças efetivas nos processos rotineiros.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, 2016. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>, acesso: 28 jan. 2019.

_____. **Lei nº 9394/96**, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da Educação Nacional. Brasília, 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm>, acesso: 28 jan. 2019.

_____. **Lei nº 13.005/2014**, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras providências. Brasília, 2014. Disponível em: <pne.mec.gov.br>, acesso: 28 jan 2019.

CARVALHO, Jeferson Luís Marinho de. **PNE (Plano Nacional da Educação) 2014-2024: a gestão democrática na educação se faz presente?** HOLOS, ano 31, vol. 8, 2015.

DOURADO, Luiz Fernandes. **Gestão da educação escolar**. Centro de Educação a distância, Brasília: Universidade de Brasília, 2006.

GADOTTI, Moacir. **Dimensão política do projeto pedagógico da escola**. Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais. Diretoria de Capacitação de Recursos Humanos PROCAD – Projeto de Capacitação de Dirigentes - Fase Escola

Sagarana, 2016. Disponível em:
<<http://portal.iadebrasil.com.br/pos/biblioteca/alfabetizacao-letramento/modulo1>>, acesso: 22 jun. 2019.

MINAS GERAIS, Secretaria de Estado de Educação. **Itinerários avaliativos de Minas Gerais**, SIMAVE, 2019. Disponível em:
<<http://itinerariosavaliativos.educacao.mg.gov.br>>, acesso: 20 jun. 2019

RUSSO, Miguel Henrique. **Planejamento e burocracia na prática escolar: sentidos que assumem na escola pública**. RBPAE - v. 32, n. 1, p. 193 - 210 jan. /abr. 2016.

VEIGA, Ilma Passos Alencastro. **Projeto político-pedagógico da escola: uma construção coletiva**. In: *Projeto político-pedagógico da escola: uma construção possível*. Campinas: Papirus, p.11-35, 1998.

_____. **Inovações e projeto político-pedagógico: uma relação regulatória ou emancipatória?** Cad. Cedes, Campinas, v. 23, n. 61, p. 267-281, 2003.

_____. **Projeto político-pedagógico e gestão democrática: novos marcos para a educação de qualidade**. Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 3, n. 4, p. 163-171, jan. /jun. 2009.

ANEXO A – Pontos de melhoria detectados pelos itinerários avaliativos

ITINERÁRIO 3

- 1) Apenas 20% dos pais acompanham totalmente os alunos na Escola, 50% acompanha parcialmente, 30% não acompanham de jeito nenhum, causando impacto negativo no processo ensino-aprendizagem.
- 2) 30% dos alunos com defasagem na aprendizagem, desconectados com os conteúdos do 1º ano do Ensino Médio.
- 3) 20% dos alunos dos 6º e 7º anos do Ensino Fundamental não dominam conteúdos básicos para prosseguimento dos estudos, conforme Avaliação Diagnóstica Inicial, sendo que alguns são agravados por fatores cognitivos e sócio-econômicos.

ITINERÁRIO 4

- 1) Índice insatisfatório de participação dos pais nas reuniões de responsáveis (Plantão Pedagógico), principalmente os dos alunos que mais necessitam da parceria Escola X Família
- 2) Relação fragilizada com grupos do território e família, em relação ao uso do espaço escolar e festas como: festa da família, auditórios, show de talentos e outros, enfraquecendo a parceria Escola X Comunidade.
- 3) Pouca atuação dos grupos e instituições sociais dos territórios escolares, causando déficit nos impactos da aprendizagem.

ITINERÁRIO 5

- 1) Habilidade de leitura, escrita, interpretação de texto, operações matemáticas básicas abaixo do recomendado, em 30% dos alunos dos Anos Finais do Ensino Fundamental, 40% dos alunos do Ensino Médio, conforme Avaliação Diagnóstica.
- 2) Queda do índice de proficiência dos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, na Avaliação do PROEB, em comparação com avaliações 2016/2018 em quase 9 pontos percentuais.
- 3) Índice de infrequência considerável nas turmas do 7º ano do Ens. Fundamental e do 1º ano do Ensino Médio.

ITINERÁRIO 6

- 1) 80% dos alunos da escola não possuem o hábito de leitura, o que ocasiona um baixo desempenho nas avaliações externas e internas.
- 2) A escola possui um pequeno acervo de literatura brasileira e estrangeira em sua biblioteca, que ocasiona em desinteresse dos alunos pela leitura.
- 3) 70% dos professores da escola não se sentem capacitados na temática da Educação Especial, fato esse detectado na não inclusão no planejamento de atividades diárias para seus alunos com necessidades educativas especiais, gerando exclusão desse aluno.
- 4) O número de práticas pedagógicas que promovam a valorização das diferenças e das diversidades, são realizadas em pequeno número, tornando assim alunos menos conscientes e respeitadores das diferenças.
- 5) Falta de ações que potencializem a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável, causa nos alunos pouca consciência de sua realidade global, e das relações entre o homem e a natureza.

ITINERÁRIO 7

- 1) Situação de indisciplina e desinteresse nas turmas dos 6º, 7º do Ens. Fundamental e 1º ano do Ens. Médio, prejudicando o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem.
- 2) Situação de violência psicológica, moral ou física nas relações aluno x aluno, aluno x professor, professor x aluno, ocasionando baixa auto-estima do aluno e do professor, nos turnos matutinos e vespertinos.
- 3) A escola está com relações enfraquecidas com Instituições que atuam no campo da Psicologia, impossibilitando um cronograma de palestras e dinâmicas em grupo, com pais, alunos e professores sobre limites, agressão psicológica e outros tipos de violência que permeiam nosso cotidiano escolar nos turnos matutino e vespertino.

ITINERÁRIO 8

- 1) O percentual de participação dos alunos do Ensino Fundamental e Médio nos espaços/instâncias de gestão democrática (colegiado, conselho de classe, conselho de representantes de turma, assembleia escolar) é pouco significativo para a construção de uma escola de qualidade.
- 2) A abordagem que é feita relacionada aos temas de direitos humanos, violência, e interesse da juventude é pequena, ocasionando alunos menos conscientes e que possam contribuir para a construção de uma sociedade mais justa.
- 3) Existe na escola, pouca informação e reflexão da valorização da identidade étnico-racial dos estudantes do Ensino Fundamental.

- 4) A abordagem de temas relacionados à convivência entre estudantes, direção da escola, professores e demais servidores é feita de forma quase inexistente, ocasionando conflitos entre eles, principalmente 6º e 7º anos do Ensino Fundamental e 1º ano do Ens. Médio.

ITINERÁRIO 9

- 1) 70% dos professores da escola não se consideram completamente preparados, para a implementação do Currículo Referência de Minas Gerais.
- 2) 15% do percentual dos professores da escola realizam cursos de Educação a Distância (EAD), gratuitos ou pagos, visando ampliar seus conhecimentos e melhorar sua atuação profissional.
- 3) A infrequência dos professores no Ensino Fundamental, devido a diversos fatores, tem gerado perdas na qualidade Educacional dos alunos.

Publicado em 28 de agosto de 2020

Como citar este artigo (ABNT)

MIRANDA, Jéssika de Aredes. COSTA, Theles de Oliveira. A Construção do Projeto Político-Pedagógico como Instrumento de Gestão Democrática na Escola. *Revista MultiAtual*, v. 1, n.4., 28 de agosto de 2020. Disponível em:
<https://www.multiatual.com.br/2020/08/a-construcao-do-projeto-politico.html>

A GESTÃO ESCOLAR NA FORMAÇÃO DE UMA ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS

Raimunda da Cruz Soares Carvalho

Graduada em Normal Superior; Especialização em Alfabetização e Letramento; Especialização em Psicopedagogia Institucional pela Faculdade de Educação São Luís, de Jaboticabal /SP.

Marcelo Reis Maia

Graduado em Arquitetura e Urbanismo (Izabela Hendrix 1998), pós-graduado em Arquitetura Contemporânea, Projeto e Crítica (PUC-MG 2001), mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU/USP, 2006), e doutor em Arquitetura e Urbanismo (FAU/USP 2013). Professor da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

RESUMO

O objetivo deste artigo é apresentar a gestão escolar enquanto uma realidade social e política, em que o gestor adquire papel de destaque uma vez que se encontra aberto ao diálogo com seus pares e demais membros da comunidade escolar privilegiando uma visão crítica, participativa e democrática nos embates ocorridos enquanto gestor escolar. No ambiente educacional, podemos observar que a gestão escolar na atualidade vem se organizando nos últimos anos para formar cidadãos com posturas críticas em relação ao ambiente que atua contribuindo dessa maneira para a inserção de sujeitos mais organizados criticamente e ativamente na sociedade. Para compreensão e elucidação dessas questões nesse artigo será abordado os fundamentos conceituais sobre a gestão escolar, buscando em sua contextualização o grande desafio que a comunidade escolar tem pela frente que é oferecer educação de qualidade para todos. Além disso, será trabalhado o projeto, uma vez que esse, é uma ação emancipatória e edificante, pois integra de modo geral a comunidade escolar no processo de construção da prática educativa harmonizando novas experiências que rompem as barreiras tradicionalistas, em que o aluno deixa de ser ator e passa a ser autor do processo de construção do seu conhecimento.

PALAVRAS –CHAVES: Gestão escolar; Democrática; Participativa.

INTRODUÇÃO

O presente artigo aborda como assunto a gestão escolar e seus desafios e metas. Partindo da necessidade de fortalecer a coletividade no trabalho pedagógico temos por objetivo neste tema analisar, sob uma perspectiva histórica, o modelo de Gestão Escolar e os mecanismos de participação da comunidade nos dias atuais.

O respaldo para uma gestão democrática na escola pública entendida como uma abertura para a comunidade – também é assegurado, legalmente, na Carta Constitucional de 1998, “Gestão democrática do ensino público, na forma da lei”, através do Art. 206, Inciso VI. É garantido, também, na LDB, Lei 9.394/96, nos artigos 14 e 15, que destacam a autonomia institucional como importante forma de flexibilização da estrutura administrativa e pedagógica. Em resumo, os documentos oficiais da atualidade apontam regularmente para a necessidade de participação dos profissionais da educação e membros da comunidade tanto na administração escolar como na elaboração do Projeto Político Pedagógico de cada instituição.

Seria uma visão nova e estratégica, sobretudo uma visão de futuro e sugestões, propostas e reformas na área da Gestão Escolar que tendem oferecer novos modelos para aumentar a eficiência e a eficácia do sistema de ensino de maneira a superar as velhas concepções pautadas nas teorias administrativas do início do século. Como dizem especialistas e educadores em educação, são proposições que convergem para novos modelos de organização do ensino público, calcados em formas mais flexíveis, participativas e descentralizadas de administração dos recursos e das responsabilidades.

A gestão escolar ganha hoje cada vez mais espaço e importância no tecido social. Muitos dos envolvidos com os processos escolares apontam o gestor como aliado na proposição de novos caminhos para a melhoria das instituições auxiliando os funcionários e professores na forma de planejamento e nos processos administrativos

Para tanto, ao longo desse texto será abordado por meio de referenciais teóricos da área a qualidade da educação escolar em seu aspecto administrativo, onde a escola e sua gestão é vista numa, uma perspectiva de transformação social apoiada em características democráticas, voltada para a autonomia dos sujeitos, no sentido de torná-los capazes de superar suas realidades materiais e abstratas com orientações para o combate às desigualdades entre indivíduos. Essas questões foram levantadas de modo ordenado a fim de que, a partir dos assuntos de maior abrangência, os conceitos expostos desencadeassem os assuntos mais específicos e centrais aqui propostos, entre eles a concepção crítica do significado de administrar, tendo em vista principalmente o meio escolar.

Confrontando teoria à prática, surgiu o interesse na busca de respostas que irão auxiliar na compreensão da realidade educacional, considerando para que se tenha uma educação de qualidade seja necessário o comprometimento de todos os setores da escola, tendo em vista que o trabalho escolar é uma ação coletiva, realizado com a colaboração de todos os membros e de todos segmentos da comunidade escolar. Com isso Dourado enfatiza:

Construir uma nova lógica de gestão, que conte com a participação da sociedade e dos atores diretamente envolvidos com a prática pedagógica, implica rever o modelo adotado pelos sistemas públicos, cuja estruturação e funcionamento vivem até hoje características de um modelo centralizador. (2006, p.59).

Considera-se que esse processo é de grande relevância e importância para o início de uma transformação, onde é necessário que ele ocorra por etapas e proporcione um ambiente de trabalho que seja favorável a essas inovações, e buscando pessoas preparadas e motivadas, que se envolvam, sujeitos que participem direta ou indiretamente desse processo educacional.

Na área da educação, a escola é responsável pela transmissão do conhecimento, porém, na integração mundial, exige-se que a escola tenha uma nova concepção e uma forma diferenciada de se trabalhar, ou seja, uma constante renovação na sua postura, para transmitir um conhecimento de nível elevado para preparar o aluno para ser criativo e pensante, com objetivo de formar cidadãos críticos e que se comprometam a uma participação mais efetiva, para obter resultados com eficácia, favoráveis ao desenvolvimento da escola.

Com isso, o gestor escolar necessita criar situações para romper barreiras entre a teoria e a prática. O ponto de partida para que ocorram mudanças significativas no sistema escolar é o de uma gestão mais democrática onde todos possam participar deste processo, opinar com ideias coerentes, de acordo com as prioridades do estabelecimento. Tal prática exige do gestor conhecimento da realidade de sua escola, onde poderá coordenar e dirigir ações conjuntamente com todos os indivíduos, preparando-os para um ambiente e processos de mudanças em que terão que se adaptar, de forma gradual.

DESENVOLVIMENTO

Por fim o objetivo desse texto consiste em dialogar, compreender e ao mesmo tempo provocar novas interpretações a cerca do referencial teórico deste estudo uma vez que tratamos de conceitos de gestão, assim como leis que abordam o assunto. As argumentações teóricas e empíricas são de autores que possuem pesquisas no campo acadêmico.

Com o intuito de elucidar o contexto em que surge a gestão democrática o artigo foi construído com a apresentação dos instrumentos institucionais que permitem sua implementação nas escolas públicas e identificação de alguns dos desafios que são enfrentados bem como o esboço de algumas possíveis soluções para driblá-los.

Para o alcance dos objetivos propostos realizou-s uma revisão bibliográfica sobre o assunto, na qual se recupera e se avalia criticamente as análises e conclusões de alguns trabalhos importantes na área. No entanto, desenvolveu-se um esforço de análise um pouco mais ambicioso.

Os resultados alcançados têm ainda a pretensão de indicar que um estudo em nível micro pode trazer, na medida em que corrobora e amplia as possibilidades indicadas pelos recentes estudos a respeito da participação coletiva na gestão escolar, como uma das vias para a melhoria do ensino, da consciência crítica da realidade social para a construção de uam escola verdadeiramente pública, na busca da eliminação das desigualdades sociais.

A GESTÃO NA ATUALIDADE: SUA FINALIDADE E QUESTIONAMENTOS

O termo gestão relaciona-se com administração, uma vez que, administrar uma organização conduzindo-a para a realização de objetivos. Inere que administrar consiste em atuar sobre o trabalho dos sujeitos envolvidos de maneira a alcançar os melhores objetivos no processo laboral. Segundo Maximiano (2007), administrar é um trabalho em que as pessoas buscam realizar seus objetivos próprios ou de terceiros com a finalidade de alcançar as metas traçadas. Dessas metas fazem parte as decisões que formam a base do ato de administrar e que são as mais necessárias. Ainda de acordo com Maximiano (2007), o planejamento, a organização, a liderança, a execução e o controle são considerados decisões e funções, sem as quais o ato de administrar estaria incompleto.

A administração é uma das formas de gestão, pois define metas e quais recursos serão necessários para alcançá-las envolvendo e organizando os

colaboradores para o alcance destas metas, além da realização das atividades corrigindo-as quando necessário.

Conforme Daft (2010), administração é a conquista das metas organizacionais de modo eficiente e eficaz por meio do planejamento, organização, liderança e controle dos recursos organizacionais. Gestão é o ato de gerir, ou seja, realizar ações que conduzam à realização dos objetivos e metas propostas.

O termo gestão deriva do latim *gestione* e significa gerir, gerência, administração. Administrar é planejar, organizar, dirigir e controlar recursos, visando atingir determinado objetivo. Gerir é fazer as coisas acontecerem e conduzir a organização para seus objetivos. Portanto, gestão é o ato de conduzir para a obtenção dos resultados desejados. (OLIVEIRA; PEREZ JR.; SILVA, 2002, p.136)

De acordo com Ferreira, Reis e Pereira (1999, p.6) “a palavra gestão tem origem latina, *genere*, que significa conduzir, dirigir ou governar”. Gestão democrática é um exercício de cidadania, fundamental para o avanço da sociedade que planeja ser mais justa ou igualitária. Para a sociedade, trabalhadores da educação e especialistas, a democracia da e na escola é o único caminho para a reconstrução da Escola pública de qualidade.

Administração e gestão não são sinônimos, porém são processos complementares pois processos de gestão bem sucedidos estão estreitamente ligados a bons procedimentos de administração.

Isso porque, conforme indicado, bons processos de gestão dependem e se baseiam em processos e cuidados de administração bem resolvida. A administração constitui um conceito e conjunto de ações fundamentais para o bom funcionamento de organizações, por estabelecer as condições estruturais básicas para o seu funcionamento. Daí ser incorporada pela gestão em seu escopo, como gestão administrativa. (LUCK, 2007, p.109-110)

A administração geralmente está ligada a processos burocráticos e a gestão relaciona-se com uma proximidade maior entre líderes e liderados, uma maior cooperação nas decisões e resultados, porém administração e gestão devem caminhar juntas, complementando-as mutuamente.

O gestor exerce funções não somente administrativas e financeiras, mas também, pedagógicas, culturais e sociais. Para tanto, deve ser dinâmico, bom ouvinte, articulador de propostas, é estar atento a tudo o que acontece na escola, e, principalmente para o desempenho dos alunos. Tornar-se gestor implica em coordenar e articular os atores envolvidos no ambiente escolar e permitir um esforço

cooperativo, em meio a interesses por vezes conflitantes, com vistas à melhoria efetiva dos resultados educacionais e da formação dos alunos (LÜCK, 2000, 57).

O gestor é, portanto, na visão de Fortunati (2007), “o coração e a alma da escola”, pois ele tem papel central na manutenção e desenvolvimento da unidade de ensino e também na determinação do clima organizacional, emocional e intelectual da escola. Sendo assim, o gestor deve manter contato permanente com os alunos, os pais, os professores, os funcionários, enfim toda a comunidade envolvida no processo educacional.

Dessa forma, o gestor proporcionará um relacionamento transparente entre a escola e a comunidade, pois a participação e integração não dependem somente da abertura que o corpo diretivo proporciona, mas, principalmente da conscientização de todos os envolvidos sobre a necessidade e importância desta participação e integração.

3.1.GESTÃO ESCOLAR

A gestão está presente em todas as empresas e instituições públicas e particulares, sendo atualmente fundamental e necessária no setor de educação. A gestão escolar engloba as incumbências que as unidades escolares possuem, tais como: elaborar e executar a proposta pedagógica, administrar o pessoal e os recursos materiais e financeiros.

É necessário, portanto, que o gestor esteja devidamente equipado para criar e equilibrar um ambiente que promova e incentive a participação ativa de todos, dando destaque à responsabilidade que possuem no bom desenvolvimento do processo educacional.

Lück (2000) aponta algumas ações que podem ser adotadas por parte dos gestores para a criação deste ambiente participativo. São elas: a criação de uma visão de conjunto que promova uma ação de cooperação; o desenvolvimento de uma atmosfera de confiança entre os envolvidos; a valorização das qualidades dos participantes; a eliminação de divisões e busca por associação dos esforços de todos; a centralização nas ideias ao invés de pessoas para o estabelecimento da demanda do trabalho; e por fim, o desenvolvimento da prática de assumir responsabilidades em conjunto.

A gestão escolar se configura em uma liderança democrática, porém de repercussão argumentativa junto a um grupo unificado, a partir dos conflitos existentes na realidade e que possam ser reconstruídos em perspectiva dialógica na busca do bem comum.

A gestão educacional não surgiu para substituir a administração escolar e sim para complementá-la em aspectos até então não contemplados.

O conceito de gestão educacional, portanto, pressupõe um entendimento diferente da realidade, dos elementos envolvidos em uma ação e das próprias pessoas em seu contexto; abrange uma série de concepções, tendo como foco a interatividade social, não considerada pelo conceito de administração, e, portanto, superando-a. (LUCK, 2007, p.55)

Para tanto infere-se que uma boa questão escolar necessita ser construída coletivamente, de maneira participativa e democrática uma vez que a gestão democrática. “implica a efetivação de novos processos de organização e gestão baseados em uma dinâmica que favoreça os processos coletivos e participativos de decisão”. (BRASIL, 2004, p.15).

É importante que a comunidade participe da gestão escolar através dos conselhos escolares, sendo que esta democratização da escola traz benefícios tanto para a equipe como para a comunidade.

Assim, a escola pública deve partir de um princípio democrático que possibilita ao seu representante, no caso, o gestor, construir suas ações de forma democrática e coletiva, pois a gestão democrática requer,

[...] em primeiro lugar, uma mudança de mentalidade de todos os membros da comunidade escolar, mudança que implica deixar de lado o velho preconceito de que a escola pública é apenas um aparelho burocrático do estado e não uma conquista da comunidade (Gadotti, 1998, p. 17).

Diante dessa questão e corroborando com Gadotti, consideramos que a gestão democrática independente da historicidade em que a escola pública se constitui e de como foi sendo definida pelos que acreditam no potencial humano, independente dos mecanismos que a motivaram, inclusive os protegidos pelas leis pode-se ser reconfigurada e transformadora em gestões de diálogos eficientes e concretos.

A mudança faz parte dessa nova exigência mundial: na escola a busca não é mais apenas pelo acesso, mas pela qualidade do ensino, solicitando em seu processo de transformação uma gestão democrática com o intuito de que a escola deva formar para a cidadania, exigindo, portanto, um novo tipo de relação sociedade, aluno e

conhecimento. Esse tripé implica em ações dialógicas que devem interagir para atender anseios, interesses e necessidades da comunidade. Dessa forma o saber se constitui a partir e na relação essencial do aluno com seu universo, em uma ponte entre o senso comum e o saber cientificamente acumulado:

O grande desafio da escola pública está em garantir um padrão de qualidade (para todos) e, ao mesmo tempo, respeitar a diversidade local, étnica, social e cultural. Portanto, o nosso desafio educacional continua sendo educar e ser educado. [...] Existe uma visão sistêmica, estreita que procura acentuar os aspectos estáticos - como o consenso, a adaptação, a ordem, a hierarquia - e uma dinâmica que valoriza a contradição, a mudança, o conflito e a autonomia. [...] Num sistema fechado, os usuários - pais e alunos - e os prestadores de serviços - professores e funcionários - não se sentem responsáveis. Esta é uma das principais questões da não participação. Num sistema aberto, o *locus* fundamental da educação é a escola e a sala de aula. (Gadotti, 1998, p. 28)

A gestão escolar democrática é um assunto que precisa ser bastante repercutido nas escolas atuais. No entanto, antes de aprofundar sobre o tema, faz-se necessário esclarecer do que se trata a gestão escolar e apresentar a gestão escolar democrática como é abordada por alguns autores. Para LUCK (2000), a gestão escolar possui como foco a observação da escola e dos problemas educacionais gerais, através de uma visão estratégica e de conjunto, bem como pelas ações interligadas, tal como uma rede, os problemas, o funcionamento conforme citado abaixo.

A gestão escolar dos sistemas de ensino e de suas escolas constitui uma dimensão e um enfoque de atuação na estruturação organizada e orientação da ação educacional que objetiva promover a organização, a mobilização e a articulação de todas as condições estruturais, funcionais, materiais e humanas necessárias para garantir o avanço dos processos sócio educacionais (LUCK, 2010, p. 26).

LUCK (2000) também afirma que para que esse processo venha a ocorrer é de extrema importância que toda a equipe escolar tenha consciência e entendimento do processo e da rotina de toda a escola, sempre envolvendo e destacando os princípios, as estratégias que orientarão a gestão.

Com isso, serão abordados alguns princípios, ou seja, linhas norteadoras que irão definir certas posturas e formas de agir na qual será baseado a ação de cada profissional como: comprometimento com sua função, competência ao desenvolver seu trabalho, liderança na hora de se compartilhar ideias, sugestões e orientações, transparência nas tomadas de decisões e iniciativas diante de determinadas ocasiões na qual exigirá de você tomadas de decisões. Como afirma LUCK (2010), em especial,

é importante o entendimento das implicações relacionadas a essa prática, que envolvem princípios, atitudes e estratégias, assim como, nos bons processos de gestão, monitoramento e avaliação.

Sobretudo é importante que se tenha consciência do papel do professor perante a escola sabendo que a construção da autonomia do gestor e dos demais funcionários da escola está baseada no esforço e na participação coletiva. LUCK (2010) destaca o que é um monitoramento e avaliação, como resultado da gestão escolar, sobretudo da gestão da escola pública dirigida de uma forma democrática e participativa rejeitando uma direção particular e unitária tendo como foco uma melhoria na qualidade do ensino.

A gestão escolar tem o significado, não apenas uma mudança pedagógica, mas uma alteração conceitual que tem sido alvo de muitas escolas.

Para alguns esse processo se relaciona com a transposição do conceito do campo empresarial para o campo educacional, a fim de submeter a administração da educação à lógica de mercado. Para outros, o novo conceito de gestão ultrapassa o de administração, uma vez que envolve a participação da comunidade nas decisões que são tomadas na escola (LUCK, 2010, p. 112).

Portanto LUCK (2010) afirma que, considerando que ao assumir a gestão de uma escola o diretor deve assumir também o compromisso de ser competente no ambiente de trabalho, sendo ele autônomo e participativo, onde haja um trabalho coletivo e compartilhado por várias pessoas; para atingir objetivos comuns. Para que isso aconteça é preciso traçar bem os objetivos que se pretende alcançar e preparar todas as pessoas envolvidas no trabalho para a busca do alcance de tais objetivos.

De acordo com LIBÂNEO (2000), gestão é uma expressão que ganhou sentido no contexto educacional acompanhando uma mudança de paradigma no direcionamento das questões deste campo de estudo. Caracteriza-se pelo reconhecimento da participação consciente e esclarecida das pessoas nas tomadas de decisões sobre a orientação e planejamento de seu trabalho. O conceito de gestão está associado ao fortalecimento da democratização do processo pedagógico, à participação responsável de todos nas decisões necessárias e na sua efetivação mediante um compromisso coletivo com resultados educacionais cada vez mais efetivos e significativos.

3.1.1 FUNDAMENTAÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR

Na atualidade enxergar a escola como instituição social, e perceber como nos traz Canário (2006), que a escola é como uma organização viva, que constantemente se altera, se modifica e se constrói. Neste sentido, faz-se necessário pensar em uma escola plural, com múltiplos agentes. Nesta perspectiva, as finalidades políticas e pedagógicas que norteiam o trabalho da gestão escolar, podem ser articuladas com inúmeras discussões e decisões frente às ações, programas ou projetos elaborados pela escola. Neste contexto de discussões e articulações, surge a gestão democrática.

A gestão da educação, quando pensada numa perspectiva democrática, nos revela a necessidade de pensarmos numa escola que se caracterize não somente pelo gestor, mas que considere principalmente, a participação de todos os envolvidos. Neste sentido,

[...] a gestão democrática no sistema educacional público abre possibilidades para que se construa uma escola pública de qualidade, que atenda aos interesses da maioria da população brasileira, além de representar uma possibilidade de vivência e aprendizado da democracia, podendo, portanto, tomar um sentido diferenciado. (AZEVEDO, 2006, p. 510).

Muitos autores consideram que para o bom andamento da gestão é preciso ter como princípio a gestão democrática. É a partir dela, que nascem melhorias na “qualidade da convivência humana, que se constrói na cultura do povo e na sua história” (BUSS, 2008, p. 23). Neste sentido, é preciso buscar a participação da comunidade em geral, descentralizando as decisões tomadas. Garantindo assim, diálogo e participação plena no ambiente escolar.

Neste sentido, baseada em princípios de uma gestão democrática, aquela que se organiza a partir da contribuição de todos os envolvidos, a escola como instituição social tem acima de tudo, finalidades políticas e pedagógicas, é essencial para a promoção de uma educação democrática a participação na tomada de decisões de toda a comunidade escolar.

A gestão democrática da educação formal está associada ao estabelecimento de mecanismos legais e institucionais e à organização de ações que desencadeiem a participação social: na formulação de políticas educacionais; no planejamento; na tomada de decisões; na definição do uso de recursos e necessidades de investimento; na execução das deliberações coletivas; nos momentos de avaliação da escola e da política educacional. (LUCE e MEDEIROS, 2006)

Essas modificações afetam diretamente o campo educacional, e daí surge à necessidade de criação de legislações específicas para a educação e uma fiscalização eficiente quanto às políticas públicas no setor educacional do país. Em

decorrência a estes fatos, têm provocado uma nova atuação dos Estados nacionais na organização das políticas públicas, por meio de um movimento de repasse de poderes e responsabilidades dos governos centrais para as comunidades locais.

No campo didático, como um grande exemplo destas transformações, podemos considerar os movimentos que instituem a gestão escolar. Muitos teóricos discutem o surgimento desta tendência: alguns autores defendem que este é um grande passo de democratização e valorização da educação, adequado com as reformas educacionais, ou outros acreditam que é uma forma que os governantes encontraram para “aliviar-se de suas responsabilidades, transferindo poderes e funções para o nível local”. (BARROSO, 2000, p. 45).

No âmbito educacional, destaca que as reformas educacionais ocorridas neste período se caracterizam, sobretudo, por um conjunto de transformações ocorridas na educação brasileira, reafirmando ainda, que estas estavam em acordo com as reformas políticas e econômicas desenvolvidas para a inserção do país no assunto da globalização. Citado por muitos autores, como um marco, na década de 90, quanto ao processo de reorganização do ensino brasileiro, temos a LDB – Lei de Diretrizes e Bases, nº 9394. Depois de promulgada em 1996, efetivou importantes mudanças quanto à administração pedagógica, financeira e administrativa da escola. Neste período, tomava forma movimentos que instituíam a gestão pedagógica.

A partir de processo de remodelação que a escola enquanto instituição também vivenciou, pode ser observado que à profundas mudanças em termos políticos, econômicos e sociais ocasionaram grande impacto em questões que orientam a organização do trabalho pedagógico desenvolvido no interior das escolas públicas.

A escola, enquanto instituição social e política vêm passando por vários processos e mudanças no conhecimento, organização e formas de pensar. Essas mudanças dão novas características as nossas realidades política, econômica e social. Com todas essas mudanças planejadas e trazidas a tona, a partir de documentos e legislações específicas, a escola viu-se, obrigatoriamente, com a necessidade de se adaptar aos novos tempos então instituídos. A gestão escolar, neste contexto, ganhou espaço de análise, de discussão e de efetivação no interior das escolas.

Como exemplo de gestão, a LDB de 1996, que no artigo 12, demonstra um olhar bastante elementar quando descreve as obrigações das escolas. A elaboração

e execução da proposta pedagógica, bem como a administração de pessoal e de recursos materiais e financeiros entre outros, evidenciam que a prática da gestão se consolida no espaço escolar.

A referida Lei dá atenção especial à gestão escolar e democrática visando um novo olhar no setor educacional, sendo assim, são incumbências da gestão escolar. Frente a estas questões, este estudo se concretiza a partir de uma pesquisa bibliográfica, tendo como principal objetivo discutir a função e o papel do gestor escolar a partir das novas concepções, reafirmadas pelas políticas públicas, sobre a gestão democrática da educação, que procuram promover certa flexibilização e descentralização no âmbito escolar, ou seja, busca incentivar maior participação do coletivo.

Ferreira (2011) destaca frente a estes fatos, que a gestão escolar, evidenciada através da LDB, proporciona flexibilidade às ações ora estabelecidas, garantindo assim movimentos de autonomia frente aos interesses e necessidades advindas do cotidiano escolar. Buss (2008) identifica a terminologia gestão como vinda do verbo latino *gerere*, que significa fazer, exercer, executar, administrar. Nesse sentido, volta-se a postura dialógica para o conceito de gestão como forma de governo da educação. A gestão é entendida também como uma grande evolução do ato de administrar, buscando o trabalho coletivo e abolindo o trabalho individual. Instituído legalmente pela LDB, o termo gestão escolar refere-se a um princípio (constitucional) que regulamenta ou que orienta as ações dentro do universo escolar. Dourado (2007), em artigo que trata das políticas e gestão da educação básica no Brasil, dando ênfase aos limites e perspectivas quanto a sua implantação, sinaliza que:

A gestão educacional tem natureza e características próprias, ou seja, tem escopo mais amplo do que mera aplicação dos métodos, técnicas e princípios da administração empresarial, devido às suas especificidades e aos fins a serem alcançados. Ou seja, a escola, entendida como instituição social, tem sua lógica organizativa e suas finalidades demarcadas pelos fins político-pedagógicos que extrapolam o horizonte custo-benefício *stricto sensu*. (DOURADO, 1997, p. 924).

Nesta conjuntura, pautados em Buss (2008), podemos afirmar que a gestão escolar se organiza precisamente a partir de três olhares, que tem por objetivo garantir o processo educacional, que são eles: a gestão pedagógica com o objetivo maior o ensino e a aprendizagem, a gestão de recursos humanos que trabalha com toda

comunidade escolar e a gestão administrativa que é a parte física e burocrática da escola.

Percebe-se a necessidade de existir integração entre todos os segmentos que compõem a escola, o que caracteriza uma dinâmica participativa na comunidade escolar. Comunidade escolar aqui entendida quando há a participação de pais, professores, alunos, funcionários, direção e administração.

Essa gestão democrática é a maneira de administrar uma escola de forma que os vários segmentos da comunidade escolar tenham vez e voz, onde todos possam participar ativamente para a melhoria da qualidade de ensino. Ela está prevista, ainda que forma vaga e imprecisa (Colares & Colares, 2003, p. 94), na Constituição brasileira de 1988, que estabelece em seu artigo 206, Inciso VI: o ensino será ministrado, dentre outros, com base no princípio da “gestão democrática do ensino público, na forma da lei”. Em consonância com a Carta Magna, as Constituições de diversos estados e as Leis Orgânicas de diversos municípios também adotaram o princípio da gestão democrática nas escolas públicas.

Também a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394, de 1996) em vigor, e em seu artigo 14 afirma que “os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades” e trata também dos princípios da gestão democrática nos incisos I e II: “participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola e a participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes”.

Com base no disposto na LDB algumas explanações são importantes no que diz respeito ao projeto pedagógico e aos conselhos escolares.

ELABORAÇÃO DO PROCESSO PEDAGÓGICO

O processo de gestão da escola deve estar baseado no seu Projeto Pedagógico, onde o processo democrático é um resultado da ação coletiva. Tal processo implica discutir a participação da comunidade escolar na definição de suas políticas e de seus projetos educacionais.

O Projeto Político Pedagógico da Escola ou Proposta Pedagógica tem como objetivo permitir que cada escola seja uma escola eficaz, uma vez que exige para a sua elaboração, uma reflexão sobre o ensino que oferece e a

aprendizagem dos alunos: o que ensinar, como ensinar e como avaliar para que os alunos aprendam, devendo expressar o compromisso com a aprendizagem dos seus discentes.

A sua elaboração está determinada na LDB 9394/96:

Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de:
I – Elaborar e executar sua proposta pedagógica;

O projeto expressa a cultura da escola, pois reflete seus valores, hábitos, desejos, propostas, intenções e crenças. Ao mesmo tempo, também representa a criação e o desenvolvimento do ambiente escolar, na medida em que permite a transformação da realidade e a produção do que se deseja.

O projeto representa a oportunidade de a direção, a coordenação pedagógica, os professores e a comunidade, tomarem sua escola nas mãos, definir seu papel estratégico na educação das crianças e jovens, organizar suas ações, visando a atingir os objetivos que se propõem. É o ordenador, o norteador da vida escolar. (LIBÂNEO, 2004 p, 153)

Essencial acrescentar que os projetos não são inflexíveis e imutáveis. Ou seja, desenhado em um ano letivo e não mais mexido até o ano seguinte. Na verdade, o projeto é avaliado com frequência (pelo menos idealmente) durante um ano letivo de modo a verificar se as ações realizadas de fato correspondem ao instituído. Caso as metas precisem ser alteradas diante de eventos novos, existe essa possibilidade de replanejamento do plano de trabalho, sempre com o intuito de melhor atender aos interesses dinâmicos, por natureza, da sociedade. Por isso, é que se conclui que os projetos não são homogêneos e únicos para todas as escolas. Cada uma compõe o seu projeto de forma a responder mais adequadamente a suas especificidades.

CONSELHOS ESCOLARES OU COLEGIADOS

O Colegiado ou Conselho Escolar representa um novo período na vida da escola pública, visto que atua em conjunto com a direção da escola ajudando no enfrentamento de problemas e decisões a serem tomadas no âmbito pedagógico, administrativo e financeiro. Seus membros participam compartilhando as responsabilidades na tarefa da educação.

O Conselho Escolar está embasado na Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional nº 9394/96, Art.14, Inciso II, que estabelece os princípios da educação

democrática, dentre os quais informa da importância da participação das comunidades escolares locais em conselhos escolares, para as decisões do processo educativo. Legalmente ainda conta com a Lei nº 10.172/01 -- Plano Nacional de Educação – a qual tem por objetivo assegurar que toda a comunidade seja envolvida nas decisões importantes tomadas escola.

É de atribuição do Conselho Escolar na sua função deliberativa: Participar da elaboração, acompanhamento e avaliação da execução da Proposta Pedagógica, do Regimento Escolar e do PDE (Plano de Desenvolvimento da Escola); Avaliar os resultados alcançados no processo ensino-aprendizagem e sugerir soluções para a sua melhoria; Implementar as diretrizes educacionais emanadas da Secretaria da Educação do Município a qual está subordinado; Encaminhar ao Conselho Fiscal as prestações de contas dos recursos alocados à escola; Convocar assembleias gerais com o fim de constituir a Comissão Eleitoral Escolar, para coordenar as eleições de Diretor e Vice-diretor da Unidade Escolar; Elaborar plano de aplicação específico para cada recurso financeiro alocado à escola, responsabilizando-se pela execução e acompanhamento, bem como pela prestação de contas à Secretaria da Educação; Emitir relatórios anuais do desempenho acadêmico dos alunos e da Unidade Escolar; Acompanhar a frequência do corpo docente e administrativo, pronunciando-se a respeito; Acompanhar o Censo Escolar.

Sobre as decisões tomadas pelos membros do conselho escolar, Werle (2003) afirma que:

Os conselhos escolares adquirem vida e forma material nas articulações relacionais entre os atores sociais que os compõem; na forma como pais, alunos, professores, funcionários e Direção apropriam-se do espaço do conselho, enquanto o constroem, de maneira dinâmica e conflitiva. (WERLE, 2003, p.102)

O sucesso do conselho está intimamente ligado ao bom funcionamento de toda equipe. Se o trabalho for coerente, as metas serão alcançadas e as necessidades supridas, sendo assim, são essenciais que as instituições que ainda não atentaram para a importância do trabalho coletivo o façam, pois só assim, formaremos o cidadão que pretendemos consciente de seus direitos e deveres, participativo e atuante na sociedade em que vivemos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As bases para a gestão escolar foram instituídas pela Constituição de 1988 e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Cada um desses instrumentos normativos, ao seu modo, garantiram espaços para a maior participação da comunidade escolar nos rumos da escola, responsabilizando todos esses atores pelas decisões, bem como pelos eventuais resultados obtidos. A participação alcançada por meio de eleição dos diretores escolares, criação dos conselhos escolares e construção dos projetos políticos pedagógicos da escola.

Essa mudança de concepção e os instrumentos criados fundamentaram-se nos princípios de descentralização administrativa, participação, flexibilidade, transparência e autonomia (cada escola assume suas decisões, analisa suas prioridades de forma a atender as peculiaridades locais).

Apesar de todos os esforços empreendidos na efetivação deste modelo mais moderno de gestão das escolas, especificamente das escolas públicas, o que se identifica é que existem ainda sérios desafios a serem superados para a efetiva consolidação dessa nova concepção e de uma escola mais democrática e de melhor qualidade. Esses desafios originam-se das descontinuidades na formulação e implementação de políticas públicas educacionais, sempre vulneráveis a interesses políticos-eleitorais de curto prazo por natureza, e da persistente manutenção de estruturas tradicionais de administração escolar. Adicionalmente, coopera com essa situação a apatia da sociedade brasileira, que mesmo dotada de instrumentos e canais que favorecem suas participações nos processos de decisão, permanece, no geral, distante da formulação de políticas públicas.

Por todo o exposto, acredita-se que essas reflexões possam contribuir para os estudos acerca da gestão escolar, seus desafios e possíveis aprimoramentos. Das questões propostas muito pode ser acrescentado e, mais aspectos, ainda, questionados e revisados.

REFERÊNCIAS

ANA. Maria Bortolanza **BUSS, Entidades de gestão democrática.** SED, 2008.

AZEVEDO, Janete Maria. Lins. **O Estado, A Política Educacional e a Regulação do Setor educação no Brasil: uma abordagem histórica.** In: FERREIRA, Naura Syria Carapeto e AGUIAR, Márcia Angela da Silva. (orgs). *Gestão da Educação: impasses, perspectivas e compromissos.* 5ª. ed. São Paulo: Cortez, 2006.

BRASIL. Ministério da Educação. **Conselho Escolar, gestão democrática da educação e escolha do diretor/elaboração** Ignez Pinto Navarro... [et al.] Brasília, MEC, SEB, 2004.

CANARIO, Rui. **A escola tem futuro? Das promessas às incertezas.** Porto Alegre: Artmed, 2006.

COLARES, Anselmo Alencar; COLARES, Maria Lília Imbiriba Sousa. **Do autoritarismo repressivo à construção da democracia participativa.** São Paulo: Autores Associados, 2003.

DAFT, RICHARD. L. **Administração.** 2 ed. Tradução: Harue Ohara Avitche. São Paulo: Cengage Learning, 2010.

DOURADO, Luiz Fernandes. **Políticas e Gestão da educação Básica no Brasil: limites e perspectivas.** Educ. Soc., Campinas, vol. 28, n. 100 - Especial, out. 2007.

FERREIRA, Ademir Antônio; REIS, Ana Carla Fonseca; PEREIRA, Maria I. **Gestão empresarial de Taylor aos nossos dias: evolução e tendências da moderna administração.** São Paulo: Pioneira, 1999.

FORTUNATI, José. **Gestão da Educação Pública: caminhos e desafios.** Porto Alegre: Artemed, 2007.

GADOTTI, Moacir; ROMÃO, José Eustáquio. **Escola cidadã: a hora da sociedade.** In: MEC. Salto para o futuro: construindo a escola cidadã, projeto político-pedagógico. Brasília: MEC, 1998.

LDB- **Lei Diretrizes e Base da Educação**, 9394/96.

LIBÂNEO, José Carlos. **Organização e gestão da escola: teoria e prática.** Goiânia: Ed. do Autor, 2000.

LUCK, Heloísa. **Concepções e processos democráticos de gestão educacional.** 5. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010.

LUCK, Heloísa. **Gestão educacional: uma questão paradigmática.** 3 ed. Petrópolis: Vozes, 2007.

LÜCK, Heloísa. Perspectivas da Gestão Escolar e Implicações quanto à Formação de seus Gestores. In: **Em Aberto**, nº 72 (Gestão Escolar e Formação de Gestores), Jun de 2000.

MAXIMIANO, Antônio Cesar. **Teoria geral da administração.** São Paulo: Atlas, 2007.

OLIVEIRA, Luis Martins.; PEREZ Junior José. Hernandez.; SILVA, Carlos Alberto Santos. **Controladoria estratégica.** São Paulo: Atlas, 2002.

WERLE, Flávia Obino Corrêa. **Conselhos escolares: implicações na gestão da escola básica.** Rio de Janeiro: DP&A, 2003.

BARROSO, João. **O reforço da autonomia das escolas e a flexibilização da gestão escolar em Portugal.** In: FERREIRA, Naura Syria Carapeto. (org.). *Gestão democrática da educação: atuais tendências, novos desafios.* 2ª ed. São Paulo: Cortez, 2000.

DOURADO, Luiz Fernandes. **Políticas e Gestão da educação Básica no Brasil: limites e perspectivas.** Educ. Soc., Campinas, vol. 28, n. 100 - Especial, out. 2007.

LUCE, Maria Beatriz; MEDEIROS, Isabel Letícia Pedroso de. **Gestão Escolar Democrática: concepções e vivências.** Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2006.

LÜCK, Heloísa. **A Escola Participativa: o trabalho do gestor escolar.** 2ª ed.,

LUDKE, Marli.; ANDRÉ Marli Eliza Dalmazo Afonso. **Pesquisa em Educação: abordagens qualitativas.** São Paulo. EPU, 1986. Rio de Janeiro: DP&A Editora, 1998.

Publicado em 28 de agosto de 2020

Como citar este artigo (ABNT)

CARVALHO, Raimunda da Cruz Soares, MAIA, Marcelo Reis. A Gestão Escolar na Formação de uma Escola de Qualidade para Todos. *Revista MultiAtual*, v. 1, n.4., 28 de agosto de 2020. Disponível em:

<https://www.multiatual.com.br/2020/08/a-gestao-escolar-na-formacao.html>

A IMPORTÂNCIA DA “LEI DO DESMONTE”

Rafael Henrique Rezende de Souza

Engenheiro Industrial Mecânico – rafaelhenriquersouza@gmail.com

Silvana Santos

Membro do corpo docente do Curso de Especialização Gestão de Instituições Federais em Educação Superior, Faculdade de Educação/Universidade Federal de Minas Gerais. Doutora em Ciência da Informação. Orientador. E-mail: silsanter@gmail.com

RESUMO

No ano de 2016 foi regulamentada em Minas Gerais a Lei número 12.977, de 20 de maio de 2014, também conhecida como “Lei do Desmonte”. Essa Lei regulamenta e disciplina a atividade de desmontagem de veículos automotores terrestres sem condição de circulação. Sua aplicação efetiva apresenta reflexos em diversos setores da sociedade como na segurança pública e mercado de seguros além de gerar arrecadação de impostos para o Município e Estado. Com a lei em vigor, todas as peças disponibilizadas para a venda, devem ser identificadas garantindo assim sua procedência. Outro fator importante será a criação de empregos formais, pois com a legalização dessas empresas elas serão fiscalizadas e devem seguir de acordo com o que a resolução exige para que possam continuar em operação. Apresenta também uma experiência piloto para reciclagem de peças de veículos automotores que está sendo desenvolvida no Campus II do CEFET MG.

Palavras-Chave: Lei dos Desmanches; Políticas Públicas; Veículos automotores.

ABSTRACT

In 2016, Law number 12,977 of May 20, 2014 was regulated in Minas Gerais, also known as the "Desmonte Law". This Law regulates and disciplines the disassembly activity of land motor vehicles without circulation condition. Its effective application presents reflections in various sectors of society such as in public security and insurance market in addition to generating tax collection for the municipality and state. With the law in force, all parts made available for sale, must be identified thus ensuring their origin. Another important factor will be the creation of formal jobs, because with the legalization of these companies they will be monitored and must follow according to what the resolution requires so that they can continue in operation. It also presents a pilot experience for recycling parts of motor vehicles that is being developed on Campus II of CEFET MG.

Key-words: Desmanches Law; Public Policies; Motor vehicles.

INTRODUÇÃO

Conforme o Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) até meados do ano de 2016 em Belo Horizonte ocorria um número expressivo de furtos e roubos de veículos. Essa situação é agravada devido ao comércio ilegal de peças e componentes automotivos aliados à dificuldade em sua identificação, quando são recuperados. Além disso, a aplicação da Lei que regulamenta a atividade de desmonte de veículos é recente em Minas Gerais e, dessa maneira, muitas empresas ainda estão se adequando a legislação.

Este trabalho está fundamentado na análise de impacto da Resolução Nº 611, de 24 de maio de 2016 que regulamenta a Lei Nº 12.977, de 20 de maio de 2014, também conhecida como “Lei do Desmonte”. Objetiva apresentar a importância da aplicação desta Lei para combater atitudes ilícitas como o comércio de peças sem origem definida. Além disso, destaca também, outros benefícios que ocorrerão com a sua implementação, tais como: melhores condições de trabalho, geração de postos de trabalho e, ainda, estrutura física adequada com ferramental e equipamentos para acomodar veículos em várias etapas do desmonte.

É importante ressaltar que a adequação dessas empresas à legislação é um fator contributivo até para a segurança pública, visto que os órgãos responsáveis pela fiscalização e controle terão mais informações técnicas que ajudarão a conhecer desde a origem até o destino de cada peça ou componente comercializado.

A LEI E SUAS IMPLICAÇÕES NO MERCADO DE PEÇAS RECICLADAS AUTOMOTIVAS

Mesmo com o País em meio à crise econômica o número de furtos e roubos de veículos em 2019, no período de janeiro a junho, reduziu em torno de 22% em relação ao mesmo período do ano de 2018 (POLICIA, 2019). Conforme reportagem veiculada no portal de notícias Barbacena Mais, essa redução deve-se graças às ações das polícias no combate a desmanches e comércio clandestino de peças usadas (POLICIA, 2019).

Conforme reportagem do Jornal Hoje em Dia disponível em 25 de Janeiro de 2019, a Polícia Militar estava a executar uma série de medidas para barrar a criminalidade. Essas ações envolviam a instalação de bases móveis comunitárias, trabalho de análise criminal quantitativa e qualitativa, além de trabalho de inteligência onde estavam sendo consideradas as vias de acesso e características dos bairros.

No caso de Belo Horizonte, regiões com fácil fluxo ao Anel Rodoviário, via que permite o acesso a várias saídas de Belo Horizonte e a malha rodoviária de Minas Gerais estão mais propícios ao furto e roubos de veículos (FRANCO, 2019).

Em conjunto com as ações preventivas, repressivas e investigativas das polícias está a regulamentação ocorrida em 2016, por meio da Lei Nº 12.977, de 20 de maio de 2014, regulamentada pela Resolução Nº 611, de 24 de maio de 2016. Essa legislação representa um avanço no setor de empresas que comercializam peças usadas de veículos automotores. Esse tipo de empresa deverá adequar-se a uma série de normas e procedimentos para atender aos requisitos legais e, dessa forma, conseguir seu credenciamento.

As empresas de desmonte e revenda de peças automotivas operam adquirindo veículos, retirados de circulação, de acordo com a seguinte classificação: 'veículo irrecuperável', 'definitivamente desmontado', 'vendidos ou leiloados como sucata'. Nem sempre a empresa consegue armazenar adequadamente cada veículo que chega. Geralmente, são empresas de pequeno porte, com isso, têm um empregado, com mais experiência no tipo de trabalho e, poucos auxiliares. É um trabalho sob demanda. Muitos componentes são retirados dos veículos somente depois que o cliente faz a solicitação.

Quando os empregados não estão trabalhando no desmonte de peças ou componentes para pronta entrega, eles estão realizando desmontagens das sucatas para estocar esses elementos. Todo veículo irrecuperável ou sucata adquirida é desmontado e todas as peças e componentes são reaproveitados. Algumas são comercializadas como sucatas e a maioria como peça pronta para utilização. Os principais resíduos tais como: sucatas metálicas, plásticos, borrachas, baterias e fiação são vendidos para outras empresas com interesse comercial nesse material.

Não há um controle de qualidade e nem inventário dos itens retirados. Com isso pode acontecer que peças aparentemente íntegras não estejam adequadas para a utilização. Essa situação pode gerar retrabalho e o cliente retornar à loja para trocar

por outra peça. Além disso, peças danificadas podem afetar diretamente a segurança, portanto nem todas as peças e componentes podem ser comercializados ao consumidor final como material usado. Logo, esse tipo de tarefa exige muita habilidade técnica do executante e ferramental adequados.

Em relação às condições de segurança, sob os aspectos físicos e ambientais, a falta de equipamentos ou instalações apropriadas para o desenvolvimento das atividades de desmonte pode acarretar perigos para a saúde do trabalhador, seja a partir de um trabalho com riscos ergonômicos ou exposição a agentes químicos.

Quanto aos impactos ambientais, há riscos no manuseio de fluidos e componentes químicos presentes em algumas peças. Mesmo durante o processo de lavagem, onde são utilizados produtos químicos corrosivos a ausência de um local e da utilização de máscaras, vestimentas e ventilação adequadas podem acarretar um perigo significativo aos trabalhadores.

Posto isto, pode-se observar que, em parte significativa de empresas de desmonte, não há controle adequado na utilização de Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) e Equipamentos de Proteção Individual (EPI). Dos inúmeros riscos expostos, um manifesta mais a atenção: muitos veículos apresentam combustível armazenado em seus tanques elevando o risco de incêndios. Não há um “mapa de riscos” que é uma ferramenta obrigatória para mostrar aos empregados os riscos aos quais estão expostos.

Entretanto, essas empresas são responsáveis por empregar e contribuir com a geração de renda.

A “lei do desmonte” altera o parágrafo quarto do artigo primeiro da Resolução do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) Nº 11, de 23 de janeiro de 1998. A legislação anterior à nova regulamentação não era específica sobre a forma como deveria ser realizada a desmontagem, reciclagem e recuperação de peças de veículos. Havia apenas um parágrafo, conforme veremos a seguir, dentro desta resolução que estabelecia critérios para a baixa de registro de veículos, bem como os prazos para efetivação.

“§ 4º O desmonte legítimo de veículo deverá ser efetuado exclusivamente por empresa credenciada pelos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados ou Distrito Federal, que deverão encaminhar semestralmente ao órgão máximo executivo de trânsito da União a relação dos registros dos veículos desmontados para

confirmação de baixa no Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVALAM.” (BRASIL, 2000).

A Lei Nº 12.977 de 20 de maio de 2014, estabelece procedimentos para desmontagem, reciclagem e recuperação de peças, bem como se preocupa com a preservação e melhoria da qualidade do meio ambiente, com a saúde dos trabalhadores, além de contribuir com a segurança pública.

A Resolução Nº 611, de 24 de maio de 2016 descreve as exigências legais para o registro da empresa determinando obrigatória a presença de um responsável técnico junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, para o exercício de suas funções¹. (BRASIL, 2016).

Ainda, conforme o item II, Art.9, Cap.3 da Resolução Nº 611/2016, deverá ser implantado um sistema informatizado para que seja realizado a identificação e rastreabilidade das peças em todas as etapas do processo de desmontagem: desde a origem até a sua saída, bem como a destinação dos resíduos gerados. O armazenamento e a eliminação desses resíduos devem atender aos requisitos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei Nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 e demais legislações ambientais. (BRASIL, 2016).

Um ponto importante para efeito da fiscalização e controle é a criação de um banco de dados nacional com informações de veículos desmontados. Esse banco de dados conterá informações de todas as empresas registradas bem como os laudos emitidos. A fiscalização é de responsabilidade do órgão ou entidade executiva de trânsito dos Estados e do Distrito Federal e estes poderão atuar com entidades de Segurança Pública para fiscalização conjunta.

Conforme a Resolução Nº 611/2016, cada tipo de veículo terá peças específicas para a rastreabilidade obrigatória. Essa identificação e rastreabilidade deverão ser gravadas de forma permanente. As informações que deverão constar nos documentos de rastreabilidade são: a nota de arrematação e as fotografias, de todos os ângulos do veículo, identificando a frente, laterais, traseira, teto e interior, no estado físico em que foi adquirido. Assim, a fiscalização e controle pelos órgãos públicos tornam-se ágeis e efetivas.

Imediatamente após a desmontagem de cada veículo deverá ser elaborado o laudo técnico contendo todas as informações necessárias para a identificação do

¹ De acordo com o artigo 2º. Resolução CONFEA Nº. 458, de 27 de abril de 2001.

proprietário ou ex-proprietário, o número do Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAN, além do número da certidão de baixa junto ao órgão competente. Deverão constar também, individualmente, as partes e peças consideradas como reutilizáveis, as passíveis de reutilização, as não suscetíveis de reutilização, as inexistentes e as não desmontadas. Pode-se desmontar parcialmente o veículo, mas o primeiro desmonte deve ocorrer em até dez (10) dias após a entrada do veículo na empresa.

Os laudos gerados de cada desmonte, além de ficarem disponíveis no sistema de cada empresa, deverão ter uma via impressa arquivada para a fiscalização, consoante ao Artigo 19 da Resolução Nº 611/2016, no banco de dados nacional de informações de veículos desmontados.

Para o credenciamento, as empresas deverão atender a uma série de requisitos obrigatórios, como uma estrutura física mínima, equipamentos e mão de obra qualificada. Tratando-se da adequação de uma empresa em operação, deverá ser realizado um inventário relacionando as peças existentes na empresa e as respectivas quantidades além de sua origem com nota fiscal. Esse inventário passará por uma conferência *in loco* pela equipe designada pelo Delegado Regional.

Empresas que exercerem suas atividades em desacordo com a legislação estarão sujeitas a Processos Administrativos de Multa, Suspensão e de Cassação de suas atividades.

Inicialmente, tanto a regulamentação quanto a fiscalização desse tipo de comércio exigirão um intenso trabalho de adequação e melhoria nas empresas. Porém, a longo prazo, trará melhores condições de trabalho e com maiores responsabilidades. Além disso, essas empresas se tornarão mais atrativas para a população aumentando suas vendas e, conseqüentemente, gerando mais lucro, postos de trabalho e impostos.

Vinculadas a Lei citada, devemos ressaltar a possibilidade de empresas seguradoras, regulamentadas pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, criarem uma modalidade de seguros utilizando peças originadas dessas empresas credenciadas de desmonte de veículos. Com isso, será possível deixar os valores dos seguros mais atrativos a população.

PROJETO DE RECICLAGEM

Cabe destacar uma iniciativa, nesta área, que vem sendo desenvolvida desde o ano de 2014. Nesse ano, iniciou-se um projeto entre o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET MG), a Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA) e a empresa japonesa Kaiho Sangyo, que visa à reciclagem completa de automóveis. Esse projeto é pioneiro na América Latina.

Esse trabalho de colaboração levou a implantação de uma Unidade Piloto de Reciclagem Automotiva (UPRA) inaugurada no início do ano de 2019 no CEFET – Campus II.

Antes mesmo da inauguração da UPRA, ainda no ano de 2015, o CEFET MG formalizou junto ao Departamento de Trânsito de Minas Gerais (DETRAN MG) uma parceria no campo da reciclagem de automóveis. Essa parceria é importante para que possam ser realizadas pesquisas que contribuirão para o desenvolvimento tecnológico dessa área.

A UPRA contribuirá também, para a formação de estudantes do CEFET MG e na capacitação da comunidade externa visando a implantação de plantas desse modelo em diversas localidades. A UPRA, por ser uma unidade piloto voltada nesse momento, em especial, ao desenvolvimento de tecnologia, a princípio terá a capacidade de processamento para até quatro (4) veículos por mês.

A reciclagem automotiva propõe-se ao reaproveitamento de materiais constituintes de um veículo como a reutilização de peças e de componentes ou mesmo, após processamento, servirem como produto de uma cadeia industrial.

Conforme Castro (2012), nas áreas como a Comunidade Europeia e Estados Unidos (EUA) onde existem processos sistêmicos de reciclagem automotiva são reciclados, anualmente, em torno de 6% de sua frota. Daí pode-se compreender a importância do desenvolvimento tecnológico dessa área.

A criação de uma unidade piloto de reciclagem automotiva em uma instituição de ensino caminha em conformidade com a Legislação vigente nessa área. A seguir fotos da Unidade Piloto de Reciclagem Automotiva (UPRA) instalada no Campus II do CEFET MG.

Figura 1: Divulgação do projeto

Fonte: O autor

Figura 3: Aspectos da Oficina

Fonte: O autor

Figura 2: Aspectos da Oficina

Fonte: O autor

Figura 4: Aspectos da Oficina

Fonte: O autor

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em virtude dos fatos apresentados, a Lei que regulamenta e disciplina a atividade de desmontagem de veículos automotores é muito importante porque traz benefícios como o aperfeiçoamento da segurança pública, melhoria nas condições de trabalho dos empregados, maior visibilidade e integridade para esse mercado.

Além disso, o rastreamento da origem até a destinação final, das peças e componentes, possibilita aos órgãos que controlam e fiscalizam essas atividades obterem o embasamento técnico e fiscal para creditar o trabalho executado. Essa ação conseqüentemente torna mais difícil a comercialização de itens de origem ilegal. Por isso, com a implementação efetiva desta legislação, espera-se também uma redução de roubos e furtos de veículos.

Destaca-se a implementação do projeto UPRA no CEFET MG como uma iniciativa importante para o desenvolvimento de tecnologias e métodos mais adequados para maximizar a desmontagem e reciclagem de veículos automotores.

AGRADECIMENTO

Agradeço a Orientadora Doutora Silvana Santos que foi fundamental para a elaboração deste artigo redigindo assistências e provas de leitura permitindo que o material obtivesse os requisitos para aprovação.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010.** Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12305.htm#%20targetText=Lei%20N%C2%BA%2012.305%%2C%20DE%202%20DE%20AGOSTO%20DE%202010.&targetText=Institui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20de%201998%3B%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAs Acesso em: 25 fev. 2019.

BRASIL. Conselho Nacional de Trânsito. **Resolução Nº. 611, de 2016**. Regulamenta a Lei Nº 12.977, de 20 de maio de 2014, que regula e disciplina a atividade de desmontagem de veículos automotores terrestres, altera o § 4º do artigo 1º da Resolução CONTRAN Nº 11, de 23 de janeiro de 1998, e dá outras providências. Disponível em: <https://infraestrutura.gov.br/resolucoes-contran.html>. Acesso em: 01 de Jul. de 2018.

BRASIL. Conselho Nacional de Trânsito. **Resolução Nº. 11, de 1998**. Estabelece critérios para a baixa de registro de veículos a que se refere bem como os prazos para efetivação. Disponível em: <https://infraestrutura.gov.br/resolucoes-contran.html>. Acesso em: 24 de Maio. de 2019.

CASTRO, Daniel E. **Reciclagem & sustentabilidade na indústria automobilística**. Belo Horizonte, 2012.

CEFET-MG firma acordo com DETRAN. **CEFET-MG. Centro de Educação Tecnológica de Minas Gerais**, 16 de set. 2015. Disponível em: <https://www.cefetmg.br/noticias/arquivos/2015/09/noticia008.html>. Acesso em: 21 de Jul de 2019.

CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA. **Normativos**. Resolução Nº. 458, de 2001. Dispõe sobre a fiscalização do exercício profissional referente à inspeção técnica de veículos, automotores e rebocados, e das condições de emissão de gases poluentes e de ruído por eles produzidos. Disponível em: <http://normativos.confea.org.br/downloads/0458-01.pdf>. Acesso em: 20 de Mar. De 2019.

FRANCO, Daniele. Santa Efigênia e Padre Eustáquio lideram ranking de roubos de carros no primeiro semestre de 2018. **Hoje em Dia**, Belo Horizonte, 25 de jan.2019 Disponível em: <http://hoje.vc/2876t>. Acesso em: 13 de Março de 2019

MINAS em números. A situação econômica e social de Minas Gerais. **Registro de Eventos de Defesa Social**. Acessado 7 de janeiro de 2020. Disponível em: <http://www.numeros.mg.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=MapaResultados.qvw&host=QVS%40vm13532&anonymous=true>

NOGUEIRA, Jomara G. UPRA – Unidade Piloto de Reciclagem Automotiva do CEFET MG. **Revista Meta**, Belo Horizonte, 2016. Disponível em : <https://seer.dppg.cefetmg.br/index.php/revistadameta/article/view/823/771>

POLÍCIA Civil divulga como foi a ação da Operação 'Mosaico'. **Barbacenamais Portal de Notícias**, 2019 Disponível em: <https://www.Barbacenamais.com.br/140-policia-civil/13594-policia-civil-divulga-como-foi-a-acao-da-operacao-mosaico>. Acesso em: 06 de Outubro de 2019.

UNIDADE de Reciclagem Automobilística do CEFET-MG é inaugurada. **CEFET-MG. Centro de Educação Tecnológica de Minas Gerais**, 27 de Fev. 2019. Disponível em: https://www.cefetmg.br/noticias/arquivos/2019/02/noticia_034.html Acesso em: 06 de Outubro de 2019.

Publicado em 28 de agosto de 2020

Como citar este artigo (ABNT)

SOUZA, Rafael Henrique Rezende de. SANTOS, Silvana. A Importância da “Lei do Desmonte”. *Revista MultiAtual*, v. 1, n.4., 28 de agosto de 2020. Disponível em: <https://www.multiatual.com.br/2020/08/a-importancia-da-lei-do-desmonte.html>

A IMPORTÂNCIA DAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS NA GESTÃO DE CONFLITOS: O AMBIENTE DE TRABALHO NO SETOR PÚBLICO

Janaína Chagas da Silva

Administradora Pública. Pós Graduada em Gestão de Instituições Federais de Educação Superior pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Mabel Melo Sousa

Mestre em Psicologia pela Universidade Federal do Ceará (2009). Especialista em Família, Uma Abordagem Sistêmica, pela Universidade de Fortaleza (2008). Especialista em Saúde da Família pela Escola de Saúde Pública do Ceará (2014).

RESUMO

Este artigo tem como tema a importância das relações interpessoais na gestão de conflitos: o ambiente de trabalho no setor público. Como objeto de estudo, abordou-se uma situação que, geralmente, atrapalha o andamento dos trabalhos que é o conflito no ambiente de trabalho do serviço público. Partiu-se de conceitos oriundos do direito administrativo, que tem por objeto os órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas que integram a administração pública, a atividade jurídica não contenciosa que exerce, e os bens de que se utiliza para a consecução de seus fins, de natureza pública. Utilizou-se da metodologia de análise da literatura, com busca em livros sobre direito e administração, artigos e dissertações encontrados em sites confiáveis e tudo foi referenciado ao final desse trabalho. Concluiu-se que no ambiente de serviço público, assim como no privado, ocorrem conflitos e cabe ao líder da equipe minimizar seus efeitos maliciosos e motivar a equipe com os efeitos benéficos.

Palavras chave: Administração Pública. Conflito. Liderança. Relações interpessoais.

ABSTRACT

This article deals with the importance of interpersonal relations in conflict management: the working environment in the public sector. As object of study, it was approached a situation that, generally, hinders the progress of the work that is the conflict in the work environment of the public service. It was based on concepts derived from administrative law, which has as its object the administrative organs, agents and legal entities that make up the public administration, the non-contentious legal activity that it exercises, and the assets used to achieve its purposes, public in nature. We used the methodology of literature analysis, searching books on law and administration, articles and dissertations found in reliable sites and everything was referenced at the end of this work. It was concluded that in the public as well as the private environment, conflicts occur and it is up to the team leader to minimize their malicious effects and motivate the team with the benign effects.

Keywords: Public Administration. Conflict. Leadership. Interpersonal Relations.

Introdução

Este artigo aborda o conceito descritivo, que abrange a administração pública em sentido objetivo e subjetivo. Desta forma, o direito administrativo é o ramo do direito público que tem por objeto os órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas que integram a administração pública, a atividade jurídica não contenciosa que exerce, e os bens de que se utiliza para a consecução de seus fins, de natureza pública. (DI PIETRO, 2002).

Buscou-se neste estudo responder à questão: “É possível ao gestor minimizar os conflitos existentes nas relações interpessoais dentro de uma organização pública, sem ferir os princípios legais?”

Para responder a este questionamento foi preciso definir, no ramo do direito público, os órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas que integram o direito público e analisar os princípios da administração pública; verificar como a liderança é exercida na função administrativa; e apresentar formas de minimizar os conflitos.

O objetivo desta pesquisa foi demonstrar de forma pontual os aspectos e características que envolvem a gestão de conflitos e o foco principal foi a administração pública. Pesquisar arduamente acerca dos dois temas e mostrar de qual maneira estes podem influenciar nas relações interpessoais ou ao contrário como as relações interpessoais podem influenciar na gestão de conflitos.

Este trabalho está fundamentado em referências bibliográficas como livros, artigos, revistas e sites voltados para o tema. Desta forma foi efetuado um levantamento e análise do material com o intuito de selecionar os de real relevância para o desenvolvimento da pesquisa.

A metodologia utilizada foi a análise da literatura, com o objetivo de fornecer meios para se responder à questão que norteia este estudo. Utilizou-se como base principal para a compilação dos dados, a pesquisa bibliográfica, que segundo Vergara (2004, p.46) representa: “o estudo sistematizado desenvolvido com base em material publicado em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é, material acessível ao público em geral.”

Este estudo poderá abrir novos caminhos para os gestores públicos, que ao conhecer melhor os caminhos a seguir, poderão melhorar a sua gestão.

Desenvolvimento

Fundamentação Teórica

Administração Pública

Segundo Di Pietro (2002), a principal diferença entre a forma de gerir uma empresa privada e uma pública se encontra nas prerrogativas e restrições próprias do regime jurídico administrativo, como auto executoriedade, tutela, possibilidade de alteração e rescisão unilateral dos contratos, impenhorabilidade de seus bens, juízo privativo, imunidade tributária, sujeição à legalidade, à moralidade, à licitação, à realização de concursos públicos.

Em Cunha Junior (2017), encontra-se o conceito de administração pública, também no sentido subjetivo e objetivo:

Administração pública corresponde à face do Estado (o Estado-Administração) que atua no desempenho da função administrativa, objetivando atender concretamente os interesses coletivos.

A administração pública pode ser concebida num duplo sentido:

- a) Sentido subjetivo, formal ou orgânico; e
- b) Sentido objetivo, material ou funcional. (CUNHA JUNIOR, 2017, p.26)

Carvalho Filho (2011) explica que não existe consenso na literatura jurídica sobre expressão “administração pública” uma vez que administrar um estado exige do gestor um conhecimento vasto sobre uma “extensa gama de tarefas” e um número enorme de “órgãos e agentes públicos incumbidos de sua execução”. “Exatamente por isso é que, para melhor precisar o sentido da expressão, devemos dividi-lo sob a ótica dos executores da atividade pública de um lado, e da própria atividade, de outro”. (CARVALHO FILHO, 2011, p.35).

Neste sentido, o Estado como pessoa jurídica, é gerido por pessoas físicas, cada um com uma função dentro de um quadro definida e espalhada por repartições internas que constituem os órgãos públicos. (CARVALHO FILHO, 2011,p.36).

É dentro deste contexto que alguns autores citados neste estudo dão ao vocábulo administração, no direito público, conceitos no sentido amplo para abranger a legislação e a execução. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CF/88) assim dispõe, *in verbis*:

Art. 37 - A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade. (BRASIL, 1988, artigo 37, caput; [...]).

Os princípios são as partes em que se fundamenta o ordenamento jurídico que se estuda mais adiante. No direito administrativo brasileiro ainda não existe codificação para o direito administrativo e neste contexto, Mazza (2013) explica que isto faz com que as funções do gestor público sejam desempenhadas de acordo com leis de outros ramos onde cabem os princípios. Mas a CF/88, de maneira inovadora em relação às constituições anteriores, elenca os princípios básicos que norteiam a administração pública direta e indireta no art. 37. (BRASIL, 1988).

Também Dias (2012) explica que:

Princípios são os alicerces de uma ciência. São os parâmetros para a interpretação do conteúdo das demais regras jurídicas. É a proposição básica fundamental que alicerça o sistema jurídico.

Os Princípios têm um conteúdo indeterminado, variável e dotado de abstração.

Não existe hierarquia entre os Princípios, o que existe é uma maior ou menor aplicação diante de certa situação. (DIAS, 2012, p.22)

Di Pietro (2002, p.52) relata que os princípios são de elaboração pretoriana e para a administração “representam papel relevante [...] permitindo à administração e ao judiciário estabelecer o necessário equilíbrio entre os direitos dos administrados e as prerrogativas da administração”.

Dentro deste contexto, é importante que gestor esteja a par de toda a legislação para exercer uma liderança eficaz e eficiente.

Liderança

O recurso mais valioso de uma organização são os seus colaboradores, dentre esses, os líderes são os responsáveis por uma gestão dinâmica e eficaz, afinal, é a eficiência do líder que promove as habilidades de seu grupo. Portanto, cabe aqui fazer a diferenciação entre liderança e gerenciamento: o líder depende da aceitação do grupo e o gerente, na maioria das vezes, é imposto e fixa suas ideias movido pela autoridade que o cargo lhe confere. Liderar é a habilidade de exercer influência e ser influenciado pelo grupo, através de um processo de relações interpessoais adequado para a consecução de um ou mais objetivos comuns a todos os participantes (KRAUSE, 1999).

Liderar exige uma atuação com base em um conjunto de atitudes, habilidades e decisões, é a arte de conduzir o grupo para que faça o que é necessário por livre e espontânea vontade. É conseguir que seus liderados queiram fazer o que precisa ser feito, com comprometimento eficiência e força de vontade. (CHIAVENATO, 2006). Para Krause (1999):

[...] liderança pode ser definida como o desejo de controlar eventos, a sabedoria de indicar uma rota a ser seguida e o poder de fazer com que uma ação seja realizada, usando cooperativamente as capacidades e habilidades de outras pessoas. Os objetivos e os requisitos de uma liderança forte e efetiva são hoje os mesmos de há 2.500 anos, quando viveram Sun Tzu e Confúcio. (KRAUSE, 1999, p. 45).

Existem, portanto, diferenças claras entre um gerente que é apenas um chefe e um gerente que também tem força de liderança, pois, nem todo chefe é líder. Poderá ser um líder, dependendo de como age para que o grupo atinja seus objetivos. (KRAUSE, 1999).

O gerente ou líder, como é comumente chamado, desenvolve a identificação dos objetivos dos clientes, cativa (ou não) os colegas de trabalho, faz planejamentos futuros, identifica os fatores críticos de sua organização e assume riscos. (MACÊDO, 2005).

No ambiente organizacional se descortinam cenários onde a legitimação do poder implicam diferentes papéis que ora se mesclam, ora se confundem, dependendo do grau de abrangência de sua atuação e do fato de terem sido ou não formalmente designados. (MACÊDO, 2005, p.110).

Neste sentido, o gestor líder percebe o ser humano em suas qualidades mais importantes para cada atividade, conhece os recursos tecnológicos, físicos e financeiros necessários para colocar a instituição em evidência. Na CF/88 diz que,

Art. 39 A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.

[...]

§ 2o A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, ou contratos entre os entes federados.

No entanto, o poder do líder é derivado de um cargo, e, portanto, não necessita do consentimento de seus liderados, mas isto não o impede de conquistar a confiança de todos, aliás, é o que o líder deve fazer constantemente, ou seja, conquistar a

confiança de sua equipe de forma a direcionar o grupo para o alcance de resultados comuns (MACÊDO, 2005).

Para Bergamini (2009, p.9), a liderança “se configura como uma relação entre duas ou mais pessoas que supostamente exercem entre si uma ação de influência mútua”. Para Limongi-França e Arellano (2002, p. 259), “liderança é um processo social no qual se estabelecem relações de influência entre pessoas. O núcleo desse processo de interação humana é composto do líder ou líderes, seus liderados, um fato e um momento social”.

A partir destas definições, verifica-se que a liderança é uma relação social e interpessoal de influência intencional, entre líder e liderados visando o alcance de objetivos, na qual ocorrem trocas sociais em que o líder obtém autoridade mediante seu reconhecimento e aceitação pelo liderado pois é considerado alguém que traz benefícios (não somente materiais) à organização, ao grupo ou a cada pessoa. A relação de influência é um processo que não depende somente da vontade do líder, mas é o resultado da soma desta com imagens, desejos e crenças compartilhadas pelos liderados (DAVEL; MACHADO, 2001).

Relações interpessoais

Para entender o conceito de relações interpessoais, é necessário, em primeiro plano, definir o termo, as condutas e os fatores determinantes. As relações interpessoais têm como fundamento o respeito. Então se pode dizer que as relações interpessoais ocorrem da aceitação do outro. (KUNSCH, 2003).

As relações interpessoais, segundo Kunsch (2003), se iniciam nas organizações a partir de um sistema formal de comunicação, que inclua todos os canais e meios de comunicação estabelecidos de forma consciente e deliberada. Fazem parte da comunicação formal, o conjunto de informações impressas, visuais, auditivas, eletrônicas, telemáticas que expresse ordens, comunicados, medidas, portarias, recomendações, pronunciamentos, discursos que venham da administração para os funcionários, ou em que todos possam se comunicar.

Acrescenta ainda, Kunsch (2003) que o sistema informal de comunicação emerge das relações sociais entre as pessoas e tem como produto, o boato ou rumor, a conversação livre, a internet, e deve ser canalizada para o lado construtivo de forma a facilitar o convívio e a gestão das pessoas com vistas em uma administração

participativa e um clima organizacional ameno e produtivo, que permita ao gestor fazer com que os conflitos gerem maior produtividade e eficiência.

Gestão de Conflitos

O termo “conflito”, do latim *conflictus*, constitui, segundo Berg (2012), o choque entre duas ideias diferentes, e entre grupos ou pessoas, que brigam entre si para fazer valer aquilo que acredita ser a verdade. Para ele, “o conflito nos tempos atuais é inevitável e sempre evidente. Entretanto, compreendê-lo, e saber lidar com ele, é fundamental para o seu sucesso pessoal e profissional”. (BERG, 2012, p.18).

Em muitas situações, o conflito impulsiona mudanças, como indica Chiavenato (2004): “o conflito é muito mais do que um simples acordo ou divergência: constitui uma interferência ativa ou passiva, mas deliberada para impor um bloqueio sobre a tentativa de outra parte de alcançar os seus objetivos”. (CHIAVENATO, 2004, p. 416).

Os conflitos são, geralmente, consequência de comunicação ineficaz, de mudanças bruscas sem prévia comunicação e até de treinamento dos servidores, como exemplo, para a utilização de novas tecnologias. Neste sentido, Moscovici (2001) explica que:

A maneira de lidar com diferenças individuais, cria um certo clima entre as pessoas, e tem forte influência sobre toda vida em grupo, principalmente nos processos de comunicação, no relacionamento interpessoal, no comportamento organizacional e na produtividade. (MOSCOVICI, 2001, p. 35).

Esses conflitos podem ser racionais ou emocionais e com forte tendência a serem improdutivos, se o líder não direciona-los aos fatos que o provocam, mas sim às pessoas, torna, assim, o ambiente desequilibrado e desprovido de criatividade. (MOSCOVICI, 2001)

Segundo Torquato (1991), cabe ao líder manter o ambiente interno saudável, com reconhecimento e respeito da cultura de cada membro. A qualidade de um ambiente interno de uma organização é resultante do comportamento e conduta dos seus membros, serve como uma base para interpretar a situação e age, também, como uma fonte de pressão direcionando as atividades, não se discute que “entre os maiores desajustes que se observam no processo administrativo está o descompasso entre decisões normativas e as realidades culturais que identificam a personalidade da comunidade interna”. (TORQUATO, 1991, p.3).

É o clima organizacional ameno que estimula boas relações entre os funcionários; estabelece uma rede de princípios que elevam a moral entre os profissionais internos e externos e os põe a par de formas objetiva, prática e simples sobre as decisões e objetivos da empresa. (MARCHIORI, 1995). De acordo com Marchiori (1995), manter este clima saudável, é responsabilidade da comunicação que “é como a corrente sanguínea de um organismo, que supre cada órgão de oxigênio” (MARCHIORI, 1995, p.62), então, sem ela os funcionários são intoxicados por uma avalanche de boatos e conversas que contaminam o ambiente e aumentam os conflitos.

O mesmo autor fala ainda que a Comunicação Interna, além de desenvolver talentos e fortalecer o vínculo do colaborador com a empresa melhorando o clima organizacional, evita desvios de informação, cria uma cadeia de responsabilidades e capacita o colaborador como um multiplicador consciente dos princípios e dos objetivos da empresa. Bem gerenciada, a comunicação interna estabelece e cristaliza, como prática permanente, o diálogo entre empresa e colaboradores, fortalece o relacionamento entre a direção e o corpo funcional, e entre os próprios funcionários.

A falha na comunicação interna resulta em execução de tarefas erradas ou até mesmo de desligamentos sem fundamento, como explica Valsani (1997):

Isto implica em ter um discurso coerente com as ações. Significa dar espaço à iniciativa alheia. Significa *empowerment* para usar uma expressão da moda. Significa gerar um clima de confiança interna, que vai ser auto-alimentador de todo este processo. E todos os instrumentos de comunicação atualmente em uso refletem esta postura. (VALSANI, 1997, p. 178-88)

Embora o clima seja percebido por indivíduos de dentro do ambiente de trabalho, ele existe independentemente destas percepções e é considerado um atributo da organização. Assim, como um atributo da organização, o clima tem sido identificado como uma variável importante nos diagnósticos que pretendem entender e interferir na performance e nos esforços para a inovação. (VALSANI, 1997).

Metodologia

Nesse estudo foi utilizada a metodologia de análise da literatura realizada em livros de direito e de administração, artigos de revistas *on line*, monografias, dissertações e legislações.

Buscou-se os artigos *on line* em sites confiáveis como o *Scielo*, em páginas do governo federal como a do senado e no Google acadêmico usando os descritores como (Administração Pública, Conflito, Liderança, relações interpessoais). Foram extraídos cerca de 30 artigos, com no máximo 20 anos de publicação, os critérios adotados para a pesquisa foi a presença dos descritores, o critério utilizado para a inclusão foi a abordagem de definições e conceitos que importam ao estudo. E a exclusão se deu a partir da leitura e da abordagem de temas que não se inserem na temática deste estudo.

Do ponto de vista de Gil (2009), a pesquisa bibliográfica é aquela que foi elaborada a partir de material já publicado, constituído principalmente de livros, artigos de periódicos e material disponibilizado na Internet como teses, dissertações e artigos. Neste contexto, a estratégia utilizada foi a da análise da literatura, pois o tema escolhido exige que os documentos existentes sejam profundamente estudados. A pesquisa de cunho qualitativa considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números.

Após a definição do tema e o levantamento do material bibliográfico, foi efetuado um estudo com o intuito de desenvolver o relatório final da pesquisa.

O método utilizado para este trabalho limitou-se em abordar os conceitos. No decorrer da pesquisa, com relação ao material bibliográfico, foram encontradas limitações acerca da relação entre a gestão de conflitos na rede pública, pois este dispõe de pouca diversidade de fontes de pesquisa.

Resultados

Ao se retomar a pergunta que motivou essa pesquisa: “É possível ao gestor minimizar os conflitos existentes nas relações interpessoais dentro de uma organização pública, sem ferir os princípios legais?” E após análise bibliográfica apresenta-se os resultados obtidos.

É possível concordar com a visão de Di Pietro (2002) quando afirma que a administração no setor público tem o mesmo conceito no setor privado, no entanto, a administração pública está vinculada aos princípios previstos na CR/88. E neste contexto produz um efeito negativo, quando a liderança tem na sua nomeação,

apenas motivação política, sem a devida comprovação da capacitação para a função de liderança.

No entanto, um gestor público escolhido pela sua capacidade, consegue manter a sua equipe unida e produtiva, sem contrariar nenhum dos princípios, pois conforme a legislação vigente, o agente público deve fazer tudo conforme a lei exige e obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, ou seja nada impede que sejam tratados com respeito e humanidade.

Conclusão

Concluiu-se com o estudo que o servidor público, assim como o empregado privado precisam de um ambiente saudável com liberdade para expor suas ideias e exercer sua função. Os conflitos sempre acontecem onde mais de duas pessoas trabalham, no entanto, é possível que o gestor consiga minimizar os conflitos existentes nas relações interpessoais dentro de uma organização pública e ainda converter os conflitos em motivação para alavancar a produtividade.

Dentro deste contexto, os gestores, para minimizar os conflitos existentes nas relações interpessoais dentro de uma organização pública, sem ferir os princípios legais, precisam estar cientes da legislação vigente, e fazer o necessário, sem contudo ferir os princípios. Para autores como Di Prieto (2002) Cunha Júnior (2017) e Carvalho Filho (2011), as prerrogativas e restrições são a principal diferença existente entre empresa privada e a Pública.

No entanto, uma liderança eficaz é possível, mesmo com a exigência de obediência aos princípios como o da legalidade, que o agente só pode fazer o que está disposto na lei, como por exemplo, não dificultar a concessão de direitos, como a licença, permitir que façam cursos e treinamentos nas escolas de governo facultando, para isso, a celebração de convênios. São, ações simples, e legais (BRASIL, 1988) que podem conquistar o servidor e aumentar a sua produtividade.

Autores de administração, com Chiavenato (2004/2006), Krause (1999), Macedo (2005) Bergamini (2009), Limongi-França e Arellano (2002) afirmam que o líder precisa exercer a habilidade de influenciar, mas que precisa se deixar influenciar pelas boas ideias. Ainda, que precisa saber conduzir sem interferir na liberdade de cada um, conseguindo assim um alto nível de comprometimento, pois conhece os desejos e as necessidades de sua equipe. Mesmo recebendo o poder derivado de um

cargo e não necessitar do consentimento de seus liderados, para fazer qualquer coisa, não existe impedimento para que ele consiga conquistar a confiança de todos, pois são suas ações que influenciam os seus liderados; tornando a sua liderança uma relação social alimentada pelas ações e relações interpessoais.

As relações interpessoais exercem papel fundamental no exercício da liderança, mesmo em um ambiente onde o poder público é exercido por leis. Nada impede ao líder dar *feedback*, criar lista de aniversários do mês e promover uma pequena reunião de confraternização para eles, transformar os conflitos em disputas saudáveis, mudando o polo negativo para o positivo.

Assim então, conclui-se que os objetivos foram alcançados e a resposta a questão que norteou o estudo encontrou respaldo. O que não impede que outros pesquisadores aprofundem mais a pesquisa.

Referências

BERG, Ernesto Artur. **Administração de conflitos**: abordagens práticas para o dia a dia. 1. ed. Curitiba: Juruá, 2012

BERGAMINI, Cecília W. **Liderança**: administração do sentido. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009.

BRASIL, 1988. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm> Acesso em: 15 out 2019.

BRASIL, 2018. UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. Faculdade de Educação. MANUAL DE TCC: Artigo Científico. **Gestão de Instituições Federais de Educação Superior**. Belo Horizonte, dezembro de 2018.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de direito administrativo**. Livraria e Editora Lumen Juris Ltda. 24.ed. 2011.

CHIAVENATO, Idalberto. **Administração geral e pública**. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.

CHIAVENATO, Idalberto. **Gestão de pessoas**: e o novo papel dos recursos humanos na organização. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

CUNHA JÚNIOR, Dirley da. **Curso de Direito Administrativo**. 16ª edição Revista, ampliada e atualizada Editora jusPodivim, 2017.

DAVEL, Eduardo; MACHADO, Hilka V. **A dinâmica entre liderança e identificação:** sobre a influência consentida nas organizações contemporâneas. Revista de Administração Contemporânea, v. 5, n. 3, p. 107-126, 2001.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanela. **Direito Administrativo**. 15. ed. Atlas, 2002.

DIAS, Licínia Rossi Correia. **Direito administrativo I**. Coleção saberes do direito, 31; São Paulo: Saraiva, 2012.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2009.

KRAUSE, Donald. **A Força de um Líder**. Makron Books, 1999.

KUNSCH, Margarida Maria Krohling – **Planejamento de Relações Públicas na Comunicação Integrada**. Editora Summus. São Paulo, 2003.

LIMONGI-FRANÇA, Ana C.; ARELLANO, Eliete N. Liderança, poder e o comportamento organizacional. IN: FLEURY, Maria Tereza Leme. **As pessoas na organização**. 11. ed. São Paulo: Gente, 2002. p. 259-270.

MACÊDO, Ivanildo Izaias de Macedo. **Aspectos comportamentais da gestão de pessoas**. Editora FGV, 2015.

MARCHIORI, Marlene. **Organização, Cultura e Comunicação: elementos para novas relações com o público interno**. São Paulo, 1995, dissertação (Mestrado), Escola de Comunicações e Artes – USP MARCHIORI, 1995,

MAZZA, Alexandre. **Manual de direito administrativo**. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2013.

MOSCOVICI, Fela. **Desenvolvimento Interpessoal: treinamento em grupo**. 9. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2001.

TORQUATO, Gaudêncio. **Cultura, comunicação e imagem: fundamentos da nova empresa**. São Paulo: Pioneira, 1991. VALSANI, 1997

VALSANI, Flávio. **Novas formas de comunicação interna**. in KUNSCH, Margarida M. K. (org.) Obtendo resultados com relações públicas. São Paulo: Pioneira, 1997,

VERGARA, Sylvia Constant. **Projetos e relatórios de pesquisa em administração**. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2004.

Publicado em 28 de agosto de 2020

Como citar este artigo (ABNT)

SILVA, Janaína Chagas da. SOUZA, Mabel Melo. A Importância das Relações Interpessoais na Gestão de Conflitos: O Ambiente de Trabalho no Setor Público. *Revista MultiAtual*, v. 1, n.4., 28 de agosto de 2020. Disponível em:
<https://www.multiatual.com.br/2020/08/a-importancia-das-relacoes.html>

A IMPORTÂNCIA DO TREINAMENTO PROFISSIONAL E DA CAPACITAÇÃO DE PESSOAS NAS EMPRESAS: UM ESTUDO DE CASO

Vailton Alves Silva

Curso de especialização em Gestão de Instituições Federais de Educação Superior- FAE/UFMG.

Leonardo Antonio Soares

Professor adjunto UFMG.

RESUMO

Este artigo apresenta um estudo de caso sobre a importância do treinamento profissional e a capacitação de pessoas nas empresas. O principal objetivo é demonstrar a importância do treinamento dos profissionais de uma empresa para seu sucesso mercadológico e para a resolução de problemas de diversas ordens estruturais. O estudo parte de um levantamento bibliográfico onde foram selecionados autores que lidam com a temática em questão. Em seguida, é apresentado um estudo de caso que demonstra de forma clara e concisa as duas fases de uma empresa frente ao treinamento profissional: anterior e posterior à sua reestruturação onde o treinamento se faz presente. Os resultados indicam que o treinamento agiu de forma benéfica e, combinado com as novas diretrizes institucionais e organizacionais, levou à empresa à melhorias que vão desde um melhor atendimento aos clientes até a redução de gastos desnecessários, evitando sua falência.

Palavras-chaves: Treinamento. Empresa. Colaboradores. Capacitação. Profissionais.

ABSTRACT

This article presents a case study on the importance of professional training and the empowerment of people in companies. The main objective is to demonstrate the importance of training a company's professionals for its marketing success and problem solving in many variations. The study of a bibliographical survey where authors who deal with thematic issues were selected. Then, a case study is presented that demonstrates clearly and concisely as two phases of a company in front of professional training: before and after its restructuring where or the training is present. The results of the beneficially scheduled training, combined with the new institutional and organizational guidelines, are brought to the company for improvements ranging from better customer service to a reduction in unnecessary expenses, avoiding their

failure.

Keywords: Training. Company. Contributors. Training. Professionals.

INTRODUÇÃO

É imprescindível analisar e demonstrar a importância do treinamento e a capacitação de pessoas nas empresas, sejam elas públicas ou privadas, no atual contexto sociocultural e global, sendo que o treinamento sempre foi utilizado como ferramenta de organização e qualificação para o trabalho. Assim, com o passar dos anos, esse processo tem ganhado mais força e já se tornou essencial para as empresas que pretendem se destacar no mercado, apostando em bons profissionais capazes de oferecer serviços de qualidade. Para este estudo foi realizada uma pesquisa bibliográfica, seguida de um processo de investigação em uma academia na cidade de Riacho de Santana, no interior da Bahia, onde foram analisadas as dificuldades que a empresa enfrentava por falta de treinamento no ato da contratação de funcionários.

A partir de estudiosos como Whether e Davis (1983), Mason (2015), Chiavenato (1994) detecta-se que investir em qualificação da mão de obra por meio de treinamento representa um aspecto bastante positivo para o desenvolvimento da empresa e dos seus colaboradores, fortalecendo cada vez mais a organização no cenário mercadológico atual onde a empresa se volta para as transformações, sejam elas econômicas, sustentáveis ou globais. Sendo assim, através do treinamento, as pessoas se sentem autoconfiantes, produzem melhor e desenvolvem suas habilidades com mais eficácia. Pois a capacidade de aprendizagem contínua é fonte da vantagem competitiva sustentável, evidenciando que o treinamento pode ser benéfico para a vida toda, ajudando o indivíduo a desenvolver responsabilidades futuras.

De acordo Chiavenato (2009) o treinamento representa o processo educacional focado no curto prazo e aplicado de maneira sistemática e organizada através do qual as pessoas adquirem conhecimento, habilidades e competências em função de objetivos definidos. Ao longo desse estudo e através desta perspectiva é possível identificar como esse processo se torna mais eficiente, pois

cada passo dado representa um patamar novo atingido, sendo imprescindível o papel do treinamento.

Portanto, o objetivo principal deste artigo é demonstrar, através de um estudo de caso, como o treinamento e a capacitação de funcionários em uma empresa pode ser usado na solução de problemas, sejam eles de ordem administrativa, financeira ou pessoal. Além disso, o estudo poderá servir de guia para outras pesquisas e para a construção de planos de intervenção, na qual o método utilizado seja a inserção do treinamento no ato da contratação. O artigo se encontra dividido em seções que incluem: (a) treinamento de recursos humanos, (b) etapas do treinamento, (c) razão pela qual se deve investir em treinamento, (d) resultados do treinamento para empresas e (e) estudo de caso.

Para que os objetivos fossem atingidos autores que lidam com a temática foram usados, dentre eles destacam-se: Chiavenato (1936; 1994; 2005; 2009; 2010), Wulf (1998), Gil (2001), Marras (2011), Moscovici (2005), Werther Jr e Davis (1983).

A pesquisa visa ainda responder aos seguintes questionamentos:

- 1- Qual a importância do treinamento no ato da contratação em uma empresa?
- 2- Por que a gestão é de suma importância para uma organização e desenvolvimento de uma empresa?

O treinamento é bem amplo, assim as empresas devem usar uma metodologia bastante eficaz para obtenção de sucesso. O colaborador tem um tempo para se auto identificar com o cargo que lhe foi proposto, nesse período deve haver um treinamento para que os resultados sejam alcançados, obedecendo assim os princípios da administração. Dentro deste enfoque, o programa de treinamento tem vital importância e a pesquisa justifica-se, pois é através dele que se pode diagnosticar e resolver muitos problemas futuros que poderão ocorrer com os funcionários ao decorrer do tempo.

1- BASE TEÓRICA

1.1 Treinamento de recursos humanos: conceito e importância

A capacitação das habilidades das pessoas é função primordial, o treinamento é uma das responsabilidades gerenciais de maior importância nos dias

de hoje, pois a empresa precisa ter clientes satisfeitos que consomem seus produtos e divulguem a sua satisfação para outras pessoas. Para haver clientes satisfeitos a empresa deve produzir produtos de qualidade, capazes de atender as necessidades dos seus clientes. Sendo assim, inicia-se um ciclo: para se ter qualidade em tudo que se faz é preciso haver pessoas qualificadas produzindo, e para se ter este tipo de profissional, a empresa deve investir na preparação de seus funcionários através de treinamento.

Milkovich e Boudreau (2000) destacam que um sistema eficaz e constante de planejamento e avaliação do treinamento é essencial para assegurar o investimento adequado. Portanto, observa-se evidências suficientes para afirmar que, quanto mais as organizações investem em na capacitação de seus colaboradores, mais sucesso apresentam, obtendo melhor desempenho em suas estratégias e objetivos organizacionais.

Segundo Chiavenato (1994, p.126), treinar “é o ato intencional de fornecer meios para proporcionar a aprendizagem; é educar, ensinar, mudar, o comportamento; é fazer com que as pessoas adquiram novos conhecimentos novas habilidades, ensiná-las a mudar de atitudes. Treinar no sentido mais profundo é ensinar a pensar, a criar e aprender a aprender.” Isso torna evidente que o processo construtivo de cada profissional é como se fosse um quebra-cabeças, onde uma coisa é dependente da outra e onde comportamentos e habilidades serão desenvolvidos pelo indivíduo.

O treinamento parece ser uma resposta lógica a um quadro de condições ambientais extremamente mutáveis e aos novos requisitos para a sobrevivência e crescimento da organização. No Brasil, os empresários ainda resistem à ideia de treinar nas fábricas e empresas, pois parecem temer investir nesse tipo de treinamento de pessoas com receio de perdê-las para concorrência, preferindo recrutar no mercado de trabalhadores com alguma experiência ou treinamento anterior (WULF, 1998). Assim, a empresa analisada neste artigo falha constantemente no aspecto de treinamento, uma vez que as instituições precisam de bases sólidas para lidar com cada público, sendo o processo de atrair e reter clientes muito importante para se obter o sucesso, justificando a necessidade de uma equipe preparada para prestar serviços de qualidade. Treinar não é uma tarefa fácil, pois depende da forma que o candidato irá absorver e de sua intenção na

instituição, mas é um passo essencial, pois há outras ferramentas a longo prazo que retêm o profissional em uma empresa, desde que as ofertas internas sejam evidentes.

Segundo Chiavenato (1936) o planejamento de recursos humanos representa um acesso de decisão a respeito dos recursos humanos necessários para atingir os objetivos organizacionais dentro de determinado período de tempo. Trata-se de antecipar a força de trabalho e os talentos humanos necessários para a realização de ação organizacional futura. Com isso a execução do treinamento e desenvolvimento nas organizações reflete no desempenho de seus colaboradores, pois mostra a preocupação da empresa não somente para no desenvolvimento de um bom trabalho, mas também a importância e significado daquele trabalho.

Segundo Moscovici (2005), o desenvolvimento profissional pode ser agrupado em três diferentes formas a serem explanadas pela organização. Tais formas incluem:

- I. Em nível individual, os desenvolvimentos interpessoal e intrapessoal caminham juntos, estudam-se a complexidade da motivação individual, o comportamento dentro do ambiente de trabalho, busca-se desenvolver conhecimento técnico e autoconhecimento;
- II. No nível grupal desenvolve-se as habilidades interpessoais e grupais, ou seja, explora-se os objetivos e motivações comuns ao grupo, comunicação, administração de conflitos, autoridade e liderança;
- III. Em nível organizacional, focalize-se na organização como um todo, trabalhando o desenvolvimento da equipe, feedback, motivações pessoais e organizacionais com uma visão macro dos objetivos a serem atingidos e conflitos a serem sanados.

Torna-se vivível nos estudos supracitados como o treinamento pode trazer um grande retorno para o profissional e para a empresa, pois um profissional bem qualificado terá motivação maior e o seu resultado na execução das tarefas apresentará maior produtividade. A aprendizagem é um processo e capacidade de lidar e usar o conhecimento, que ocorre como resultado da prática e da experiência crítica, produzindo mudanças relativas no comportamento.

1.2 Etapas do treinamento

Segundo Chiavenato (2010) os principais objetivos do treinamento são (a) preparar as pessoas para a execução imediata das diversas tarefas peculiares às organizações e (b) dar oportunidade para o contínuo desenvolvimento pessoal, não apenas no cargo atualmente ocupado, mas também em outros que o indivíduo possa vir a exercer.

Ao se contratar um colaborador para uma empresa deve-se ter todo esse procedimento em perspectiva, para que assim as expectativas sejam correspondidas e os resultados sejam positivos. Conforme já fora anteriormente enfatizado, o treinamento é um processo cíclico e contínuo composto por quatro etapas que, de acordo com Chiavenato (2010), incluem

- Definir as necessidades - levantamento das necessidades ou carências a serem atendidas. Tais necessidades podem ser passadas, presentes ou futuras;
- Plano de treinamento - elaboração de projeto de programa de treinamento para atender as necessidades diagnosticadas;
- Execução/ implementação - a execução e condução do programa de treinamento;
- Avaliação dos resultados - a verificação dos resultados obtidos através do treinamento.

Essas etapas, quando seguidas eficientemente, podem atrair inúmeros benefícios para organização. Todo processo de treinamento resulta em fatores que aperfeiçoam as competências e habilidades dos indivíduos e, conseqüentemente, atrai o sucesso e desenvolvimento para a empresa. A norma objetiva orienta a empresa a identificar quando o treinamento é necessário, bem como projetar, executar e analisar os resultados. Seguir essas diretrizes ainda contribui para que a empresa possa verificar se o procedimento adotado tem sido eficaz e, caso seja necessário, faça as melhorias específicas e adequadas.

Gil (2001) ressalta que para se prepararem para os desafios da inovação e da concorrência, as empresas necessitam de pessoas ágeis, competentes,

empreendedoras e dispostas a riscos. Sendo assim, a empresa, requer muito mais do que pessoas treinadas, precisa-se de pessoas engajadas no processo como um todo. Pessoas com objetivos claros vão mais longe, pois uma série de fatores fazem com que os resultados cheguem com mais rapidez, sendo a constância no objetivo um fator primordial.

Sendo assim, seguir as etapas propostas por Chiavenato (2010) irá fazer com que o objetivo seja alcançado sem que se comprometa o resultado final da ação. Já França (2011) diz que os processos e as atividades de treinamento devem atuar de forma integrada com os órgãos e atividades da área de recursos humanos. As outras áreas que França (2011) cita incluem recrutamento e seleção, acompanhamento e avaliação, administração de cargos e remuneração, controle pessoal e administração.

1.3 Razões pelas quais se deve investir no treinamento

Equipes preparadas são capazes de conquistar altos índices de desempenho, alterando significativamente a produtividade das operações. O treinamento tem o poder transformador levando equipes e gestores a um ou outro patamar de atuação através do conhecimento. Colaboradores capacitados são responsáveis pelo progresso de indicadores importantes, como qualidade das entregas, obediência aos cronogramas, incidência de falhas, satisfação dos clientes, volumes de vendas e faturamento.

Segundo Werther Jr e Davis (1983), através do treinamento dentro das organizações, obtêm-se inúmeros benefícios que incluem: maior rentabilidade, melhoria no conhecimento e execução dos cargos em todos os níveis de uma hierarquia, melhoria da autoestima dos colaboradores, ajuda os trabalhadores a se identificarem com as metas da organização, cria uma melhor imagem da empresa, proporciona melhoria no relacionamento entre chefe e subordinados, ajuda na tomada consciente de decisões e soluções de problemas efetivos, ajuda no desenvolvimento para a promoção do trabalho interno, aumenta a produtividade qualidade do trabalho, ajuda os empregados a se adaptarem melhor às mudanças, auxilia no tratamento de conflitos e na melhoria da comunicação, além de promover a redução dos custos de consultoria externa por utilizar consultoria interna competitiva. Pode-se pensar, metaforicamente a organização é como se fosse uma

engrenagem de um carro, uma peça depende da outra, quando uma peça não funciona corretamente deve haver uma adequação para que volte a funcionar com constância; assim percebe-se uma organização, pois quando um dos colaboradores não está desempenhando corretamente sua função, deve haver uma adequação e isso poderá contribuir para que os objetivos sejam alinhados e, por fim, alcançados.

1.4 Resultados obtidos com o treinamento

Masson (2015) aponta em seus estudos que cada colaborador, por sua vez, precisa conscientizar-se de que é parte indispensável do negócio da empresa. Desta forma, deve estar sempre atento às novas tendências, utilizando o conhecimento adquirido através do treinamento como ferramentas que o auxiliam na realização do seu trabalho. Os colaboradores não devem se sentir insubstituíveis, pois todo processo humano dentro da organização pode ser visualizado como se fosse um quebra-cabeças, deixando evidente que a base para o crescimento da empresa é a forma através da qual ela é gerida.

É imprescindível compreender que o treinamento não é um gasto, mas sim um investimento já que, se for bem executado, é possível tornar o colaborador mais produtivo e eficiente, o que resultará em ganhos consideráveis para empresa. O estudo apresentado neste artigo foi concentrado em uma empresa no ramo de esportivo e saúde outrossim foram apontados os principais benefícios relacionados à melhoria na qualidade do trabalho, foco da equipe, melhor desenvolvimento pessoal, comunicabilidade, melhoria no atendimento ao cliente, melhor forma de demandar ações e resultados dos funcionários. O controle e a liderança da gestão tem melhorado constantemente, tornado uma via de mão dupla, pois quando se cobra algo do seu colaborador deve haver ferramentas para que o mesmo possa atender à demanda com eficiência e uma destas ferramentas seria o treinamento, foco desta análise. O processo de rotatividade no mercado hoje é muito grande, portanto, cada instituição tem uma metodologia de trabalho e, sendo assim, ao se contratar um novo funcionário, ele deve passar por um processo de treinamento, pois isso ajuda a mostrar como funciona seu novo campo de atuação.

Treinamento, segundo Chiavenato (2005), é um termo que pode ter diferentes significados conforme o autor, alguns especialistas na área de Recursos

Humanos, doravante RH, consideravam o treinamento como uma maneira de adequar cada pessoa a seu cargo de modo que o funcionário seja moldado conforme a necessidade da empresa. No entanto, esta visão não é mais considerada como completa e absoluta, sendo o treinamento visto como um meio para melhorar o desempenho de uma pessoa dentro de sua função. O treinamento precisa estar claro de maneiras distintas, servindo de base para um desenvolvimento contínuo capaz de motivar e transformar ações em resultados.

2 O estudo de caso

Em 2013 foi inaugurada, na cidade de Riacho de Santana, no interior da Bahia, a academia *BodyLight*, cujo principal objetivo era oferecer uma melhor qualidade de vida para a população riachense, que contabiliza cerca 35 mil habitantes. Um grupo de amigos se uniu para iniciar esse projeto, dando os primeiros passos. Para isso, foi necessário um planejamento inicial, que resultou na inauguração da supracitada academia. Mas toda organização requer, além do planejamento inicial, uma organização, direção e controle para que ela funcione de forma correta e siga em frente.

Pelo fato de ter feito parte do corpo administrativo da instituição em análise entre 2015 e 2018, a técnica de coleta de dados utilizados baseia-se em documentos, principalmente resultados financeiros, mas sobretudo na observação do contexto em questão. Sendo assim, atitudes, reações, comentários, sejam eles de alunos ou funcionários, foram levados em consideração. Todos esses elementos foram colocados em conjunto e somados aos baixos resultados financeiros. A pesquisa se mostra qualitativa no sentido de identificar incongruências, problemas e traçar soluções. A forma de resolução do problema se insere no âmbito da pesquisa-ação, muito usada em meios educacionais, cujo ciclo envolve identificar, planejar, implementar e avaliar os resultados das mudanças implementadas (TRIPP, 2005).

Ao longo da pesquisa foi possível identificar que os métodos administrativos eram falhos e a gestão engessada com conceitos não utilizados. Havia muitos projetos e pouca ação, sendo que a equipe não estava engajada para que tais projetos pudessem se efetivar. Já os métodos administrativos eram poucos praticados e isso se devia às falhas no ato da contratação. Por estar localizada em uma cidade do

interior e o contato entre as pessoas ser muito próximo, ficou visível que havia algum empecilho, que dificultava o crescimento da pequena empresa. Sendo que um dos problemas estava no fato de o olhar sobre a empresa não estar com foco comercial ajustado, mas sim com vínculos de amizade, deixando os negócios à parte. Nessa perspectiva, a contratação era realizada pela amizade, não sendo utilizado nenhum método de treinamento no ato de contratação. A Body Light possuía três recepcionistas, três auxiliares de limpeza, seis educadores físicos, um fisioterapeuta e um professor de Taekwondo, tornando visível que, apesar de ser uma empresa de pequeno porte, se fazia necessário o treinamento profissional para que a mão de obra tivesse bom desempenho e retorno satisfatório. O treinamento teria ainda o papel de mostrar a importância de cada profissional no contexto da empresa, conforme salienta Masson (2005). Por outro lado, Werther Jr e Davis (1983) acrescentam que, através do treinamento dentro das organizações obtêm-se inúmeros benefícios que vão desde maior rentabilidade até a redução dos custos com consultoria externa.

A gestão se mostrou falha em diversos aspectos, dentre eles destaca-se o supracitado treinamento que poderia ser usado conforme salientado por Werther Jr e Davis (1983) e através das etapas propostas por Chiavenato (2010). O mesmo serviria para respaldar o gestor e facilitar que estratégias e métodos fossem colocados em prática. Uma estrutura de sucesso deve estar em sintonia com os passos da administração na busca de resultados visíveis e do caminho a ser trilhado.

Em primeiro lugar, definiu-se um cronograma de intervenção que incluía as seguintes etapas e fases:

ATIVIDADE Ano 2018	1ª ETAPA 01/10/2018	2ª ETAPA 15/10/2018	3ª ETAPA 30/11/2018
Apresentação da nova gestão	X		
O que foi feito, reunião com toda equipe apontando na nova forma de gerir, as mudanças que iriam ocorrer e qual o impacto disso dentro e fora da organização.		X	
Mudança no quadro de funcionários		X	
Resultados obtidos, melhoras no rendimento profissional e aumento de clientes para empresa. Pesquisa de satisfação.			X

Quadro 1 - Cronograma – Implementação da nova gestão.

Dentre as mudanças ficou instituída a presença física do gestor que,

anteriormente, não atuava fisicamente, pois ele tinha outras tarefas que o impedia de estar presente todos os dias. Uma nova gestão assumiu e com isso outras ferramentas foram implementadas para que as mudanças fossem efetivas, sendo sentida pelos profissionais e, também, pelos clientes. A necessidade da presença do gestor na instituição nos remete a Gil (2001) ressalta que para se prepararem para os desafios da inovação e da concorrência, as empresas necessitam de pessoas ágeis, competentes, empreendedoras e, sobretudo, disponíveis e dispostas a riscos.

Assim, em outubro de 2018, foi apresentada dois gestores que assumiriam a gestão da empresa e o primeiro passo foi uma reunião com todos os colaboradores onde foi apresentado um plano de gestão para os próximos meses da organização. Primeiro, eles apresentaram uma base que incluía: redução nos gastos, corte de funcionários e o controle de qualidade dos serviços prestados à população. Outra mudança implementada está relacionada com o controle de entrada e saída dos funcionários na empresa e a forma de demanda. A catraca passou a ter um controle mais rigoroso, que incluía o controle de horários e a forma de abordagem dos funcionários, além de determinar formas para que os mesmos pudessem seguir no novo ritmo, trazendo resultados visíveis e satisfatórios para a empresa. Neste sentido, treinamento, segundo Chiavenato (2005), é visto como um meio para melhorar o desempenho de uma pessoa dentro de sua função. No entanto, a falha de gestão em análise, pode ser corrigida em tempo, demonstrando o quanto um treinamento de pessoas na organização é de suma importância para que a empresa não se desequilibre ao longo da sua gestão e obtenção dos resultados.

Após as medidas internas, passou-se às medidas externas, que incluíam os clientes e os serviços prestados à população. Sendo assim, foram disponibilizadas formas de indicar aos clientes as mudanças em curso e como elas poderiam beneficiar os usuários. Num processo que visava maior eficiência através da reestruturação da empresa:

Comunicado

A academia BodyLight comunica a todos os seus clientes, a mudança no seu quadro diretório, afim de melhorar o atendimento e a prestação dos serviços por ela oferecidos.

Comunicamos a todos os Bolsistas, Clientes inadimplentes e outros com condições especiais que procurem a recepção afim de regularizar as suas situações.

Informamos que após o dia primeiro a catraca será minuciosamente controlada pois a reestruturação da recepção e organização dos vencimentos estão diretamente ligadas as nossas novas diretrizes de política interna e controle de qualidade.

Agradecemos a compreensão e apoio de todos.

Atenciosamente;
Fábio Benner e Thalison.

BodyLight
Academia

Pela análise do informativo detecta-se, em primeiro lugar, a importância de duas palavras no contexto descrito: mudança e melhorar. A mudança promovida na administração da empresa irá levar os clientes a benefícios que contemplam a prestação de serviços. Por outro lado, o mesmo comunicado enfatiza que os clientes inadimplentes devem procurar a recepção afim de regularizar as suas situações. A questão do controle da catraca também é destacada no comunicado, que finaliza informando que há novas diretrizes de política interna e controle de qualidade. Pela análise do comunicado emitido pela academia, observa-se um movimento circular que envolve diferentes fatores e que coloca a qualidade dos serviços prestados aos clientes no centro do processo, podendo ser representado da seguinte forma:

Imagem 1: fatores interligados ao treinamento

Fonte: autores, 2018.

É visível que a gestão é fator de suma importância para qualquer organização e, a partir de mudanças, uma nova gestão pode ser mais cautelosa e visionária no processo administrativo, tornando os parâmetros e objetivos mais claros e definidos e levando uma empresa a melhores resultados em todos os aspectos.

No presente estudo de caso acima, reuniões entre os funcionários passaram a ser feitas com mais regularidade, levando à prestação de serviços mais eficaz para os clientes. Já os funcionários estão mais comprometidos e se aperfeiçoando cada vez mais, provando que as técnicas de gestão empresarial são essenciais no mundo corporativo e facilitam o cotidiano de gestores levando a um aumento na produtividade e, conseqüentemente, nas receitas.

Considerações finais

O treinamento de pessoal nas empresas é de suma importância para obter sucesso, o ser humano é um ser mutável, que aprende continuamente, sendo o ponto chave para a empresa. Saber utilizar adequadamente a ferramenta treinamento pode trazer grandes benefícios ao empregador e ao empregado, pois

o investimento na qualificação gera a satisfação em colaborar e estes podem ser fatores determinantes no crescimento profissional e, conseqüentemente, para o sucesso da organização.

O treinamento e o desenvolvimento de pessoal nas organizações deve ser uma atitude contínua da empresa a ser utilizado como meio estratégico para a empresa, benefícios qualitativos e quantitativos.

E com isso cabe-se destacar a importância e mostrar os resultados advindos do treinamento, onde os colaboradores irão compreender os valores, a filosofia e as políticas da empresa e isso serve de auxílio no desempenho dos serviços para que tudo seja realizado de acordo com as diretrizes propostas. Diante disso, o funcionário que passa por um treinamento está apto a exercer com mais qualidade as atividades diárias, já que possui um conhecimento mais aprofundado sobre sua área de atuação, gerando ganho para todos.

Após a investigação e pesquisa realizada, a empresa passou a utilizar essa metodologia e teve resultados positivos melhorando a eficiência dos seus colaboradores, aumentando a produtividade e melhor gerindo o seu espaço.

O estudo aqui apresentado foi desenvolvido em uma empresa privada de pequeno porte, mas vale ressaltar que todas as etapas e a importância do treinamento e seu poder em aperfeiçoar, motivar e trazer resultados positivos, podem ser aplicados à administração e gestão de instituições públicas.

REFERÊNCIAS

Chiavenato, I. *Administração de Recursos Humanos: fundamentos básicos*. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1936.

_____. *Gestão de Pessoas*. 5ªed. São Paulo: Campus, 2000.

_____. *Gerenciando pessoas* 2 ed. São Paulo: Makron Books 1994.

_____. *Planejamento, recrutamento e seleção de pessoal: como agregar talentos à empresa*. 7 ed., Barueri, SP.: Manole, 2009.

_____. *Gestão de Pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações*.3 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

_____. *Gerenciamento com as pessoas: Transformando o executivo em um excelente gestor de pessoas*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.

FRANÇA, A. L. *Práticas de Recursos Humanos – PRH: Conceitos, ferramentas e*

procedimento 1 ed. São Paulo, Atlas 2011.

GIL, A.C. *Gestão de Pessoas. Enfoque nos papéis profissionais*. São Paulo: Atlas, 2001.

MARRAS, J. P. *Administração de Recursos Humanos do Operacional ao Estratégico* 14 ed. São Paulo: Saraiva 2011.

MASSON, D. B. *A importância de investir em treinamento*. 2015. Disponível: <http://www.mascaropessoas.com.br/artigo/a-importancia-de-investir-em-treinamento.html>
acesso: 12-08-2019.

MILKOVICH, G. T; BOUDREAU, J. W. *Administração de Recursos Humanos*. São Paulo: Atlas, 2010.

MOSCOVICI, F. *Desenvolvimento interpessoal: Treinamento em grupo* 15ª ed. Rio de Janeiro, José Olympio, 2005.

TRIPP, D. *Pesquisa-ação: uma introdução metodológica*. Educ. Pesquisa. [online]. 2005, vol.31, n.3, pp.443-466.

WERTHER JUNIOR, W.; DAVIS, K. *Administração de pessoal e recursos humanos*. São Paulo: McGraw-Hill, 1983.

WULF, K. *Tecnologias multiplicam as formas de aprendizado*. In. RH em Síntese, Nº 18, set/out: 1998.

ANEXOS – plano de mudança usado/seguído pela nova gestão em 2018.

Fonte: adaptado autores

- I. Foram apresentados dois novos gestores que assumiram responsabilidade sobre a empresa, para que pudessem atuar da melhor forma possível afim de melhorar os resultados da empresa.
- II. Mudança no quadro de funcionários.
- III. Foi feito uma reaplicação no treinamento onde foram apresentados para cada função as suas atividades e como deveriam ser aplicada no dia a dia para que os resultados fossem alcançados. As áreas incluídas no treinamento foram:
 - a. Recepção: cuja ênfase foi em “atender bem para atender sempre”, fixação e comprometimento no horário certo da academia, pontualidade, forma de abordagem, controle externo, regularização da catraca.
 - b. Educadores físicos: foi enfatizado que eles poderiam ser mais mais proativos, melhorar a abordagem com os alunos, incentivar a obtenção dos resultados e ser mais dinâmicos.
 - c. Limpeza: deveriam de manter sempre limpo ambiente e serem mas detalhistas.

Publicado em 28 de agosto de 2020

Como citar este artigo (ABNT)

SILVA, Vailton Alves. SOARES, Leonardo Antonio. A Importância do Treinamento Profissional e da Capacitação de Pessoas nas Empresas: Um Estudo de Caso.

Revista MultiAtual, v. 1, n.4., 28 de agosto de 2020. Disponível em:

<https://www.multiatual.com.br/2020/08/a-importancia-do-treinamento.html>

A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS E BRINCADEIRAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Simone Pereira da Silva

Professora dos anos iniciais do ensino fundamental, atuante no ensino infantil.

Simoneps76@yahoo.om.br

Theles de Oliveira Costa

Professor Adjunto da Universidade Federal de Minas Gerais UFMG. thelescota@ufmg.br

RESUMO

O presente trabalho aborda a importância do brincar da criança, mas não um brincar qualquer, é o brincar dirigido e complexo, implicando no ensino escolar sem que a criança se enjoje, não o tornando cansativo ou repetitivo. Nos primeiros anos de vida da criança os jogos são muito importantes na formação do intelecto da mesma, tanto nas atividades escolares como no ambiente familiar, tendo e adequando o ensino do conteúdo a ser desenvolvido durante o ano com a realidade de cada aluno. As regras de convivência, o ensino das palavras, textos, números, entre outros; podem ser desenvolvidos de forma simples e divertida, através de jogos didáticos, brincadeiras, cantigas de roda, contação de histórias e muitas outras técnicas. É um trabalho mais árduo para o docente mas, dará melhores resultados a longo prazo. A ação de brincar é função essencial para o desenvolvimento infantil, fazendo parte da condição humana. Nesse aspecto especificamos situações nas quais as brincadeiras estimulam o desenvolvimento emocional, cognitivo, social e motor, oportunizando a passagem por etapas do desenvolvimento de suas potencialidades, proporcionando melhorias nas aptidões físicas e mentais, levando-as a estabelecer relações e buscar soluções para conflitos sociais e pessoais. Os objetivos desse trabalho é verificar a importância do brincar em grupos e individualmente para formação da personalidade da criança; ressaltar a importância de brincar na educação infantil como fator essencial para o desenvolvimento e aprendizagem da criança; enfatizar sobre a necessidade do estímulo, monitoramento e participação dos pais e professores nas brincadeiras realizadas nessa idade; e por fim, como objetivo geral analisar de que modo o brincar é necessário para o desenvolvimento global da criança na educação infantil. Os resultados da pesquisa se dará através do procedimento de pesquisa bibliográfica sobre as brincadeiras e sua relevância como recurso pedagógico e análise qualitativa e quantitativa de dados, coletados junto aos pais e educadores, possuindo como

método de abordagem o hipotético dedutivo. Constatou-se que parte da sociedade desconhece o valor das brincadeiras acreditando que sua função é meramente recreativa, sendo assim, supõe-se que para muitos, as instituições de ensino devem priorizar as atividades escritas e por consequência não consideram significativa o espaço e tempo direcionado a ludicidade. Evidenciou que alguns educadores não possuem aprimoramento sobre o assunto, fato que impede a execução das atividades lúdicas de forma significativa, tornando-as mecanizadas e executadas deliberadamente e sem relevância. Conclui-se que, é essencial aprimorar as metodologias aplicadas no cotidiano da educação infantil, pois o brincar é indispensável para formação do caráter, identidade e funções mentais e motoras, devendo ser planejado para atender as crianças de acordo com a faixa etária, respeitando os limites intrínsecos a cada indivíduo. É fundamental que a escola arque com o papel de promover conhecimento aos pais através de palestras e encontros, a fim de informar e esclarecer dúvidas sobre a importância que as brincadeiras possuem, devendo as famílias e instituições de educação infantil constituir um relacionamento de parceria para que a educação aconteça.

Palavras-chave: educação infantil, desenvolvimento psicomotor, brincadeiras dirigidas.

Introdução

A educação infantil é muito idealizada como o começo da vida escolar de uma criança, mas o sistema público e até mesmo o privado, está longe de suprir essas expectativas, não como crianças, mas como pequenos seres humanos em formação, que precisam aprender dentro da sua área de conhecimento, passando primeiramente pelo brincar para depois obter consciência do que foi aprendido e como ele irá utilizá-lo posteriormente, ou na próxima fase de seu crescimento, a utilização da escrita como forma de comunicação do mesmo.

Os jogos são instrumentos lúdicos de aprendizagem que, de forma agradável e eficaz, proporcionam velocidade no processo de mudança de comportamento e aquisição de novos conhecimentos. Aprender jogando pode ser a maneira prazerosa, segura e atualizada de ensinar. Não se deve negar que a escola tenha também o seu lado sério, o problema é a forma pela qual ela interage com as crianças. O fato de apresentar-se séria, não quer dizer que a escola precisa ser rigorosa, mas que consiga

penetrar no mundo infantil para, a partir desse ponto, desempenhar a sua real função: a formação afetiva intelectual.

É necessário que a escola valorize a seriedade na busca do conhecimento, resgatando o lúdico. Demonstrar a importância da inserção de jogos lúdicos como um modelo prático de vivência e consciência, visa uma melhor prática no desenvolvimento da criança no âmbito educacional. Em contato com brincadeiras diferenciadas, a criança será oportunizada a passar pelas etapas do desenvolvimento de suas potencialidades, proporcionando melhorias nas aptidões físicas e mentais, estimulando sua imaginação, auto expressão, levando-as a estabelecer relações e buscar soluções para conflitos sociais e pessoais. A brincadeira é uma atividade inerente ao ser humano e essencial na infância por estar presente em tudo que a criança faz. Desde o nascimento, o bebê estabelece uma relação lúdica com tudo que o cerca. Os pais estimulam seus sentidos quando brincam com ele e, com o passar dos meses, a criança aprende a brincar com as mãos, pés e se interessar por objetos diversos que atraem sua atenção.

Com o crescimento, suas habilidades são ampliadas e ela começa a brincar sozinha progredindo para brincadeiras em grupos. A ação lúdica desempenha uma função socializadora, integrando a criança ao contexto da sociedade em que está inserida pois, é através das experiências e contato direto com o mundo e suas modificações, que o conhecimento é adquirido e aperfeiçoado, Macedo (2005, p. 16) cita que —Valorizar o lúdico nos processos de aprendizagem significa, entre outras coisas, considerá-lo na perspectiva das crianças. Para elas, apenas o que é lúdico faz sentido. Segundo Piaget (2001) em cada período da vida o brincar acontece de um jeito e se adequa à faixa etária específica auxiliando no desenvolvimento necessário para aquela etapa.

A criança de 03 a 04 anos está passando pela primeira infância, ou seja, Período Pré-operatório, fase em que o desenvolvimento mental é aprimorado por meio da interiorização da palavra com a formação do pensamento e interiorização da ação. Para a criança nessa faixa etária na educação infantil, o jogo simbólico está em ênfase, sendo eles desenvolvidos por meio da curiosidade, imaginação e experiências, onde o indivíduo começa sua formação intrínseca. Nesse contexto, essa pesquisa vem ao encontro de desvendar como o ato lúdico não deve ser visto apenas

como uma recreação, mas sim uma condição essencial para potencializar o desenvolvimento infantil.

Com as brincadeiras, a criança torna-se capaz de explorar e refletir sobre a realidade em que estão inseridas, buscando soluções e hipóteses para possíveis conflitos e questionando algumas regras, incorporando valores, apropriando-se de diversas linguagens corporais, promovendo a autoimagem, autoestima e conduzindo a imaginação e criatividade, permitindo assim a constituição de um pensamento crítico e uma visão ampla, auxiliando na formação de um cidadão com conduta social apta para as necessidades de uma sociedade que se encontra em constante modificação. Tem como objetivos investigar qual a importância do brincar para o desenvolvimento global da criança; ressaltar a importância de brincar na educação infantil como fator essencial para o desenvolvimento e aprendizagem; enfatizar sobre a necessidade do estímulo, monitoramento e participação dos pais e professores nas brincadeiras realizadas e analisar as brincadeiras em grupos e individualmente para formação da personalidade da criança nessa faixa etária. O procedimento utilizado foi por meio do estudo exploratório, bibliográfico, junto à coleta de dados tratados estatisticamente com análise qualitativa e quantitativa e método de abordagem hipotético dedutivo. Nas instituições de educação infantil, os jogos e brincadeiras são muito importantes para o aprendizado, pois atividades interessantes prendem a atenção dos alunos e auxilia o professor na troca de conhecimentos, facilitando assim a formação e aperfeiçoamento de suas habilidades. Jogos e brincadeiras são práticas significativas que envolvem e estimulam, nas quais o sujeito busca um prazer e não um aprendizado, este surge devido às habilidades e complexidade da dimensão lúdica que atingem, sendo os jogos compostos por regras, com objetivo predefinido e o brincar um ato rico em autonomia, ideias, pensamentos, imaginação, criatividade, interação, movimento, enfim, um mundo lúdico e único de cada criança.

5. REFERENCIAL TEÓRICO

A educação lúdica sempre esteve presente em todas as épocas entre os povos e estudiosos, sendo de grande importância no desenvolvimento do ser humano na

educação infantil e na sociedade. Os jogos e brinquedos sempre fizeram parte do desenvolvimento do ser humano desde a antiguidade, mas nos dias de hoje a visão sobre o lúdico é diferente. Implicam-se o seu uso e em diferentes estratégias em torno da prática no cotidiano.

De acordo com Vygotsky (1987) citado por (SILVA e SANTOS, 2009, p.17):

O brincar é uma atividade humana criadora, na qual imaginação, fantasia e realidade interagem na produção de novas possibilidades de interpretação, de expressão e de ação pelas crianças, assim como de novas formas de construir relações sociais com outros sujeitos, crianças e adultos.

Diante disso, a escola precisa se dar conta que, através do lúdico, as crianças têm chances de crescerem e se adaptarem ao mundo coletivo. O lúdico deve ser considerado como parte integrante da vida do homem não só no aspecto de divertimento ou como forma de descarregar tensões, mas também como uma forma de penetrar no âmbito da realidade, inclusive na realidade social.

O sentido real, verdadeiro, funcional da educação lúdica estará garantindo se o educador estiver preparado para realizá-lo. Nada será feito se ele não tiver um profundo conhecimento sobre os fundamentos essenciais da educação lúdica, condições suficientes para socializar o conhecimento e predisposição para levar isso adiante (ALMEIDA, 2000, p.63)

Por meio de uma brincadeira de criança, pode-se compreender como ela vê e constrói o mundo, como ela gostaria que ele fosse, quais as suas preocupações e que problemas a estão assediando. Pela brincadeira, ela expressa o que tem dificuldade de traduzir em palavras. Nenhuma criança brinca espontaneamente só para passar o tempo, embora ela e os adultos que a observam possam pensar assim. Mesmo quando participa de uma brincadeira, em parte para preencher momentos vagos, sua escolha é motivada por processos internos, desejos, problemas, ansiedades. O que se passa na mente da criança determina suas atividades lúdicas; Brincar é sua linguagem secreta, deve-se respeitar mesmo que não entenda.

No brincar a criança está sempre acima de sua idade média, acima de seu comportamento diário. Assim, na brincadeira de faz-de-conta, as crianças manifestam certas habilidades que não seriam esperadas para sua idade. Nesse sentido, a aprendizagem cria a zona de desenvolvimento proximal, ou seja, a aprendizagem desperta vários processos internos de desenvolvimento. Deste ponto de vista, aprendizagem não é

desenvolvimento; entretanto o aprendizado adequadamente organizado resulta em desenvolvimento mental e põe em movimento vários processos de desenvolvimento que, de outra forma, seriam impossíveis de acontecer (VYGOTSKY apud OLIVEIRA, 2002, p. 132).

“O jogo permite a expressão ludocriativa, podendo abrir novas perspectivas do uso dos códigos simbólicos. Mas, para que estas ideias se consolidem, é importantíssimo compreender os diferentes estágios de desenvolvimento mental infantil e adequar os brinquedos às potencialidades das crianças e, sobretudo, buscar diversificá-los com o objetivo de explorar novas inteligências e áreas ainda não desenvolvidas”. (Faculdade de Campina Grande do Sul – FACSUL, janeiro de 2016)

É enorme a influência do brinquedo no desenvolvimento de uma criança. É no brinquedo que a criança aprende a agir numa esfera cognitiva, ao invés de agir numa esfera visual externa, dependendo das motivações e tendências internas, e não por incentivos fornecidos por objetos externos (Vygotsky 1989, p 109)

As brincadeiras que são oferecidas à criança devem estar de acordo com a zona de desenvolvimento em que ela se encontra, desta forma, pode-se perceber a importância do professor conhecer a teoria de Vygotsky (1989). No processo da educação infantil o papel do professor é de suma importância, pois é ele quem cria os espaços, disponibiliza materiais, participa das brincadeiras, ou seja, faz a mediação da construção do conhecimento.

“A desvalorização do movimento natural e espontâneo da criança em favor do conhecimento estruturado e formalizado ignora as dimensões educativas da brincadeira e do jogo como forma rica e poderosa de estimular a atividade construtiva da criança. É urgente e necessário que, o professor procure ampliar cada vez mais as vivências da criança com o ambiente físico, com brinquedos, brincadeiras e com outras crianças.

Pelo ato de brincar, a criança pode desenvolver a confiança em si mesma, sua imaginação, a autoestima, o autocontrole, a cooperação e a criatividade, o brinquedo revela o seu mundo interior e leva ao aprender fazendo. A escola que respeitar este conhecimento de mundo prévio da criança e compreender o processo pelo qual a criança passa até alfabetizar-se, propiciando-lhe enfrentar e entender com maior tranquilidade e sabor os primeiros anos escolares poderá ser considerado um

verdadeiro ambiente de aprendizagem. ” Faculdade de Campina Grande do Sul – FACSUL, janeiro de 2016)

6. METODOLOGIA

O projeto de intervenção é uma atividade constituída para identificar o problema, transformando uma ideia em ação, definindo a análise e assim tentar solucioná-lo. Sendo assim, após o levantamento do problema, o projeto de intervenção é indicado para realização das necessidades de um método de aprendizagem defendido por diversos autores e com adeptos por todo o sistema.

Sendo uma ação social que trata métodos que já são utilizados por algumas escolas públicas e particulares, a abrangência de método aprendendo brincado, deve e pode ser usado em todos os ambientes escolares, públicos ou não.

O projeto de intervenção foi realizado na escola municipal Vander de Abreu Faustino, na região de Areias. A escola tem como entidade mantenedora a Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves e a Secretaria Municipal de Educação, que é responsável pelo suporte técnico e pedagógico.

A escola começou a funcionar na associação metodista em junho de 2000, suas instalações em sede própria foi em março de 2009, batizada com o nome de Vander de Abreu Faustino. A instituição atende os alunos na seguinte divisão: Berçário “A” com doze crianças, com idade de um ano até um ano e seis meses; Berçário “B” com vinte alunos, com idade de um e seis meses até dois anos; maternal com vinte e dois alunos, com idade de dois anos a três anos; Jardim “A” com vinte alunos e Jardim “B” com dezoito alunos, com idade de três anos. Sete salas de pré-escola, com alunos de 4 e 5 anos, acessando noventa e dois alunos, nessa contagem já abrangem alunos da inclusão escolar. Os alunos inclusos possuem as seguintes necessidades educacionais especiais: deficiências físicas, síndrome de Down, abstinência de casos com drogas e alcoolismo.

Desenvolver ações na perspectiva de que, para haver aprendizagem é preciso organizar um currículo aberto, flexível e que seja significativo para as crianças e

demais pessoas envolvidas no processo educativo. As ações da proposta pedagógica de projetos, pois estes abrem mais possibilidades para que as crianças possam aprender os diferentes conhecimentos construídos pela humanidade de modo relacional e não linear. Incentivando-as a refletir, analisar, observar, ser pesquisador, mediante experiências e vivências significativas que instigam sua curiosidade, além de outras atividades que sejam relevantes no desenvolvimento e aprendizagem.

Projeto de intervenção será desenvolvido nas sete turmas da pré-escola, focando a atenção, especial às brincadeiras da época quando os pais das crianças eram pequenos, trazendo-as ao cotidiano dos alunos, para que possam fazer parte de seu rol de brincadeiras diárias, pois acreditar que “a criança que joga desenvolve suas percepções, sua inteligência, suas tendências à experimentação, seus instintos sociais. ”

Brincando e jogando, a criança aplica seus esquemas mentais à realidade que a cerca. “Jogar contribui para a formação intelectual da criança, para a construção do pensamento formal capaz de manipular o raciocínio” (PIAGET 1971, p. 89). Durante o projeto as crianças teriam oportunidade de participar de diferentes situações de aprendizado, num processo ativo de construção de significados, expressando-se por meio do desenho livre, da fala, do movimento, da linguagem corporal, gestual, musical, jogo e do próprio brincar, experimentando diversas vivências e sensações e aos poucos apropriando-se da cultura, por meio de situações significativas, tais como:

- Roda de conversa com os pais informando sobre o projeto a fim de que participem do trabalho junto com a criança;
- Rodas de conversas diárias para incentivo á oralidade e socialização de informações.
- Diálogo com as crianças descobrindo seus jogos e brincadeiras preferidas.
- Conversa com os pais das crianças resgatando as brincadeiras que eles mais gostavam de brincar quando crianças.
- Confecção domiciliar com os pais para o desenvolvimento do brinquedo que eles mais gostavam de brincar quando tinham a idade dos filhos.
- Oficina de confecção de brinquedos com sucatas.

- Debates com profissionais de Educação Física sobre o desenvolvimento das brincadeiras e como foram aplicadas no grupo, explicando junto com as crianças as regras das mesmas.
- Confecção de um baú com brinquedos mais antigos para brincar paralelamente aos brinquedos que as crianças brincam no dia-a-dia.
- O registro das atividades será realizado sob a forma de: desenhos, painéis, fotos, portfólio de atividades das crianças.

Esse projeto optou pelo o pesquisa-ação, pois o mesmo pressupõe uma forma de ação planejada, de caráter social, educacional, técnico entre outros. Dessa interação é uma boa educação a próxima geração, abrangente o bastante para dar frutos futuramente.

Para que o projeto de intervenção, algumas ações de infraestrutura são necessárias junto a administração escolar. Estas ações estão descritas no Quadro (3.1).

Quadro 3.1 – Ações de infraestrutura para viabilizar o projeto de intervenção

Projeto: Aprendendo brincando				
Data: 01/07/2018	Responsável: prefeitura municipal			
Atividade	Resultado esperado	Quem	Quando	R\$
Reforma da quadra escolar	Cobertura e colocação de piso fino	Prefeitura	01/07	5,000,00

Compra de armários para guardar os materiais pedagógicos	Guardar os brinquedos didáticos em ordem	Prefeitura/ marceneiro/equipe /pedagógica	01/11	6,500,00
Brinquedos e materiais pedagógicos	Compra dos materiais necessários	Prefeitura	01/12	10,000,00

O quadro 3.2 mostra o cronograma de execução das ações para viabilizar o projeto:

Quadro 3.2 Cronograma de Execução do Projeto de Intervenção.

Ação	Responsável	Quando
Enviando ofício para pedir as melhorias (pavimentação da quadra, materiais para confecção dos armários e brinquedos pedagógicos)	Chefia imediata/diretor escolar	01/06
Começo da obra de reforma da quadra	Prefeitura	01/07
Instalação dos armários	Prefeitura/marceneiro	10/11
Entrega da verba para compra dos materiais e os brinquedo pedagógico	Prefeitura/escola/chefia imediata	11/12

7. RESULTADOS E DISCUSSÕES

O presente trabalho está em andamento em uma escola de educação infantil da rede municipal da cidade de Ribeirão das Neves - MG, onde serão analisados e discutidos os dados coletados através da aplicação de questionários fechados com os professores da referida instituição escolar. Quando questionadas sobre os conhecimentos teóricos sobre o tema brincar os professores em sua totalidade afirmaram ter conhecimento teórico sobre o tema, mas foram apresentadas respostas diferentes, alguns conceituando brincadeira apenas como “diversão”. Para as crianças o brincar deve ser encarado com seriedade, considerando-a como algo que está para além da diversão e a escola, nesse sentido, torna-se um dos espaços mais

importantes para a promoção dessas vivências e do resgate da cultura lúdica que vem sendo perdida ao longo dos tempos.

Na questão sobre a importância do brincar em sala de aula e sua relação com a aprendizagem todos os professores acreditam ser a brincadeira um instrumento importante para o desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos, além de serem utilizadas como instrumento avaliativo, no entanto, notou-se que uma das educadoras parece conhecer melhor o papel do brincar em sala de aula quando diz que a criança é colocada em diversas situações e assim se tornam mais encorajadas o que leva a uma melhor aprendizagem. Quando questionados sobre a integração do brincar no planejamento dentro da prática docente, os professores afirmam que as integram, porém o fazem de forma a utiliza-lo apenas como um meio e não como um fim em si próprio. Ou seja, em sua maioria os professores utilizam as brincadeiras apenas como um instrumento facilitador da aprendizagem dos conteúdos próprios à alfabetização.

O brincar em si não ocupa um lugar de destaque. Na pergunta: “Você defende as brincadeiras em sala de aula como recurso pedagógico a serem utilizadas? ” Os professores apoiam a utilização das brincadeiras no ambiente escolar e sentem que estes momentos trazem diversão e aprendizagem tanto para as crianças quanto para os próprios professores. Ao serem questionados sobre “De que forma você utiliza o brinquedo e/ou brincadeiras como atividade” os professores afirmaram que quando o brincar é utilizado em sala de aula, em sua maioria serve apenas como uma ponte para a absorção do conteúdo trabalhado. Os professores podem usar o brincar a favor da educação, devendo estimular as atividades lúdicas em sala de aula, mas não de forma imposta, pois dessa forma não estariam atingindo o objetivo de favorecer o desenvolvimento das crianças.

A esperança de todo esse trabalho é vencer as barreiras entre o brincar dirigido com professores que estão estagnados, não estando abertos as inovações das propostas nesse projeto e mudar o estigma que encontra –se dentro do convívio comum em sala de aula convencional.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto busca apresentar uma forma diferenciada de trabalho para professores, alunos e todo o corpo docente, inovando a visão de escola infantil, preparando o campo de ensino tanto para novo aprendizado do aluno e abertura de um leque de possibilidades de atividades a serem desenvolvidas no âmbito escolar. O suporte necessário para o desenvolvimento do projeto apoia-se no pedagogo responsável da escola e diretores ou chefia imediata.

No decurso do processo busca-se colher as opiniões dos educadores, bem como observar o contexto escolar, espaço onde ocorre na prática um conjunto de ações educativas, entre elas, o Brincar. Para alcançar os objetivos propostos será preciso coletar respostas dos educadores através da aplicação de questionários fechados e a observação da rotina nas salas de aula. É preciso acabar com a visão distorcida sobre o papel do brincar na escola, principalmente para aqueles que acreditam que só se adquire conhecimentos diante de um professor, de um quadro e das tarefas tradicionais.

O brincar é uma forma de comunicação, é por meio destas brincadeiras que as crianças desenvolvem no seu dia-a-dia, valorizar o lúdico durante o processo de alfabetização significa considerar as perspectivas da criança sendo vividas em sala de aula como a continuação da educação familiar, introduzindo os conteúdos escolares suavemente.

REFERÊNCIAS

ANTUNES, Celso. **O Jogo e a educação infantil: falar e dizer/olhar e ver/escutar e ouvir**. Petrópolis, RJ, vozes 2017.

ANDRADE, Cyrse Maria Ribeiro Junqueiro de. **Brincar é a Forma de Expressão das Crianças**. In Revista nova escola. Edição especial nº 33. Hora de Brincar. Ed. Abril. São Paulo, setembro de 2010.

ALVES, Fernanda Gomes. **Brincar e Aprender: a Função do Jogo na Educação Infantil** em Ipatinga. In Revista on line unileste vol 2 jul/dez 2004.

BRASIL, Ministério da Educação. **Secretaria de educação básica. Brinquedos e brincadeiras nas creches: Manual de orientação pedagógica.** Brasília, 2012.

BRASIL. Senado Federal. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº. 9394/196. Brasília: Senado Federal, 1996.

Brasil. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Parâmetros básicos de infra-estrutura para instituições de educação infantil. **Brasília: MEC, SEB, 2006. 45 p.: il.**

BAQUERO, Ricardo. Vygotsky e **A aprendizagem escolar.** Trad. Ernani F. da Fonseca Rosa. Porto Alegre: Artes Médicas, 07/06/1998.

CORREIA, Monica Fatima; LIMA, Pedro Araújo. **As contribuições da psicologia cognitiva e a atuação do psicólogo no contexto escolar.** Psicologia: reflexão e crítica, v. 14. 3, p553-561, 2001

OLIVEIRA, Vera Barros de (Org.). **O brincar e a criança do nascimento aos seis anos.** Petrópolis, RJ: Vozes, 2000.

PIAGET, Jean Wilian Fritz. **A formação do símbolo na criança.** Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1978. Portal Nova Escola, **Educação infantil lugar de aprendizagem.** Disponível: <<https://novaescola.org.br/conteudo/118/educação-infantil-lugar-aprendizagem-creche-preescola/>>. Acesso em 10/11/2017

Portal Brasill.com, Portal da Educação Teóricas. **Teoria da aprendizagem sócio-histórico de Vygotsky.** Disponível: <<http://www.obrasill.com/educacao/teorias-da-aprendizagem/teoria-daaprendizagem-socio-historica-de-vygotsky/>> Acesso em: 11/11/2017 Portal Arte surpresa, **Habilidades desenvolvidas.** Disponível: <<http://www.artesurpresa.com.br/habilidades.html/>> Acesso em: 12/11/2017

ROJAS, Jucimara Silva. Educação lúdica: **a linguagem do brincar, do jogo e da brincadeira no aprender da criança.** Campo Grande, MS: Ed.UFMS, 2009.

CAMPOS, Marlise Viana da Nobrega. **Olhares das ciências sobre as crianças**. Brasília: Unesco, Banco Mundial, Fundação Maurício Sirotsky, 2005. (Série Fundo do milênio para a primeira infância: cadernos pedagógicos, 1).

VIEIRA, Luciene Batista; RODRIGUES, Elaine Aparecida Fernandes – O Ensino Lúdico Nos Anos Iniciais. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo Do Conhecimento, ANO 1. VOL. 10, Pp. 136-153. Novembro de 2016. ISSN. 2448-0959

VYGOTSKY, Lev Semoyonovich. A formação social da mente. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

VYGOTSKY, Lev Semoyonovich. Pensamento e Linguagem. Rio de Janeiro: Martins Fontes, 1998.

VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1987.

Publicado em 28 de agosto de 2020

Como citar este artigo (ABNT)

SILVA, Simone Pereira da. COSTA, Theles de Oliveira. A Importância dos Jogos e Brincadeiras na Educação Infantil. *Revista MultiAtual*, v. 1, n.4., 28 de agosto de 2020. Disponível em: <https://www.multiatual.com.br/2020/08/a-importancia-dos-jogos-e-brincadeiras.html>

A IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DOS GESTORES PÚBLICOS

Fernanda Cockell Vital

*Aluna do curso de Pós Graduação do curso de Gestão de Instituições Federais de Educação Superior
– GIFES pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)*

Theles de Oliveira Costa

Professor Adjunto da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Coordenador do Laboratório de Física e Coordenador do Setor de Estágios do Instituto de Ciências Agrárias da UFMG. Email: thelescosta@ufmg.br

RESUMO

A pesquisa em tela tem como tema a Improbidade Administrativa e apresenta o princípio da Moralidade como a principal ferramenta da Justiça no seu combate, no âmbito Federal, Estadual e Municipal. Busca resposta para a questão: “como são regidas as relações jurídicas fundadas em procedimentos ilegais?” Justifica-se pela enormidade de denúncias de corrupção envolvendo agentes públicos e privados que prejudicam a funcionalidade da máquina pública. Tem como objetivo esclarecer o significado do instituto, bem como demonstrar a sua previsão legal. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica com análise da literatura sobre o tema em livros, revistas eletrônicas e legislação. Concluiu-se que cabe ao administrador público evitar o desvio de recursos públicos e aumentar a possibilidade de eficácia das normas jurídicas para a satisfação do Interesse Público, sob o ônus de responder administrativamente e criminalmente sobre seus atos ilegais.

Palavras chave: Administração Pública. Improbidade. Princípio.

INTRODUÇÃO

Em um contexto em que o acesso à informação está cada vez mais acessível e, somado com a politização dos cidadãos, é cada vez mais comum o tema Improbidade Administrativa. Apesar de ser um tema já corrente nas mídias faladas, escritas e televisivas, grande parte da sociedade ainda não sabem o significado do

termo improbidade administrativa. Tal fato provoca interpretações equivocadas, mesmo aos agentes públicos, o que acaba por limitar a aplicação do princípio da moralidade como instrumento jurídico no âmbito jurisdicional.

De acordo com o Art. 37 da Constituição Federal a Improbidade Administrativa está diretamente ligada ao princípio da moralidade, que é o princípio fundamental da administração pública, juntamente com o princípio da legalidade. (BRASIL, 1988)

Objetivos

O objetivo deste estudo é esclarecer o significado do instituto da administração Pública, bem como demonstrar a sua previsão legal.

Objetivos específicos

- Apresentar os conceitos correspondentes aos atos de improbidade;
- Analisar os princípios relativos atos dos Servidores Públicos das instituições de ensino Federal;
- Identificar as sanções decorrentes da prática de improbidade Administrativa.

Justificativa

Devido a constantes denúncias de corrupção que envolvem, tanto servidores públicos, como instituições privadas, é importante que se reconheçam os detalhes da ação ilegal cometida pelos agentes públicos de maneira que acadêmicos, sociedade e agentes públicos saibam entender a diferença entre corrupção ativa e improbidade administrativa.

A Lei 8429/92 define as sanções relativas aos atos de improbidade Administrativa e determina no Art. 4º que “Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos”. Ao estabelecer a relação com os princípios, a Lei vincula os atos administrativos à conduta realizada de boa fé. (BRASIL, 1992).

Problematização

Quando o agente administrativo deixa de cumprir sua função, o mesmo, pratica

um ato ilegal previsto na CR/88. No entanto, apesar de prever a Improbidade Administrativa, deixou a sua conceituação para a Lei nº. 8.429/92. Assim este estudo destaca a importância de estabelecer uma conceituação e suas penalidades em resposta à questão: como são regidas as relações jurídicas fundadas em procedimentos ilegais?

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DOS GESTORES PÚBLICOS

O direito administrativo se preocupa em delimitar o estatuto dos órgãos públicos administrativos do Estado e das coletividades locais, a estrutura dos serviços públicos e os mecanismos dos procedimentos referentes a certas atividades; é o direito administrativo que rege as relações jurídicas que nascem da ação da Administração, fixa suas prerrogativas e obrigações e rege as garantias outorgadas aos particulares contra o arbítrio. (DI PIETRO, 2003).

Conceito

Segundo o Art. 11 da Lei nº. 8.429/92, os atos de improbidade administrativa são aqueles que atentam contra os princípios da administração pública podendo ainda, serem decorrentes de “omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições”, com a finalidade de obter vantagens para si ou para outrem. Complementa em seu inciso VIII que abrangem também, atitudes de descumprimento das normas relativas” à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas;” (BRASIL, 1992)

A Lei 12.846/2013, em seu Art. 1º Parágrafo único, define à quem se aplicam, *in verbis*:

Parágrafo único. Aplica-se o disposto nesta Lei às sociedades empresárias e às sociedades simples, personificadas ou não, independentemente da forma de organização ou modelo societário adotado, bem como a quaisquer fundações, associações de entidades ou pessoas, ou sociedades estrangeiras, que tenham sede, filial ou representação no território brasileiro, constituídas de fato ou de direito, ainda que temporariamente. (BRASIL, 2013).

O Art. 5º define os atos de improbidade administrativa que podem ser exercidos por pessoas jurídicas e que Constituem atos lesivos à administração pública contra

princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. (BRASIL, 2013).

São definidos como atos ímprobos: a promessa de vantagem indevida, o financiamento da prática dos atos ilícitos; a ocultação dos reais interesses ou da identidade dos beneficiários da prática indevida; fraudar licitação pública; criar pessoa jurídica de maneira irregular para participar de licitações ou celebrar contrato; dificultar as investigações dos órgãos de fiscalização e intervir na atuação “inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional”. (BRASIL, 2013).

Princípios da administração pública

Toda ciência tem como base os princípios, na administração pública não poderia ser diferente. São os princípios que asseguram a interpretação das normas e servem como fundamento para todo o sistema jurídico, e como não existe hierarquia entre eles, podem ser aplicados como aprouver diante do caso concreto. (DIAS, 2012).

São importantes para a solução de casos não especificados em lei e a melhor compreensão dos textos esparsos que regulam a matéria. Os princípios têm função positiva e função negativa. Positiva por atuarem na tarefa de criação, desenvolvimento e execução do Direito e de medidas que visem a justiça e a paz social, e negativa em sua opção de reeitar valores e normas contrárias a eles. (HORVATH, 2011, p. 9)

Neste sentido, Dias (2012) acrescenta que as regras jurídicas decorrem dos princípios com papel determinado e o ato praticado com violação de um princípio é ilegal e, portanto deve ser anulado.

[] Os princípios conferem unidade e ordenação ao sistema jurídico. Para que haja uma disciplina autônoma, é necessário que haja um conjunto de princípios e regras.

Esses princípios e regras irão reproduzir, no geral, as características do regime de direito público adicionalmente a outras características específicas. (DIAS, 2012, p. 22).

E neste contexto, que determinadas ações realizadas com a inobservância das restrições a que está sujeita a Administração, suportam a nulidade do ato administrativo e, em alguns casos, até mesmo a responsabilização da autoridade que a editou. Dentre tais restrições citem-se a observância da finalidade pública, bem como os princípios da moralidade administrativa e da legalidade, a obrigatoriedade de

dar publicidade aos atos administrativos entre outros:

Princípio da Moralidade

Este princípio vincula o administrador aos preceitos éticos em sua conduta. Ele deve analisar os “os critérios de conveniência, oportunidade e justiça em suas ações”, e assim separar o honesto do desonesto. (CARVALHO FILHO, 2011, p.46).

O Princípio da Moralidade é a forma de conduta que deve existir em todos os relacionamentos da Administração, com os agentes públicos que a integram e são passíveis de penalidade, como determina o Art. 37 da CR/88, *in verbis*:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, **moralidade**, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[]

§ 4º Os atos de improbidade administrativa **importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação** previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. (Grifo nosso) (BRASIL, 1988).

Em casos que os atos de imoralidade consistir em ofensa direta a lei, o princípio da legalidade será violado e seu autor/autores deverão ser penalizados pelo forma como determina a Lei nº 8.429/92.

Neste sentido, Di Pietro (2003) explica que cabe ao administrador público

[] saber distinguir não só o bem e o mal, o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, mas também entre o honesto e o desonesto; há uma moral institucional, contida na lei, imposta pelo Poder Legislativo, e há a moral administrativa, que “é imposta de dentro e vigora no próprio ambiente institucional e condiciona a utilização de qualquer poder jurídico, mesmo o discricionário”.(DI PIETRO, 2003, p.65)

Princípio da legalidade

É Princípio constitucional o de que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei” (art. 5º, II, CF).

Inerente ao Estado de Direito, o Princípio da Legalidade representa a subordinação da Administração Pública à vontade popular. O exercício da função administrativa não pode ser pautado pela vontade da Administração ou dos agentes públicos, mas deve obrigatoriamente respeitar a vontade da lei (MAZZA, 2013, p.89)

O Princípio da Legalidade, também inserido no Art. 37 da CF/89, prevê que a

administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados e municípios estão restritas a agir de acordo com o que a lei permite.

Este Princípio, juntamente com o de controle da Administração pelo Poder Judiciário, nasceu com o Estado de Direito e constitui uma das principais garantias de respeito aos direitos individuais. Isto porque a lei, ao mesmo tempo em que os define, estabelece também os limites da atuação administrativa que tenha por objeto a restrição ao exercício de tais direitos em benefício da coletividade (DI PIETRO, 2003, p.57)

Neste sentido, o gestor público pode atuar somente conforme o que está previsto em lei e não naquilo que não for proibido, Dias (2012) afirma que “o Princípio da Legalidade é o ponto central do Estado de Direito. [...] Pela Legalidade, só a lei obriga os homens e permite atuação do Estado, e administrar é atuar conforme a lei”. (DIAS, 2012, p. 25).

Como dito anteriormente, as leis são orientadas pelos Princípios que determinam suas funções e a violação de um Princípio causa a anulação do ato. De acordo com Mello (1981, p. 88):

violar um Princípio é muito mais grave que transgredir uma norma. A desatenção ao Princípio implica ofensa não a um específico mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do Princípio violado, porque representa insurgência contra todo o sistema, subversão de seus valores fundamentais, contumélia irremissível a seu arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura mestra. (MELLO, 2000, p. 88)

Neste sentido, Dias (2012, p.) afirma que “os bens, direitos, interesses e serviços públicos não estão à livre disposição dos órgãos públicos ou dos agentes públicos. O detentor desta disponibilidade é o Estado”. Portanto cabe à lei prescrever autorização para alienar bens, transigir, renunciar, confessar, revelar a prescrição, outorgar a concessão de um serviço público entre outros. Qualquer ato que viole o Princípio da Legalidade pode ser anulado.

Publicidade

O princípio da publicidade exige a ampla divulgação dos atos praticados pela Administração Pública, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas em lei. Segundo Dias (2012)

Os atos praticados pela Administração Pública devem ser acessíveis aos administrados de modo que os particulares tenham ciência e possam controlar as ações do Poder Público. []

A publicidade é fundamental para o controle e conhecimento dos atos praticados, também representa condição de eficácia: é com a publicidade que o ato possui condições de desencadear seus efeitos. (DIAS, 2012, p. 31).

Impessoalidade

Significa que a Administração não pode atuar com vistas a prejudicar ou beneficiar pessoas determinadas, uma vez que é sempre o interesse público que tem que nortear o seu comportamento. Neste sentido, existem vários institutos que representa este princípio, como a Súmula vinculante 13, *in verbis*:

A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. (BRASIL, 2008)

Este princípio tem como finalidade promover a igualdade de tratamento que a Administração deve dispensar aos administrados que se encontrem em idêntica situação jurídica. Nesse ponto, Carvalho Filho (2011) explica que, o princípio da impessoalidade representa uma faceta do princípio da isonomia.

Por outro lado, para que haja verdadeira impessoalidade, deve a Administração voltar-se exclusivamente para o interesse público, e não para o privado, vedando-se, em consequência, sejam favorecidos alguns indivíduos em detrimento de outros e prejudicados alguns para favorecimento de outros. (CARVALHO FILHO, 2011, p.43).

Eficiência

O núcleo do princípio é a procura de produtividade e economicidade e, o que é mais importante, a exigência de reduzir os desperdícios de dinheiro público, o que impõe a execução dos serviços públicos com presteza, perfeição e rendimento funcional.

O princípio da eficiência foi inserido na CR/88 por meio da Emenda Constitucional nº 19/98 ao caput do Art. 37. Segundo Carvalho Filho (2011),

Com a inclusão, pretendeu o Governo conferir direitos aos usuários dos diversos serviços prestados pela Administração ou por seus delegados e estabelecer obrigações efetivas aos prestadores. Não é difícil perceber que a inserção desse princípio revela o descontentamento da sociedade diante de sua antiga impotência para lutar contra a deficiente prestação de tantos serviços públicos, que incontáveis prejuízos já causou aos usuários.

(CARVALHO FILHO, 2011, p.51).

Durante muitos anos, os serviços públicos permaneceram inacessíveis para os usuários e os meios efetivos para assegurar seus direitos eram insuficientes para sanar as irregularidades cometidas pelo Poder Público na execução desses serviços.

As escolas de curso superior, também estão vinculadas aos princípios da Administração pública, pois como um dos direitos fundamentais é o direito ao estudo, os profissionais da educação superior devem arcar com a responsabilidade de promover, a dignidade, a igualdade e a liberdade de expressão, pois estes são princípios dos Servidores Públicos das instituições de ensino Federal previstos no art. 2016 da CR/88, *in verbis*:

Art. 206 - O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

I - **igualdade** de condições para o acesso e permanência na escola;

II - **liberdade** de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;

III - **pluralismo de ideias** e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; (BRASIL, 1988).

O art. 206 garante também alguns direitos aos profissionais, além de uma gestão democrática.

Sanções decorrentes da prática de improbidade Administrativa

Ao ser elevada pela CR/88 à posição de direito subjetivo público, cuja natureza é difusa, a improbidade administrativa fica vinculada diretamente ao princípio da moralidade administrativa e seus atos sujeitos à sanções.

A Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 determina em seu Art. 6º que às pessoas jurídicas responsáveis pelos atos lesivos, serão aplicadas sanções de multa entre),1 a 20% de seu faturamento bruto, do exercício anterior à instauração do processo administrativo.

Art. 6º []

§ 1º As sanções serão aplicadas fundamentadamente, isolada ou cumulativamente, de acordo com as peculiaridades do caso concreto e com a gravidade e natureza das infrações.

§ 2º A aplicação das sanções previstas neste artigo será precedida da manifestação jurídica elaborada pela Advocacia Pública ou pelo órgão de assistência jurídica, ou equivalente, do ente público. (BRASIL, 2013)

Mas, a essas sanções, não está excluída a obrigação da reparação integral do dano causado. As sanções serão aplicadas de acordo com a gravidade da infração, da vantagem auferida, do grau de lesão, da situação econômica dos infratores e com

a colaboração dos envolvidos para se apurar os fatos.

A administração não pode ser obrigada a fazer o impossível, mas pode ser responsabilizada por omissões.

CONCLUSÃO

No Brasil por longos anos, a corrupção tomou conta, grandes empresas se envolveram em escândalos milionários e promoveram juntamente com políticos e outros agentes públicos que se valem da administração para obterem vantagens ilícitas. Buscam com isto o enriquecimento ilícito, com compras de votos e manobras para a perpetuação no poder, de seus comparsas.

Não cabe ao administrador exercer atos que não estejam em consonância com a lei e em desacordo com os princípios. O mais importante dos princípios é o Princípio da Legalidade pois, para todo ato administrativo deve haver uma lei que o regulamente, mas caso contrário, o gestor insista em exercer, comete uma ilegalidade que torna seu ato nulo, independente de ressarcimento aos cofres públicos dos danos causados.

Neste sentido, concluiu-se que a violação dos princípios é falta grave e assim o Princípio da Legalidade juntamente com o da publicidade permite um maior controle dos atos do administrador, pelos administrados. Neste contexto, eles são a garantia que o cidadão tem de que os atos ilegais serão anulados. Os Princípios representam um freio para atos ilegais na atuação do Estado.

Assim conclui-se que a improbidade administrativa é um ato ilegal cometido pelos administradores que desrespeitam os princípios e sofrerão sanções por isto.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei 12.846/2013 1º de agosto de 2013**. Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências. Disponível em: <http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.846-2013?OpenDocument> acesso em 15 ago de 2019.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm> Acesso em 16 out 2019.

BRASIL. **Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992**. Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm> Acesso em 16 out 2019.

BRASIL. STF. Súmula vinculante 13. 2008. Disponível em: <<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=94747>> Acesso em Out 2019.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. Livraria e Editora Lumen Juris Ltda, 2011.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito administrativo**. Editora: Atlas Edição: 15ª Edição Ano: 2003

DIAS, Licínia Rossi Correia. Direito administrativo I – São Paulo: Saraiva, 2012. (Coleção saberes do direito; 31).

HORVATH, Miriam Vasconcelos Fiaux. Direito Administrativo. Barueri, SP, Manole, 2011.

MAZZA, Alexandre. Manual de direito administrativo. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2013

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 12ª edição, Malheiros, 2000.

Publicado em 28 de agosto de 2020

Como citar este artigo (ABNT)

VITAL, Fernanda Cockell. COSTA, Theles de Oliveira. A Improbidade Administrativa dos Gestores Públicos. *Revista MultiAtual*, v. 1, n.4., 28 de agosto de 2020. Disponível em: <https://www.multiatual.com.br/2020/08/a-improbidade-administrativa-dos.html>

A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO APLICADA À SAÚDE: OS IMPACTOS NA UNIDADE SAMU-BETIM

Elizane Cristina Bastos de Almeida

Pós-graduanda em Gestão de Instituições Federais de Educação Superior (GIFES/UFMG). Graduada em História (UNOPAR); Técnico de Enfermagem/socorrista-SAMU na Prefeitura Municipal de Betim; Técnica em Enfermagem do Trabalho na prefeitura de Nova Lima. E-mail: zane.morena@yahoo.com.br

André de Carvalho Bandeira Mendes

Mestre em Estudos do Lazer pela UFMG. Psicólogo (UFMG). Psicólogo do Serviço de Psicologia Aplicada da UFMG. Docente do GIFES (UFMG). E-mail: andrecbmendes@gmail.com

RESUMO

Este trabalho consiste na análise da implantação de um sistema de Tecnologia de informação e comunicação (TICs) no serviço de saúde de atenção às urgências e emergências, no âmbito pré-hospitalar. A partir da revisão bibliográfica e do trabalho em campo são apontados os desafios enfrentados pelos profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) na busca por garantir um atendimento ágil e qualificado em toda sua área de abrangência. A experiência teve curso na esfera da Prefeitura Municipal de Betim, situada na região metropolitana de Belo Horizonte. Para a análise a opção metodológica foi pela triangulação entre as técnicas de observação participante, revisão bibliográfica e análise documental. A partir da análise das informações e com testagem do recurso em estudo, pode-se concluir que o sistema representa uma boa proposta na melhora da comunicação, apresentando boa aceitação, eficácia e eficiência, sendo assim, indispensável e necessário, o que não exclui a necessidade de serem realizados alguns ajustes para que o resultado final seja satisfatório. É demonstrado ainda, de maneira prática e situada, a importância das Tecnologias de informação e comunicação na atenção à saúde, assim como a possibilidade de parcerias produtivas entre os setores públicos e privados no atendimento à população.

Palavras-chave: Tecnologia de informação. Atendimento pré-hospitalar. Organização de serviços de saúde.

1 - INTRODUÇÃO

As Tecnologias de informação e comunicação (TICs) estão bem presentes na vida cotidiana sendo inseridas também nos serviços de saúde. A incorporação de tecnologias pela gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) constitui um avanço na prestação de serviços que agrega qualidade e agilidade no atendimento.

O uso das TICs está sendo implantado e aperfeiçoado nacionalmente através do e-SUS, com sistemas de atendimento e acompanhamento que aperfeiçoam a gestão e o monitoramento dos recursos².

A Tecnologia de Informação pode ser definida como um conjunto organizado e articulado de equipamentos, software, redes de comunicações, pessoas e fontes de dados que coletam e transformam estes últimos em informações, que em uma organização servem para responder a determinadas situações (O'BRIEN, 2004). As informações dão suporte às operações, a análise de funções e a tomada de decisões (SPINOLA, PESSOA, 1998). Schmeil (2019) conceitua, em relação à implementação das TICs que:

A Infraestrutura de TIC pode ser entendida como a composição de competências humanas e de tecnologias e metodologias baseadas em recursos computacionais; essa composição contribui para o exercício das atividades, buscando obter eficiência, eficácia e competitividade na área de aplicação.

Neste estudo de caso, sob a abordagem qualitativa e com caráter descritivo, foi realizada a análise das vantagens, dificuldades e desafios da implantação de um software desenvolvido para auxiliar no atendimento de situações de urgência e emergência.

Segundo dados divulgados pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (MS), no “Saúde Brasil 2018: Uma análise de situação de saúde e das doenças e agravos crônicos: desafios e perspectivas” as dez principais causas de morte (BRASIL, 2019, p. 77), em 2016, no país, foram:

- 1° Doenças cardíacas isquêmicas;
- 2° Acidente cérebro vascular;
- 3° Doença de Alzheimer e outras demências;

²Maiores informações em: <<http://datasus.saude.gov.br/projetos/50-e-sus>> Acesso em: 16 out. 2019.

- 4° Infecções respiratórias baixas;
- 5° Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC);
- 6° Agressões;
- 7° Diabetes *Mellitus*;
- 8° Acidentes por transporte terrestre (ATT);
- 9° Doença renal crônica;
- 10° câncer de traqueia, brônquio e pulmão.

De acordo com o mesmo documento (BRASIL, 2019, *op. cit.* p.89): “Causas externas contabilizaram aproximadamente meio milhão de mortes no Brasil (484.917) em 2016. Cerca de 30% delas aconteceram por acidentes de trânsito, em ambos os gêneros”. Tais agravos à saúde, que muitas vezes se apresentam de forma inesperada e imprevisível, necessitam de um atendimento pronto, eficaz, apropriado e oportuno.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi criado para atender essa necessidade. Firmado pelo Decreto Presidencial número 5.055 de 2004³, com a finalidade de prestar socorro às situações que podem levar a sofrimento, a sequelas, ou até mesmo à morte e em consonância com os princípios organizativos e doutrinários do SUS. Assim, o SAMU permite operacionalizar princípios como a Universalidade, que é a garantia de atenção à saúde por parte do sistema a todo e qualquer cidadão; a Regionalização e Hierarquização, que consistem na prestação de serviços organizados em níveis de complexidade tecnológica crescente, dispostos em área geográfica delimitada e com a definição da população a ser atendida; e da Equidade, que todas as pessoas tenham as mesmas condições de acesso sem privilégios e sem barreiras.

Isto significa organizar os serviços de saúde em cada região para que a população tenha acesso a todos os tipos de atendimento, financiados pela arrecadação de impostos. Paim (2015, p.32), acerca dessa organização, aponta que

A regionalização corresponde a um dos princípios organizativos do SUS. Representa a articulação entre os gestores estaduais e municipais na implementação de políticas, ações e serviços de saúde qualificados e descentralizados, garantindo acesso, integralidade e resolutividade na atenção à saúde da população.

A saúde, no Brasil, é reconhecida como um direito universal e igualitário, prevista na Constituição Federal de 1988. Está longe de ser um sucesso absoluto em

³ Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5055.htm>. Acesso em 20 de novembro de 2019.

termos de eficiência e qualidade, porém, apesar dos problemas estruturais, é a maior política de inclusão social do Brasil, sendo referência mundial em atenção primária, conforme preconiza seu artigo 196, no qual é explícito que a “Saúde é direito de todos e dever do Estado” (BRASIL, 1988).

No município de Betim, a implantação do SAMU foi resultado de um convênio firmado entre a prefeitura e os governos estadual e federal. A cidade é um dos principais polos industriais da região metropolitana de Belo Horizonte e o quinto município mais populoso de Minas Gerais, reunindo 439.340 habitantes, possui uma área total de 343,856 km² e um perímetro de 122 km, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística⁴ (IBGE).

O SAMU de Betim possui uma Central composta por um Regulador, que é médico; um Rádio-operador; dois profissionais no cargo de Técnico Auxiliar de Regulação Médica (TARMs), que podem ser técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem ou oficiais de apoio. Na cidade, existem três bases distribuídas estrategicamente com cinco ambulâncias, sendo duas destas Unidades de Suporte Avançado (USAs), com uma destinada ao transporte de pacientes graves de uma unidade de saúde a outra; uma Unidade móvel de Terapia Intensiva (UTI), tripulada por um médico, um enfermeiro e um condutor/socorrista; e possui também três ambulâncias que são Unidades de Suporte Básico (USB), tripuladas por dois técnicos em enfermagem e um socorrista/condutor.

O pedido de socorro é feito através do número telefônico 192, cuja ligação é nacional e gratuita. Recebido na central pelo TARM, o qual se identifica com o nome do serviço de atendimento e a cidade, usando o *script* ‘SAMU Betim’, esse profissional é responsável por registrar o nome do solicitante e o endereço local da ocorrência, a ligação é transferida para o Médico Regulador, para isso faz-se necessário que o solicitante esteja do lado da vítima para descrever para o médico a situação em que a pessoa se encontra. O Regulador, através de perguntas, detecta a necessidade de atendimento, sendo responsável também pela classificação de prioridades, orientação, prescrição, decisão no envio ou não de um suporte móvel, seleção do tipo de suporte a enviar, se a USB ou a USA, e presta apoio aos executores. Segundo o Ministério da Saúde, o SAMU deve ser acionado nos casos de:

⁴Informações disponíveis no endereço eletrônico

<<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/betim/panorama>>. Acesso em 15 de outubro de 2019.

- Ocorrência de problemas cardiorrespiratórios;
- Intoxicação exógena e envenenamento;
- Queimaduras graves;
- Ocorrência de maus tratos;
- Trabalhos de parto em que haja risco de morte da mãe ou do feto;
- Tentativas de suicídio;
- Crises hipertensivas e dores no peito de aparecimento súbito;
- Quando houver acidentes/traumas com vítimas;
- Afogamentos;
- Choque elétrico;
- Acidentes com produtos perigosos;
- Suspeita de Infarto ou AVC, detectadas por sinais e sintomas como a alteração súbita na fala, perda de força em um lado do corpo e desvio da comissura labial;
- Agressão por arma de fogo ou arma branca;
- Soterramento, desabamento;
- Crises convulsivas;
- Transferência inter-hospitalar de doentes graves;
- Outras situações consideradas de urgência ou emergência, com risco de morte, seqüela ou sofrimento intenso.

O serviço enfrenta desafios na comunicação, principalmente devido a problemas de origem técnica. A falta de cobertura de rede de telefonia em alguns bairros e locais mais distantes da cidade resultava em dificuldades da Central fazer contato com o solicitante em casos de divergências no endereço informado para facilitar a chegada da ambulância, outro grande problema enfrentado era a dificuldade de comunicação da equipe com a central durante a ocorrência nestes locais sem cobertura de telefonia, lembrando que é da central que vem a conduta médica, o apoio da USA, direcionamento para unidade de saúde, com esta última possuindo vaga, profissional adequado e recursos materiais, dentre outros.

A saúde tem três dimensões: estado vital, setor produtivo e área do saber (PAIM, *op. cit.*). Diante delas, entende-se o modo pelo qual as sociedades identificam

problemas e necessidades de saúde, buscam a sua explicação e se organizam para enfrentá-los sob influências econômicas, políticas e culturais. A política de atendimento a urgências e emergências via SAMU tem se mostrado satisfatória e eficaz.

2 - ANÁLISE CRÍTICA E DESCRITIVA DA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA E SEUS IMPACTOS

A fim de analisar a situação problema foram utilizadas informações disponíveis na Prefeitura Municipal de Betim (PMB) com o recurso da triangulação metodológica (GIL, 2002), na qual foram utilizadas as técnicas de análise documental, observação participante e revisão bibliográfica (MINAYO, 2001; LAKATOS; MARCONI, 2008).

Por estar em campo e nos atendimentos é impossível excluir o papel organizacional no qual o acesso às informações tem que ser visto com certo distanciamento, em um exercício de aproximação e afastamento validado entre pares e metodologicamente que permita o estudo apurado do caso em questão.

Assim, este artigo é um estudo de caso, de cunho qualitativo e caráter descritivo, com alto grau de empirismo, baseado em uma realidade profissional compartilhada com outros profissionais da assistência à saúde.

Diante da situação descrita, a PMB, através dos gestores da urgência e emergência, passou a utilizar um sistema de comunicação via satélite, criada pela empresa Velp⁵ tecnologia. Essa empresa surgiu como *startup* na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e presta serviços para diversos órgãos governamentais. Seu surgimento foi em 2002 e em seu endereço eletrônico é possível observar que seu objetivo é utilizar tecnologia e inovação para resolver problemas de forma eficiente e econômica. Entre outras tecnologias essa organização criou o vSkySAMU, sistema que já está sendo utilizado em diversos consórcios intermunicipais e vem apresentando resultados positivos.

É utilizada, segundo a empresa, a comunicação híbrida 3g/4g GPRS e satélites geoestacionários, estando presente desde o recebimento da ligação pela central até o fechamento da ocorrência, como pode ser visto na figura 1:

⁵ Maiores informações sobre a história da empresa podem ser obtidas no endereço eletrônico <<http://www.velp.com.br/sobre-nos/>>. Acessado em 19 de novembro de 2019

FIGURA 1 – Comunicação Híbrida – 3g e Satélite

Fonte: <https://www.velp.com.br/solucao/vskysamu/>, 2019. Acesso em: 19 nov. 2019.

As principais funcionalidades do sistema são:

- Gestão de Frotas: cadastro de unidades de saúde, controle de manutenções, abastecimentos, alertas de manutenções vencidas/a vencer, cadastro de fornecedores, cadastro de produtos/serviços, cadastro de equipamentos médicos, cadastro de planos de manutenções;
- Módulo de Cadastros: Clientes, Bases, Contatos, Municípios, Estabelecimentos de Saúde, Alertas, Medicamentos, Pontos de Interesse, Medicamentos, Usuários;
- Módulo de Gestão Operacional: permite gerenciar escala de profissionais, registros de intercorrências, *checklist's* de unidades móveis, controle de trocas de turno dos profissionais;
- Gestão de atendimentos: acompanhamento das Fichas de Atendimento Pré-Hospitalares (APH) e Fichas de Atendimento Nas Centrais de Regulação;
- Módulo de Relatórios e Gráficos Gerenciais;
- Sala de Situação: permite acompanhar as ocorrências em atendimento, com indicações de localização, situação e tempo de atendimento, através da API do Google Maps;
- Monitoramento: permite monitorar em tempo real a localização e o *status* de cada unidade móvel, através da API do Google Maps;

- - Mapas Temáticos: permite gerar mapas temáticos com base nas informações georreferenciadas dos atendimentos, através da API do Google Maps.

O sistema vSkySamu funciona da seguinte forma: após o pedido de socorro, a ligação é recebida pelo TARM, o qual registra no sistema nome, endereço, ponto de referência e causa do pedido, em seguida transfere a ligação para o médico regulador, o qual realiza a triagem, o operador de frota, por sua vez, verifica a disponibilidade de ambulância, sua proximidade com o local e aciona a equipe.

Através de um aparelho de celular próprio, a equipe já recebe todos os dados relativos à ocorrência que foram colhidos pelo TARM e pelo regulador para esse fim. Já com o sistema vSkySAMu instalado, a equipe recebe instruções e atualiza a central de regulação durante o atendimento, inserindo novos dados relativos à vítima, como os sinais vitais, lesões, patologias e vai registrando procedimentos conforme vão sendo executados.

Quanto ao recebimento da ocorrência, deslocamento iniciado, chegada ao local, pedido de conduta médica, saída para a unidade, chegada à unidade, liberação da ambulância e chegada à base, dentre outras funções, o sistema permite a visualização do deslocamento da ambulância no mapa em tempo real. Na imagem 2 é possível notar as funcionalidades do sistema:

FIGURA 2 - Etapas do atendimento

Fonte: Adaptado dos autores a partir das informações disponíveis em: <<https://www.velp.com.br/solucao/vskysamu/>>. Acesso em: 19 nov. 2019.

Determinadas funcionalidades, como transmissão de dados, fotos e vídeos, são também algumas das ferramentas para auxiliar o médico regulador na tomada de decisões e na orientação à equipe presente no local da ocorrência. O sistema também gera dados estatísticos que podem nortear políticas públicas de prevenção.

Dessa forma, é possível observar como a tecnologia da informação atua de modo prático, mudando as ações da saúde. Assim, uma tecnologia da informação

eficaz é capaz de coletar dados referentes aos principais agravos de saúde da população, grupos de risco, horário de acidentes, locais com agravos repetidos de trânsito, abandono de tratamentos, percentual de álcool ou droga associado aos agravos e, a partir daí, o órgão público tem o material para implementar as ações direcionadas às políticas públicas de prevenção.

Segundo relatório feito durante o primeiro mês de funcionamento do sistema vSkySamu no município de Betim, no período entre os dias 01 de agosto de 2019 e 09 de setembro deste mesmo ano, dos 1008 atendimentos prestados, 623 foram por causas clínicas; 270 causas traumáticas envolvendo acidentes de trânsito, agressão física (por arma branca ou arma de fogo), quedas de altura ou quedas própria altura; 68 causas psiquiátricas; 26 causas pediátricas; e 21 por causas obstétricas. Destes, quinze atendimentos necessitaram do apoio da USA, nove do apoio da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e três do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais (CBMMG). Além dos atendimentos, foram realizadas 731 orientações médicas.

Paim (*op. cit.*, p.132) ressalta que

Os instrumentos de informação e comunicação constituem uma via de mão dupla. De um lado, temos os responsáveis pelo sistema de saúde – gestores, coordenadores de programas, profissionais da saúde, entre outros – que devem fornecer informações para que a população possa: 1) ampliar os seus conhecimentos sobre saúde e aumentar a autonomia de decisão quanto à sua vida; 2) orientar-se quanto às atitudes a tomar, em casos de doenças, acidentes e demais agravos à saúde; 3) orientar-se, igualmente, em relação às medidas de prevenção para evitar o surgimento de doenças e de situações de risco à sua saúde e a saúde de seus familiares e amigos. [...] Do outro lado temos a manifestação da população, por meio de encaminhamento de suas demandas que podem ser: reclamações, sugestões, reivindicações e elogios (grifos do autor).

Um mês após a implantação do novo sistema, representantes dos funcionários realizaram relatórios ressaltando pontos positivos e possíveis ajustes operacionais para uma melhor experiência no uso da nova ferramenta de trabalho. Na análise feita pelos funcionários da Central as vantagens ressaltadas foram:

- Melhora importante no tempo/resposta das equipes para com a central;
- Melhora importante na noção que a central terá quanto ao tempo estimado de chegada da equipe na cena;
- Acionamento rápido;
- App intuitivo e de fácil compreensão.

As dificuldades e desafios enfrentados foram:

- Função “Redirecionar ambulância”: no sistema atual faz-se necessário cancelar a ocorrência inicial para depois enviar novo veículo, médicos reclamam a necessidade de (quando criado esta nova ocorrência) ter de preencher novamente o histórico da ligação inicial. Para o operador do sistema, simplesmente redirecionar e tornar a ocorrência em aberto novamente seria o ideal;
- Função “Apelido da ocorrência”: existe a necessidade desta função na tela do TARM devido ao número de ocorrências e a dificuldade de localização tanto na tela do médico quanto do operador de frota;
- Pesquisar ocorrências - habilitar esta função com barra de rolamento e botões para filtrar a ocorrência pelo tipo ou bairro e, se possível, pesquisar por mais datas e não somente por 24h anteriores;
- Mapa GPS: atualização com tempo menor. Devido ao sistema atualizar com mais de 20 segundos fica impossível orientar equipe em tempo real;
- Busca de endereço: é um ponto falho do sistema. Primeiramente deveria deixar com seta “Betim” como busca principal, no momento atual tem que digitar a cidade. Atualmente, o sistema requer a necessidade de digitar muitos caracteres para que faça a busca pela rua com o bairro e quando aparecem as sugestões não tem a opção de rolagem de opções para seleção do bairro;
- Encerramento de ligações: é um ponto a aprimorar no sistema. Atualmente, são pouquíssimas opções para registro. Necessário colocar opções como: Transferido para a PM, transferido para a Autopista, transferido para SAMU de Contagem, e outras poucas opções, sendo as relatadas as mais frequentes;
- Vincular o telefone 192 ao sistema quando tocar. Isso ajudaria bastante com o sistema atual de copiar e colar. Pois existem casos em que o atendente copia faltando caracteres e isso atrapalha o serviço;
- “Aguardando recurso” – Possibilidade de o operador de frota “destravar” a ocorrência para despacho;

- “Sinais Sonoros” – Sinais sonoros específicos para cada operador (Ex.: Dados Vitais com sinal sonoro diferenciado, pois atrapalha a regulação sinais sonoros comuns sobre assuntos diversos);
- Ocorrência aguardando despacho – Liberar a possibilidade de evolução na ficha mesmo em situação “Aguardando Despacho” (Pelo fato de em determinadas situações “PCR” o médico despachar para ganhar tempo e depois não conseguir evoluir o caso pelo fato de a ocorrência estar travada aguardando despacho).

A análise feita pelos funcionários das ambulâncias, no campo real de trabalho envolvem ajustes na comunicação e na interface. Quanto aos ajustes na comunicação foi notado que o campo referente ao histórico é muito pequeno, a equipe tem que dividir o histórico em pequenas partes. Caso haja necessidade de correção, existe a dificuldade de voltar na mesma mensagem para fazê-la.

Enviar a mensagem usando áudio não está sendo eficaz, pois existem erros, as palavras não estão sendo compreendidas, fazendo-se necessário retornar ao texto para correção, o que ocasiona o atraso no envio da mesma. A equipe sugere a implantação de mensagem de voz para maior agilidade; ou que seja adicionado: campo de evolução de enfermagem (situação no local), juntamente com os dados vitais, para que sejam enviados juntos e não seja necessário enviar os dados vitais e depois, em outra mensagem, enviar a descrição do ocorrido no local.

Na passagem de dados vitais, a grande maioria dos reguladores não espera as equipes pedirem conduta médica, após os dados vitais já oferecem conduta, sem a equipe ter passado o histórico geral do caso, o que pode ocasionar uma mudança de referenciamento hospitalar da ocorrência; Se fosse possível que eles conseguissem visualizar na tela: “equipe digitando”, se não for possível orientá-los a aguardar o pedido de conduta médica pelas equipes.

As equipes estão explicando a situação de mudança aos solicitantes para evitar um desconforto maior, já que a ferramenta de comunicação com a central se trata de um telefone, porque, na hora de passar os dados, as pessoas acham que o profissional está usando aplicativos de mensagens ou redes sociais, ao invés de socorrer a vítima.

3 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os profissionais da saúde, especialmente os que estão no campo da atenção à urgências e emergências, não podem perder tempo, nestas situações-limite cada minuto é importante, o tempo entre a solicitação do socorro e a chegada da equipe na cena do evento, chamado de tempo resposta, pode ser decisivo na diminuição do sofrimento, das sequelas e do risco de morte.

Porém existem fatores que podem desarranjar o processo como a falta de conhecimento da população relativo à função do SAMU e a má utilização do serviço. Esse fator tem sido um grande dificultador do processo por ocupar uma unidade móvel fazendo dela apenas um transporte para unidades de saúde.

Os eventos são imprevisíveis, o que não permite o serviço se programar, tanto pode haver momentos de tranquilidade quanto podem surgir várias ocorrências na mesma hora, exigindo que o regulador faça classificação de prioridades; há situações em que uma solicitação de urgência tenha que esperar a liberação de uma ambulância ocupada atendendo caso que não se caracteriza uma urgência ou emergência. Considerando tais fatores e visando a otimização do tempo resposta, fica claro que os desafios continuam.

A mudança cultural, juntamente com as práticas que a inserção dos recursos tecnológicos promove, está sendo avaliada cotidianamente em contato com a empresa que desenvolveu e presta suporte ao sistema.

Portanto, é bastante relevante a interlocução entre as prefeituras e demais instâncias de atenção com as instituições acadêmicas, nas quais *startups* podem promover soluções inovadoras e ver os problemas por outro ângulo, fora da rotina, muitas vezes apertada, dos profissionais da assistência.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm> Acesso em: 10 nov. 2019.

PAIM, Jairnilson Silva. **O que é o SUS**. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2009. ISBN: 978-85-7541-453-8. E-book interativo: 2015 (edição impressa: 2009).

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Maria de Andrade. **Metodologia do trabalho científico**: procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e relatório, publicações e trabalhos científicos. 7. ed. 2 reimp. São Paulo: Atlas, 2008.

MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.). **Pesquisa Social**. Teoria, método e criatividade. 18 ed. Petrópolis: Vozes, 2001.

O'BRIEN, J. A. **Sistemas de informação**: e as decisões gerenciais na era da Internet. 2. ed. São Paulo: Saraiva 2004.

SCHMEIL, Marcos Augusto. Saúde e Tecnologia da Informação e Comunicação. **Fisioter. mov.**, Curitiba , v. 26, n. 3, p. 477-478, Set. 2013. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-51502013000300001&lng=en&nrm=iso>. Acessado em: 20 nov. 2019.

SPINOLA, Mauro; PESSÔA, Marcelo. Tecnologia da Informação. In: **Gestão de Operações**. 2a ed. Professores do Departamento de Engenharia da escola Politécnica da USP e da Fundação Carlos Alberto Vanzolini. São Paulo: Editora Edgard Blücher, 1998, cap.4. p.97-104.

Publicado em 28 de agosto de 2020

Como citar este artigo (ABNT)

ALMEIDA, Elizane Cristina Bastos de. MENDES, André de Carvalho Bandeira. A Tecnologia da Informação Aplicada à Saúde: Os Impactos na Unidade SAMU-Betim. Revista MultiAtual, v. 1, n.4., 28 de agosto de 2020. Disponível em:
<https://www.multiatual.com.br/2020/08/a-tecnologia-da-informacao-aplicada.html>

APLICAÇÃO DE INDICADORES FINANCEIROS E DE GESTÃO NAS PRINCIPAIS IFES DE MINAS GERAIS

Dênia dos Santos Evangelista

*Bacharel em Ciências Contábeis pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais em 2014,
Tecnóloga em Tecnologia da Gestão Pública pela Universidade Pitágoras Unopar, em 2018. E-mail:
deniaevangelista0@gmail.com*

Antônio Artur de Souza

*Bacharel em Ciências Contábeis e Mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de
Santa Catarina, doutor em Management Science pela Universidade de Lancaster, na Inglaterra, Pós-
doutor em Finanças pela Universidade de Grenoble, na França. Atualmente é professor Titular da
Universidade Federal de Minas Gerais. E-mail: aa-de-souza@ufmg.br*

RESUMO

Uma boa preparação para o processo de prestação de contas faz com que a gestão da organização reflita sobre a transparência quanto à utilização dos recursos. O Relatório de Gestão Fiscal (RGF) é uma peça essencial da prestação de contas e pode ser utilizado também como fonte de informações para a tomada de decisão nos exercícios seguintes e para avaliar o desempenho financeiro. Buscou-se analisar, por meio dos indicadores de análise das demonstrações contidas no RGF e dos Indicadores de Gestão do Tribunal de Contas da União (TCU), o desempenho financeiro das principais Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) do Estado de Minas Gerais, em uma série temporal de 3 anos. Foram utilizadas informações sobre a prestação de contas disponíveis no sítio eletrônico do TCU. A pesquisa foi do tipo descritiva e documental e a análise dos dados foi documental. Foram empregados cálculos dos indicadores contábeis, gráficos e comparações dos dados tabulados de cada uma das IFES. Buscou-se analisar os índices dos Balanços Financeiro e Orçamentário e dos demais subrelatórios do RGF, visando avaliar o desempenho de cada IFES. Como resultado, foi constatado que os indicadores calculados a partir dos Balanços possibilitaram a análise das IFES e sua classificação em quatro grupos, mas não possibilitou identificar aquela com o melhor desempenho financeiro. Os Indicadores de Gestão do TCU permitiram a comparação entre os resultados por tipo de indicador. As IFES que apresentaram os melhores indicadores do TCU também apresentaram um ou mais dos melhores indicadores contábeis, considerando a comparação das IFES em cada grupo.

Palavras-chave: Demonstrações Contábeis; Indicadores; Setor Público; IFES; Relatório de Gestão.

INTRODUÇÃO

O sucesso de uma organização depende da eficiência e da eficácia do processo de tomada de decisão. Sendo assim, é preciso ter informações disponíveis para que essas decisões sejam assertivas. As medidas de desempenho revelam aos gestores como uma organização se comporta em relação aos fatores que estão sendo modificados para a obtenção de um determinado resultado.

Dessa maneira, importante que os desempenhos em relação aos serviços educacionais tenham uma boa evolução. Por se tratarem de serviços públicos, ter medidas de desempenho sobre a situação financeira de uma Instituição Federal de Ensino Superior (IFES), ainda que indiretamente, é determinante para a excelência da gestão. Não obstante, as medidas de desempenho viabilizam seu monitoramento, e indicam como a gestão dos serviços pode melhorar progressivamente.

Assim como as demais organizações pertencentes ao setor público, as IFES estão em fase de convergência quanto às normas e procedimentos que indicam o grau de eficiência na gestão dos recursos orçamentários, contábeis e financeiros. Nesse sentido, outro fator a se considerar é que seus objetivos estratégicos estão voltados para sua missão e visão, delimitados, em sua maioria, por ações de caráter educacionais, de pesquisa e de extensão, e a gestão dos recursos nem sempre é realizada com a devida importância ao equilíbrio entre resultados operacionais e consumo de recursos financeiros.

A relevância de abordar as Demonstrações Contábeis no setor público é devida ao fato de as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP), criadas para adequar os procedimentos contábeis, tratar de aspectos que as diferenciam do setor privado. Além disso, os gestores podem utilizá-las como ferramenta de gestão, principalmente por meio de indicadores contábeis e financeiros. A abordagem do tema é atual e suscita pesquisas e estudos nesse campo de atuação, uma vez que ainda não há consenso sobre como avaliar e analisar o desempenho de organizações públicas.

Por conseguinte, a prestação de contas deveria deixar de ser realizada meramente em função do atendimento às exigências legais e deveria passar a ser uma forma de evidenciação de que os recursos da organização pública podem ser geridos de forma eficiente e eficaz, garantindo a transparência de resultados aos

interessados nas informações contábeis. Os relatórios de gestão são instrumentos de prestação de contas aos órgãos de controle, podem ser usados para consolidar o planejamento das IFES e, em outro nível, esclarecer os resultados das demonstrações contábeis e financeiras para possibilitar a continuidade do processo de tomada de decisão. Sendo assim, uma combinação de indicadores poderia resultar em um modelo gestão que vise a busca contínua por melhores resultados.

O objeto de estudo deste trabalho foram as IFES do Estado de Minas Gerais que disponibilizaram suas prestações de contas no sítio eletrônico do Tribunal de Contas da União (TCU). A questão norteadora da pesquisa é a seguinte: É possível relacionar o desempenho financeiro das IFES, tomando como base os indicadores contábeis e financeiros dos Balanços com os indicadores de gestão propostos pelo TCU? A partir dessa problemática, buscou-se evidenciar a situação orçamentária e financeira das principais IFES do Estado de Minas Gerais. A pesquisa consistiu em uma análise de indicadores financeiros calculados a partir de dados disponíveis nas demonstrações contábeis publicadas nos Relatórios de Gestão Fiscal (RGF). O período de análise foi uma série temporal de 3 anos.

Tomando como base esses mesmos relatórios, outro objetivo da pesquisa consistiu em analisar os resultados dos indicadores de gestão propostos pelo TCU, entre as IFES estudadas. Buscou-se verificar se tais indicadores estão relacionados com os indicadores de desempenho financeiro abordados. Pretendeu-se ainda discorrer sobre as exigências dos órgãos de controle no que diz respeito à prestação de contas das IFES.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 O Contexto político e econômico da Educação Superior no Brasil

Por todo Brasil existem grandes e renomadas Universidades Públicas, Institutos e os Centros Federais de Educação. Essas Instituições representam o acesso ao ensino superior de qualidade, com solidez curricular, democrático, cujo o propósito é comedir a concentração elitista do ensino.

Os aspectos positivos da globalização estão presentes nos movimentos de internacionalização, que são inevitáveis na contemporaneidade. Contudo, a transnacionalização promove a hegemonia externa (GOERGEN, 2010). A educação

tida como forma de capital e o aumento de Instituições de Ensino podem ocasionar a perda de legitimidade em razão de um posicionamento no mercado de capitais que certamente não favorecerá a nação.

Entretanto, a parceria entre as Instituições públicas e privadas trouxeram alguns avanços para a manutenção da educação, reflexão sobre o papel do Estado enquanto regulador das Instituições, e sobre a sua responsabilidade pelo direito social à educação.

Como exposto no Quadro 1, as Instituições de Ensino Superior tiveram seu contexto influenciado pelo neoliberalismo na conjuntura política e econômica.

Quadro 1 - Importantes marcos políticos econômicos na Educação Brasileira após a década de sessenta

Expansão e virada tecnológica no período militar.
Reforma Universitária de 1968.
Criação dos programas de pós-graduação durante os anos 1970.
O número de instituições públicas não sofreu aumento significativo – exceto pelas instituições públicas estaduais, que apresentaram crescimento – devido à falta de recursos públicos para investimentos e ao relacionamento com Banco Mundial (BM), o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) na década de 80, chamada “década perdida”.
Retomada dessas diretrizes com a criação da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) em 1996.
Aumento das matrículas, retração do Estado e a privatização, maior internacionalização e transnacionalização, aumento de matrículas femininas e introdução de um sistema de avaliação da educação superior.
De 1994 a 2008 ocorreu um crescimento de 84,6% das matrículas nas IES públicas e de 292,4% nas privadas, das quais 80% concentram-se naquelas e 20%, nestas.
Iniciativa da Conferência Nacional de Educação (CONAE) de 2010 em assegurar a educação como direito social garantido pelo Estado, tanto na Constituição quanto na LDB, no cenário internacional de alta concentração de riquezas em que 50% da população está em situação de pobreza. Considera-se avanço frente à falta de políticas sociais efetivas.
Criação dos Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) e do Programa Universidade para Todos (PROUNI), com cerca de 13% dos jovens entre 18 e 24 anos cursando o ensino superior, com 75% matriculados no setor privado.

Fonte: Adaptado de Goergen (2010).

Dentro da discussão do “capitalismo acadêmico”, existe uma grande distorção da função social da educação superior em detrimento do atendimento das necessidades da “indústria-mercado” que pode ser vista no contexto norte-americano

e de alguns pontos da educação superior no Brasil, além dos processos certificadores e avaliações externas (DINIZ e GOERGEN, 2019). Conforme Diniz e Goergen (2019, p. 578),

destaca-se a combinação entre economia neoliberal e o axioma da eficiência nos processos educacionais, bem como o fomento às instituições privadas e sua acirrada competitividade em detrimento do sistema público. (DINIZ; GOERGEN, 2019, p. 578).

Para as IFES, esses pontos podem representar consequências para as políticas públicas de educação, pois proporcionam certa divergência entre elas e os interesses “credencialistas” de subjetividade partidária. Ademais, a afirmação da função social da educação consiste em garantir o ensino público de qualidade, com efetiva contribuição na formação das pessoas. Muitas vezes a educação sofre deterioramento devido àquelas concepções. De acordo com Schwartzman (2001, p. 3),

é também responsabilidade do setor público cuidar da equidade no acesso às oportunidades educacionais, independentemente das origens econômicas, sociais, raciais ou culturais das pessoas. (SCHWARTZMAN, 2001, p. 3).

Segundo Schwartzman (2001), o principal objetivo de se buscar a educação deve ser para alcançar a capacitação, melhorar as habilidades e competências, pois outros objetivos promoveriam a corrupção, uma vez que a obtenção de credenciais e acessos a determinados círculos, por exemplo, corresponderiam aos sistemas de poder e prestígio e às hierarquias de competência individual e organizacional. Ao explicar essa relação de causa e consequência, ele cita o relatório Task Force do Banco Mundial – UNESCO como fundamentação.

Entre os benefícios proporcionados pela educação superior estão a contribuição dos educados para a riqueza e o bem-estar social. Nesse aspecto, Tibúrcio e outros (2004, p. 245) destacam que os gastos com a educação promovem benefícios e que

eles podem ser tanto para o indivíduo, através de melhores salários no mercado de trabalho, por exemplo, quanto para a sociedade, por meio da análise do impacto econômico positivo que a universidade pode proporcionar na região que está localizada. (TIBÚRCIO et al., 2004, p. 245).

Entretanto, os gastos com educação vêm sendo um pretexto para que se deixe de financiar o ensino público, tornando-se um obstáculo para expansão das IFES, o que tem drasticamente provocado negligência à importância delas para o ensino

superior no Brasil. Chaui (2003, p. 9) argumenta que essa negligência “aparece claramente na deterioração e no desmantelamento das universidades públicas, [...] (donde o avanço da privatização, da terceirização e da massificação [...], a desmoralização crescente do trabalho universitário público)”. Ela defende que uma mudança relevante seria a que garantisse a autonomia independente dos contratos de gestão, em seus três sentidos principais, sendo eles a autonomia institucional, a autonomia intelectual e a autonomia da gestão financeira (CHAUI, 2003).

Além de manter sua autonomia, e o enfrentamento da concorrência em vista do capitalismo e credenciais, como visto anteriormente, atualmente as IFES vêm passando por grandes cobranças por contenção de gastos, cortes de orçamentos, e eficiência econômica. Contudo, a economia é proveniente de fatores concomitantes como a qualidade esperada, quantidade adequada, tempo adequado e menor custo (GRATERON, 1999). Apesar desse contexto político e econômico, essas cobranças não podem ser feitas buscando apenas diminuir a escassez dos recursos financeiros (menor custo), haja visto que, medidas realizadas sem estudos de impacto econômico e social podem desencadear problemas relacionados a qualidade do ensino ofertado a redução de oportunidades e igualdade, ou até mesmo agravar essa escassez.

De acordo com Grateron (1999, p. 11), “a eficiência pode-se expressar quanto à relação existente entre os bens e serviços consumidos (entradas ou inputs do processo) e os bens e serviços produzidos (saídas ou outputs do processo)”, dessa forma, os gastos com educação serão revertidos em outputs que o sistema de educação produz e que são refletidos nos benefícios sociais em longo prazo, e não no retorno monetário. Quanto à eficácia, segundo Grateron (1999, p. 12),

esta medida é feita através da comparação entre os resultados realmente obtidos e os resultados esperados ou previstos nos planos ou programas de ação, independentemente da quantidade, qualidade e custo dos recursos envolvidos em atingir estes objetivos. (GRATERON, 1999, p. 12).

A boa gestão em um processo perpassa pela combinação de todas essas medidas. O desafio dos gestores é promover uma mudança endógena, em que pese a gestão dos recursos de forma adequada, e que contribua para o seu desenvolvimento e para os produtos da educação. A melhora na qualidade do gasto público pode auxiliar na diminuição da escassez e de desperdício dos recursos, o que pode resultar no aumento da eficiência, da eficácia e da economia, ou seja, no aumento do desempenho das IFES.

2.2 A Gestão de recursos na IFES

A Lei 4.320/64 dispõe sobre as normas do direito financeiro na elaboração e controle de orçamentos e balanços de Municípios, Estados, Distrito Federal e União e define, no artigo 85, diretrizes sobre os serviços de contabilidade, que deverão permitir “o acompanhamento da execução orçamentária, o conhecimento da composição patrimonial, a determinação dos custos dos serviços industriais, o levantamento dos balanços gerais, a análise e a interpretação dos resultados econômicos e financeiros”. (BRASIL, 1964).

O campo de atuação da contabilidade pública tem seu foco em manter o sistema contábil no setor público, o qual, conforme Conceição Júnior (2017), poderá atender a demanda de informações requeridas por seus usuários, possibilitando a análise de demonstrações adequadas aos padrões internacionais, sob o enfoque do orçamento e patrimonial, com base em um Plano de Contas Nacional. (CONCEIÇÃO JÚNIOR, 2017, p.24).

O objetivo de se estruturar esse sistema é poder reunir todas as informações contábeis no Balanço Geral da União. Esse processo de agregação de saldos das contas de mais de uma organização, proporcionando uma visão global do resultado, é definido como consolidação das Demonstrações Contábeis (MCASP, 2017).

Segundo Platt Neto et. al. (2007, p.76), “as entidades que compõem a estruturada administração pública brasileira são obrigadas pelas Constituição Federal a prestar contas do uso dos recursos públicos e a respeitar o princípio da publicidade”, entre outros princípios. Essa contrapartida aos recursos transferidos da União possibilita a transparência na administração pública, seja direta, seja indireta.

As IFES pertencem à Administração Pública Indireta, pois gerem seu patrimônio (bens, direitos e obrigações) e seu orçamento de forma descentralizada (BRASIL, 1988). Dessa maneira, essas organizações precisam, além de se ater aos aspectos acadêmicos, como o ensino, a pesquisa e a extensão, também dar atenção à gestão de seus recursos, para que possam garantir a continuidade de suas atividades-fim.

Uma boa gestão dos recursos contábeis e orçamentários reflete-se na qualidade dos serviços prestados. Para que os projetos na área de educação sejam fomentados, de acordo com Giacomoni (2010, p. 327), mesmo que os programas

anuais de trabalho na área federal tenham assegurado automaticamente seus recursos para execução, por meio da programação de desembolso, esses projetos poderão receber mensalmente liberação de verba, após solicitá-la e ter o pedido aprovado em propostas financeiras. A liberação de recursos depende de um bom planejamento orçamentário e que, quando existem políticas públicas, como as de educação, em programas previamente definidos, estes podem receber transferências de verba complementar, uma vez que estas são justificáveis.

Marinho (1998, p. 84) defendeu que, para alocar verbas para IFES, houvesse um modelo que contemplasse:

- 1) Consideração das peculiaridades dos orçamentos e das estruturas de custos das IFES;
- 2) A minimização da discrepância entre regras de distribuição adotadas e paradigmas fundamentais da teoria econômica, notadamente aqueles concernentes ao que se convencionou denominar economia interna das organizações;
- 3) A observação da ambiência geral na qual a vida das IFES se processa, ou seja, das questões culturais, regionais, políticas institucionais; esta ambiência deve ser parametrizada pela necessária adequação do sistema brasileiro de ensino superior ao processo de inserção do nosso país em uma arena internacional cada vez mais integrada e competitiva. (MARINHO, 1998, p.84)

Essa minimização da discrepância entre regras de distribuição adotadas e paradigmas fundamentais da teoria econômica tratada por Marinho (1998), entre outros aspectos apresentados no modelo que ele defendeu, reafirma a importância da utilização das peças contábeis, como o orçamento, no contexto das IFES.

O Tribunal de Contas da União normatizou, por meio da decisão 408/2002, que, compulsoriamente, se incluam indicadores de desempenho no Relatório Anual das Contas do Governo, os quais são classificados, conforme Queiroz et al. (2013, p. 8), como “de eficiência (sendo que o mais comum é o custo por aluno); de produtividade (como as proporções entre alunos, professores e funcionários); e de eficácia (por exemplo a taxa de sucesso na graduação).” Portanto, nota-se uma preocupação em medir o desempenho por meio de variáveis qualitativas e que estão relacionadas ao ensino. Entretanto, não há uma exigência mais homogênea, em termos analíticos, de se verificar o desempenho financeiro das IFES.

2.3 Exigências dos órgãos de controle e a prestação de contas no setor público

Para atender à legislação e garantir a transparência, as IFES devem

disponibilizar, para acesso público, as informações das suas contas e dos serviços prestados, assim como dos recursos utilizados para isso, e, principalmente, submeter documentação para prestação de contas. Para Kim apud Bairral et al. (2015), os gestores têm o dever de prestar contas dos recursos aos usuários. Ainda segundo ele,

transparência significa que a informação deve ser completa, de fácil entendimento, acessível, comparável com períodos anteriores, sem viés, e deve, ainda, atentar para os diversos meios em que é possível promover a “ampla divulgação” da gestão pública. (KIM apud BAIRRAL et al., 2015, p. 648)

O Tribunal de Contas da União é o órgão fiscalizador que recebe as prestações de contas das organizações do setor público no âmbito federal. Conforme Piscitelli e Timbó (2009, p. 416), Quadro 2, as peças integrantes dos processos de tomadas e prestações de contas ao TCU:

Quadro 2- Peças para tomada e prestações de contas ao TCU

Rol de responsáveis ou declaração do dirigente máximo no caso de unidades integrantes do SIAFI.
Relatório de Gestão, emitido pelos responsáveis.
Pareceres ou relatórios dos órgãos internos da organização que devam manifestar-se sobre as contas consoantes previstas em lei ou em seus atos constitutivos.
O parecer da unidade de auditoria interna das organizações.
Relatório emitido pelo órgão de correição com a descrição sucinta das Comissões de Inquéritos e Processos Administrativos Disciplinares instaurados na unidade jurisdicionada no período, com intuito de apurar danos ao erário, fraudes ou corrupção
Demonstrativos contábeis específicos por natureza jurídica das unidades. Para as unidades gestoras integrantes do SIAFI, declaração do contador responsável atestando que balanços orçamentário, financeiro, patrimonial e a demonstração das variações patrimoniais refletem a adequação da situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade.
Certificado de auditoria, emitido pela unidade de controle interno.
Pronunciamento expresso e indelegável, do Ministro de Estado ou autoridade equivalente, sobre as contas e o parecer do dirigente do controle interno, atestando haver tomado conhecimento das conclusões nele contidas (art. 52 da Lei nº 8.433, de 16/07/92).

Fonte: Piscitelli e Timbó (2019)

Os demonstrativos das unidades gestoras integrantes do Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI) deverão ser divulgados de acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade (NBC), por meio de publicação na imprensa oficial, de remessa aos órgãos de controle interno e externo, de associações e conselhos representativos, da disponibilização para acesso da sociedade local e da disponibilização em meios de comunicação eletrônicos de acesso público.

Além de observar todos os aspectos de divulgação contidos na NBC T 16.6 (a

qual estabelece as demonstrações contábeis que organizações do setor público devem elaborar e divulgar), as IFES deverão atender à instrução normativa nº 63/2010, vigente a partir dessa data, para elaboração da prestação de contas, bem como a decisão normativa do exercício a que pertencerem.

2.4 O Relatório de Gestão Fiscal

De acordo com Lima et al. (2009, p. 21), a Lei de Responsabilidade Fiscal exige que os demonstrativos sejam encaminhados aos órgãos de controle e fiscalização “contemplando informações de natureza orçamentária e financeira, distribuídos nos anexos de riscos fiscais e metas fiscais, no Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e Relatório de Gestão Fiscal (RGF)”.

Já os balanços patrimonial, financeiro e orçamentário, a Demonstração de Variação Patrimonial (DVP), a Demonstração da Mutaço do Patrimnio Lquido (DMPL), a Demonstração do Resultado Econmico (DRE) e a Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC) tm elaboraço estabelecida pela lei n 4.320/64. Essas demonstraes obrigatoriamente devem compor o Relatório de Gesto Fiscal.

Como foi conceituado pelo inciso II do artigo 1 da Instruo 63 de 2010, o Relatório de Gesto considera:

Documentos, informaes e demonstrativos de natureza contbil, financeira, orçamentria, operacional ou patrimonial, organizado para permitir a viso sistmica do desempenho e da conformidade da gesto dos responsveis por uma ou mais unidades jurisdicionadas durante um exerccio financeiro. (TCU, 2010)

O RGF  o principal instrumento de prestao de contas, sob a luz dos artigos 1 ao 5 da Instruo n 63 de 2010, e deve seguir o que for definido pela deciso normativa do ano em que esta for referida no que diz respeito a forma, contedo e prazo. Ele dever abranger a totalidade da gesto das unidades jurisdicionadas, tambm podendo ser encaminhado ao Tribunal pelo rgo de controle interno a que estas se vincularem, apresentado em meio informatizado e de forma tempestiva. O RGF ficar livre para consulta no Portal da do Tribunal, na internet, em at quinze dias da data-limite para apresentao.

2.5 As demonstraes contbeis e os indicadores de anlise

A convergência das normas brasileiras de contabilidade no setor público trouxe importantes contribuições para registros e tratamentos contábeis. Conforme dito por Macêdo e Klann (2014, p. 258), esse é um processo que “tem sofrido significativas mudanças, tendo como marco a criação das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC)”, e essas norteiam novas práticas para a administração pública no país.

A NBC T 16.6, norma aplicada ao setor público que rege as demonstrações contábeis, exige a divulgação do balanço patrimonial, orçamentário e financeiro e a demonstração das variações patrimoniais, do fluxo de caixa e do resultado econômico.

O Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) elucida a respeito, conforme o Quadro 3 a seguir.

Quadro 3 - Apresentação das demonstrações contábeis: abordagem do MCASP 2017.

Demonstração	Conceituação segundo o MCASP
Balanço Orçamentário	O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.
Balanço Financeiro	Evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. Balanço Financeiro é composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira das organizações do setor público.
Balanço Patrimonial	É a demonstração contábil que evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da organização pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).
Demonstração das variações patrimoniais	Evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício, utilizando-se das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) e das Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA). Assemelha-se à Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) no setor privado.
Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido	Demonstrará a evolução do patrimônio líquido da organização.

Fonte: MCASP (2017).

No âmbito de pesquisas sobre indicadores contábeis no setor público, destacam-se contribuições do trabalho de Soares et al. (2011) e do trabalho de Lima e Santos (2009). O primeiro criou um ranking de gestão dos municípios catarinenses com base no modelo matemático não linear multivariável e em uma matriz de variância-covariância entre os índices de análise dos balanços das organizações pesquisadas, para demonstrar a gestão dos gastos públicos com técnicas que não são exclusivamente orçamentárias, como é incidente nos procedimentos e pesquisas dessa área. Já o segundo realizou a aplicação dos indicadores em quatro organizações públicas, e através da análise, comparou o resultado entre eles e evidenciou que o orçamento, é a própria essência do gasto público e que as finanças bem controladas as condições para o cumprimento dos compromissos assumidos pelos governantes.

As demonstrações contábeis aplicadas ao setor público concebem indicadores sobre a situação contábil, orçamentária e financeira, e estes auxiliarão na avaliação do desempenho das organizações. De acordo com Lima e Castro (2013), os principais indicadores de análise podem ser vistos no Quadro 4.

Quadro 4 - Indicadores de análise das Demonstrações Contábeis do Setor Público

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	1) Quociente de execução da Receita. 2) Quociente de equilíbrio orçamentário 3) Quociente de execução da despesa 4) Quociente do resultado orçamentário
BALANÇO FINANCEIRO	1) Quociente da execução orçamentária 2) Quociente financeiro real da execução orçamentária 3) Quociente da execução extraorçamentária 4) Quociente do resultado da execução financeira 5) Quociente do resultado dos saldos financeiros
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS	1) Quociente do resultado das variações patrimoniais decorrentes da execução orçamentária 2) Quociente do resultado das mutações patrimoniais 3) Quociente do resultado das variações patrimoniais extraorçamentárias 4) Quociente do resultado das variações patrimoniais

BALANÇO PATRIMONIAL	1) Quociente da situação financeira 2) Quociente da situação permanente 3) Quociente do resultado patrimonial
---------------------	---

Fonte: Lima e Castro (2013).

O Quadro 5 mostra como os indicadores dos balanços orçamentário e financeiro devem ser interpretados. Existem três situações possíveis para cada indicador. Se for igual a 1, na maioria das vezes, representa um equilíbrio na relação do quociente. Menor que 1, na maioria das vezes, representa déficit. Quando maior que 1, na maioria das vezes, representa superávit na relação do quociente.

Os indicadores de análises das demonstrações são muito usuais nas empresas do setor privado, mas devem ser usados no setor público com o objetivo de acompanhar a evolução de desempenho e verificar a adequada aplicação dos recursos recebidos para melhor manter as suas atividades e seu patrimônio.

Quadro 5 – Interpretação dos Indicadores (Balanços Orçamentário e Financeiro).

Indicadores	Fórmula	Igual a 1	Maior do que 1	Menor do que 1
Quociente de Execução da Receita	$\frac{\text{Receita Executada}}{\text{Receita Prevista}}$	Receita executada igual a prevista	Excesso de arrecadação (diferença)	Arrecadação inferior ao previsto
Quociente do Equilíbrio Orçamentário	$\frac{\text{Despesa Fixada}}{\text{Receita Prevista}}$	Equilíbrio orçamentário	Montante de Créditos adicionais abertos. (diferença)	Lei aprovada com superávit e não com equilíbrio
Quociente de execução da Despesa	$\frac{\text{Despesa Executada}}{\text{Despesa Fixada}}$	Equilíbrio	Superávit	Déficit
Quociente do Resultado	$\frac{\text{Receita Executada}}{\text{Despesa Executada}}$	Equilíbrio	Superávit na execução	Déficit na execução
Quociente da Execução Orçamentária	$\frac{\text{Receita Orçamentária}}{\text{Despesa Orçamentária}}$	Equilíbrio	Superávit execução na movimentação	Déficit na execução e movimentação
Quociente Financeiro Real da Execução Orçamentária	$\frac{\text{Receita Orçamentária}}{\text{Despesa Orçamentária Paga}}$	Equilíbrio na execução financeira e orçamentária	Superávit na execução financeira e orçamentária	Déficit na execução financeira e orçamentária

Quociente da Execução Extraorçamentária	Receita Extraorçamentária ÷ Despesa Extraorçamentária	Equilíbrio	Superávit	Déficit
Quociente do Resultado da Execução Financeira	Receita Orçamentária + Extraorçamentária ÷ Despesa Orçamentária + Extraorçamentária	Equilíbrio	Superávit financeiro	Déficit financeiro
Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros	Saldo que passa para o exercício seguinte ÷ Saldo do exercício anterior	Equilíbrio	Superávit financeiro	Déficit financeiro

Fonte: Kohama 1999.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A pesquisa é definida em vista dos resultados, sendo do tipo descritiva, e sua abordagem é do tipo qualitativa. De acordo com Cervo e Bervian (2002, p. 66), “a pesquisa descritiva observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos (variáveis) sem manipulá-los.”

Em relação aos meios, ainda segundo os autores, a investigação documental busca descrever e comparar, inclusive tendências. Sendo assim, por se basear nas informações dos relatórios de gestão para comparar e descrever os indicadores das IFES, esta pesquisa é considerada teórica e do tipo documental. Severino (2007, p. 112) explica que, “no caso da pesquisa documental, tem-se como fonte documentos, no sentido amplo, ou seja, não só de documentos impressos, mas sobretudo de outros tipos de documentos.”

3.1 Definição da amostra

A amostra das IFES estudadas é composta por universidades, institutos e centros de educação tecnológica que oferecem curso superior e pertencem à rede pública federal de ensino. Outro critério utilizado para o estudo foi sua delimitação no estado de Minas Gerais, com o intuito de permitir uma melhor comparação entre elas. Dessa maneira, o Ministério da Educação (MEC) é a unidade supervisora dessas autarquias, as quais têm seus orçamentos vinculados a ele.

3.2 Estratégia de coleta de dados

Os dados podem ser comparados por meio de um parâmetro ou de categorias. Segundo Lakatos e Marconi (2014, p. 115), “a definição operacional de um conceito ou de um termo consiste na indicação das operações necessárias para produzir, medir, analisar etc. um fenômeno”. As autoras consideram os indicadores “etapas concretas dessas operações.” De acordo com Lakatos e Marconi (2014, pg.87), “a análise engloba: descrição, classificação e definição do assunto, tendo em vista a estrutura, a forma, o objetivo e a finalidade do tema.”

Como técnica de pesquisa, foi feita análise documental (Ludwig,2015), tendo os indicadores de gestão do TCU, dos Balanços Financeiro e Orçamentário como unidade análise. Para construção dessa unidade, foram empregados gráficos comparativos, o cálculo dos índices dos balanços financeiros e orçamentários e a média da evolução dos indicadores de gestão do TCU, apresentados nos Relatórios de Gestão, com intuito de verificar possíveis incidências de desempenho. Os índices do balanço patrimonial não foram abordados, pois esse demonstrativo exige maior detalhamento na análise individual e possui maior relevância quando verificado junto às técnicas de análises horizontais e verticais. Ainda como parte da técnica, o contexto da unidade são IFES de Minas Gerais e sua temática é o desempenho financeiro.

A relação das instituições de ensino foi retirada no sítio eletrônico do MEC por meio da ferramenta de busca e-MEC. A pesquisa resultou em 17 IFES, como visto no Quadro 6.

Quadro 6 – Relação das IFES do Estado de Minas Gerais

SIGLA	Instituição Federal de Ensino Superior (IFES)
CEFET/MG	Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais
IFMG	Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Minas Gerais
IFNMG	Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais
IFSEMG	Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais
IFSULMG	Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais
IFTM	Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro
UNIFAL MG	Universidade Federal de Alfenas
UNIFEI	Universidade Federal de Itajubá
UFJF	Universidade Federal de Juiz de Fora
UFLA	Universidade Federal de Lavras
UFMG	Universidade Federal de Minas Gerais
UFOP	Universidade Federal de Ouro Preto
UFSJ	Universidade Federal de São João Del Rei
UFU	Universidade Federal de Uberlândia
UFV	Universidade Federal de Viçosa
UFVJM	Universidade Federal Vale do Jequitinhonha e Mucuri
UFTM	Universidade Federal do Triângulo Mineiro

Fonte: MEC (2018).

Para maior conformidade entre os dados, as IFES foram divididas em dois grupos: um de universidades e outro de institutos e Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs). Após esse agrupamento, as universidades passaram por mais uma divisão. Nesse sentido, quatro grupos foram formados ao todo. O primeiro grupo representado por CEFET, IFMG, IFNMG, IFSEMG, IFSULMG, IFTMG. O segundo representado por UNIFAL, UNIFEI e UFSJ. O terceiro é representado por UFLA, UFMG, UFOP, UFU. E o último é representado por UFJF, UFTM, UFV e UFVJM.

Haja visto que as atividades fins das Instituições de Ensino estão relacionadas à variável aluno, o critério aplicado foi o índice do TCU Custo Corrente por Aluno, sem considerar os Hospitais Universitários (HUs) e o Gasto corrente por aluno, pois contempla tanto sua dimensão orçamentária quanto seu porte. A partir dessas categorias, foi verificado se os índices financeiros e orçamentários permitiriam uma aproximação aos índices de gestão do TCU em termos de desempenho.

O grupo dos institutos não utiliza os mesmos cálculos de desempenho, mas outros exclusivos para prestação de contas, recomendados pelo TCU. Os balanços financeiros e orçamentários, e os dados de desempenho de gestão foram extraídos dos Relatórios de Gestão das IFES.

4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

Nos itens seguintes foram discutidos os resultados quanto ao desempenho nas esferas orçamentária, financeira e de gestão, sendo esta última contemplada pelos indicadores recomendados pelo Tribunal de Contas da União para a rede federal de Ensino, e as demais pelos indicadores de análise do Balanço Financeiro e do Balanço Orçamentário de cada IFES.

As Instituições foram divididas em quatro grupos. Para tanto, foi utilizado o critério da média do período do Gasto corrente por aluno, para os Institutos Federais e Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs), e do Custo corrente por aluno, para as Universidades.

4.1 Resultado do desempenho orçamentário

Aquelas instituições que não apresentaram Balanço Orçamentário podem ser vistas no marco de 0%. Quanto ao quociente de execução da receita, consideram-se

adequados os resultados maiores ou iguais a 100%, escala utilizada para melhor visualização.

No primeiro grupo, observado no Gráfico 1, IFMG, IFSULMG, IFTM, três das seis Instituições apresentaram evolução do Quociente de execução da Receita semelhante, com melhora do indicador de 2016 para 2017, e em seguida piora em 2018. Já o IFNMG e IFSEMG apresentaram sucessivas diminuições do indicador. Apesar disso, o IFNMG apresentou os melhores percentuais em 2017 e 2016, com arrecadação de 34% e 68% da Receita. Em geral, em 2018, o primeiro grupo apresentou baixa arrecadação. Com exceção do CEFET/MG, que arrecadou 5,9% de Receita em relação ao que foi previsto em 2018, e evolução do indicador na série, desde 2016, quando foi a única que apresentou significativa falta de arrecadação. Portanto, o primeiro grupo precisa adequar a previsão da Receita que é feita para seu orçamento, para manter a diferença da arrecadação um pouco acima dos 100%, ou ter evoluções na série.

De acordo com o Gráfico 2, no segundo grupo de IFES, representado pelas universidades UFSJ, UNIFEI e UNIFAL, apareceram os melhores índices na UNIFAL, com 11%, 4% e 1% de excesso de arrecadação em relação à Receita para os períodos consecutivos, os quais são considerados bons resultados.

Gráfico 1 – Quociente de execução da receita para o Grupo 1

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Gráfico 2 – Quociente de execução da receita para o Grupo 2
 Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Em 2017, a UNIFEI obteve 78% de diferença de arrecadação, em relação a Receita prevista. Em geral, esse grupo teve diminuição dos indicadores na série. Diferente da UNIFAL, as demais IFES do segundo grupo não mantiveram previsão da Receita adequada nos orçamentos.

Composto de universidades (GRAF.3), o terceiro grupo que contém a UFLA, a UFMG, a UFOP e a UFU demonstrou assimetria de tendências na série. A UFLA teve previsão ideal para sua receita nos três períodos analisados. Como visto no Gráfico 3, a UFOP teve baixa arrecadação em relação ao previsto, porém próxima do equilíbrio em 2016 e 2017, mesmo com diminuição. A UFOP teve boa execução da Receita em 2018, com excesso de arrecadação em 28%. Apesar de apresentar baixo quociente, a UFMG teve evolução do indicador, de 2017 para 2018, aproximando-se do equilíbrio, porém, não foi possível obter dados no RGF para o cálculo dos indicadores em 2016. Já a UFU apresentou involução do indicador na série, pois, seu resultado em 2016 era de 22% de arrecadação em relação ao previsto, mas em 2017 e 2018, respectivamente, os indicadores demonstraram significativa falta de arrecadação em 26% e 63% de diferença em relação ao previsto.

O quarto grupo contempla as universidades UFJF, UFV, UFVJM. De 2016 para 2017, apresentaram diminuição do quociente, com exceção da UFVJM, que teve um excesso de arrecadação de 84% da Receita prevista. De 2017 para 2018, UFJF e UFV apresentaram evolução, e UFVJM e UFTM continuaram com falta de arrecadação. Em geral, as IFES do grupo quatro fizeram melhor previsão da Receita

dos orçamentos em 2016. (GRAF. 4)

Gráfico 3 – Quociente de execução da receita para o Grupo 3

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Gráfico 4 – Quociente de execução da receita para o Grupo 4

Fonte: Dados da pesquisa (2019)

Quanto ao quociente de equilíbrio orçamentário, todos os institutos federais e o CEFET apresentaram déficit orçamentário, conforme o Gráfico 5, o que significa que essas IFES não são capazes de manter suas atividades com recursos próprios. Sendo assim, os percentuais indicam os repasses de transferências de verbas ou créditos necessários para cobrir a previsão orçamentária. Isso também se justifica pela

natureza jurídica dessas organizações públicas. Como indicam Lima e Castro (2013), os resultados dos exercícios devem ser verificados na DVP e no balanço financeiro para que os resultados financeiros se igualem ao contábil e ao regime de competência.

Para o Quociente de equilíbrio orçamentário, de maneira geral, o primeiro grupo demonstrou um aumento do indicador de 2016 para 2017, e uma diminuição em 2018. Sendo assim, a última série foi a melhor para todas as IFES desse grupo, pois demonstrou que houve uma melhora no equilíbrio orçamentário (Gráfico 5).

A situação superavitária significa os montantes de créditos adicionais abertos, pois como explicado, acontece compensação da despesa orçamentária fixada em relação a receita orçamentária prevista, como observado no Gráfico 5. Porém, o ideal é que as instituições apresentem o quociente próximo dos 100%.

Gráfico 5 – Quociente de equilíbrio orçamentário para o Grupo 1

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

No segundo grupo, os indicadores mais baixos na série concentraram-se na UNIFAL (Gráfico 6). Assim como no primeiro grupo os quocientes apresentaram superávit, mas para representarem equilíbrio orçamentário eles deveriam prover Receita própria ou ter o indicador próximo dos 100%.

Gráfico 6 – Quociente de equilíbrio orçamentário para o Grupo 2

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

A UFLA e UFOP demonstraram tendências semelhantes para o Quociente de equilíbrio orçamentário, com aumento de 2016 para 2017, e diminuição de 2017 para 2018. Os indicadores da UFMG demonstraram involução, e não foi possível extrair dados em 2016. Já a UFU demonstrou evolução do quociente na série (Gráfico 7).

Gráfico 7 – Quociente de equilíbrio orçamentário Grupo 3

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Os quocientes de equilíbrio orçamentário do quarto grupo demonstraram uma tendência a diminuir ao longo da série, o que representa uma melhora dos resultados.

Mas, ainda assim, os indicadores demonstrariam maior equilíbrio próximos de 100%. Baseando-se no indicador, a UFJF teve resultados um pouco melhores que as demais IFES, tanto do grupo a que pertence, quanto dos outros grupos (Gráfico 8).

Gráfico 8 – Quociente de equilíbrio orçamentário Grupo 4

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Quanto ao quociente de execução de despesa no primeiro grupo (Gráfico 9), o CEFET demonstrou o melhor índice em relação aos demais, uma vez que apresentou um nível próximo de 100%, sem ultrapassar a dotação autorizada. Os gestores devem estar atentos para não executarem despesas sem que elas sejam previstas.

Gráfico 9 – Quociente de execução da despesa Grupo 1

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

De acordo com o Gráfico 10, no segundo grupo, a UFSJ apresentou melhores indicadores nos três anos da série. Em geral, os indicadores desse grupo demonstram uma boa execução da Receita.

Gráfico 10 – Quociente de execução da despesa para o Grupo 2

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Como pode ser observado no Gráfico 11, apenas a UFOP demonstrou quocientes de execução da despesa adequados na série. Não foi possível realizar o cálculo do indicador para a UFMG em 2016.

Gráfico 11 – Quociente de execução da despesa Grupo 3

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

No quarto grupo não foi possível extrair dados do cálculo para UFJF e UFV em 2017. Resultados maiores que 100% não são adequados, pois ocorreu a despesa executada em relação a despesa prevista sem dotação autorizada (Gráfico 12).

Gráfico 12 – Quociente de execução da despesa Grupo 4

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Gráfico 13 – Quociente do Resultado Orçamentário para o Grupo 1

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Sobre o quociente de resultado orçamentário, mais uma vez, em razão do regime misto, os quatro grupos apresentaram seus índices muito abaixo de 100%, representando que suas Despesas em relação a Receita demonstram-se deficitárias.

A UFJF apresentou receita executada um pouco maior do que as despesas, pois seu indicador foi um pouco maior em relação as demais universidades, foi considerada como um outlier (gráfico 13 e 14).

Gráfico 14 – Quociente do Resultado Orçamentário para os Grupos 2, 3 e 4

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

4.2 Resultado do desempenho financeiro

O índice Quociente de Execução Orçamentária do Balanço Financeiro demonstrou que as receitas orçamentárias representam entre 0% e 2% no pagamento das despesas orçamentárias entre os grupos.

Em 2016, não foi possível verificar o balanço financeiro da UFMG e UNIFAL, por essa razão, seus resultados foram representados no marco zero. Contudo, para as outras instituições, devido ao arredondamento, os resultados de 0% no gráfico não representam ausência de dados ou resultados nulos, uma vez que os valores extraídos do balanço financeiro estão na ordem de milhares e, portanto, não são desprezíveis (Gráfico 15).

Os Gráficos 15 e 16 representam dados do indicador Quociente de Execução Orçamentária do Balanço Financeiro e apresentaram conformidade com o indicador Quociente de Resultado do Balanço Orçamentário, pela aproximação dos percentuais.

Gráfico 15 – Quociente da execução orçamentária dos Grupos 2, 3 e 4

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

A UFJF se apresentou como outlier dos quatro grupos, com 11%, 13% e 14% de suas receitas orçamentárias para pagamento das despesas orçamentárias em 2016, 2017 e 2018, respectivamente. Para as demais, as variações e oscilações gerais do indicador no período ficaram entre 0% e 2% (gráfico 15).

Gráfico 16 – Quociente da execução orçamentária para o Grupo 1

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

O índice Quociente Financeiro Real da Execução Orçamentária demonstrou que a arrecadação da receita orçamentária foi menor em relação à despesa orçamentária paga. No cálculo do índice, os restos a pagar inscritos no exercício e o

serviço da dívida que passa para o período seguinte são isolados do montante da despesa orçamentária (gráfico 17 e 18).

Gráfico 17 – Quociente financeiro real da execução orçamentária Grupos 2, 3 e 4.

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Da mesma forma que no índice anterior, a UFJF teve seus resultados diferentes das demais, com evolução na série temporal, em 11%, 14% e 16%. Os quatro grupos de IFES ainda registraram resultados entre 0% e 2% de execução real orçamentária do balanço financeiro (gráfico 17).

Gráfico 18 – Quociente financeiro real da execução orçamentária do Grupo 1

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Conforme o Gráfico 19, o primeiro grupo de IFES demonstrou, no geral,

resultados muito altos de execução extraorçamentária em 2018, sendo o CEFET a instituição que se apresentou mais equilibrada, com 165%. Nos outros períodos, o IFTM apresentou 112% e 107%, índices considerados bons resultados de execução. Quanto ao índice de execução extraorçamentária, no segundo grupo, o melhor resultado em 2016 e 2018 foi da UFSJ, pois, com 127% e 188%, esteve mais próxima dos 100% do que a UNIFEI e a UNIFAL.

Gráfico 19 – Quociente de execução extraorçamentária do Grupo 1.

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

O segundo grupo apresentou déficit em 2017. Os valores mais distantes de 100% podem representar aumentos e diminuições do passivo financeiro (GRÁF. 20). No terceiro grupo, a UFLA apresentou o melhor desempenho quanto à execução extraorçamentária da série, com 120%, 99% e 120% (GRÁF. 20).

De acordo com o Gráfico 20, o terceiro indicador calculado para o quarto grupo demonstrou que os recebimentos extraorçamentários foram maiores do que as despesas extraorçamentárias, nos três períodos, para a UFJF, que apresentou 132%, 161% e 168% como quociente de execução extraorçamentária. Já a UFVJM teve os piores índices em 16%, 56% e 69%.

Gráfico 20 – Quociente da execução extraorçamentária dos Grupos 2, 3 e 4.

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

As instituições demonstraram o quociente de execução financeira abaixo de 30%, pois, os recebimentos foram menores do que os pagamentos e incorreram em déficit. Os componentes orçamentários e extraorçamentários são exibidos do ponto de vista da movimentação financeira, e em atendimento a legislação dos regimes contábeis (gráfico21 e 22).

Gráfico 21 – Quociente do resultado da execução financeira Grupos 2, 3 e 4

. Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Gráfico 22 – Quociente do resultado da execução financeira do Grupo 1

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Gráfico 23 – Quociente do resultado dos saldos dos Grupos 2, 3 e 4.

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Das universidades do segundo grupo, em 2016, a UNIFEI teve 40% de déficit em relação ao exercício anterior, e apenas a UFSJ apresentou superávit de 127%. Em 2017, novamente, apenas a UFSJ teve superávit financeiro, com indicador de 127%, e as IFES UNIFEI e UNIFAL, apresentaram um pequeno déficit, com 99% e 92%, respectivamente, pois 100% demonstra equilíbrio entre pagamentos e recebimentos no exercício. Em 2018, todas as IFES do segundo grupo apresentaram superávit de saldo em relação ao período anterior, sendo o da UNIFAL, de 179%, considerado o melhor entre eles. (GRÁF.23).

No terceiro grupo, em 2016, apenas a UFLA apresentou déficit de 74%. Em

2017, o déficit de 87% foi apresentado pela UFU. Já em 2018, todas apresentaram superávit financeiro, da mesma forma que o Grupo dois. (GRÁF. 23).

O último grupo de universidades demonstrou superávit em sua quase totalidade: somente a UFTM, em 2017, apresentou déficit de 47%, e a UFVJM, de 18%, em 2018 (GRÁF. 23).

Segundo o Gráfico 24, o resultado dos saldos financeiros dos Institutos e CEFETs evidenciou que, em 2016, com exceção da IFSEMG, todas IFES tiveram déficit de saldos financeiros. Em 2017, o IFMG com 67%, foi o único a ter déficit. Em 2018, o CEFET teve 229% como o melhor resultado dos saldos financeiros. A IFSEMG apresentou os melhores resultados em 2016 e 2017, 105% e 116% respectivamente.

Esse indicador reflete o resultado do Balanço Financeiro, e para os gestores das IFES de resultado deficitário, representa que é preciso verificar as disponibilidades (saldo de caixa/bancos) para entender a movimentação financeira de origem extraorçamentária e uma melhor base de análise e interpretação (Kohama,1999).

Gráfico 24 – Quociente do resultado dos saldos financeiros do Grupo 1.

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Com exceção desses percentuais que demonstraram déficit, o indicador apontou que os recebimentos da IFES, em geral, foram maiores do que os pagamentos. Esses resultados significam a capacidade financeira de cumprir os compromissos assumidos pelas IFES, e que é preciso interpretar as peças contábeis

em conjunto, pois o déficit apresentado em algum indicador ou balanço, não necessariamente significa a falta de recursos para manter as atividades ou desempenho negativo.

4.3 Resultado do desempenho de gestão segundo indicadores do TCU.

Os indicadores de desempenho de Gestão do TCU foram comparados entre as instituições e universidades com base na média da evolução nos três anos da série proposta. Esses indicadores foram divididos em Acadêmicos, Administrativos e Gestão de Pessoas e Socioeconômico. O último não foi considerado no estudo, pois é medido por várias faixas de renda per capita.

Quadro 7 – Resultado das melhores médias dos Índices de Gestão do TCU

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Colocação	
CEFET	IFSUL	IFSUL	CEFET	IFNM	IFTM	IFSUL	IFSUL	IFTM	IFMG	1º	
IFSEMG	IFTM	IFTM	IFMG	IFTM	CEFET	IFNMG	IFNMG	IFSEMG	IFNMG	2º	
IFMG	IFMG	IFNMG	IFTM	IFSUL	IFMG	IFTM	IFMG	IFMG	IFTM	3º	
IFNMG	IFnMG	IFMG	IFSUL	IFSEMG	IFNMG	CEFET	IFSEMG	CEFET	IFSEMG	4º	
IFTM	CEFET	IFSEMG	IFSEMG	IFMG	IFSEMG	IFTM	CEFET	IFNMG	IFSUL	5º	
IFSUL	IFSEMG	CEFET	IFNMG	CEFET	IFSUL	IFSEM	IFTM	IFSUL	CEFET	6º	
				A	Relação Candidato /Vaga						
				B	Relação de Ingressos/ Alunos						
				C	Relação de Concluintes/ Alunos						
				D	Índice de Eficiência Acadêmica Concluintes						
				E	Índice de Retenção do Fluxo Escolar						
				F	Relação de Alunos / Docente Tempo Integral						
				G	Índice de Titulação do Corpo Docente						
				H	Gastos Correntes por Aluno						
				I	Percentual de Gasto com Pessoal						
				J	Percentual de Gasto com Investimentos						

Fonte: Dados da pesquisa/Elaborado pela autora (2019).

A IFSULMG demonstrou quatro melhores resultados entre os institutos. As médias foram baseadas nos seguintes indicadores: ingresso por aluno, considerando os alunos matriculados; concluinte por aluno, levando em conta aqueles que estão aptos para colar grau em relação aos alunos matriculados; percentual de gasto com pessoal e gasto corrente por aluno. Os dois primeiros são indicadores acadêmicos, e

os outros dois, indicadores administrativos.

Entre os Institutos, o IFTM apresentou melhor relação aluno por docente em tempo integral, menor gasto com pessoal e menor gasto com investimento. O CEFET apresentou dois indicadores acadêmicos: a relação de concluintes por alunos e a eficiência acadêmica. O IFNMG apresentou a média de menor índice de retenção do fluxo escolar.

Ao verificar os gastos correntes por alunos, tidos como critério de agrupamento geral da pesquisa, destacou-se que IFSULMG e IFNMG apresentaram o melhor desempenho de gestão, pois totalizaram sete melhores colocações de índices do TCU. O Quadro 7 mostrou que foi possível comparar os institutos e CEFETs, nos três períodos, quanto ao desempenho.

Como observado no Quadro 8, nas universidades, o agrupamento foi feito com base na classificação do indicador Custos Correntes sem Hospital Universitário por Aluno Equivalente.

Quadro 8 – Média dos indicadores de Gestão do TCU para as Universidades

Índice de Desempenho de Gestão do TCU	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª
Custo corrente com HU/ Aluno Equivalente	UFTM	UFU	UFMG	UFJF	UFLA						
Custo corrente sem HU/ Aluno Equivalente	UFV	UFJF	UFTM	UFVJM	UFU	UFMG	UFLA	UFOP	UNIFAL	UNIFEI	UFSJ
Aluno/ Professor	UFV	UFMG	UNIFEI	UFLA	UFJF	UFU	UFJF	UFTM	UNIFAL	UFOP	UFSJ
Aluno/Funcionário com HU	UFLA	UFJF	UFU	UFMG	UFTM						
Aluno /Funcionário sem HU	UFSJ	UNIFEI	UNIFAL	UFLA	UFMG	UFU	UFJF	UFVJM	UFV	UFTM	UFOP
Funcionário com HU/Professor	UFTM	UFMG	UFU	UFJF	UFLA						
Funcionário sem HU/Professor	UFV	UFTM	UFMG	UFLA	UFJF	UFU	UFOP	UNIFAL	UFVJM	UNIFEI	UFSJ
GPE	UNIFAL	UFV	UFMG	UFSJ	UNIFI	UFTM	UFOP	UFU	UFJF	UFLA	UFVJM
Grau Envolvimento Discente com Pós	UFOP	UFMG	UFV	UFLA	UFU	UFJF	UNIFEI	UNIFAL	UFVJM	UFTM	UFSJ
CAPEs Pós	UFMG	UFV	UFLA	UFU	UFJF	UFVJM	UFOP	UNIFEI	UNIFAL	UFSJ	UFTM
IQDC	UFJF	UNIFEI	UFJF	UFU	UFVJM	UFMG	UFTM	UNIFAL	UFOP	UFLA	UFV
TSG	UFMG	UFSJ	UNIFEI	UFU	UFTM	UFU	UFVJM	UFLA	UFJF	UFOP	UNIFAL

Fonte: Dados da pesquisa/Elaborado pela autora (2019).

As médias dos índices entre 2016 a 2018 das universidades revelaram um melhor desempenho para o quarto grupo, que obteve seis dos melhores índices de gestão: Custo Corrente com HU e Custo Corrente sem Hospital por aluno equivalente da UFTM e UFV, respectivamente. No âmbito de gestão de pessoas, foram melhores nos indicadores Aluno por Professor e Funcionários com Hospital e sem Hospital por Professor. Já no âmbito acadêmico, a UFJF demonstrou melhor índice de Qualificação do Corpo Docente.

Para o terceiro grupo, as médias foram melhores no âmbito acadêmico, em que os índices Taxa de Sucesso na Graduação e CAPES para Pós-Graduação foram apresentados pela UFMG, e o Grau de Envolvimento Discente com Pós foi apresentado pela UFOP. Pertencente ao mesmo grupo, a UFLA apresentou melhor média para aluno por funcionário com Hospital Universitário.

O segundo grupo, representado por UNIFAL e UFSJ, evidenciou um resultado acadêmico pelo GPE (Grau de Participação Estudantil) e um de gestão de pessoas, o índice Aluno por Funcionário sem Hospital Universitário.

Quadro 9 - Relação dos melhores indicadores apresentados pelas IFES

(continua)

Tipo	Indicador do TCU	IFES	Grupo	Indicador Contábil
Acadêmico Acadêmico	Relação de Candidato por vaga Eficiência acadêmica	CEFET	1º	Quociente Execução da Receita (Evolução)(BO) Quociente de Execução da Despesa (BO) Quociente de Execução Extraorçamentária 2018 (BO) Quociente do Resultado dos Saldos (BF)
Acadêmico Acadêmico Administrativo Gestão de Pessoas	Ingresso por alunos Concluintes por alunos Gastos correntes por alunos Índice de Titulação do Corpo Docente	IFSULMG	1º	Quociente do Equilíbrio Orçamentário (BO)
Acadêmico	Índice de Retenção Escolar	IFNMG	1º	Quociente de Execução Receita 2016 e 2017 (BO)

Quadro 9 - Relação dos melhores indicadores apresentados pelas IFES (conclusão)

Gestão de Pessoas Gestão de Pessoas	Relação Alunos/ Docente Tempo Integral Percentual de Gasto com Pessoal	IFTM	1º	Quociente de Execução Extraorçamentária 2016 e 2017 (BF)
Administrativo	Percentual de Gasto com Investimento	IFMG	1º	Sem indicador
Gestão de Pessoas	Aluno/Funcionário sem HU	UFSJ	2º	Quociente de Execução da Despesa (BO) Quociente de Execução Extraorçamentária 2016 e 2018 (BF) Quociente do Resultado dos Saldos (BF)
Acadêmico	Grau de participação Estudantil	UNIFAL	2º	Quociente de Execução Receita (BO) Quociente do Equilíbrio Orçamentário (BO)
Acadêmico	Grau de Envolvimento Discente com Pós	UFOP	3º	Quociente do Resultado dos Saldos 2017 (BF)
Acadêmico Acadêmico	CAPES Taxa de Sucesso na Graduação	UFMG	3º	Quociente do Equilíbrio Orçamentário (BO)
Administrativo Gestão de Pessoas	Custo corrente com HU/ Aluno Equivalente Funcionário com HU/ Professor	UFTM	4º	Quociente do Equilíbrio Orçamentário (BO)
Administrativo Gestão de Pessoas Gestão de Pessoas	Custo corrente sem HU/Aluno Aluno /Professor Funcionário sem HU/ Professor	UFV	4º	Quociente de Execução da Receita (BO) Quociente do Resultado dos Saldos (BF)

Fonte: Dados da Pesquisa/ Elaborado pela autora.

Quadro 9 mostra os melhores resultados de indicadores das IFES por grupo. Para os indicadores do TCU, as IFES que apresentaram a primeira colocação geral dos grupos. Para os indicadores contábeis, as IFES que apresentaram melhor

indicador no grupo ao qual pertence.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base na análise dos dados contidos nos RGF foi possível inferir que o nível de prestação de contas e o grau de transparência na gestão estão apresentando melhoria com o passar dos anos. A divisão das IFES em quatro grupos permitiu que elas fossem mais bem comparadas quanto ao seu desempenho financeiro. Ainda que a dimensão da estrutura física e organizacional de cada uma das IFES não seja a mesma, diferentes resultados dos indicadores entre os grupos demonstraram que elas têm aspectos orçamentários e financeiros comparáveis, uma vez que algumas se sobressaíram às demais. Entretanto, não foi possível concluir qual das IFES foi a melhor no que concerne ao desempenho financeiro, tomando com base apenas os indicadores contábeis calculados a partir de Balanços.

Em algumas das instituições, não foi possível obter informações sobre os Balanços Orçamentários e Financeiros. Da mesma forma, em alguns períodos, elas não apresentaram os indicadores de desempenho de gestão do TCU. A qualidade dos dados disponíveis pode influenciar o resultado, ainda que em pequeno grau. Contudo, a comparação dos indicadores das peças contábeis entre os quatro grupos demonstrou que houve convergência de resultados do Quociente de Resultado Orçamentário entre os quatro indicadores propostos para análise do Balanço Orçamentário.

A maior concentração dos melhores resultados dos indicadores de análise do Balanço Orçamentário ocorreu no terceiro e no quarto grupos. De modo geral, a UNIFAL e a UFLA apresentaram os melhores Quocientes de Execução da Receita. A UFJF teve os valores do Quociente de Equilíbrio Orçamentário mais baixos da série entre os grupos. A UFLA, por sua vez, apresentou o melhor Quociente de Execução da Despesa.

Dentre os cinco indicadores propostos para análise do Balanço Financeiro, três demonstraram que houve convergência para os quatro grupos, devido ao regime contábil misto: Quociente da Execução Orçamentária do Balanço Financeiro, Quociente Financeiro Real da Execução Orçamentária e Quociente do Resultado da Execução Financeira. Já os demais concentram-se no quarto grupo, representados pela UFJF e UFV – a primeira, com o melhor Quociente de Execução

Extraorçamentária. As duas universidades do quarto grupo apresentaram os melhores índices no Quociente de Resultado dos Saldos.

Os indicadores do TCU demonstraram melhor confrontação entre os desempenhos, e notou-se que é possível utilizar o gasto corrente por aluno e o custo corrente por aluno equivalente como critérios para conhecer alguns aspectos de uma IFES. Partindo desses dois indicadores para comparar as médias dos resultados de gestão, foi possível visualizar o resultado de incidência de mais indicadores de gestão no último grupo, tido, portanto, como o que apresentou melhor desempenho nos três anos, e o penúltimo, em seguida, entre as universidades. Nesse sentido, o IFSULMG apresentou o melhor desempenho entre os institutos e CEFETs.

Quanto aos tipos de indicadores das universidades, pôde ser observado no Quadro 7 que, no quarto grupo, resultaram em Administrativos e Gestão de pessoas. No terceiro grupo, resultaram apenas em Acadêmicos. Já o segundo grupo não apresentou resultados para o tipo Administrativo. Os indicadores do TCU demonstraram que cada grupo tende a apresentar um tipo de desempenho delimitado por eles. Isso colabora tanto para eficácia e eficiência deles como para o critério de divisão dos grupos pela classificação da média do custo corrente por aluno e do gasto corrente por aluno.

No primeiro grupo, o instituto com melhor gasto corrente por aluno apresentou uma diversificação quanto aos tipos ou categorias de indicadores do TCU. Os demais, assim como os grupos das universidades, demonstraram maior homogeneidade.

Com exceção do IFMG, todas as IFES que apresentaram a melhor média em algum indicador de gestão do TCU também apresentaram um melhor resultado em um ou mais dos indicadores contábeis. Essa relação pode significar que, ao menos qualitativamente, os indicadores contábeis ou indicadores de análise dos balanços permitem o monitoramento dos recursos financeiros, que, quando são bem geridos no orçamento e na movimentação financeira, refletem em outros aspectos da gestão.

Para as organizações do setor público, como as IFES estudadas, os resultados considerados adequados a partir da aplicação dos indicadores de análise dos Balanços Orçamentário e Financeiro podem auxiliar os gestores a implementar estratégias e desenvolver ações visando melhor relacionar o desempenho financeiro aos aspectos acadêmicos, administrativos e de gestão, como propõem os indicadores do TCU. Sendo assim, estes indicadores podem servir também como base para a

comparação do orçamento das IFES. Ademais, como resposta ao problema proposto neste estudo, a aplicação dos indicadores pesquisados pode ser usada como modelo para comparação e para verificação do desempenho individual de cada uma das IFES.

Sugere-se para pesquisas futuras estudar o que leva os grupos de IFES a terem perfis diferentes quanto a seu desempenho de gestão e estudar quantitativamente a relação dos indicadores contábeis com o desempenho operacional ou com as estruturas de custos, contempladas ou não pelos indicadores do TCU.

REFERÊNCIAS

BAIRRAL, Maria Amália da Costa, *et al.* **Transparência no setor público: uma análise dos relatórios de gestão anuais de entidades públicas federais no ano de 2010.** Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, 2015, 49 (3): 643-675, maio/jun.2015. Disponível em:

<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rap/article/view/49087>. Acesso em: 05 set. 2019.

BRASIL. **Lei nº 4.320/64.** Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm. Acesso em: 17 ago. 2019.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil:** promulgada em 5 de outubro de 1988.

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino. **Metodologia Científica.** 5. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2002.

CESAR, A. Tibúrcio, Silva, MORGAN, Beatriz F, COSTA, Patrícia de S. **Desenvolvimento e aplicação de uma metodologia para cálculo do custo-aluno de instituições públicas de ensino superior: um estudo de caso.** Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, n.38, v.2, p. 243-260, Mar./abr. 2004. Disponível em:

<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rap/article/view/6536/5120>. Acesso em: 08 jan 2019.

CHAUI, Marilena. **A universidade pública sob nova perspectiva.** Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, n.24, p. 5-15, dez. 2003. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n24/n24a02.pdf>. Acesso em 05 ago. 2019.

CONCEIÇÃO JÚNIOR, Edson. **Contabilidade e orçamento público.** Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2017.

GIACOMONI, James. **Orçamento público.** 15. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

GOERGEN, Pedro. **Educação Superior na perspectiva do sistema e do Plano Nacional de Educação.** Educação e Sociedade. Campinas, v. 31, n. 112, p. 895-

917, set. 2010. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/es/v31n112/13.pdf>. Acesso em: 06 ago. 2019.

GRATERON, Ivan Ricardo Guevara. **Auditoria de gestão: utilização de indicadores de gestão no setor público**. Revista de Contabilidade e Finanças. São Paulo. n. 21, p.01.18, Aug. 1999. Disponível: <http://www.scielo.br/pdf/cest/n21/n21a02.pdf>. Acesso em 06 Mar. 2019.

KOHAMA, Hélio. **Balanços públicos: teoria e prática**. 1.ed. São Paulo: Atlas, 1999.

LAKATOS, Eva Maria; MACONI, Marina de Andrade. **Metodologia do trabalho científico: procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e relatório publicações e trabalhos científicos**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2014.

LIMA, Diana Vaz de; CASTRO, Róbison Gonçalves de. **Contabilidade pública: integrando União, Estados e Municípios (Siafi e Siafem)**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2013.

LIMA, Diana Vaz de; SANTANA, Cláudio Moreira; GUEDES, Marianne Antunes. **As normas brasileiras de Contabilidade aplicadas ao setor público e a legislação contábil pública brasileira**. Contabilidade, Gestão e Governança. Brasília, 2009, v. 12, n. 2, p. 15-23 mai/ago. 2009. Disponível em: <https://www.revistacgg.org/contabil/article/view/65>. Acesso em: 20 set. 2019.

LIMA, Mariomar Sales; SANTOS, Ana Maria Lima dos. **Avaliação de desempenho da gestão pública baseada nos indicadores econômico-financeiros: um estudo de casos múltiplos em organizações federais indiretas do município de Manaus**. Gestão e sociedade, Belo Horizonte, 2009, v. 3, n. 5, jan./jun. 2009. Disponível em: <https://www.gestoesociedade.org/gestoesociedade/article/view/692>. Acesso em: 20 set. 2019.

LUDWIG, Antônio Carlos Will. **Fundamentos e prática de Metodologia Científica**. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 2015.

MACÊDO, Francisca Francivânia Rodrigues Ribeiro; KLANN Carlos. **Análise das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP): Um estudo nas Unidades da Federação do Brasil**. Revista Ambiente Contábil, Rio Grande do Norte, v.6, n.1, jan./jun. 2014. Disponível em: <http://www.antena.org/revista/ojs-2.2.3-/index.php/Ambiente/article/view/1924/1759>. Acesso em: 22 set. 2019.

MARINHO, Alexandre. O aporte de recursos públicos para as instituições federais de ensino superior. **Revista de Administração Pública**. Rio de Janeiro, 1998, 32(4): 83.93. jul./ago. 1998. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rap/article/view/7784>. Acesso em: 13 out. 2019.

MCASP. **Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público**. Aplicado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Válido a partir do exercício de

2017. Portaria Conjunta STN/SOF nº 02, de 22 de dezembro de 2016. Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016. 7. ed.

PISCITELLI, Roberto Bocaccio. **Contabilidade pública: uma abordagem da administração financeira pública.** 10. ed. São Paulo: Atlas, 2009.

PLATT NETO, Orion Augusto, CRUZ, Flávio, da ENSSLIN, Sandra Rolim, ENSSLIN, Leonardo. **Publicidade e transparência das Contas Públicas: Obrigatoriedade e abrangência desses princípios na administração pública brasileira.**

Contabilidade Vista e Revista. v.18, n.1, p. 75-94. jan./mar. 2007. Disponível em: <https://revistas.face.ufmg.br/index.php/contabilidadevistaerevista/article/view/320>. Acesso em: 12 nov. 2019.

QUEIROZ, Igor de Assis. **Adequação dos indicadores de desempenho adotados pelo tribunal de contas da união para avaliação da gestão das instituições federais de ensino superior da região sudeste do Brasil.** In: COLÓQUIOS INTERNACIONAIS SOBRE GESTÃO UNIVERSITÁRIA, 13^o, 2013. **Repositório da UFSC.** Santa Catarina: INPEAU. Disponível em:

<https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/114755>. Acesso em: 15 mai. 2019.

SCHWARTZMAN, Simon. **A Revolução Silenciosa do Ensino Superior.** In: **Repositório: publicaciones anueis.** Revista de la Educación Superior. Cidade do México, n. 119, v.30, jul-set, 2001. <http://publicaciones.anuies.mx/revista/119/2/5/es/a-revolucao-silenciosa-do-ensino-superior>.

SEVERINO, Antônio Joaquim. **Metodologia do trabalho científico.** 23. ed. São Paulo: Cortez, 2007.

SOARES, Maurélio; LIRA, Ricardo Luiz Wüst Corrêa de; HEIN, Nelson; KROENKE, Adriana. **O emprego da análise de balanços e métodos estatísticos na área pública: o ranking de gestão dos municípios catarinenses.** Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, 2011, 45(5):1425-443, set./out. 2011. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rap/article/view/7042>. Acesso em: 23 ago. 2019.

STN. **Balanco Geral da União.** Disponível em:

<https://www.tesouro.fazenda.gov.br/pt/-/balanco-geral-da-uniao>. Acesso em: 05 set. 2019.

TCU. **Instrução Normativa nº 63/2010 do TCU.** Disponível em:

<https://portal.tcu.gov.br/contas/relatorio-de-gestao/2010.htm>. Acesso em: 18 set. 2019.

TCU. **Orientação de cálculo dos Indicadores de Gestão: Decisão TCU nº 408/2002, Plenário.** Disponível em:

<https://contas.tcu.gov.br/etcu/ObterDocumentoSisdoc?seAbrirDocNoBrowser=true&codArqCatalogado=7613819&codPapelTramitavel=51522388>. Acesso em: 18 set. 2019.

Como citar este artigo (ABNT)

EVANGELISTA, Dênia dos Santos. SOUZA, Antônio Artur de. Aplicação de Indicadores Financeiros e de Gestão nas Principais IFES de Minas Gerais. *Revista MultiAtual*, v. 1, n.4., 28 de agosto de 2020. Disponível em:
<https://www.multiatual.com.br/2020/08/aplicacao-de-indicadores-financeiros-e.html>

APOSENTADORIA DE SERVIDORES PÚBLICOS: EXPERIÊNCIA DE UM PROGRAMA DE PREPARAÇÃO PARA A APOSENTADORIA EM UMA INSTITUIÇÃO FEDERAL DE ENSINO

Natália Fernandes Kelles

Psicóloga da Universidade Federal de Minas Gerais. Especialista em Psicologia Clínica e Mestre em Psicologia pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente servidora do Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos da Universidade Federal de Minas Gerais. nataliakelles@coltec.ufmg.br

Thais Almeida Arantes Villela

Terapeuta Ocupacional pela Universidade Federal de Minas Gerais. Pós-graduada em Gestão de Pessoas pela Universidade Cândido Mendes. Atualmente servidora da Universidade Federal de Minas Gerais, atuando na Divisão de Aposentadoria e Pensão do Departamento de Administração de Pessoal. thais-villela@dap.ufmg.br

Wellington Marçal de Carvalho

Professor conteudista e orientador de TCC do Curso de Especialização em Gestão de Instituições Federais de Educação Superior. Graduado em Biblioteconomia (UFMG) e Doutor em Letras / Literaturas de língua portuguesa (PUC Minas). Bibliotecário-Documentalista coordenador da Biblioteca da Escola de Veterinária da UFMG. marcalwellington@yahoo.com.br

RESUMO

O objetivo do trabalho é realizar um breve resgate histórico da legislação sobre os programas de educação para aposentadoria no país e uma análise crítica de um programa de educação para aposentadoria de uma instituição federal de ensino superior. A metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica e a análise documental da instituição pesquisada. No trabalho, concluiu-se a importância desses programas e a necessidade de ampliá-los nas instituições de inclusão da preparação para a aposentadoria desde o início da carreira. Aponta-se ainda a necessidade de pesquisar os impactos da recente reforma da previdência na decisão da aposentadoria dos servidores públicos e nas instituições de ensino.

Palavras-chave: Aposentadora; Servidor público; Educação para aposentadoria.

ABSTRACT

The objective of the work is to carry out a brief historical review of the legislation on retirement education programs in the country and a critical analysis of a retirement

education program of a federal higher education institution. The methodology used was the literature review and document analysis of the researched institution. At this paper, it was concluded the importance of these programs and the need of expansion in the institutions and inclusion, from the beginning of the career, of the retirement preparation. It also points out the need to investigate the impacts of pension reform on the decision of public servants' retirement and educational institutions.

Key-words: Retirement, Civil servant, Retirement education.

1 INTRODUÇÃO

O trabalho apresenta um lugar de destaque na vida dos sujeitos e está relacionado à atividade produtiva do ser humano. Grande parte da sociedade passa a maior parte de sua vida adulta no trabalho e, em sua maioria, convivendo mais tempo com seus colegas de atividades laborais do que com seus familiares, sendo o trabalho o principal organizador da vida humana. Figaro (2008) define o mundo do trabalho como

o conjunto de fatores que engloba e coloca em relação a atividade humana, o meio ambiente em que se dá a atividade, as prescrições e as normas que regulam tais relações, os produtos dela advindos, os discursos que são intercambiados nesse processo, as técnicas e as tecnologias que facilitam e dão base para que a atividade humana de trabalho se desenvolva, as culturas, as identidades, as subjetividades e as relações de comunicação constituídas nesse processo dialético e dinâmico de atividade. Ou seja, é um *mundo* que passa a existir a partir das relações que nascem motivadas pelas relações humanas de trabalho, e simultaneamente conformam e regulam tais atividades. É um microcosmo da sociedade, que embora tenha especificidade, é capaz de revelá-la. (FIGARO, 2008, p.92).

Dessa forma, o trabalho modifica e é modificado pelas pessoas em um processo dialético. Para Zanelli, Silva e Soares (2009, p. 23), o trabalho é um “núcleo definidor do sentido da existência humana”. As relações interpessoais desenvolvidas naquele espaço podem contribuir para a saúde ou para o adoecimento mental dos sujeitos. Nesse sentido, ao se desligar do trabalho, por meio da aposentadoria, muitos sujeitos podem apresentar sentimentos de inutilidade, tristeza e angústia. Morin (2001) apresenta uma pesquisa na qual 80% das pessoas, ao serem questionadas sobre o que fariam em relação ao trabalho se tivessem possibilidade de viver confortavelmente e financeiramente sem o emprego, relatam que continuariam trabalhando. Os motivos apresentados foram “para se relacionar com outras pessoas,

para ter o sentimento de vinculação, para ter algo que fazer, para evitar o tédio e para se ter um objetivo na vida” (MORIN, 2001, p. 9).

Assim, o processo de aposentadoria é complexo e para alguns sujeitos pode acarretar sofrimento mental. Nesse sentido, é imprescindível que os sujeitos se preparem para a aposentadoria e construam projetos de vida que deem novos significados e permitam novos caminhos.

Atualmente, a aposentadoria vem sendo amplamente discutida devido às propostas de alteração na previdência social, tais propostas dividem opiniões na sociedade. E essas opiniões muitas vezes são influenciadas pelos significados que as pessoas dão ao trabalho. Na instituição federal de ensino em estudo, é possível identificar profissionais que não pretendiam se aposentar, ainda e apresentam grande potencial produtivo e uma relação de pertencimento à instituição, optando, porém, pela aposentadoria devido aos possíveis impactos dessa reforma em sua remuneração. Nesse sentido, consideramos fundamental refletir sobre a aposentadoria e sobre os programas de preparação para a aposentadoria ofertados aos servidores. Assim, o objetivo deste trabalho é realizar uma análise crítica sobre o programa de educação para aposentaria de uma instituição federal de ensino superior (IFES), perpassando sobre as legislações referentes a tais programas no país e buscando conhecer as estratégias utilizadas pelas IFES para auxiliar os servidores no processo de aposentadoria. Pretende-se também apresentar as implicações, ainda de forma incipiente, da reforma da previdência na decisão de aposentadoria dos servidores dessa instituição.

A questão do presente trabalho surgiu da prática como servidoras técnico-administrativas em educação na Pró-Reitoria de Recursos Humanos de uma instituição federal de ensino superior. Nesse trabalho é realizado atendimento aos servidores da instituição para tratar de diversos assuntos, dentre os quais a aposentadoria. No entanto, percebe-se que muitos servidores solicitam a aposentadoria com inseguranças e receios sobre o futuro, enquanto outros manifestam certeza sobre o encerramento do seu trabalho na instituição e apontam caminhos para seus projetos de vida.

Nesse sentido, é importante criar espaços que permitam aos servidores refletir sobre seus projetos de vida e qual o melhor momento para cada sujeito optar pela aposentadoria. Além disso, ações que promovam o bem estar dos trabalhadores e

programas de preparação para a aposentadoria, seja no âmbito público ou privado, estão previstas no Estatuto do Idoso (Lei nº 10.471/2003) e na Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (Portaria nº 2.528/2006). No âmbito do serviço público federal, foi publicada a Portaria nº 12, de 20 de novembro de 2018, com as diretrizes para a promoção da educação para a aposentadoria dos servidores. Dessa forma, todas as instituições que compõem o Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (SIPEC) devem promover as devidas adequações a essa normativa.

Na rotina laboral nota-se diariamente que, com as propostas de mudança na previdência social, para muitos sujeitos essa reflexão não tem sido possível, visto que o receio de alterações que acarretem em prejuízos financeiros e/ou aumento no tempo de contribuição tem elevado o número de solicitações de aposentadorias voluntárias⁶. Em 2018, foram concedidas 269 aposentadorias, sendo a média de 22 concessões por mês. De janeiro a outubro de 2019, com o novo governo e a proposta de reforma da previdência, esse número teve um aumento considerável para 313 concessões. Entre os meses de julho a outubro de 2019, foram abertos ou desarquivados 306 processos de aposentadoria. Acredita-se que as mudanças propostas na reforma da previdência para o servidor público, aumentando o tempo de contribuição e a idade para a aposentadoria, sejam o principal motivador desse aumento das solicitações.

Este trabalho justifica-se pela determinação legal da implantação de programas de educação para aposentadoria, conforme apontado anteriormente, bem como devido à escassez de pesquisas sobre o tema. Além disso, vislumbra-se a possibilidade de que esse trabalho possa vir a estimular as instituições a implantarem ações e programas de preparação para a aposentadoria, a fim de auxiliar os trabalhadores nesse momento tão importante e decisivo de suas vidas. Como apontado por Pazzim e Marin (2016), apenas 23% das organizações no Brasil oferecem tais programas. Dessa forma, a divulgação de iniciativas que tiveram êxito em seus objetivos é fundamental para que o trabalho seja amplificado.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Aposentadoria: reconstruindo necessidades e desejos

⁶ As aposentadorias voluntárias são, como o nome indica, solicitadas pelos próprios servidores. Há ainda a possibilidade de aposentadoria compulsória e a aposentadoria por invalidez, a primeira realizada pela instituição quando o servidor atinge a idade de 75 anos e a segunda quando o servidor possui alguma patologia permanente prevista em lei que o impede de desempenhar suas atividades laborais.

Rodrigues *et al.* (2005) apontam que, na sociedade capitalista, a aposentadoria é considerada como perda do sentido da vida, na qual o sujeito vivencia uma “morte social. Ao se valorizar apenas aqueles que produzem, deprecia-se o sujeito aposentado” (RODRIGUES, *et al.*, 2005, p. 542). Moreira (2011) destaca ainda que, na contemporaneidade, muitos sujeitos “fogem da vida refugiando-se na vida profissional. O homem que nada mais é do que o homem do trabalho perde a possibilidade de realizar sua existência: ele apenas executa tarefas mecanicamente em busca de dinheiro para o consumo desenfreado” (MOREIRA, 2011, p. 544). Assim, situações de não trabalho, como aposentadoria e desemprego, podem gerar culpa e vergonha nos sujeitos que vivem no capitalismo, que exige produção constante. Nesta perspectiva, os sujeitos que não trabalham, muitas vezes são recriminados e marginalizados. Assim, Zanelli, Silva e Soares (2009) propõem uma reflexão crítica sobre os significados da aposentadoria em nossa sociedade, que apontam para inatividade, ócio, não fazer, pôr a parte, de lado.

Ao discutir sobre os sentidos do trabalho, Moreira (2011) propõe abordar dois aspectos, sendo o primeiro o trabalho como inscrição psíquica de sentido, em que o sujeito pode estabelecer com a atividade profissional uma relação que possibilita realizar sua existência. O outro aspecto é o da sobrevivência, uma vez que o salário adquirido através da atividade laboral é necessário à subsistência dos sujeitos. Assim, Moreira (2011), por meio da teoria psicanalítica, propõe a compreensão do trabalho a partir da dialética necessidade e desejo “pensando necessidade como o espaço das exigências básicas de sobrevivência e desejo como uma inscrição humana que revela a face da busca de reconhecimento pelo outro” (MOREIRA, 2001, p. 545). Dessa forma, ao decidir sobre a aposentadoria, é imprescindível que os sujeitos tenham reconstruído suas necessidades e desejos a fim de rearranjar o lugar ocupado pelo trabalho em suas vidas.

Como destaca Zanelli (2000), o processo de aposentadoria é subjetivo, por isso, vivenciado de maneira distinta entre os sujeitos. No entanto, a interrupção das atividades de trabalho desempenhadas ao longo da vida implica em rompimento de vínculos e mudanças de hábitos que impactam as relações pessoais e sociais. Assim, o sujeito depara-se com o desafio de “descobrir, aceitar e assumir novas atividades e novos significados para a vida” (ZANELLI, 2000, p.159). Assim, Zanelli (2000) aponta que os programas de preparação para aposentadoria configuram-se como programas

de desenvolvimento pessoal. A fim de compreender como esses programas surgiram e como se configuraram, apresentaremos a seguir um breve resgate histórico dos mesmos.

2.2 Breve histórico dos programas de preparação para a aposentadoria

Pazzim e Marin (2016) apontam que os programas de preparação para aposentadoria surgiram na década dos anos 1950 nos Estados Unidos e chegaram ao Brasil a partir de 1980. Esses programas têm como principal objetivo auxiliar os sujeitos a realizar a transição para a aposentadoria, promovendo reflexões sobre o futuro e ajudando a (re) pensar sobre o projeto de vida. A construção desse projeto é muito importante para que os sujeitos possam transcender o presente e pensar sobre seus propósitos. Zanelli, Silva e Soares (2009) apontam que o projeto de vida é um processo de “construção e de elaboração de ideias, que deve ser continuamente refinado, de modo a transformá-las em estratégias de ação, sempre levando em conta aspectos referentes à viabilidade e ao valor que será agregado, tendo em vista a condição futura de aposentado” (ZANELLI; SILVA; SOARES, 2009, p. 53).

Conforme pesquisado por Pazzim e Marin (2016), na maioria dos programas a equipe é multidisciplinar e busca trabalhar os aspectos psicossociais da aposentadoria, sendo as principais temáticas: envelhecimento, relações familiares, finanças, nutrição, qualidade de vida, legislação e planejamento pós-carreira. Os programas de educação para a aposentadoria estão previstos na legislação brasileira. Em 1994, a Lei nº 8.842, que estabeleceu a política nacional do idoso, já apontava como competência dos órgãos e entidades públicas na área do trabalho e previdência social “criar e estimular a manutenção de programas de preparação para aposentadoria nos setores público e privado com antecedência mínima de dois anos antes do afastamento” (BRASIL, 1994). Essa lei foi regulamentada pelo Decreto Nº 1.948, de 03 de julho de 1996, que apresenta como competência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio do serviço social e em parceria com órgãos tanto governamentais quanto não governamentais, o estímulo “a criação e a manutenção de programas de preparação para aposentadorias, por meio de assessoramento às entidades de classes, instituições de natureza social, empresas e órgãos públicos, por intermédio das suas respectivas unidades de recursos humanos” (BRASIL, 1996).

Os programas de preparação para aposentadoria são apontados como dever do poder público no Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003), devendo ser ofertados aos sujeitos com antecedência de, no mínimo, um ano. O estatuto prevê que seja estimulada a participação dos sujeitos em novos projetos sociais e fornecidas informações sobre seus direitos sociais. Além disso, dispõe sobre a necessidade de estimular as organizações privadas a contratarem idosos, reforçando a ideia de que o trabalho está na centralidade da vida dos cidadãos.

No âmbito das instituições públicas, em 2018, a Secretaria de Gestão de Pessoas publicou a Portaria nº 12/2018 que regulamenta as diretrizes para a promoção da educação para aposentadoria dos servidores públicos federais. O normativo aponta que tais diretrizes devem ser desenvolvidas ao longo do exercício profissional e da aposentadoria dos servidores (BRASIL, 2018). Tal característica indica o caráter preventivo da preparação da aposentadoria.

A portaria sinaliza a necessidade das instituições estimularem ações que possam:

- I - fortalecer os fatores de proteção pessoais, psicossociais e organizacionais associados à promoção do envelhecimento ativo, ao bem-estar e à qualidade de vida antes e durante a aposentadoria;
- II - proporcionar o planejamento para aposentadoria, a tomada de decisão consciente e voluntária, a transição segura e a adaptação à aposentadoria com qualidade de vida e bem-estar;
- III - estimular o desenvolvimento de atitudes positivas e que promovam o envelhecimento ativo, a redução do ageísmo e da discriminação etária; e
- IV - valorizar o conhecimento adquirido pelos servidores com mais experiência profissional e/ou em vias de aposentadoria e/ou aposentados a fim de preservar a memória institucional (BRASIL, 2018).

O normativo também apresenta alguns conceitos para orientar os órgãos, e entre eles destacamos os de aposentadoria, educação para aposentadoria e memória institucional. A aposentadoria é compreendida como “término do exercício profissional no serviço público que se caracteriza como direito da percepção de proventos mensais na fase pós-carreira por já ter adquirido as condições legais exigidas pelo Estado” (BRASIL, 2018). Ao definir a educação para aposentadoria, esse momento é considerado como um processo no qual é necessário planejamento e educação ao longo da carreira, a fim de que a transição e a adaptação para a aposentadoria sejam bem sucedidas. Assim, o conceito de educação para aposentadoria é ampliado em relação ao estatuto do idoso, que previa essa preparação próxima ao momento da aposentadoria, enquanto que a portaria apresenta a necessidade desse planejamento

ocorrer ao longo da vida dos sujeitos. Tal concepção corrobora os autores que estudam essa temática e trabalham com esses programas, tais como Zanelli, Silva e Soares (2009).

A memória institucional é conceituada como o “registro das experiências sobre processos, produtos e serviços vivenciadas pelos servidores ao longo do seu exercício profissional na instituição, que podem servir como referência para os que estão na ativa” (BRASIL, 2018). A portaria também apresenta os fatores de risco e de proteção associados à adaptação à aposentadoria, e dentre eles destacamos as condições ambientais e organizacionais que estão diretamente relacionadas ao trabalho desses sujeitos. Assim, o dispositivo enfatiza a responsabilidade dos órgãos em favorecer condições adequadas de trabalho para os servidores e a necessidade de auxiliá-los a estabelecer seus projetos de vida, perpassando sua carreira, a transição para a aposentadoria e o projeto pós-carreira. Neste sentido, o conceito de memória institucional pode auxiliar no trabalho com os servidores, intervindo nas relações intergeracionais, organizando a instituição e estabelecendo as diretrizes para a gestão do conhecimento e podendo motivar os trabalhadores a trocar experiências.

A necessidade dos programas de preparação para a aposentadoria é reiterada pelo Decreto 9.921, de 18 de julho de 2019, que consolida os atos normativos do Poder Executivo Federal sobre a temática da pessoa idosa.

A partir do breve resgate histórico e da legislação sobre o tema, realizou-se uma análise de um programa de preparação para a aposentadoria, a fim de compreender como as normativas alcançam os servidores, demonstrando como o programa ocorre na prática de uma IFES.

3 METODOLOGIA

O artigo é qualitativo e utilizou a pesquisa bibliográfica e documental para alcançar seus objetivos. A pesquisa bibliográfica, como aponta Quirino (2016, p. 6), “consiste na procura de referências teóricas publicadas em livros, artigos, *papers* etc., para que o pesquisador que procura explicar um problema a partir das referências publicadas em tais materiais tome conhecimento e analise as contribuições científicas ao assunto em questão.”

Após o levantamento bibliográfico, foi realizada a análise de documentos relativos ao programa de educação para a aposentadoria e dados dos processos de

aposentadorias dos servidores da IFES pesquisada. Assim, foram consultados dados quantitativos e qualitativos dos processos, relatórios do programa e relatórios técnicos das equipes de trabalho que atuam nessa área na universidade.

Os dados foram acessados após autorização prévia da área de gestão de pessoas da instituição. Os dados são internos, no entanto de acordo com a Lei nº 12.527/2011, Lei de Acesso à Informação, esses dados podem ser solicitados por qualquer cidadão. Em seu artigo 7, a referida Lei, inclui “informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua política, organização e serviços (...) à implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos” (BRASIL, 2011) como informações que são asseguradas ao acesso público.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A instituição apresentada nesse trabalho possui em seu quadro de funcionários uma diversidade de cargos, carreiras e contratos de trabalho. Na instituição há servidores públicos de três carreiras distintas, a saber: docentes de magistério superior federal, docentes de magistério do ensino básico, técnico e tecnológico e técnico-administrativos em educação (TAE). Cada uma dessas carreiras tem regulamentação e atribuições próprias, apresentando, no caso dos TAE's, uma diversidade de cargos e, no caso dos docentes, diferentes áreas de conhecimento. Além desses profissionais, a instituição possui ainda diversos prestadores de serviço terceirizados, principalmente nas áreas de limpeza, manutenção e segurança, adolescentes trabalhadores, médicos residentes e estagiários.

A instituição apresenta, em seu quadro, servidores que estão ingressando no trabalho, assim como pessoas que estão na instituição há, aproximadamente, 55 anos. Do quadro atual, de 7.580 servidores, 13% dos docentes e 14% dos TAE's estão em estágio probatório, ou seja, ainda não atingiram três anos de trabalho na instituição. Conforme indicado no Gráfico 1, 10% dos docentes e 12% dos TAE's estão recebendo abono permanência, ou seja, cerca de 800 servidores que já apresentam os requisitos legais para solicitar aposentadoria, mas optaram por permanecer em atividade. Assim, diversas gerações convivem na instituição.

Gráfico 1 - Dados dos servidores da IFES

Fonte: Fita espelho da instituição referente ao mês de agosto de 2019

O programa de educação para a aposentadoria na instituição teve início no ano de 2013 como projeto piloto motivado pela área de gestão de pessoas do órgão, quando se verificou que, no período de 2013 a 2023, a expectativa era de que 50% do seu quadro de funcionários alcançariam os requisitos para a aposentadoria. Além disso, os profissionais de recursos humanos da instituição recebiam servidores buscando orientações sobre a aposentadoria que demonstravam angústias e dúvidas relacionadas à tomada de decisão. Desde 2014, o programa é ofertado anualmente aos servidores em dois módulos, sendo um de palestras informativas e outro de atividades vivenciais. Dessa forma, trata-se de um programa reconhecido e demandado pela comunidade universitária. O objetivo geral do programa é “estimular a reflexão e elaboração de um projeto de vida para a aposentadoria por meio de um conjunto de atividades coordenadas por equipe interdisciplinar” (SILVA; OLIVEIRA; FERNANDES, 2014, p.10).

Nessa IFES o programa é denominado Programa de Educação para Aposentadoria (PEA). Considera-se pertinente a utilização do termo “de educação” na perspectiva do desenvolvimento e de um processo subjetivo.

A instituição também busca parcerias com redes de serviços com o objetivo de divulgar alternativas de lazer, capacitação e saúde, bem como facilitar a inserção do sujeito em outros grupos sociais, uma vez que o trabalho não ocupará mais esse lugar. Além de ofertar as atividades e propiciar a reflexão sobre a aposentadoria e a

construção do projeto de vida, o programa, por ser formado por grupos de servidores, possibilita também a criação de novos laços entre os sujeitos que, apesar de trabalharem na mesma instituição, muitas vezes não se conheciam ou não tinham contatos próximos.

Entre os anos de 2016 e 2018, o programa registrou a participação de 100 servidores, sendo 12 da carreira do magistério superior e 88 ocupantes de cargos técnico-administrativos em educação, dos participantes 77 eram do sexo feminino e 23 do masculino. Observa-se que a adesão dos técnicos é maior que a dos docentes, assim como das mulheres. Apesar dessa questão não ter sido analisada, considera-se importante verificar os motivos da maior adesão do programa ser dos técnicos e das mulheres, uma vez que a legislação prevê o alcance da maior parte dos servidores. Acredita-se que ao compreender essas motivações seja possível identificar formas de sensibilização dos docentes e dos homens, alcançando-se, assim, uma adesão maior desse público ao programa. Dos servidores que participaram das atividades do programa ao longo dos anos citados, 43 ainda estão em atividade e 57 já se aposentaram. Verificou-se ainda que o tempo entre a conclusão do programa e a concessão da aposentadoria foi de, aproximadamente, dois anos.

Como citado anteriormente, a Reforma da Previdência, promulgada em 12 de novembro de 2019 como Emenda Constitucional (EC) Nº 103, trouxe alterações relevantes para o sistema previdenciário brasileiro, sobretudo no que se refere à concessão de aposentadoria e pensão. Para o servidor que pretende se aposentar com paridade e proventos integrais e não tenha optado pelo regime de previdência complementar, instituído pela Lei 12.618/2012, haverá um pedágio correspondente a 100% do tempo que faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição estabelecido. Com a EC 103/2019 fica extinta a aposentadoria proporcional que antes permitia ao servidor, atingida a idade prevista (60 anos para mulheres e 65 anos para homens), optar por se aposentar. Considerando os pontos levantados, percebe-se a relevância de que o servidor tenha conhecimento e possa se preparar para sua aposentadoria com toda a antecedência necessária.

A tramitação da PEC 6/2019, com sua posterior aprovação, que culminou na promulgação da Emenda Constitucional Nº 103/2019, contribuiu para o aumento da abertura do número de processos de aposentadoria voluntária, bem como a

averbação de tempo de contribuição, conforme dados já apontados. A Divisão de Aposentadoria e Pensão da instituição respondeu à cerca de 5.093 mensagens eletrônicas em 2018, enquanto em 2019⁷ esse número passou para 5.603. Percebeu-se também uma demanda maior por atendimentos presenciais pelos servidores do setor. Embora o dado não possa ser quantificado até o momento, sabe-se que foram realizadas 306 convocações para assinatura do termo de opção de aposentadoria, momento em que são apresentados ao servidor os fundamentos legais aos quais faz jus, bem como a simulação de valores de acordo com a norma estabelecida para o cálculo dos proventos.

Conforme indicado no Gráfico 2, das 269 aposentadorias concedidas no ano de 2018, apenas 26 eram de servidores que participaram do PEA. No ano de 2019, das 313 concessões até o mês de outubro, somente 14 (quatorze) referiam-se a participantes do programa ofertado pela IFES.

Gráfico 2 - Número de aposentadorias de servidores X número de aposentadorias de servidores que participaram do PEA

Fonte: Dados fornecidos pela IFES

Os dados de 2019 referem-se ao período de janeiro a outubro. Como o programa acontece somente uma vez por ano e o número de vagas para o módulo

⁷Os dados de 2019 referem-se até o dia 31/10/2019. O setor responsável atende demandas de aposentadorias e pensões.

vivencial é bastante limitado, a instituição deveria investir em outras formas de conscientização e educação para a aposentadoria, como a publicação de cartilha informativa.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme apresentado no trabalho, percebe-se, tanto na literatura quanto nos programas de educação para a aposentadoria pesquisados, que o planejamento desse momento da vida dos sujeitos é realizado apenas na iminência da aposentadoria, o que, muitas vezes, dificulta o processo.

Como apontado nos estudos sobre a temática, o ideal é que o planejamento da carreira e o da aposentadoria sejam incluídos no projeto de vida dos sujeitos, a fim de que eles possam se programar para tal momento de forma consciente, e que as expectativas e receios possam ser trabalhados ao longo da carreira. Neste sentido, verifica-se que a questão precisa ser trabalhada nas instituições brasileiras, uma vez que, culturalmente, elas não se planejam para esse momento. Além disso, na IFES pesquisada percebe-se que muitos gestores não preparam sua organização para a aposentadoria do servidor, que frequentemente desliga-se da instituição e leva consigo a memória dos processos trabalhos, o que impacta na gestão do conhecimento.

Dessa forma, assim como o planejamento da aposentadoria deve estar presente desde o início da carreira do servidor, é importante que as IFES, em seus planos de desenvolvimento institucional, também se programem para esse momento, a fim de realizar a gestão do conhecimento de forma responsável.

Pazzim e Marin (2016) apontam também a recomendação de pesquisadores sobre a temática da aposentadoria de que seja realizado o acompanhamento dos participantes dos programas de preparação para a aposentadoria após a efetivação da mesma entretanto, não se localizou na literatura estudos que apontem trabalhos de monitoramento dos participantes. Dessa forma, sugere-se que as IFES também incluam o monitoramento em seus programas, tanto para auxiliar os sujeitos no processo como também para avaliar os impactos e ações de melhorias em seus programas.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Estatuto do Idoso**. 3. ed., 2. reimpr. Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 70 p.

BRASIL. Regime Jurídico Único-RJU. Servidores Públicos Civis da União **L. Nº 8112/90**, Pub. Diário Oficial da União Seção I, de 18.03.98.

BRASIL. **Lei nº 12.527**, de 18 de novembro de 2011.

BRASIL. Secretaria de Gestão de Pessoas. **Portaria nº 12**, de 20 de novembro de 2018.

BRASIL. **Emenda Constitucional nº 103**, de 12 de novembro de 2019.

FIGARO, Roseli. O mundo do trabalho e as organizações: abordagens discursivas de diferentes significados. **Organicom**, v. 5, n. 9, p. 90-100, 2008.

MOREIRA, Jacqueline de Oliveira. Imaginários sobre aposentadoria, trabalho, velhice: estudo de caso com professores universitários. **Psicologia em estudo**, v. 16, n. 4, p. 541-550, 2011.

MORIN, Estelle M. Os sentidos do trabalho. **Revista de administração de empresas**, v. 41, n. 3, p. 08-19, 2001.

PAZZIM, Tanise Amália; MARIN, Angela. Programas de Preparação para Aposentadoria: Revisão sistemática da literatura nacional. **Revista Brasileira de Orientação Profissional**, v. 17, n. 1, p. 91-101, 2016.

QUIRINO, Raquel. **Apostila Metodologia Científica**. [S. l.] : [s.n.], 2016.

RODRIGUES, Milena *et al.* A preparação para a aposentadoria: o papel do psicólogo frente a essa questão. **Revista brasileira de orientação profissional**, v. 6, n. 1, p. 53-62, 2005.

SILVA, Fabiane Maria; OLIVEIRA, Janaína Palmela de; FERNANDES, Luisiane Costa Fernandes. **Programa de educação para aposentadoria dos servidores da Universidade Federal de Minas Gerais**. Belo Horizonte. 2014.

ZANELLI, José Carlos. O programa de preparação para aposentadoria como um processo de intervenção ao final de uma carreira. **Revista de ciências Humanas**, n. 4, p. 157-176, 2000.

ZANELLI, José Carlos; SILVA, Narbal; SOARES, Dulce Helena Penna. **Orientação para aposentadoria nas organizações de trabalho**: construção de projetos para o pós-carreira. [S. l.]: Artmed Editora, 2009.

Publicado em 28 de agosto de 2020

Como citar este artigo (ABNT)

KELLES, Natália Fernandes. VILLELA, Thais Almeida Arantes. CARVALHO, Wellington Marçal de. Aposentadoria de Servidores Públicos: Experiência de um Programa de Preparação para a Aposentadoria em uma Instituição Federal de Ensino. *Revista MultiAtual*, v. 1, n.4., 28 de agosto de 2020. Disponível em: <https://www.multiatual.com.br/2020/08/aposentadoria-de-servidores-publicos.html>

ARQUIVO SUSTENTÁVEL NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA UFMG: PROPOSTA DE INCENTIVAR O USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO

Ricardo Viana Velloso

Doutor em Educação. Professor e Assessor Pedagógico do GIFES/Faculdade de Educação da UFMG. Orientador. Email: ricardo@ufmg.br

Magda Auxiliadora dos Santos Barbosa Bastos

Mestre em Administração. Professora e Assessora Pedagógica do GIFES/Faculdade de Educação da UFMG. Coorientadora. E-mail: magda@ufmg.br

Sylvia Koury Martins

Licenciada em Letras. Servidora Pública Federal/Auxiliar em Administração da UFMG. Cursista GIFES. Email: sylviakoury@ufmg.br

RESUMO

O presente artigo tem por objetivo sugerir ações de incentivo do uso do Sistema Eletrônico de Informação nos setores administrativos da Universidade Federal de Minas Gerais, para alcançar um arquivo sustentável. Destarte, visa apontar, alertar e melhorar as condições do arquivo, nos setores administrativos da universidade, já existente, de modo que seja prático, organizado e agregue a perspectiva de sustentável, que hoje configura uma necessidade real. Nesse diapasão, no referencial teórico buscou-se apresentar o resumo histórico de criação da Universidade, descrevendo sua estrutura organizacional e administrativa, abordando-se o conceito, importância e indicadores de sustentabilidade no âmbito organizacional, com aspectos relativos à gestão de documentos tanto para arquivos físicos quanto eletrônicos, destacando-se o Serviço Eletrônico de Informação – SEI como alternativa sustentável. No tocante à metodologia, a pesquisa classifica-se como estudo de caso e quanto aos meios, documental, do tipo exploratória. Relativo ao orçamento, não haverá custo financeiro para a implantação. Ao final, espera-se que, a partir da reflexão e conceitos descritos, seja possível a confecção e lançamento da cartilha intitulada: Arquivo Sustentável, com o intuito de orientar, auxiliar e conscientizar o uso desse espaço, manejo e manutenção por parte dos setores administrativos da UFMG.

Palavras-chave: Administrativo; Arquivo; Sustentável.

INTRODUÇÃO

Sabe-se que a Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG está em processo de implantação do Sistema Eletrônico de Informação – SEI, que, de acordo com o *site* oficial da UFMG (2019), pode ser definido como:

uma ferramenta que tem suporte à produção, edição, assinatura e trâmite de processos e documentos, proporcionando desta forma, a virtualização destes. Reduz o tempo de realização das atividades por permitir a atuação simultânea de várias unidades em um mesmo processo, ainda que distantes fisicamente. (UFMG, 2019, p.1).

Trata-se de um *software* que, acredita-se, propiciará forte impacto de melhoria e otimização nas políticas de gestão dos documentos e processos. Diante do exposto e para a consecução deste estudo, o artigo contempla uma introdução ao tema, a apresentação do referencial teórico, e da metodologia, seguida do plano de ação e das considerações.

Considerando-se a estrutura administrativa da UFMG, observa-se o quão complexa é a tarefa de gerenciar os arquivos de documentos. O volume e intensidade de informações, processos e, conseqüentemente, de papéis que tramitam pelas diversas instâncias universitárias são preocupantes. Soma-se a isso, o fato de não se ter notícia de ações que visem à sistematização das atividades e tarefas relacionadas ao armazenamento e catalogação de dados institucionais. Vale lembrar que uma gestão de documentos sustentável culminará, para além da diminuição com gastos de infraestrutura física de arquivos, maior dinamismo de organização, consulta e transparência dos dados da Universidade.

Nesse contexto, apresenta-se a seguinte questão: como incentivar a implantação de arquivo sustentável nos setores administrativos da UFMG?

Um dos autores deste artigo prestou concurso público no intuito de trocar um trabalho pedagógico, por um serviço administrativo. Escolheu trabalhar na UFMG, Instituição em que se graduou no curso de Letras no ano de 2012. Iniciou sua carreira como servidora pública federal no cargo auxiliar em administração, em 2017, como secretária da Pró-Reitoria de Administração. No início de 2019, veio de remoção para a Escola de Ciência da Informação, uma unidade acadêmica, que se enquadrou melhor no perfil e expectativas da servidora.

Pensando no serviço público, em especial, as Instituições Federais de Ensino Superior – IFES vêm sofrendo ao longo dos últimos governos cortes de verba que

ompõem a redução dos gastos em variados aspectos, como o de insumos, por exemplo; ademais, cada vez tem-se menos concurso público e projeta-se a terceirização de pessoal para o administrativo.

Nesse cenário, espera-se que este estudo possa servir de incentivo às ações que visem implementar um arquivo sustentável no âmbito da Universidade por meio do Sistema Eletrônico de Informação.

Nesse sentido, tem-se como objetivo indicar ações de incentivo ao uso do Sistema Eletrônico de informações nos setores administrativos da UFMG para alcançar um arquivo sustentável.

Alcançado o objetivo deste trabalho, espera-se confeccionar uma Cartilha sobre arquivo sustentável, para que seja disseminada em toda a Universidade, em formato prioritariamente digital, através de *e-mails* institucionais de setores e usuários, sites e meios circulares de informação nos espaços dos *campi*.

REFERENCIAL TEÓRICO

Tendo em vista o objetivo deste estudo, o referencial teórico está organizado em quatro tópicos, a saber: o primeiro apresenta o resumo histórico de criação da UFMG e descreve sua estrutura organizacional e administrativa. No segundo tópico aborda-se o conceito de sustentabilidade, enquanto o terceiro tópico trabalha os aspectos da gestão de documentos, para, no quarto tópico, comentar-se sobre o Serviço Eletrônico de Informação; características e relação com a sustentabilidade.

Universidade Federal de Minas Gerais

De acordo com o *site* oficial da UFMG, é missão da Universidade:

gerar e difundir conhecimentos científicos, tecnológicos e culturais. Destacando-se como Instituição de referência nacional, a UFMG forma indivíduos críticos e éticos, com uma sólida base científica e humanística. (UFMG, 2019).

Baseado na sua tríplice vocação: ensino, pesquisa e extensão, conforme estabelece em seu Estatuto, a UFMG não se vale somente como academia, todavia um espaço para o exercício da cidadania (UFMG, 1999), oferecendo atividades de ensino, que perpassam a educação básica até a pós-graduação *stricto sensu*. (UFMG, 2019).

Sustentabilidade

A Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento criada pela Organização das Nações Unidas, designou a ideia de sustentabilidade como “O desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem suas próprias necessidades” (BRUNDTLAND, 1991, p.2).

Para Elkington (1994, p.1) “a sustentabilidade é o equilíbrio entre os três pilares: ambiental, econômico e social”. Nesse sentido, é preciso garantir a manutenção dos recursos com responsabilidade e estratégia.

A administração pública em todas as suas esferas é responsável por desencadear ações que promovam a sustentabilidade e visem à manutenção dos recursos de forma equilibrada, com um uso consciente e verdadeiramente necessário. Nessa perspectiva, a era digital contribui para a informatização dos processos, menos gasto de material de consumo, fácil acesso de busca, facilidade e tempo nas tramitações, redução do gasto com correspondência física e um arquivo que preze cada vez mais a forma digital.

Gestão de Documentos

Para escolher o melhor método ou sistema de organização que atenda à Instituição, faz-se necessário entender o que são arquivos e documentos. A Associação de Arquivistas Brasileiros – AAB adota a seguinte definição: “Arquivo é o conjunto de documentos que, independentemente da natureza ou do suporte, são reunidos por acumulação ao longo das atividades das pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas” (CAMARGO e BELLOTTO, 1996, p.5).

Para caracterizar o ciclo de vida dos arquivos, Martins (1994, p; 17) afirma que deve ser: “contato a partir da produção do documento e do encerramento do ato, ação ou fato que motivou a sua produção e da sua freqüência de uso”.

Sistema Eletrônico de Informação

O Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015, publicado no Diário Oficial da União, estabelece o uso de meio eletrônico para a tramitação de documentos nos órgãos e entidades da administração pública direta, autárquica e fundacional (BRASIL, 2015).

A UFMG, para atender a essa demanda, optou pela utilização do Sistema Eletrônico de Informação – SEI, escolhido como a solução de processo eletrônico no âmbito do Plano Eletrônico Nacional (PEN), que tem sido implantado com sucesso em vários órgãos e entidades das mais variadas esferas administrativas. O novo sistema foi desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) e cedido gratuitamente para órgãos do Governo.

A implantação de um sistema eletrônico de tramitação de documentos está alinhada ao planejamento estratégico da instituição, que traz em seu Plano de Desenvolvimento Institucional 2018-2023 a proposta de ações de melhorias que envolvam, entre outros aspectos, a implantação e o uso de soluções de tecnologia de informação e comunicação (TIC) oferecidas à comunidade universitária (UFMG, 2018).

Como resultado disso, acredita-se no impacto positivo para a modernização administrativa, tão importante quanto o atendimento aos normativos vigentes. De acordo com BRASIL (2019), o Plano Eletrônico Nacional (PEN), pode ser entendido como:

um projeto de gestão pública, sob coordenação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que visa à obtenção de substanciais melhorias no desempenho dos processos da administração pública, com ganhos em agilidade, produtividade, satisfação do público usuário e redução de custos. [...] (BRASIL, 2019, p.1).

Além dos treinamentos oferecidos pela Pró-Reitoria de Recursos Humanos em parceria com o Centro de Computação da UFMG, as instituições indicadas pela Universidade são a Escola Virtual do Governo (EVG) e a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), que ofertam cursos a distância e gratuitos, que apresentam as principais funcionalidades do SEI, a fim de capacitar os usuários do sistema. (UFMG, 2019)

Sobre a definição do SEI (2019), tem-se a seguinte caracterização:

é uma plataforma que engloba um conjunto de módulos e funcionalidades que promovem a eficiência administrativa. Trata-se também de um sistema de gestão de processos e documentos eletrônicos, com interface amigável e práticas inovadoras de trabalho (...) (SEI, 2019, p.1).

Nesse contexto, pode-se dizer que o Sistema Eletrônico de Informação apresenta características que o tornam usual e sustentável, sendo 100% *web*, compatível com os principais navegadores e acessível por aplicativo para *smartphones*, *tablets* e *notebooks*. O SEI rompe com o modelo tradicional de tramitação linear e permite tramitação múltipla entre várias unidades

simultaneamente, através de mecanismos de verificação de autoria e integralidade dos documentos (UFMG, 2019).

As funcionalidades do SEI abrangem controle de nível de acesso ao permitir que alguns processos sejam restritos e sigilosos com acesso às unidades envolvidas aos usuários específicos. É possível controlar os prazos, há modelos de documentos, assinatura em bloco, pode-se obter estatística da unidade e tempo do processo. Trata-se de um *software* livre, de código aberto para as instituições públicas, possibilitando trabalhar apenas em rede; na produção, edição, assinatura e trâmite do processo, sem necessitar de deslocamento de pessoal e material de consumo (UFMG, 2019).

METODOLOGIA

Para subsidiar o estudo, a metodologia pode ser classificada como estudo de caso e, quanto aos meios, documental, do tipo exploratória. Adotar-se-á, como definição de estudo de caso, o exposto por Vergara (2006, p.49), a saber: “circunscrito a uma ou poucas unidades, entendidas essas como uma pessoa, uma família, um produto, uma empresa, um órgão público, uma comunidade ou mesmo um país”

Para completar, segundo Gil (2002, p.45), a pesquisa documental “[...] vale-se de materiais que não recebem ainda um tratamento analítico, ou ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa”. Apresentam-se como definição de pesquisa exploratória, os estudos de Gil (2002, p.41) que visa proporcionar “maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito [...]. Pode-se dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições”.

Acredita-se que, através da pesquisa exploratória seja possível escolher, dentre as teorias, caracterizações e conceitos, quais serão utilizados para propor as ações de incentivo à utilização do arquivo sustentável no âmbito da universidade. Com referência à pesquisa qualitativa, toma-se a caracterização proposta por Minayo (2001), que trabalha com:

o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis (MINAYO, 2001, p.14).

A escolha pela pesquisa qualitativa deve-se ao plano de ação futuro para conhecer, através de questionário e/ou entrevista, o nível de satisfação e entendimento do SEI junto aos servidores envolvidos com o sistema. Considerando

que os aspectos metodológicos foram caracterizados, apresenta-se, a seguir, o desenvolvimento dos demais tópicos.

Plano de Ação, Análise dos Dados, Investimento, Monitoramento e Avaliação

O plano de ação que tem como meta a confecção de cartilha sobre arquivo sustentável, com o objetivo de sugerir ações de incentivo do uso do Sistema Eletrônico de Informação nos setores administrativos da UFMG, envolve etapas e tempo de realização conforme demonstrado no Quadro 1.

Quadro 1 – Plano de Ação e Cronograma de Implantação

Descrição	Período	Ações
Identificar os problemas relativos aos arquivos físicos e eletrônicos nos setores da UFMG	3 meses	<ul style="list-style-type: none"> • Enviar questionário aos usuários • Consolidar respostas
Conhecer o Sistema Eletrônico de Informação da UFMG	1 mês	<ul style="list-style-type: none"> • Consultar material relativo à proposta implantação do SEI
Analisar as vantagens do Sistema Eletrônico de Informação da UFMG	1 mês	<ul style="list-style-type: none"> • Efetuar estudo sobre as vantagens do SEI • Resumir e descrever as vantagens de forma a incentivar o uso do sistema
Identificar os principais aspectos do arquivo sustentável	15 dias	<ul style="list-style-type: none"> • Conhecer e refletir sobre os textos relativos ao arquivo sustentável • Efetuar consolidado sobre os aspectos relevantes do arquivo sustentável
Propor ações de incentivo para implantação do arquivo sustentável nos setores administrativos da UFMG	3 meses	<ul style="list-style-type: none"> • Confeccionar cartilha com informações sobre arquivo sustentável; a vantagem de utilização de arquivo eletrônico; racionalização de armazenamento de papéis; passo a passo para adesão ao SEI, dentre outros aspectos ecológicos e sustentáveis • Apresentar a cartilha para análise e consideração das instâncias deliberativas • Encaminhar para impressão e/ou formatação <i>on-line</i>, se aprovada

Divulgação da Cartilha na UFMG	1 mês	<ul style="list-style-type: none">• Enviar a cartilha – impressa e/ou eletrônica aos usuários e setores, após aprovação pelos órgãos competentes
--------------------------------	-------	--

Fonte: elaborado pelos autores, 2019.

É importante registrar que, o Cronograma de implantação do Plano de Ação foi desenvolvido em termos de período temporal para que seja factível de realização, a partir de sua aprovação, pelas instâncias deliberativas no âmbito da UFMG.

Em síntese, far-se-á um levantamento de como funciona o arquivo nos setores, quanto de material é gasto mensalmente e como pode ser reaproveitado e, também, sobre o descarte. *A posteriori*, é importante ter um *feedback* dos usuários, porque se todos estão envolvidos, cria-se uma consciência para que possam dar continuidade à proposta.

Para a etapa final de divulgação estima-se baixo custo, uma vez que o projeto poderá ser incorporado às demais ações gerenciais adotadas pela universidade, caso a confecção da cartilha seja aprovada pelas instâncias de deliberação. Ressalta-se que a maior disseminação da cartilha será em formato digital, por meio de endereços eletrônicos institucionais dos setores e dos usuários e também dos veículos de comunicação como o Boletim e *site* da UFMG.

No tocante às etapas de monitoramento e avaliação sugere-se que sejam realizadas após a divulgação da cartilha de incentivo à utilização do arquivo sustentável. Espera-se que através da pesquisa de satisfação e entendimento do Sistema Eletrônico de Informação seja possível estabelecer diretrizes de continuidade ou ajustes necessários para a melhoria dos processos de arquivamento no âmbito dos setores administrativos da UFMG.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A utilização do Sistema Eletrônico de Informação no serviço público, especificamente na UFMG, traz significativa reforma administrativa dos procedimentos, rotinas, retornos e recursos. Ampliará as possibilidades de autonomia dos usuários, o trabalho remoto que para várias situações, como um servidor em afastamento ou servidor portador de necessidade especial, facilita demasiado a tarefa burocrática. Espera-se que ao passar essa primeira fase de conhecimento e adaptação ao SEI, evolua da produção e tramitação manual de processos para a eletrônica, o impacto dessa mudança de rotina administrativa é muito grande dentro

da Universidade, onde circula diariamente inúmeros documentos internos e externos para fins da administração pública. Em suma, a implantação do SEI objetiva a melhoria do desempenho dos processos administrativos, com ganho em produtividade, agilidade, transparência, economia e satisfação do público usuário. São todas ações que concernem para um pensamento e práticas sustentáveis do arquivo no serviço público como um todo.

REFERÊNCIAS

BRASIL, 2015. **Decreto Federal nº 8539, de 08 de outubro de 2015**. Dispõe sobre o uso de meio eletrônico para a tramitação de documentos nos órgãos e entidades da administração pública direta, autárquica e fundacional. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm>. Acesso em: 09 nov. 2019.

BRASIL, 2019, **Software Público: governo**. Disponível em: <<https://softwarepublico.gov.br/social/sei/sobre-o-sei>>. Acesso em: 22 out. 2019.

BRUNDTLAND, G. H. **Nosso futuro comum: comissão mundial sobre meio ambiente e desenvolvimento**. 2. ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1991.

CAMARGO, A. M. A.; BELLOTTO, H. L. (Coord.) **Dicionário de terminologia arquivística**. São Paulo: Associação dos Arquivistas Brasileiros/Secretaria de Estado da Cultura, 1996.

ELKINGTON, J. **Towards the sustainable corporation: Win-win-win business strategies for sustainable development**. California Management Review, v.36, n.2, p.90-100, 1994.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

MARTINS, N. R. **Manual técnico de organização de arquivos correntes e intermediários**. Campinas: Unicamp, 2011. 47 f.

MINAYO, M. C. S. (Org.). **Pesquisa social: teoria, método e criatividade**. 18 ed. Petrópolis: Vozes, 2001.

UFMG, 2018. **Plano de Desenvolvimento Institucional, 2018-2023**. Disponível em: <<https://www.ufmg.br/pdi/2018-2023/wp-content/uploads/2019/03/PDI-revisado06032019.pdf>>. Acesso em: 16 nov. 2019.

UFMG, 1999. **Resolução Nº 04/1999, de 04 de março de 1999**. Aprova o novo Estatuto da Universidade Federal de Minas Gerais. Disponível em: <<https://www2.ufmg.br/sods/Sods/Sobre-a-UFMG/Estatuto>>. Acesso em: 16 nov. 2019.

UFMG, 2019. **Curso de Capacitação SEI: Treinamento Básico do SEI – Multiplicadores**. PROPLAN. Belo Horizonte, Minas Gerais, 2019.

UFMG 2019. **Sistema Eletrônico de Informações**. Disponível em: <<https://sei.ufmg.br/>>. Acesso em: 22 ago. 2019.

VERGARA, S. C. **Projetos e relatórios de pesquisa em administração**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2006.

Publicado em 28 de agosto de 2020

Como citar este artigo (ABNT)

VELLOSO, Ricardo Viana. BASTOS, Magda Auxiliadora dos Santos Barbosa. MARTINS, Sylvia Koury. Arquivo Sustentável nos Setores Administrativos da UFMG: Proposta de Incentivar o Uso do Sistema Eletrônico de Informação. *Revista MultiAtual*, v. 1, n.4., 28 de agosto de 2020. Disponível em: <https://www.multiatual.com.br/2020/08/arquivo-sustentavel-nos-setores.html>

COMPETÊNCIAS E DESAFIOS DE GESTORES DE UMA INSTITUIÇÃO FEDERAL DE ENSINO SUPERIOR

Jader Luís da Silveira

Graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG), Especialista em Gestão de Instituições Federais de Educação Superior na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Professor e Diretor do Grupo MultiAtual Educacional

Cynara Fiedler Bremer

Pós Doutora pela Universidad de Granada, Espanha (2019). Pós Doutora pela Universität des Saarlandes, Alemanha (2015). Doutora em Engenharia de Estruturas pela UFMG (2007). Mestre em Engenharia de Estruturas pela UFMG (1999). Engenheira Civil pela UFMG (1996). Professora da Universidade Federal de Minas Gerais

Nathan Peixoto Oliveira

Possui graduação em Engenharia de Produção pela UFF - Universidade Federal Fluminense (2014), especialização em Gestão de Projetos pela UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro (2016), mestrado (2017) e doutorado (2020) em Administração de Empresas pela Université de Bordeaux (França). Doutorando CAPES no PPGEP - Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção (CAPES 5) pela UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina

Resumo: As Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) apresentam complexidade em sua estrutura por contemplarem simultaneamente ensino, pesquisa e extensão. Com isso, os seus gestores enfrentam dificuldades relacionadas às múltiplas tarefas, a conciliação com atividades profissionais externas e à ausência de conhecimentos prévios da função. Entretanto, diante dos desafios torna-se necessário conhecer quais competências e os principais desafios dos gestores frente a esse cenário. O objetivo desse trabalho é conhecer o perfil de gestores do Instituto Federal de Minas Gerais, IFMG *Campus* Arcos, buscando traçar as principais dificuldades enfrentadas e as habilidades necessárias para o exercício do cargo. Para atingir tal objetivo, será realizada uma abordagem qualitativa de caráter descritivo-interpretativa com dados coletados em entrevistas semiestruturadas com os gestores da IFES. Os resultados mostram que a maioria dos servidores não possuem formação específica para o exercício do cargo de gestão, com sobrecarga de trabalho e acúmulo de funções. Conclui-se que os desafios e as competências relatadas são ligadas a liderança, a criatividade, curiosidade, comunicação, motivação e auto aprendizado, seguida pela necessidade de colaboração, negociação e inovação.

Palavras-chave: Gestão. Desafios. Competências. Instituição.

Abstract: The Federal Institutions of Higher Education (IFES) present complexity in their structure as they simultaneously contemplate teaching, research and extension. Thus, their managers face difficulties related to multiple tasks, conciliation with external professional activities and the lack of prior knowledge of the function. However, in the face of challenges, it is necessary to know which competencies and the main challenges face the managers in this scenario. The objective of this work is to know the profile of managers of the Federal Institute of Minas Gerais, IFMG Campus Arcos, seeking to outline the main difficulties faced and the skills needed to perform the position. To achieve this goal, a qualitative descriptive-interpretative approach was performed with data collected in semi-structured interviews with IFES managers. The results show that most servers do not have specific training for the management position, with work overload and accumulation of duties. We could conclude that the challenges and competencies reported are linked to leadership, creativity, curiosity, communication, motivation and self-learning, followed by the need for collaboration, negotiation and innovation.

Keywords: Management. Challenges. Skills. Institution.

1 Introdução

As Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) são vistas por Santos e Bronnemann (2013, p. 3), como “complexas e diferentes de outros tipos de organizações em virtude de sua estrutura, sua organização e seus objetivos serem diferenciados”. Essas instituições possuem como suas atividades básicas, o ensino, a pesquisa e a extensão, que por sua vez, necessitam de dirigentes para cada divisão, tais como diretorias, subdiretorias, departamentos, faculdades, escolas, setores, entre outros. Nesse sentido, os professores passam a desenvolver um perfil multitarefa, além da docência e pesquisa.

Conforme Barbosa e Mendonça (2016), as funções ocupadas pelos professores no ensino superior estão passando por revisões e mudanças a cada dia. Os professores devem estar preparados para a docência, pesquisa e gestão. Entretanto, trabalhos apontam que os professores que assumem a gestão são inexperientes, não possuem capacitação e conhecimentos exigidos pelo cargo (MEYER JÚNIOR, 1991).

O objetivo geral dessa pesquisa é conhecer os desafios enfrentados e as competências gerenciais exigidas para a função de professores-gestores de IFES. Espera-se também, descobrir a importância da capacitação e formação desses

gestores para a melhoria da gestão da IFES, à luz dos modelos de Barbosa e Mendonça (2016) e Santos e Bronnemann (2013).

Os gestores da IFES pesquisada possui uma sobrecarga de trabalho e acúmulo de funções, além da maioria não possuir uma formação específica para o exercício do cargo de gestão. Com isso, percebe-se que as dificuldades enfrentadas por tais servidores são relacionadas a informação, comunicação, burocracia, e excesso de reuniões. Esses cargos exigem competências ligadas a liderança e relações interpessoais no ambiente de trabalho.

Este trabalho está estruturado em outras 4 seções. Na seção 2 é apresentado o Referencial Teórico, seguida pela apresentada a metodologia utilizada na seção 3. Na seção 4 são realizadas análises e discussões relacionados aos resultados obtidos. Finalmente na seção 5, apresentam-se as conclusões e as perspectivas da continuidade desse trabalho.

2 Referencial teórico

2.1 A complexidade das IFES

As Instituições Federais de Ensino Superior, como destaca Reis e Bandos (2012) são organizações complexas, que executam tarefas múltiplas (ensino, pesquisa e extensão) em um mesmo ambiente. Essas organizações são marcadas pela multiplicidade de atividades desenvolvidas, que dependem de capacidade de gestão, política e de liderança dos seus dirigentes.

Além disso, apresentam diversidade pessoal atuante, como os seus servidores, docentes, discentes e ao seu papel na sociedade. Juntamente com toda essa heterogeneidade, as IFES ainda enfrentam vários desafios como aspectos ligados ao orçamento, luta pela sua autonomia universitária, desvalorização por parte dos governos, exigências legais e normas de entidades reguladoras (SOARES, 2013).

A eficácia dos serviços prestados pela universidade ocorre quando seus dirigentes têm habilidades gerenciais para lidar com diferentes situações frente ao cenário atual. Contudo, conforme Mastella e Reis (2008), é muito comum que os docentes que assumem cargos de diretores de unidades acadêmicas, departamentos

de pró-reitoria ou ainda a reitoria, não possuem os conhecimentos condizentes ao cargo. Esse fato ocorre pois, na maioria dos casos os docentes são especialistas nas suas respectivas áreas de atuação e docência, que muitas vezes não são necessariamente ligadas à administração.

2.2 Os docentes no cargo de gestão das IFES

Ao assumirem um cargo de gestão, os professores das IFES acabam acumulando a essa nova função, várias outras atividades que já exercem, tais como as ligadas à docência, pesquisa e extensão. Além disso, outro problema enfrentado pelo professor-gestor reside nas atividades exercidas para fins profissionais, externos à IFES em exercício, que também precisa conciliar com a docência em outra instituição de ensino, consultorias, pesquisas, entre outros (MEYER JÚNIOR, 1991).

Almeida e Binotto (2016) também identificaram esse problema enfrentado pelos gestores universitários que normalmente não possuem, antes de assumirem o cargo, conhecimento gerencial, de liderança e de gestão de pessoas, o que pode acarretar diferentes dificuldades, apontando também como causa, a necessidade de conciliação de múltiplas atividades (MARRA; MELLO, 2003). Entretanto, Barbosa, Mendonça e Cassundé (2016) demonstram a importância do docente desenvolver competências gerenciais, além das exigidas para o cargo de professor do magistério superior, como parte de sua formação.

Normalmente esses gestores são indicados ou eleitos para assumir a gestão durante um determinado período, remetendo a outro tipo de problema. Ao tomar posse desses cargos, Tosta (2011) destaca o desafio enfrentado pelos gestores relacionado à insuficiência de conhecimento de dados e informações anteriores à gestão a ser assumida por este. Além disso, outras dificuldades também merecem ser lembradas como a tomada de decisões em relação aos recursos financeiros e de pessoal, além do tempo exigido para o cargo no âmbito da Instituição e fora dela.

No cotidiano de suas atividades e durante o atendimento na função de gestor, esse professor ainda precisa manter a comunicação com seus pares, outros dirigentes, subordinados, alunos e a comunidade acadêmica. Conforme relata Marchioro e Simon (2017), ele é constantemente avaliado de acordo com suas

atividades e tomadas de decisões frente à própria comunidade e funcionários, que por sua vez, esperam uma postura de liderança e representatividade e que atendam demandas e necessidades dos mais diversos setores da Universidade, necessitando assim conhecimentos das relações interpessoais no ambiente de trabalho e conhecimentos sobre mediação de conflitos.

Tosta (2011) descreve a importância das IFES se voltarem para o desenvolvimento de uma cultura focada na captação, absorção, disseminação e utilização do conhecimento. Esse conhecimento pode ser desenvolvido de formas diferentes, como entre os próprios gestores e também pela própria IFES ao oferecer capacitação para os envolvidos.

O principal problema enfrentado concerne à formação dos gestores e, assim como Soares (2013, p. 86) relata, também à “inexistência de um planejamento estratégico (ou gestão estratégica) que viabilize um posicionamento efetivo em função da grande concorrência existente no segmento”. Dessa forma, IFES de diferentes padrões e perfis devem buscar estratégias para que a gestão universitária seja exercida de forma positiva e com ganhos para o desenvolvimento da instituição e sua comunidade.

3 Estudo de Caso

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG) é uma instituição que oferece educação superior, básica e profissional, de forma pluricurricular. É uma instituição *multicampus*, especializada na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos às suas práticas pedagógicas. Sua reitoria está instalada em Belo Horizonte e possui dezoito *campi* (IFMG, 2019). Segundo o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), o IFMG:

[...] foi criado pela Lei nº 11.892, sancionada em 29 de dezembro de 2008, é uma autarquia formada pela incorporação da Escola Agrotécnica Federal de São João Evangelista, dos Centros Federais de Educação Tecnológica de Bambuí e de Ouro Preto e suas respectivas Unidades de Ensino Descentralizadas de Formiga e Congonhas (IFMG, 2014, p.19).

A estrutura organizacional da instituição é constituída, segundo o seu PDI:

[...] pelos seus órgãos colegiados (Conselho Superior e Colégio de Dirigentes); Reitoria (Gabinete, Pró-Reitorias, Diretorias Sistêmicas, Auditoria Interna, Ouvidoria-Geral, Procuradoria Federal, Assessoria de Relações Internacionais) e Diretorias dos Câmpus. Por ser uma instituição multicâmpus e descentralizada, a administração dos câmpus é feita por diretores-gerais nomeados de acordo com o que determina o art. 13 da Lei nº 11.892/2008, tendo seu funcionamento e estrutura organizacional, de acordo com suas particularidades, definidos em Regimento Interno aprovado pelo Conselho Superior e publicado no Diário Oficial da União (IFMG, 2014, p.31).

A estrutura do IFMG comporta os *Câmpus*, que são situados em municípios do interior do estado de Minas Gerais com maior autonomia e independência e, os *Câmpus* Avançados que são uma “extensão de um *campus* que já existe, com possibilidade de oferecer os mesmos ou novos cursos em uma outra região. A tendência é que este núcleo avançado se transforme em uma nova unidade” (IFBAIANO, 2019). Normalmente, o *campus* avançado oferece uma quantidade menor de cursos e opera com um quantitativo de servidores em número reduzido, com é o caso do IFMG *Campus* Avançado Arcos.

O IFMG *Campus* Avançado Arcos foi inaugurado no dia 05 de maio de 2016 e conta com 28 salas de aula convencionais e oito ambientes para laboratório, operando em espaço cedido pela prefeitura. A IFES funciona lado a lado com a Pontifícia Universidade Católica (PUC) e visa complementar as opções educacionais oferecidas na região, investindo em áreas da mecânica, além do foco em cursos técnicos e educação a distância.

A unidade possui o curso técnico em mecânica e a graduação em engenharia mecânica, com duzentos alunos matriculados, e na educação a distância, a pós-graduação *lato sensu* em docência na educação básica, com 380 alunos e o curso de formação profissional em estratégias de ensino e aprendizagem, somando 1300 alunos. O IFMG *Campus* Arcos possui onze professores e nove técnicos administrativos em educação, totalizando vinte servidores, operando assim com a quantidade máxima de servidores permitida para o modelo de *campus* avançado.

O Diretor *Pro Tempore* juntamente com o Conselho Acadêmico e a Comissão Própria de Avaliação constituem a equipe gestora do *campus*. A Chefia de Gabinete constitui um anexo a Direção *Pro Tempore*. Subordinados à diretoria geral constam os setores de Comunicação; de Eventos; Gestão de Pessoas; Setor de Tecnologia da Informação; Direção de Ensino; Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades

Educacionais Especiais; Comissão de Vestibular e Exame de Seleção e a Coordenação de Administração e Planejamento. As Coordenações de Cursos (graduação em engenharia e pós graduação em docência) e do Comitê de Educação à Distância (CEAD) são vinculadas à Direção de Ensino. Com exceção do Conselho Acadêmico e a Comissão Própria de Avaliação que são órgãos de deliberação, os demais constituem treze órgãos de gestão (IFMG, 2019). A figura 1 ilustra o organograma da estrutura administrativa do *campus*.

Figura 1 – Organograma da estrutura universitária do IFMG *Campus* Avançado Arcos.

Fonte: IFMG *Campus* Avançado Arcos (2019).

Para traçar os perfis dos gestores do *campus*, foram analisados documentos relacionados a organização dos processos de trabalho, como Plano de Desenvolvimento Institucional, Plano de Desenvolvimento das Unidades Acadêmicas, Avaliações Institucionais, dentre outros. Espera-se com isso, compreender os conhecimentos, as avaliações, tempo necessário, comprometimentos dos subordinados, burocracia e ética que, normalmente são ligados a atividade gestora.

O estudo foi realizado por meio de uma abordagem qualitativa de caráter descritivo-interpretativa e os dados foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas com professores-gestores do IFMG *Campus* Avançado Arcos.

A pesquisa foi baseada em Santos e Bronnemann (2013), na qual optou-se por uma abordagem qualitativa de caráter descritivo-interpretativa e deve-se à natureza dos fenômenos, do tipo de relação e da necessidade de descrever esses fenômenos e suas especificidades. Conforme Mastella e Reis (2008), buscou-se conhecer o perfil dos principais gestores da instituição pesquisada e entender qual é a realidade na qual está inserida tais dirigentes.

A escolha da IFES dá-se pelo fato de ser uma instituição que vem se fortalecendo na região e vem aumentando as suas atividades de ensino, pesquisa e extensão, além de oferta de novos cursos de graduação e pós graduação, ao longo dos seus três anos de existência, consolidando os ensinoss presenciais e a distância.

Baseado em Almeida e Binotto (2016), foram pesquisados dados dos entrevistados como: data de ingresso na Instituição, função ocupada em gestão, formação acadêmica (graduação, especialização, mestrado e doutorado), experiências profissionais anteriores. Foram conhecidos também os documentos relacionados à gestão como o PDI, resultados da Avaliação Institucional, relatórios e organização dos processos de trabalho da instituição. Diante do cenário encontrado, foi discutido com os docentes, a importância da instituição ofertar cursos de formação e capacitação para gestão universitária e atuação na IFES.

4 Resultados e Discussões

Observou-se que, devido ao número reduzido de servidores da estrutura, os treze órgãos de gestão são ocupados por oito gestores, de forma que os setores de Comunicação; de Eventos; Gestão de Pessoas; Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais; Comissão de Vestibular e Exame de Seleção e a Coordenação de Administração e Planejamento ficam sob a administração do gestor do Departamento de Administração e Planejamento (DAP), unificando as funções em uma única pessoa. Os cargos existentes no *campus* são descritos no quadro 1.

Quadro 1 – Cargos de gestão do IFMG *Campus* Avançado Arcos.

1. Direção Geral Pro Tempore

2. Chefia de Gabinete
3. Departamento de Administração e Planejamento (DAP)
4. Direção de Ensino
5. Coordenação de Curso de Graduação em Engenharia
6. Coordenação de Curso de Pós Graduação em Docência
7. Comitê de Educação à Distância (CEAD)
8. Setor de Tecnologia da Informação (TI)

Fonte: o autor (2019).

O cargo de Direção Geral é exercido em caráter “*pro tempore*”, ou seja temporário, escolhido e nomeado pelo Reitor, dispensando durante esse período eleições para o cargo. Importante ressaltar que a atual gestão também trabalha para administrar problemas da gestão anterior, que foi interrompida a pedido pelo o então Diretor Geral, justamente por questões administrativas e problemas com a equipe. Com isso, desde janeiro de 2019, o atual diretor foi removido da Direção Geral de outro *campus* para a resolução dos citados problemas.

A titulação máxima dos gestores é representada por três especialistas, quatro mestres e um com pós doutorado como é mostrado na figura 2.

Figura 2 – Número de docentes por nível de formação acadêmica da equipe gestora.

Fonte: o autor (2019).

Analisou-se também quanto a formação específica para gestão/administração (figura 3), onde 37,5% possui formação específica de pós graduação (sendo dois

especialistas e um mestre) e 62,5% não possui nenhuma formação ligada a gestão, tanto na graduação quanto na pós graduação. Nenhum gestor possui graduação ligada a administração. O fato curioso é que apenas o ex Diretor possui graduação e pós graduação em nível de mestrado em Administração. Nem mesmo o atual Diretor Geral é graduado em Administração, porém o seu mestrado é ligado a gestão.

Figura 3 – Número de docentes por tipo de formação específica em gestão/administração.

Fonte: o autor (2019).

Diante dessa situação, os gestores foram questionados sobre a importância da formação específica e administração para o exercício de cargos de gestão. Na figura 4 é possível perceber que 37,5% relataram como muito importante e 37,5% como importante. 12,5% entenderam como pouco importante e 12,5% como sem nenhuma importância.

Figura 4 – Relevância da formação específica em gestão.

Fonte: o autor (2019).

Um dado bastante interessante observado nos gestores foi no aspecto ligado a comunicação, para metade dos entrevistados não tem nenhum tipo de problema

relacionado a comunicação; 25% relataram como a principal dificuldade enfrentada é a comunicação com a Reitoria situada na capital do estado e, 12,5% apontaram a dificuldade com a comunicação interna no *campus*. Ainda 12,5% entendem que a principal dificuldade é relacionada a comunicação externa, entre os demais *campus* e 50% não possuem nenhum tipo de problema com comunicação (figura 5). Um dado positivo analisado é que nenhum gestor apontou dificuldades em todos os tipos de dificuldades de comunicação.

Figura 5 – Maior tipo de dificuldade de comunicação.

Fonte: o autor (2019).

Quando foram analisadas as dificuldades relacionadas as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) e os seus respectivos sistemas, 37,5% apontam que o principal problema enfrentado é o excesso de sistemas disponíveis para o exercício da função. 12,5% possuem dificuldades no entendimento e manuseio de sistemas e, 25% tinham dificuldades em entender as ligações entre sistemas (internos e externos). 25% não tinham nenhum tipo de problema relacionado ao uso das TICs, como mostra a figura 6.

Figura 6 – Dificuldades relativas a comunicação e as TICs.

Fonte: o autor (2019).

Os gestores apontam que o cotidiano possui alta demanda de trabalho e falta de tempo para 62,5% e 37,5% sentem dificuldades de conciliação da gestão com lecionar aulas, conforme a figura 7. É importante ressaltar que nenhum servidor apontou dificuldades de conciliação da gestão com atividades externas, visto que todos trabalham regime de dedicação exclusiva.

Figura 7 – Aspectos relacionados a demanda de trabalho.

Fonte: o autor (2019).

O cotidiano de trabalho também é influenciado pelo espaço físico, de forma que 25% apontaram que o principal problema é a ausência de salas específicas; 12,5% tem como principal problema o compartilhamento de espaços com profissionais de outras áreas; acompanhados de 37,5% que relatam que o espaço físico com tamanho insuficiente. 25% não possui nenhum tipo de problemas relacionados ao espaço físico (figura 8). Esses problemas de espaço devem-se ao fato que o prédio utilizado pelo IFMG atualmente, mesmo pertencendo a Prefeitura, fora sempre ocupado pela PUC, antes da chegada da IFES na cidade.

Figura 8 – Questões relacionadas ao espaço físico no *Campus*.

Fonte: o autor (2019).

A figura 9 mostra que as questões relacionadas às dificuldades enfrentadas quanto a questão financeira foram vistas por 50% enfrentadas pela falta de recursos, seguida por 12,5% ligadas aos repasses de recursos. 25% disseram que há poucas dificuldades enfrentadas e para 12,5% não há dificuldade alguma na parte financeira da instituição.

Figura 9 – Principais dificuldades relacionadas às questões financeiras.

Fonte: o autor (2019).

Segundo os gestores, a relação de trabalho com os subordinados foi bem avaliada, de forma que 75% tem uma ótima e 25% tem uma boa relação com os seus subordinados, mostrado na figura 10. Nenhum entrevistado relatou pontos negativos na relação com os seus subordinados.

Figura 10 – Relação Gestor-Subordinados.

Fonte: o autor (2019).

Os gestores também tiveram a oportunidade de enumerar as principais dificuldades relacionadas às questões burocráticas. A alta demanda de trabalho para pouco tempo foi a dificuldade mais apontada pelos entrevistados, seguida pelas reuniões marcadas sem aviso prévio e o próprio excesso dessas reuniões. A falta de objetividade nas reuniões e a longa duração dessas foram menos relatadas, conforme mostra o gráfico da figura 11.

Figura 11 – Dificuldades burocráticas.

Fonte: o autor (2019).

As maiores dificuldades enfrentadas na gestão apontadas por seis entrevistados foram o tempo para realização de atividades externas ao *Campus* e a responsabilidade nas tomadas de decisões, respectivamente. Em seguida, as avaliações de toda a equipe quanto ao seu desempenho no cargo e o comprometimento da equipe foram relatadas por três gestores. O conhecimento de dados da gestão anterior; a gestão de divergências entre a equipe e os aspectos de burocracia e de centralização do poder tiveram menores apontamentos, ilustrado na figura 12. Esses dados demonstram que, mesmo com problemas enfrentados pela gestão anterior, a atual não foi influenciada.

Figura 12 – As principais dificuldades enfrentadas nos cargos de gestão.

Fonte: o autor (2019).

Todos os entrevistados relataram que as relações interpessoais e o ambiente de trabalho e a gestão financeira e orçamentária são áreas de importância do conhecimento para o exercício das atividades. Sete gestores entendem que os conhecimentos sobre gestão de recursos humanos são importantes, seguido pelas políticas públicas, representado por seis servidores. Outros assuntos de importância foram a gestão pedagógica (cinco) as tecnologias da informação e comunicação; a organização dos processos de trabalho e o planejamento e avaliação (quatro cada).

Figura 13 – Importância do conhecimento nas áreas de atuação.

Fonte: o autor (2019).

Os gestores apontaram como principais competências exigidas para o exercício das funções: saber dirigir e liderar (oito); trabalhar com criatividade e curiosidade,

saber se comunicar, motivação pessoal, motivação da equipe e auto aprendizado (sete); buscar colaboração com os subordinados, flexibilidade com a equipe e capacidade de negociação (seis); buscar inovação, buscar colaboração com os outros gestores (dois); e, domínio técnico e tolerância a situações de estresse (dois).

Figura 14 – As competências exigidas para o exercício do cargo de gestão.

Fonte: o autor (2019).

Por fim, todos os gestores consideram relevante a hipótese de um possível oferecimento pela IFES de cursos de formação específica em gestão universitária para exercer o cargo, de forma que quatro consideram muito importante, três importante e um pouco importante. Isso reforça a importância do conhecimento gerencial e de gestão universitária para servidores ocupantes de cargos de direção na IFES.

Figura 15 – Relevância do oferecimento de cursos de formação para o cargo de gestão universitária.

Fonte: o autor (2019).

5 Conclusão

O objetivo desse trabalho foi conhecer os desafios enfrentados e as competências gerenciais exigidas para a função de professores-gestores de Instituições Federais de Ensino Superior, bem como, descobrir a importância da capacitação e formação desses gestores para a melhoria da gestão da IFES. Com isso, observa-se as principais dificuldades enfrentadas pelos gestores nos campos de tecnologias, comunicação, financeira e burocráticas. Também foi possível perceber que a maioria dos gestores não apresentam uma formação específica para o cargo no qual está atuando, apesar de reconhecerem que é necessário o desenvolvimento de competências para que a instituição tenha um melhor andamento.

A instituição pesquisada possui pouco tempo de atuação no município, porém já apresenta um histórico de problemas com a gestão, ligada a direção geral e o servidores passam por um momento de transição e adaptação frente ao novo Diretor. Percebe-se que o maior desafio enfrentado é o acúmulo de cargo de gestão em alguns professores, o que acaba sobrecarregando-os de diferentes tipos de trabalho. As questões relacionadas ao grande número de sistemas de informática e a parte financeira dificulta o exercício das atividades.

As principais competências destacadas são o espírito de liderança, a criatividade, curiosidade, comunicação, motivação e auto aprendizado, seguida pela necessidade de colaboração, negociação e inovação. Curiosamente, a competência menos citada é a de domínio técnico. Entretanto, os gestores entendem que é de grande importância o estudo e se mostram interessados e uma possível oferta de curso de gestão universitária na IFES, para capacitá-los e melhorar o desenvolvimento das atividades no *Campus*.

Sabendo-se que esse trabalho não pretende esgotar o assunto, torna-se necessário a realização de novas pesquisas e projetos de modo a abranger as experiências desses professores-gestores e capacitá-los de forma que, os diferentes conhecimentos obtidos nesse trabalho sejam voltados em prol da IFES pesquisada e de seus dirigentes.

Referências

ALMEIDA, Adriana; BINOTTO, Erlaine. **Perfil dos gestores das Unidades Acadêmicas de uma Universidade Federal do Centro Oeste: desafios e oportunidades**. PROFIAP. Mestrado Profissional em Administração Pública. 2016. Disponível em: < <http://www.profiap.org.br/profiap/eventos/2016/i-congresso-nacional-de-mestrados-profissionais-em-administracao-publica/anais-do-congresso/41345.pdf>>. Acesso em: 20 de abril de 2018.

BARBOSA, Milka Alves Correia; MENDONÇA, José Ricardo Costa. O professor-gestor e as políticas institucionais para formação de professores de ensino superior para a gestão universitária. **Revista Economia & Gestão**, v. 16, n. 42, p. 61-88, 2016.

BARBOSA, Milka Alves Correia; MENDONÇA, José Ricardo Costa; CASSUNDÉ, Fernanda Roda de Souza Araújo. Competências Gerenciais (esperadas versus percebidas) de Professores-gestores de Instituições Federais de Ensino Superior: percepções dos professores de uma universidade federal. **Administração: Ensino e Pesquisa**, v. 17, n. 3, p. 439-473, 2016.

IF BAIANO. **IF Baiano terá campus avançado em Governador Mangabeira**. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano. Disponível em: <<http://www.ifbaiano.edu.br/reitoria/index.php/if-baiano-tera-campus-avancado-em-governador-mangabeira/>>. Acesso em: 06 de maio de 2019.

IFMG. **Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG) - 2014 a 2018**. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais. Resolução IFMG 019 de 09 de julho de 2014. Disponível em: <https://www.ifmg.edu.br/ouropreto/institucional/plano-de-desenvolvimento-institucional/resolucao0192014anexopdi20142018_versaofinal_revisado_02_07_2014.pdf>. Acesso em: 04 de maio de 2019.

IFMG. **O que é o IFMG**. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais. 04 de junho de 2019. Disponível em: < <https://www.ifmg.edu.br/portal/sobre-o-ifmg/o-que-e-o-ifmg>>. Acesso em: 05 de junho de 2019.

IFMG CAMPUS AVANÇADO ARCOS. **Organograma**. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais. Disponível em: <<https://www.ifmg.edu.br/piumhi/estrutura/organograma-jpg-final-campus-avancado-piumhi.pdf/view>>. Acesso em: 08 de setembro de 2019.

MARRA, Adriana Ventola; MELO, Marlene Catarina de Oliveira Lopes. Docente-gerente: o cotidiano de chefes de departamento e coordenadores em uma Universidade Federal. **Encontro Nacional de Programas de Pós graduação em Administração**, v. 17, p. 1-16, 2003.

MASTELLA, Alexandra Silveira; REIS, Edson Andrade dos. **O Gestor de Instituição de Ensino Superior e o Desenvolvimento de Competências Gerenciais**. Repositório Institucional da USFC. 2008. Disponível em:

<<https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/64146>>. Acesso em: 20 de abril de 2018.

MARCHIORO, Keila Aparecida; SIMON, Lilian Wrzesinski. Análise da gestão da informação e do conhecimento na superintendência de administração de pessoal de uma instituição de ensino superior pública. **Revista Saberes Universitários**, v. 2, n. 2, p. 126-146, 2017.

MEYER JÚNIOR, Victor. Planejamento estratégico: uma renovação na gestão das instituições universitárias. **Temas de administração universitária**, p. 53-69, 1991.

REIS, Amanda Lima; BANDOS, Melissa Franchini Cavalcante. A responsabilidade social de instituições de ensino superior: uma reflexão sistêmica tendo em vista o desenvolvimento. **Revista Gestão & Conhecimento**. Edição Especial, Poço de Caldas, MG, 2012.

SANTOS, Leomar; BRONNEMANN, Márcia Regina. Desafios da gestão em instituições de ensino superior: um estudo de caso a partir da percepção de diretores de centro de uma IES pública do sul do Brasil. **Revista Gestão Universitária na América Latina-GUAL**, v. 6, n. 1, 2013.

SOARES, Leonardo Humberto. Gestão de instituições de ensino: o ensino superior privado e os novos parâmetros de perenidade. **Universitas: Gestão e TI**, v. 3, n. 2, 2013.

TOSTA, Humberto Tonani. **Competências gerenciais requeridas aos gestores intermediários da Universidade Federal da Fronteira Sul**. Dissertação (Mestrado em Administração) – Universidade Federal de Santa Catarina, Programa de Pós-Graduação em Administração. Florianópolis, 2011. 143 f.

Publicado em 28 de agosto de 2020

Como citar este artigo (ABNT)

SILVEIRA, Jader Luís da, BREMER, Cynara Fiedler, OLIVEIRA, Nathan Peixoto. Competências e Desafios de Gestores de uma Instituição Federal de Ensino Superior. *Revista MultiAtual*, v. 1, n.4., 28 de agosto de 2020. Disponível em: <https://www.multiatual.com.br/2020/08/competencias-e-desafios-de-gestores-de.html>

COMUNICAÇÃO NO TRABALHO EM EQUIPE: UMA ABORDAGEM EM UMA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DO SETOR PÚBLICO

Tamires Regina da Silva Santos

Graduação em Administração (UniHorizontes). Especialista em Gestão de Instituições Federais de Educação Superior (UFMG). Assistente em Administração na Pró-Reitoria de Pós-Graduação da UFMG. tamiregina@yahoo.com.br

Wellington Marçal de Carvalho

Professor conteudista e orientador de TCC do Curso de Especialização em Gestão de Instituições Federais de Educação Superior. Graduado em Biblioteconomia (UFMG) e Doutor em Letras / Literaturas de Língua portuguesa (PUC Minas). Bibliotecário-Documentalista coordenador da Biblioteca da Escola de Veterinária da UFMG. marcalwellington@yahoo.com.br

RESUMO

O presente estudo tem por objetivo analisar a influência que a comunicação, como principal instrumento nas relações interpessoais, exerce nos resultados dos processos de trabalho em equipe de uma secretaria administrativa do setor público. A pesquisa foi realizada mediante levantamento bibliográfico, abordando a gestão de organizações públicas, relações interpessoais e comunicação organizacional, além de observações de todo o processo no setor estudado. Constatou-se que realmente a problemática se referia a falhas na comunicação e ficou demonstrado as melhorias nos processos de trabalho e na compreensão do trabalho após as intervenções realizadas no que tange a comunicação na equipe.

Palavras-chave: Comunicação organizacional. Gestão pública. Relações interpessoais.

ABSTRACT

The present study aims to analyze the influence that communication, as the main instrument in interpersonal relations, has on the results of team work processes of a public sector administrative department. The research was conducted through bibliographic survey, addressing the management of public organizations, interpersonal relations and organizational communication, as well as observations of the entire process in the sector studied. It was found that the problem really referred to communication failures and it was demonstrated the improvements in work processes and work comprehension after the interventions performed regarding the communication in the team.

Keywords: Organizational communication. Public Management. Interpersonal relationships.

1 INTRODUÇÃO

O trabalho em equipe é uma das abordagens mais exploradas na Administração ao longo dos tempos. Park (1988) explica que as experiências do professor Elton Mayo em sua pesquisa na fábrica Western Electric, demonstraram que as relações entre os indivíduos no ambiente de trabalho se transformaram no centro de interesse dos estudiosos da administração, ou seja, tornou-se evidente a importância da relação interpessoal na produtividade do trabalhador. Desde então, a Administração deixa de ser apenas voltada para o trabalhador com foco na "tarefa", acrescentando com isso o aspecto humano/social.

A Comunicação é considerada como o elemento principal nas relações interpessoais nos processos de trabalho, pois, sua eficácia contribui de forma estratégica no desenvolvimento da gestão dos negócios. Esta comunicação que realizada de maneira efetiva, ou seja, tende ao entendimento e receptividade das informações, estando é claro, em consonância com os objetivos da organização, diminuirá as "margens de erro" ao longo do processo, principalmente na Administração pública que por vezes é conhecida como morosa e complexa.

O processo de comunicação vai além da informação propriamente dita, pois, considerando o cenário tecnológico atual, informações das mais diversas esferas são geradas o tempo todo, contudo, se não propagadas adequadamente, com entendimento e compreensão, todo o processo se torna ineficaz, gerando até retrabalhos desnecessários. Organizações tendem a perder a credibilidade quando transparecem uma falta de sintonia entre seus colaboradores, fazendo com que consequentemente o resultado do trabalho não transmita sua missão, visão e valores.

O presente trabalho relata a importância da Comunicação nos processos de trabalho em equipe, para desenvolvimento e melhoria no setor público, principalmente considerando este cenário atual de tentativa da deterioração da figura do servidor, tão desfavorável que por vezes desmerece o serviço público.

A comunicação no trabalho em equipe é um processo que precisa ser desenvolvido e identificado como ponto estratégico nas organizações, mesmo no âmbito do serviço público, que tende a ser mais complexo e burocrático, contudo, tem

buscado nos princípios da gestão pública, orientações para maior eficácia em seus processos.

Neste contexto, em uma análise da problemática do setor em questão, percebeu-se que o fator "comunicação falha no trabalho em equipe" tinha sido a causa de muitos retrabalhos e desconfortos desnecessários, influenciando negativamente na otimização dos serviços do setor.

Os resultados obtidos neste estudo, serão de grande relevância para o âmbito da administração principalmente do serviço público, considerando que as secretarias administrativas são responsáveis por grandes demandas de trabalho e geralmente possuem um contato mais direto com o público externo.

Em se tratando de um tema muito abordado na administração e considerando a necessidade de um reforço quanto a credibilidade do serviço público, o trabalho proposto irá demonstrar resultados reais no processo de comunicação em equipe do setor pesquisado.

Com isso, este artigo tem como objetivo geral, compreender a importância da comunicação interna efetiva para o desenvolvimento do trabalho em equipe dentro de uma secretaria administrativa no setor público. Como objetivos específicos pretende-se: Explanar sobre a necessidade de uma comunicação efetiva na equipe; compreender os problemas encontrados referente a falhas na comunicação no trabalho em equipe; e demonstrar os resultados positivos do desenvolvimento de uma comunicação efetiva nos processos de trabalho.

No desenvolvimento do artigo serão ressaltados os princípios da Administração referente ao desenvolvimento do trabalho em equipe, da comunicação interna e Administração pública.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Gestão de organizações públicas

A gestão como instrumento nas organizações públicas, busca um desenvolvimento nos processos de trabalho, englobando princípios da administração privada para o contexto público, com ênfase na melhor utilização dos recursos existentes visando o cumprimento das políticas públicas. A prática da gestão pública é uma ferramenta consideravelmente atual, pois, sua necessidade veio surgindo devido à falta de credibilidade de governos ao longo do tempo e da morosidade dos

processos de trabalho. Os gestores públicos foram percebendo a necessidade de transformações no sistema essencialmente burocratizado, mas, sem abdicar da formalidade e impessoalidade, já que o foco não é essencialmente lucrativo, mas sim no atendimento ao cidadão.

Quando trata-se de gestão, dois princípios são essenciais neste contexto: eficiência e eficácia. A primeira, relaciona-se a melhor utilização dos recursos, com foco na economia destes, uma relação de custo/benefício, já a segunda, diz respeito a obtenção do resultado, cumprimento de metas. O desafio da gestão pública neste sentido está em equilibrar estes dois princípios, com objetivo de trazer ao cidadão uma perspectiva positiva do serviço público, uma percepção da qualidade do serviço que lhe é prestado. Este equilíbrio pode ser então caracterizado como efetividade.

Os princípios da administração privada como direcionamento na administração pública são conhecidos como *New Public Management* (NPM), como enfatizam Pinto e Magro (2012):

O NPM defende que o setor público deve ser administrado sob os preceitos da administração privada, devendo os impactos das políticas governamentais demonstrarem, além de eficiência, maior eficácia. Os resultados devem ser medidos por meio de índices de desempenho de forma a criar situações de competitividade, fazendo com que haja disputa, o que leva à melhoria da eficiência produtiva. (MAGRO; PINTO, 2012, p. 78-79).

Peters e Pierre (2010), entendem que a concepção mais atual da gestão pública está na ênfase em decisões, resultados e ações e também na habilidade política considerada necessária para desempenhar com eficácia os papéis gerenciais específicos.

Matias-Pereira (2012) aponta que a gestão das organizações no setor público, ocorre no contexto do Estado de direito e da democracia pública. O ambiente da gestão pública é retratado pelo cenário social, jurídico, econômico e político do Estado e da administração. Com isso, os princípios da democracia e legalidade são indispensáveis para a apreciação e avaliação do desempenho das organizações públicas. Considera-se então que a gestão pública não pode ser puramente relacionada a questões de eficiência e eficácia, mas, julga-se também a abordagem da legalidade e da legitimidade que vão além do contexto dos negócios.

Em se tratando da gestão dos recursos, Neto, Silva e Silva (2017), entendem que nesse contexto, os relatórios disponibilizados pela contabilidade do setor público

apontam informações econômico-financeiras que orientam o processo de decisão e visam a beneficiar a instrumentalização do controle social. Os gestores então terão a responsabilidade de gerir os recursos públicos, buscando proporcionar um retorno eficiente através da prestação de bens e serviços para a sociedade. Neto, Silva e Silva (2017), enfatizam que a eficiência da gestão pública ainda é algo preocupante e difícil de mensurar no setor público.

Acredita-se que esta dificuldade está relacionada aos diversos métodos existentes, a procedimentos por vezes demasiadamente burocráticos e também aos problemas de corrupção ao longo do tempo que tendem a comprometer a transparência dos processos de trabalho. Peters e Pierre (2010), acreditam que um dos principais problemas para a ampliação dos indicadores de desempenho e orientações ao resultado final, é o de chegar a um consenso sobre os objetivos claramente definidos, entre todos os níveis organizacionais e gerenciais; níveis estes que por vezes tendem a ser uma grande pirâmide hierárquica, que conseqüentemente retarda a tomada de decisão. Um dos objetivos da prática da gestão no serviço público é justamente tornar o fluxo da informação mais objetivo e reduzir os níveis hierárquicos, contudo, principalmente nas instituições públicas este é um grande desafio, já que se trata de uma cultura predominantemente burocrática.

Nascimento (2010), aponta como as principais características da Gestão Pública:

Ser orientada para o cidadão; ser orientada para obtenção de resultado; presumir que políticas e funcionários públicos sejam merecedores de grau limitado de confiança; como estratégia, servir de descentralização e do incentivo à criatividade e à inovação; utilizar o contrato de gestão como instrumento de controle dos gestores públicos (NASCIMENTO, 2010, p. 9).

Matias-Pereira (2012), acredita na gestão pública como empreendedora, neste contexto ele explica:

A Construção desse novo paradigma de gestão pública empreendedora, orientada para resultados efetivos, depende, especialmente, do nível de qualificação profissional e remuneração das carreiras de Estado, bem como da geração de estímulos para a formação de novas lideranças no setor público. Esses atores devem estar motivados em direção a objetivos comuns, tendo como referência o desejo de servir ao público. (MATIAS-PEREIRA, 2012, p. 72).

A gestão pública precisa ser desenvolvida no contexto de melhoria e transparência do serviço público, considerando a principal finalidade do Estado que é o bem comum.

2.2 Relações interpessoais

Segundo Minicucci (1992) o relacionamento interpessoal refere-se as relações humanas. Costa e Oliveira (2010) explicam que o processo de interação humana ocorre continuamente e é complexo, sob a forma de comportamentos que podem ser evidentes ou não, de maneira verbal e não verbal, como por exemplo, pensamentos, sentimentos, reações mentais e até demonstrações físicas.

Este contexto das relações interpessoais é de extrema importância no que diz respeito ao ambiente de trabalho, pois, o estudo da Administração principalmente a partir da Escola das Relações Humanas, vem considerando a interação entre os indivíduos no trabalho como fator determinante para o desenvolvimento das organizações. Maximiano (2012), explica que este estudo não alterou os modelos da Escola Clássica, mas, influenciou nas atitudes dos administradores com relação aos trabalhadores, desempenhando papel importante no que tange a modificar as concepções a respeito das organizações, dos trabalhadores e do papel dos administradores.

Bessi e Schreiber (2015) sobre a relação interpessoal organizacional entendem:

A estrutura organizacional é, normalmente, formal e se reflete em regras, regulamentos, procedimentos que fomentam a constituição de papéis sociais que a organização deseja ou necessita. É com base na estrutura organizacional que o grupo constrói a sua identidade que o acompanha ao longo do tempo, em virtude da estabilidade que lhe é característica. (BESSI; SCHREIBER, 2015, p. 66-67).

Todo este processo de interação, transcorre primeiramente do comportamento de cada indivíduo, que trarão algum tipo de impacto nas relações dos grupos de trabalho. Sobre isso, o estudo da Escola Comportamental, de acordo com Maximiano (2012), tende a destacar as características individuais que conseqüentemente vão interferir no trabalho em equipe: traços de comportamento ou traços de personalidade definidores de preferências ou temperamento; atitudes que determinam reações favoráveis ou desfavoráveis em relação ao próprio indivíduo e à realidade; competências, ou aptidões e habilidades, que compõem o sistema de forças que

definem as escolhas profissionais e o nível de desempenho dos indivíduos e dos grupos; sentimentos e emoções.

Nesta perspectiva de interferência do grupo e das características individuais, pode então surgir o chamado conflito. Park (1998) explica o conflito como uma divergência de opiniões ou interesse, que podem ocorrer nos diversos grupos em uma relação de trabalho, podendo ser entre superior ou subordinado ou pessoas de mesmo nível hierárquico. Deve-se considerar também a existência do conflito pela falha de comunicação, que tende a gerar algum retrabalho ou resultado diferente do esperado em algum processo de trabalho. O conflito gerado precisa ser avaliado, buscando fazer com que se torne uma oportunidade para o reconhecimento de algum tipo de mudança ou interferência necessária.

Marras (2009, *apud* MALAKOWSKY e KASSICK, 2014) alega que:

[...] o conflito é uma disputa de interesses pessoais x organizacionais e que somente uma boa comunicação entre as partes consegue melhorar ou diminuir as consequências que o conflito pode vir a causar no ambiente de trabalho, entre elas, a queda da produtividade e da motivação dos envolvidos, a qualidade dos resultados, do clima e a mudança no comportamento. (MARRAS, 2009 *apud* MALAKOWSKY; KASSICK, 2014, p. 115).

O conflito tende a ser positivo ou também negativo, dependerá da postura dos envolvidos para que se chegue a um equilíbrio entre as partes. As organizações ao longo do tempo têm enxergado o conflito não como um problema, mas, uma ferramenta de competitividade, contudo Malakowsky e Kassick (2014) apontam que é necessário atentar para a situação conflituosa, pois, percebe-se que o conflito reduz a satisfação e a confiança dos indivíduos no grupo, quando não é tratado de maneira transparente.

No que tange as relações interpessoais, é importante salientar que o processo de interação entre uma equipe de trabalho é determinante para o alcance dos objetivos da organização, seja ela pública ou privada. Minucucci (1992) enfatiza que a interação está diretamente relacionada ao desenvolvimento, manutenção, crescimento e coesão do grupo envolvido.

Os comportamentos individuais e a cultura organizacional influenciarão diretamente no desenvolvimento das relações interpessoais entre os grupos, sendo o resultado destas positivos ou negativos para a organização. Estas relações, para que

bem-sucedidas, demandam um desenvolvimento de habilidades de interação, sendo a principal delas a comunicação.

2.3 Comunicação Organizacional

Minicucci (1992) acredita que a comunicação só pode acontecer quando as pessoas envolvidas no processo de comunicação se encontram ou se reencontram. Para que a mensagem não seja “filtrada”, ou seja, apenas uma das partes recebendo a informação, não pode haver bloqueios envolvidos, considerados ruídos que podem interferir e distorcer as mensagens. Ele também enfatiza que todas as relações interpessoais envolvem a comunicação.

A comunicação é um processo que está em contínua mudança e também é a base para o relacionamento interpessoal desde os primórdios; ela faz parte do desenvolvimento do indivíduo, das mais variadas formas, sendo transmitida de formas verbais e não verbais. Neste contexto, entende-se também que as organizações não podem se desenvolver sem um processo de comunicação efetivo, já que é neste processo que as informações e interesses serão transmitidos.

Monteiro, Karpinski e Angnes (2015) explicam:

Pode-se inferir que o olhar da comunicação em relação à organização é responsável pela ampliação do nível de interpretação, pois, vinculam-se na análise organizacional não somente as formas e processos de trabalho, mas, também, os símbolos, os significados e os relacionamentos visando revelar as diferentes realidades. (MONTEIRO; KARPINSKI; ANGNES, 2015, p. 122).

Percebe-se então, que o processo de comunicação perpassa pela necessidade de interpretação entre os indivíduos, já que são estes mesmos indivíduos os responsáveis pela correta disseminação da informação, refletindo diretamente nos resultados do serviço prestado pela organização. Para Monteiro, Karpinski e Angnes (2015, p. 123) “[...] a maneira que uma pessoa compreende a outra no processo de interação pode afetar a forma pela qual o indivíduo compreenderá a comunicação”

Minicucci (1992) assim demonstra que o problema da comunicação ineficaz transcorre pela maneira como a informação é emitida e pela maneira como é recebida. Para que então haja um processo de comunicação produtivo, faz-se necessário a utilização do feedback, que de acordo com Minicucci (1992), pode ser traduzida como realimentação, que tem o sentido da verificação do próprio desempenho e se for necessário, a correção deste. Grande parte dos processos de comunicação

organizacional, não realizam o feedback em sua essência, seja por impaciência em responder, ou receio em demonstrar o não entendimento sobre algum assunto ou diversos outros fatores que estão diretamente relacionados ao comportamento do indivíduo em si, e/ou a cultura da organização. Toda comunicação necessita de um feedback, para que haja transparência e diminuição de retrabalhos desnecessários.

Gibson (1988, *apud* DALBOSCO; NAKAYAMA; RADOS, 2008) enfatiza que há uma preocupação no que diz respeito a comunicação organizacional, para que esta tenha a função de comunicar metas e objetivos desenvolvidos às pessoas da organização, e conseqüentemente, que venham conhecer, entender, assimilar, interpretar e dar o significado adequado ao conteúdo dos textos e das informações que são geradas em virtude dos objetivos e das metas.

Medeiros e Santos (2018) sobre a comunicação interna entendem que:

Como dimensão intrínseca da comunicação organizacional integrada, a comunicação interna é um vetor do entendimento mútuo que se processa nas entranhas e em função da organização. Sua agenda engloba e direciona esforços para construir e consolidar a imagem ou a marca organizacional por dentro de si mesma. (MEDEIROS; SANTOS, 2018, p. 154).

Outro ponto interessante explicitado por Medeiros e Santos (2018), é que os gestores por vezes julgam conhecer bem o processo de comunicação interna, contudo, ela pode ser bem mais desafiadora, porque pode transmitir a ideia de intimidade e conhecimento da organização, induzindo a uma impressão de uma comunicação sem “ruídos”.

Rego (1986), enfatiza que gerar consentimento é o principal alvo da comunicação organizacional; considerando isso, no que diz respeito a eficácia da comunicação, o mesmo autor aponta que ela deve diferir das aptidões ou das qualidades das mensagens nos processos comunicativos. Para auxiliar nisso, são elementos que podem ser analisados como determinantes da eficácia (relevância, adequação, entendimento, credibilidade, sincronia, entre outros).

Já sobre a eficiência da comunicação, Rego (1986) aponta:

Das habilidades de comunicação, duas pertencem a área de codificação - a escrita e a palavra, duas estão na área de decodificação - a leitura e a audição e a última é fundamental tanto para a codificação quanto para a decodificação, o pensamento. Checar, portanto, essas habilidades é medida inicial para análise da eficiência (REGO, 1986, p. 39).

A comunicação tem esse papel de transferência de informações, atuando no contexto organizacional. Sua importância reflete diretamente nos resultados da organização seja esta pública ou privada. França e Leite (2007) enfatizam que a crescente importância da comunicação tornou-se ainda de maior relevância, considerando a influência da globalização nas condutas organizacionais, levando a comunicação a ser considerada como parte integrante do planejamento estratégico e das relações da empresa com seu público externo.

3 METODOLOGIA

Segundo Gil (2002), para que um conhecimento seja considerado científico, não basta, apenas, que seja verdadeiro. Requer-se identificar das operações mentais e técnicas que possibilitam sua verificação.

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa de abordagem qualitativa, exploratória e bibliográfica. Foi realizado levantamento bibliográfico de autores da Administração, com ênfase na Comunicação organizacional, Relações interpessoais e Gestão Pública. A análise exploratória deu-se por meio de um relato de experiência, com observação e compreensão dos assuntos abordados no setor em questão. Constatando um aumento de retrabalhos e desconfortos no setor em questão, a chefia verificou a necessidade de uma reunião inicial com a equipe de trabalho, identificando assim alguns problemas a serem resolvidos. Durante o percurso, outras reuniões foram realizadas juntamente com um acompanhamento dos procedimentos de melhoria da comunicação e nos processos de trabalho do setor, que serão especificados no item 4.

Destarte para que esse estudo conseguisse atingir os objetivos, a abordagem bibliográfica foi essencial para demonstração da importância da comunicação nas relações interpessoais de uma organização pública, apresentando o impacto negativo da falha de comunicação nos processos de trabalho e como a melhora da comunicação demonstrou resultados positivos para o setor estudado.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O ambiente estudado trata-se de uma secretaria administrativa do setor público, que atua com assuntos de âmbito educacional. É composta por três servidores, uma funcionária terceirizada, um estagiário e uma menor aprendiz.

Constatou-se no setor um aumento de erros nos processos de trabalho e conseqüentemente alguns desconfortos das chefias e superiores que recebiam os resultados finais destes trabalhos.

A chefia do setor considerou necessária a realização de uma reunião inicial para um levantamento do motivo que estaria causando a problemática em questão. Percebeu-se que os integrantes da equipe estavam confusos quanto aos procedimentos de trabalho, visto que alguns procedimentos não estavam tão claros e também outros foram modificados. Outra percepção foi que alguns integrantes do setor, talvez por receio de não serem compreendidos, realizavam o processo de trabalho mesmo com dúvidas e não perguntavam.

Pode-se considerar neste quesito que o fator “feedback” não estava acontecendo de maneira efetiva, pois, não havia a manifestação de dúvida por parte de quem estava executando o trabalho e conseqüentemente, não obtendo um retorno da chefia. Ao perceber esta problemática, a chefia juntamente com a subchefia, procurou conversar com os demais, orientando que não havia nenhum problema em perguntar, que as dúvidas precisavam ser sanadas para evitar transtornos futuros. Outras reuniões foram realizadas ao longo do percurso para acompanhamento do processo.

Considera-se então que o fator comunicação estava falho, as informações não estavam claras para todos, o que comprova o dito por Minucucci (1992), quando explica que o processo de comunicação é “filtrado” quando apenas uma das partes recebe a informação, havendo neste caso bloqueios que distorcem as mensagens.

Pode-se considerar também a teoria de Monteiro, Karpinski e Angnes (2015), que explica que a maneira que uma pessoa compreende a outra neste processo de interação pode afetar a maneira pela qual o indivíduo compreenderá a comunicação. As informações passadas não estavam sendo compreendidas e além disso, quando por algum motivo, um processo de trabalho era modificado, o indivíduo que o modificou, não transferia a informação completa, o que se torna também uma falha na comunicação.

Visando eliminar os erros, buscou-se uma padronização dos processos que estavam confusos entre o grupo e também foi acordado que no mínimo duas pessoas fariam a conferência destes processos de trabalho.

Este percurso de identificação do problema e melhorias durou cerca de sete meses e os resultados foram muito positivos e satisfatórios, reduzindo em grande proporção os retrabalhos. Percebeu-se que a problemática estava realmente na comunicação, nenhum dos problemas apresentados estavam correlacionados a competência profissional, pelo contrário, trata-se de uma equipe bem capacitada, porém, que estava com dificuldades nas relações interpessoais, no que tange aos processos comunicativos, confirmando o dito por Minucucci (1992), quando demonstra que todas as relações interpessoais envolvem o processo de comunicação.

Cada indivíduo no setor foi capacitado para diferentes tarefas, contudo, uma das características da chefia é justamente a busca de um aprendizado geral, para que na falta de um, outro possa atender, (exceto o estagiário e menor aprendiz que possuem limitações em algumas tarefas). Este é um ponto interessante, pois, em muitos departamentos/setores públicos percebe-se uma resistência nesta forma de conduzir o trabalho, algumas chefias tendem a ver o conhecimento como forma de “poder”, e diante desta possível “ameaça”, dificultam o rodízio de tarefas e, por conseguinte, burocratizam em excesso a máquina organizacional.

Um outro resultado positivo a se considerar no setor após o período de mudanças, foi que na ausência da chefia, os trabalhos ditos como essenciais continuaram fluindo normalmente, somente questões muito específicas que era necessária aguardar a chefia ou a subchefia. Sobre este aspecto, pode-se considerar os direcionamentos da gestão pública citados por Peter e Pierre (2010) que buscam uma gestão com ênfase na gestão de decisões, resultados e ações, resultando na eficácia dos papéis gerenciais.

Percebeu-se também uma equipe mais entrosada e com uma linguagem mais clara. Os erros é claro que não são “zero”, mas, com certeza, considerados mínimos em comparação ao início da problemática. Houve também um aumento do *feedback* positivo do público externo, confirmando o princípio do serviço público com ênfase no cidadão citado por Nascimento (2010) quando explica que a gestão pública deve ser orientada para o cidadão e para a obtenção de resultado.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto neste estudo, fica evidente a importância da comunicação para o desenvolvimento de um trabalho em equipe produtivo. A observação de todo o percurso de mudança da problemática para os resultados positivos no setor estudado foi primordial para a constatação da influência que a comunicação exerce nos processos de trabalho, sendo de forma negativa ou positiva. Este resultado demonstra a importância das organizações de se preocuparem com o desenvolvimento e estudo da comunicação interna nas relações interpessoais das organizações, o que por vezes pode ser a resolução de muitas problemáticas existentes.

O principal elemento da estrutura organizacional é o seu pessoal e o desempenho das relações interpessoais está diretamente ligado ao desempenho organizacional, por isso, o estabelecimento de uma comunicação interna eficaz é considerada uma ferramenta estratégica essencial para os processos de tomada de decisão.

É importante destacar, no período de modificações no setor, as evidências dos princípios da administração pública no que tange a busca pela eficácia nos processos de trabalho, com foco no desenvolvimento do indivíduo e conseqüentemente da equipe em si, com destaque para o papel da chefia na busca por este desenvolvimento. Como citado no início do estudo, o cenário para o servidor público é desfavorável, todavia, estudos como estes demonstram que a administração pública aliada a gestão com ênfase no comprometimento e desenvolvimento de melhorias, resultam em direcionamentos positivos, enfatizando a credibilidade do servidor e do trabalho com foco no cidadão.

Importante salientar que toda a equipe foi ativa no processo de mudança, percebendo a realidade da problemática quando demonstrada e conseqüentemente também identificando as melhorias no setor após as modificações necessárias.

Como limitação, relativamente aos processos de trabalho e as relações interpessoais, no que diz respeito a outros panoramas de pesquisas, diversos fatores podem ser considerados influenciadores negativos, como falta de capacitação técnica, chefias que principalmente no setor público, tendem a ser autoritárias, contingenciamento de recursos, principalmente na perspectiva atual das instituições públicas de ensino, entre outras especificidades encontradas da administração pública. Como trata-se do ambiente da administração, a pesquisa também é relevante para organizações do setor privado.

REFERÊNCIAS

COSTA, Marconi Freitas da; OLIVEIRA, Biorni Matos. Comunicação interna e relações interpessoais no desenvolvimento organizacional: o caso de uma agência bancária. **Revista Ciências Administrativas**, Fortaleza, v. 16, n. 2, p. 403-415, 2010. Disponível em: <http://www.spell.org.br/documentos/ver/38491/comunicacao-interna-e-relacoes-interpessoais-no-desenvolvimento-organizacional--o-caso-de-uma-agencia-bancaria>. Acesso em: 08 set. 2019.

DALBOSCO, Vagner; NAKAYAMA, Marina Keiko; RADOS, Gregório Varvakis. A comunicação organizacional como instrumento para a gestão do fluxo informacional e a tomada de decisões na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. **Revista Gestão Organizacional**, v. 1, n. 2, p. 119-131, 2008. Disponível em: <http://www.spell.org.br/documentos/ver/1766/a-comunicacao-organizacional-como-instrumento-para-a-gestao-do-fluxo-informacional-e-a-tomada-de-decisoes-na-assembleia-legislativa-de-santa-catarina>. Acesso em: 09 set. 2019.

FRANÇA, Fábio; LEITE, Gutemberg. **A comunicação como estratégia de recursos humanos**. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2007. 185 p.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 175 p.

MAGRO, Dalva; PINTO, Marli Dias de Souza Pinto. Os efeitos da nova gestão pública na produção de conhecimento científico. **Navus - Revista de Gestão e Tecnologia**, v. 2, n. 2, p. 78 - 89, 2012. Disponível em: <http://www.spell.org.br/documentos/ver/32518/os-efeitos-da-nova-gestao-publica-na-producao-de-conhecimento-cientifico>. Acesso em: 09 jan. 2020.

MALAKOWSKY, HalanaFranciela; KASSICK, Cristine. O Conflito no Ambiente de Trabalho: um estudo sobre causas e consequências nas relações interpessoais. **Revista Gestão e Desenvolvimento**, Novo Hamburgo, Ano XI, v. 11, n. 1, p. 113-128, 2014. Disponível em: <https://periodicos.feevale.br/seer/index.php/revistagestaoedesenvolvimento/article/view/74>. Acesso em: 05 set. 2019.

MATIAS-PEREIRA, José. **Manual de gestão pública contemporânea**. 4. ed. rev. atual. São Paulo: Editora Atlas, 2012. xvi, 310 p.

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. **Teoria geral da administração: da revolução urbana à revolução digital**. 7. ed., rev. atual. São Paulo: Atlas, 2012. 480 p.

MEDEIROS, José Washington de Moraes; SANTOS, Gicarla Maria Clemente. "ORGANON": a gestão da comunicação organizacional no cenário da administração pública na Paraíba. **Revista Principia, Divulgação científica e tecnológica do IFPB**, João Pessoa, n. 41, 2018. Disponível em: <http://periodicos.ifpb.edu.br/index.php/principia/article/view/2145>. Acesso em: 08 set. 2019.

MINICUCCI, Agostinho. **Relações humanas**: psicologia das relações interpessoais. São Paulo: Atlas, c1978. 111p.

MONTEIRO, Caroline; KARPINSKI, Josiani Aparecida; ANGNES, Juliane Sachser. A comunicação organizacional interna: um estudo no Programa Nacional de Formação em Administração Pública da Universidade Estadual do Centro Oeste. **Revista de Administração IMED**, Passo Fundo, v. 5, n. 2, p. 121-138, dez. 2015. ISSN 2237-7956. Disponível em: <https://seer.imed.edu.br/index.php/raimed/article/view/808/755>. Acesso em: 09 set. 2019.

NASCIMENTO, Edson Ronaldo. **Gestão pública**: gestão pública aplicada: União, Estados e Municípios, Gestão pública no Brasil de JK à Lula, gestão orçamentária e financeira, a gestão fiscal responsável, tributação e orçamento, tópicos especiais em contabilidade pública, gestão de contas nacionais, gestão ecológica e ambiental. 2. ed., rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2010. 354 p.

NETO, Antônio Firmino da Silva; SILVA, José Dionísio Gomes da; SILVA, Maurício Corrêa da. Análise da Eficiência da Gestão Pública das Capitais Brasileiras. **REUNIR Revista de Administração, Ciências Contábeis e Sustentabilidade**, v. 7, n. 2, p. 85-100, 2017. Disponível em: <http://reunir.revistas.ufcg.edu.br/index.php/uacc/article/view/561>. Acesso em: 05 set. 2019.

PARK, KilHyang; ABUD, Marcelo Reschini; DE BONIS, Daniel Funcia. **Introdução ao estudo da administração**. São Paulo: Pioneira, 1997. xvii, 241p.

PETERS, B. Guy; PIERRE, Jon. **Administração pública**: coletânea. São Paulo: Editora Unesp; Brasília: ENAP, 2010. 649 p.

REGO, Francisco Gaudêncio Torquato do. **Comunicação empresarial, comunicação institucional**: conceitos, estratégias, sistemas, estrutura, planejamento e técnicas. São Paulo: Summus, c1986. 182p.

SCHREIBER, Dusan; BESSI, Vânia Gisele. Análise das Relações Interpessoais na Área de Pesquisa e Desenvolvimento de uma Indústria Familiar. **Revista Eletrônica de Ciência Administrativa**, v. 14, n. 2, p. 63-77, 2015. Disponível em: <http://www.spell.org.br/documentos/ver/42148/analise-das-relacoes-interpessoais-na-area-de-pesquisa-e-desenvolvimento-de-uma-industria-familiar>. Acesso em: 09 set. 2019.

Publicado em 28 de agosto de 2020

Como citar este artigo (ABNT)

SANTOS, Tamires Regina da Silva. CARVALHO, Wellington Marçal de. Comunicação no Trabalho em Equipe: Uma Abordagem em uma Secretaria Administrativa do Setor Público. *Revista MultiAtual*, v. 1, n.4., 28 de agosto de 2020. Disponível em: <https://www.multiatual.com.br/2020/08/comunicacao-no-trabalho-em-equipe-uma.html>

CONTROLE SOCIAL NO SUS: A EFETIVIDADE DA PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO E DOS PROFISSIONAIS EM UM CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cíntia Valéria Souza

Graduada no Curso de Licenciatura em Normal Superior pela Universidade Presidente Antônio Carlos (UNIPAC). Pós Graduada em Gestão de Instituições Federais de Educação Superior pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). cintiasouzalima@hotmail.com.

André de Carvalho Bandeira Mendes

Graduado em Psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Mestre em Estudos do Lazer (UFMG). Docente do Curso Gestão de Instituições Federais de Educação Superior (GIFES) na UFMG. andrecbmendes@gmail.com.

RESUMO

Mecanismos legais e institucionais de controle social, os Conselhos são espaços democráticos de decisão e participação social na construção de políticas públicas de forma deliberativa desde a criação do SUS em 1988. Neste trabalho é realizada a análise de como ocorre a participação da população do município de Couto de Magalhães de Minas no Conselho Municipal de Saúde. Para a análise foi realizada a revisão bibliográfica sobre as políticas de saúde. A opção metodológica foi pelo estudo de caso, com o uso da observação participante sobre a atuação do Conselho. Para isso é feita a contextualização da cidade, que é um município de pequeno porte do estado de Minas Gerais, assim como do histórico do controle social, do funcionamento do conselho e a análise da documentação pertinente visando analisar a efetividade da participação social. Os dados obtidos mostraram a necessidade de reestruturação do conselho municipal objetivando a garantia da execução do controle social. Entretanto, a sociedade civil ainda não tem ciência da importância de sua participação na elaboração das políticas públicas e não ocupa, de forma efetiva, estes espaços de participação. Durante a pesquisa e intervenção foram observadas alterações no funcionamento do órgão.

Palavras-chave: controle social; Conselhos Municipais; participação social.

INTRODUÇÃO

A partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, a participação do cidadão na formulação, implementação e controle social das políticas tornou-se possível. Deu-se origem a criação de conselhos de políticas públicas no âmbito da saúde, assistência social e educação nos três níveis de governo.

Os conselhos são mecanismos legais e institucionais de controle social (CARVALHO, 1997; CORREIA, 2005), sendo espaços democráticos de decisão e participação social na construção de políticas públicas de forma deliberativa.

No âmbito da saúde, o Conselho foi instituído pela Lei nº 8.142/90 que em seu parágrafo segundo o define como em caráter permanente e deliberativo, um órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, que atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.

Embora os Conselhos representem um importante espaço para a efetivação do controle social sendo responsável por dar voz à sociedade possibilitando sua participação no planejamento (PAIM; ALMEIDA FILHO, 1998) monitoramento e avaliação dos gestores, falta um pleno entendimento da população acerca da responsabilidade de tal representatividade.

Este artigo traz um estudo de caso sobre a atuação do Conselho em um município de pequeno porte do estado de Minas Gerais. Para tanto é feita a contextualização da cidade e do funcionamento do conselho e a análise da documentação pertinente, sendo esta de acesso público, buscando verificar como se dá tal representatividade.

CONTEXTUALIZAÇÃO

Emancipada no ano de 1963, Couto de Magalhães de Minas é um município de pequeno porte distante 324 quilômetros pela via rodoviária mais utilizada da capital mineira. A cidade não possui indústrias e empresas geradoras de emprego sendo grande parte da renda da população vinculada ao serviço público municipal e

a agricultura familiar. Assim é uma cidade bastante dependente do Fundo de Participação dos Municípios e demais repasses estaduais e federais.

Está localizada no Alto Jequitinhonha e pertence à microrregião de Diamantina possuindo uma área de 485,7 Km² e 4.204 habitantes de acordo com o censo 2010⁸. Sua localização pode ser visualizada na figura 1.

Figura 1 – Localização geográfica do Município de Couto Magalhães de Minas
Fonte: Wikipédia, 2019⁹

No âmbito da saúde, o município possui uma unidade básica de saúde que fica aberta 24 horas e presta atendimentos médicos de sobreaviso noturnos para atendimento de casos agudos e encaminhamentos dos casos de maior complexidade, que são referenciados para a cidade de Diamantina, sede da microrregião.

O município atinge 100% de cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção básica possuindo duas equipes de Estratégias de Saúde da Família (ESF) com saúde bucal e um Núcleo de Apoio a Saúde da Família. Uma das ESFs juntamente com o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) funciona dentro da unidade de saúde e a outra possui sede própria.

⁸Disponível em: <<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/couto-de-magalhaes-de-minas/panorama>>. Acessado em 05 de novembro de 2019.

⁹ Disponível em:<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/ff/MinasGerais_Municip_CoutodeMagalhaesdeMinas.svg/512px-MinasGerais_Municip_CoutodeMagalhaesdeMinas.svg.png>. Acessado em 05 de novembro de 2019.

São ofertados à população residente além dos procedimentos compatíveis com a complexidade da atenção básica alguns procedimentos de média complexidade como consulta especializada em ortopedia, fisioterapia e ginecologia/obstetrícia.

No que se trata do Conselho Municipal de Saúde, o mesmo não possui sede própria, nem espaço reservado para atuação. Os arquivos produzidos são armazenados na Secretaria de Saúde estando sob a responsabilidade desta. O que levou a presente proposta de intervenção foi notar, enquanto participante do Conselho, com acesso a conhecimentos no campo da saúde e a partir de certa inquietação com o quadro contextual, no qual a composição e o funcionamento do Conselho Municipal claramente não condiziam com as normativas vigentes e a proposta das políticas, especialmente da saúde enquanto construção coletiva e direito do cidadão.

Desta forma, pode ser necessária a reorganização e reestruturação da composição do Conselho Municipal de Saúde de forma a favorecer sua atividade e efetividade bem como promover seu pleno funcionamento possibilitando que este se torne de fato um órgão capaz de atuar na formulação e proposição de estratégias e no controle da execução das políticas de saúde, inclusive em seus aspectos econômicos e financeiros.

REFERENCIAL TEÓRICO E CONCEITUAL: A TRAJETÓRIA ATÉ O MOMENTO ATUAL

O modelo de saúde do Brasil foi desenvolvido, inicialmente, baseado na filantropia. As ações de saúde consistiam basicamente na fiscalização da higiene pública, realizada de forma precária, e no isolamento dos doentes os afastando do restante da população. O país era assolado por doenças de todo tipo, grande parte delas disseminadas devido à falta de saneamento básico (PAIM, 2008a,2009).

As primeiras universidades de medicina no Brasil foram fundadas após a chegada da família real o que ocasionou uma melhora na situação sanitária.

Em busca da erradicação das endemias e epidemias que cresciam descontroladamente, em 1897 foi criada a Diretoria Geral da Saúde Pública. Mas foi somente em 1903 com a nomeação de Osvaldo Cruz que teve início a campanha de sanitização domiciliar que ocasionou avanços no combate e redução das epidemias.

Na década de 1910 um movimento liderado por médicos com a participação de autoridades políticas e intelectuais, buscava a mudança na organização sanitária. Desse movimento surgiu o Departamento Nacional de Saúde Pública (DNSP), responsável pelo saneamento, profilaxia, vigilância sanitária e endemias, e uma organização permanente de serviços de saúde pública nas zonas rurais.

Na segunda metade do século XX, empresas em São Paulo ofereciam serviços médicos aos trabalhadores mediante desconto de 2% nos salários. Sendo que neste período teve início a Previdência Social no Brasil por meio das Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs).

O Ministério da Saúde teve sua fundação no ano de 1953 e como ele o combate a certas doenças passou a ser realizado por serviços específicos e centralizados, voltados para a prevenção, o ambiente e a coletividade. Até o ano de 1975, era repassado ao Ministério de Saúde menos de 1% dos recursos públicos federais (PAIM, 2009). Eram prevalentes, com tendência ao crescimento, os casos de meningite, tuberculose, malária e chagas além do crescimento da taxa de mortalidade infantil.

O Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS) foi criado em 1977, entretanto o acesso à saúde não era garantido por lei, somente quem estava vinculado ao mercado formal de trabalho possuía acesso a assistência médica cabendo ao restante da população a responsabilidade pela assistência à saúde (PAIM, 2009, op. cit).

Em busca de soluções para os problemas enfrentados e objetivando democratização da saúde, seguimentos populares, estudantes, pesquisadores e profissionais da saúde organizaram o movimento social Reforma Sanitária Brasileira (RSB), também conhecido como Movimento Sanitário (SCOREL, 1999; PAIM, 2008 a, 2008 b).

O termo Reforma Sanitária foi utilizado como referência ao conjunto de ideias que vislumbravam as mudanças e transformações necessárias na área da saúde em busca da melhoria das condições de vida da população.

Em 1979, a RSB propôs a Reforma Sanitária e a implantação do Sistema Único de Saúde (SUS), apresentando no primeiro Simpósio de Política Nacional de saúde da Câmara dos deputados o documento *A questão democrática na área da*

saúde. Esta foi primeira vez que foi apresentada a proposta com os princípios, diretrizes e justificativa para a criação do Sistema (PAIM, op. cit.).

Realizada no ano de 1986 e considerada como marco na história das conferências, a Oitava Conferência Nacional da Saúde foi a primeira aberta à sociedade. A partir dela foi implantado o Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS) além de desempenhar um importante papel na difusão do movimento denominado Reforma Sanitária.

A partir das propostas da Reforma Sanitária o direito à saúde foi universalizado por meio da Constituição Federal de 1988 e a criação efetiva do SUS como um sistema hierarquizado, universal e equânime.

A Constituição Federal reconheceu a saúde como um direito social essencial à condição de cidadão, sendo, portanto obrigação do poder público a sua garantia.

Entretanto, é importante ressaltar que a implantação do SUS se deu de forma gradual. Inicialmente surgiu o SUDS e a universalização do atendimento, depois a incorporação do INAMPS ao Ministério da Saúde por meio do decreto nº 99.060 de 1990 (BRASIL, 1990).

A Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080/90) e a Lei 8.142/90 consolidaram e regulamentaram o SUS passando a regular em todo território nacional as condições para a proteção, promoção e recuperação da saúde, incluindo aspectos referentes à sua organização e funcionamento.

A lei 8.142/90 que surgiu do resultado da luta pela democratização dos serviços de saúde criou os Conselhos e as Conferências de saúde nas três esferas de governo garantindo o direito à participação popular por meio do chamado controle social.

Controle Social é um termo utilizado para caracterizar a participação da sociedade civil na gestão da saúde pública. Nesse contexto, os conselhos de Saúde foram constituídos com a finalidade de fiscalizar e deliberar sobre as políticas de saúde devendo ser estimulado pelos gestores da saúde.

ESTUDO DE CASO

A criação dos Conselhos Municipais em 1990 é resultado da luta pela democratização dos serviços de saúde, constituindo um avanço civilizatório e também uma forma de melhorar a qualidade de vida e os índices de desenvolvimento, os quais Paim (2009, op. cit.) aponta que tiveram um forte declínio no período da ditadura.

Por meio da Resolução Nº453/2012 (BRASIL, 2012) o Conselho Nacional de Saúde aprovou as diretrizes para a criação, reformulação, estruturação e funcionamento dos Conselhos de Saúde, entretanto, são as leis orgânicas municipais que detalham as informações como a quantidade de conselhos na cidade, áreas de interesse de atuação, atribuições, composição, funcionamento e demais regulamentações necessárias.

É função do Conselho opinar e sugerir ações para a resolução de problemas, se inteirar sobre as Políticas de Saúde do município e como se dá a execução financeira dos recursos recebidos.

Visando entender como se dá participação da população e dos profissionais em um Conselho Municipal de Saúde bem como sua efetividade, por meio de um estudo de caso baseado na pesquisa documental e exploratória, foram analisados todos os documentos do órgão colegiado.

Na análise, ressalvadas as limitações existentes quanto ao tamanho da amostra, foram utilizados conceitos e a compreensão advinda da Análise de Conteúdo (GIL, 2002).

As diferentes fases da Análise de Conteúdo, tal como o inquérito sociológico ou a experimentação, organizam-se em torno de três pólos cronológicos: 1) a pré-análise; 2) a exploração do material; 3) o tratamento dos resultados, a inferência e interpretação (BARDIN, 2004, p.95).

Na Análise de Conteúdo foi delimitado o Tema da constituição e funcionamento dos Conselhos, especificamente no tocante à participação popular.

Dessa forma, além das normativas federais que regem os conselhos no âmbito nacional, foram utilizados para a pesquisa documentos do próprio órgão como impressos, textos legais, tais como leis, portarias, regimentos, atas e outros materiais que contribuíssem para a análise.

Criado pela Lei Municipal Nº 398, sancionada em 13 de maio de 1994, o Conselho Municipal de Saúde de Couto de Magalhães de Minas, era composto por representantes das associações comunitárias urbanas, associações de

desenvolvimento rural, sindicato dos trabalhadores rurais, pastoral da criança, das secretarias municipais de finanças e educação e pelo secretário municipal de saúde, este, como fixado em lei, era o presidente do órgão.

Baseado nas leis 8.142/90 e 398/94, o principal objetivo do Conselho de Couto de Magalhães de Minas é a melhoria da saúde da população, tendo sua atuação pautada na formulação e execução de estratégias que viabilizem a fiscalização, controle e avaliação das políticas de saúde.

PROPOSTAS A PARTIR DA SITUAÇÃO

Após analisar a estrutura, composição e funcionamento do Conselho Municipal de Saúde do Município de Couto de Magalhães de Minas, é observado que o funcionamento e a estrutura deste apresenta incompatibilidades com as prerrogativas legais.

O órgão colegiado possui sua criação datada no ano de 1994. Até o ano de 2015 seguia-se basicamente o mesmo regimento interno elaborado na data de sua criação. Assim, durante quase 20 anos o regimento não foi revisto, mesmo com todas as mudanças que ocorreram na legislação, nas tecnologias e no perfil demográfico.

Desde a criação dos conselhos de saúde pela Lei 8.142/90, diversas leis, decretos e deliberações foram publicadas com objetivo de organizar, ampliar e estruturar o funcionamento dos conselhos. Em análise às regulamentações publicadas e comparação com os documentos do Conselho de Couto de Magalhães de Minas, é verificado que os documentos que normatizam o órgão estão desatualizados. Na figura 2 é feita a esquematização das legislações aplicáveis aos conselhos de saúde.

Figura 2- Legislações específicas dos conselhos de saúde
Fonte: Elaborado pela autora, 2019.

Na sua lei de criação não foi prevista a quantidade de membros que deveriam fazer parte do conselho e conseqüentemente não havia quórum mínimo estabelecido.

Outra questão verificada foi em relação à participação paritária. Conforme apresentado na Resolução 453/2012:

Mantendo o que propôs as Resoluções nº 33/92 e 333/03 do CNS e consoante com as Recomendações da 10ª e 11ª Conferências Nacionais de Saúde, as vagas deverão ser distribuídas da seguinte forma: a)50% de entidades e movimentos representativos de usuários; b)25% de entidades representativas dos trabalhadores da área de saúde; c)25% de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos.

No detalhamento do documento de nomeação do Conselho no que se trata de qual entidade cada membro representa há trabalhadores da saúde e vereadores indicados na categoria de usuários do SUS, aspecto que fere os padrões da paridade colocada como condição essencial nas regulamentações. Cada um dos seguimentos deve possuir espaço próprio não havendo condições de ocupar dupla categoria de representação. Entretanto vale ressaltar que “apenas a existência formal dos espaços de controle social não assegura a participação política da sociedade” (Martins et al. 2008, p. 111).

Outro aspecto observado é desconhecimento do papel do Conselho possuindo Conselheiros que podem ter o seu papel claramente imiscuído com os interesses de suas entidades de classe, bem como participantes que por suas maneiras de atuação pode ser deduzido que representam interesses próprios, várias vezes diversos das questões estruturais do município. Em ambos os casos, não há por parte dos membros interesse quanto às necessidades sociais dos usuários do SUS e a política de saúde. Nesse ponto cabe avaliar se os participantes, enquanto representantes de segmentos específicos, estariam preparados para manter a impessoalidade, que por sua vez é uma das diretrizes do serviço público.

No que se refere ao funcionamento, pode-se verificar nos documentos de livre acesso e consulta aos cidadãos que não há periodicidade de reuniões não havendo um cronograma ou agenda pública específica.

As reuniões, quando ocorrem, são destinadas a aprovação de documentos e instrumentos de gestão que são elaborados pela equipe local sem a participação ativa do conselho.

A partir de uma observação não estruturada, prévia à observação participante, e que de fato ensejou a construção deste estudo, assim como apontado em comunicações entre profissionais que atuam na área, os questionamentos e discussões são rasos e com pouca participação, não há discussão prévia dos problemas sociais. Nota-se então a falta de planejamento, que leva a questionamentos éticos acerca da participação popular no duplo papel de alvo protagonista das políticas públicas.

Após finalizado o estudo documental, foi elaborado um relatório descrevendo todas as irregularidades e pontos necessários de adequação explicitando a necessidade de reestruturação do controle social do Conselho Municipal de Saúde de Couto de Magalhães de Minas, sendo este apresentado ao órgão estudado bem como ao secretário municipal de saúde e o prefeito municipal. Caracterizando de forma sistematizada as irregularidades e inconsistências na execução das atividades.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo desse trabalho foi analisar como se dá a participação social no Conselho Municipal de Saúde de Couto de Magalhães de Minas. Para que tal análise fosse realizada foi necessário um estudo em toda a documentação do órgão de forma a verificar como este trata o controle social.

Diante dos dados obtidos, pode-se notar que o conselho de saúde local encontrava-se em desacordo com as prerrogativas legais ficando evidente a necessidade de reestruturação e reorganização do órgão, de forma que este possa se tornar ativo e atuante.

A partir das recomendações relatadas no curso do trabalho foram feitas intervenções, o que tornou o processo uma atividade com caráter de pesquisa-ação. Convém apontar que neste percurso algumas ações foram prontamente executadas pela gestão municipal e outras estão em curso. A lei municipal e o regimento interno do conselho foram atualizados, bem como a escolha de novos membros levando em

conta os critérios de paridade descritos em lei. A administração municipal tem se organizado de forma a promover capacitação para os novos membros do órgão. Assim é importante ressaltar o poder que o controle externo e a análise qualificada exercem como motrizes de mudanças e transformações.

Os conselhos ainda são pouco divulgados, a população em geral pouco sabe eles e por vezes não entendem a função e a importância do órgão colegiado.

Além da pouca clareza sobre a importância e as competências dos conselhos de saúde, esses órgãos ainda se deparam com conflitos e restrições por parte da gestão municipal que por vezes o vêem apenas como de caráter fiscalizatório ficando clara a necessidade de maior integração entre conselho de saúde e gestores.

Torna-se indispensável o esclarecimento de toda população sobre a necessidade da participação no controle social principalmente na formulação das políticas de saúde. Participação esta conquistada e garantida por lei, entretanto pouco compreendida e usada.

Exercer o controle social não se reduz apenas à atuação dos membros do Conselho. Cabe a todo cidadão apoiar e impulsionar o conselho tornando este um espaço de diálogo voltado para a melhoria dos serviços de saúde ofertados à população. Exercer o controle social é mais que um direito, é uma obrigação e uma forma de exercício da cidadania e da democracia, ambas tão questionadas no tempo presente.

REFERÊNCIAS

BARDIN, L. *Análise de conteúdo*. 3. ed. Lisboa: Edições 70, 2004.

BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil: 1988*. Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações, 2003. Artigos 196, 197, 198, 199 e 200. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em 10 jul. 2019.

_____. *Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011*. Regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/D7508.htm>. Acesso em 02 ago. 2019.

_____ *Decreto n.º 99.060 de 7 de março de 1990.* Vincula o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS) ao Ministério da Saúde e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D99060.htm> Acesso em 05 jul.2019.

_____ *Lei n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990.* Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm> Acesso em 02 ago. 2019.

_____ *Lei n.º 8.689, de 27 de julho de 1993.* Dispõe sobre a extinção do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS) e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8689.htm> Acesso em 02 jul. 2019

_____ *Lei nº 8142, de 28 de dezembro de 1990.* Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm> Acesso em 02 jul. 2019

_____ *Diretrizes nacionais para o processo de educação permanente no controle social do SUS / Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Saúde – Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2006.*

_____ *Resolução nº 333, de 4 de novembro de 2003.* Aprova as diretrizes para criação, reformulação, estruturação e funcionamento dos Conselhos de Saúde. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 4 nov. 2003. Seção 1, p. 57.

_____ *Resolução nº 453, de 10 de maio de 2012.* Aprova as seguintes diretrizes para criação, reformulação, estruturação e funcionamento dos Conselhos de Saúde. Disponível em <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/2012/res0453_10_05_2012.html> Acesso em 05 de jul de 2019.

_____ *Conselhos de saúde: a responsabilidade do controle social democrático do SUS/ Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Saúde. – 2. ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2013.*

_____*Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa no SUS - ParticipaSUS/ Ministério da Saúde, Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. – 2. ed. – Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2009.*

CARVALHO, A. I. *Conselhos de saúde, responsabilidade pública e cidadania: a reforma sanitária como reforma do Estado.* In: FLEURY, S. (Org.). *Saúde e democracia: a luta do CEBES.* São Paulo: Lemos, 1997. p. 92-111.

CORREIA, M. *Desafios para o controle social: subsídios para a capacitação de conselheiros de saúde.* Rio de Janeiro: Fiocruz, 2005.

COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS. *Lei nº 398 de 14 de maio de 1994. Cria o Conselho Municipal de Saúde e outras providências.* Disponível em <<http://coutodemagalhaesdeminas.mg.gov.br/docs-categoria/leis-municipais>> Acesso em 02 jul de 2019.

_____*Conselho Municipal de Saúde. Regimento Interno. 1994.*

_____*Conselho Municipal de Saúde. Regimento Interno. 2015.*

_____*Conselho Municipal de Saúde. Regimento Interno. 2019.*

ESCOREL, Sarah. *Reviravolta na saúde: origem e articulação do movimento sanitário* [online]. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 1999.

GIL, Antonio Carlos. *Como elaborar projetos de pesquisa.* 4ª. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

MARTINS, P.C. et al. *Conselhos de saúde e a participação social no Brasil: matizes da utopia.* Physis: Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v18, n1, p105-121, 2008.

PAIM, J. S.; ALMEIDA FILHO, N. *Saúde coletiva: uma “nova saúde pública” ou campo aberto a novos paradigmas?* Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 32, n. 4, p. 299-316, 1998.

PAIM, J. S. *Reforma sanitária brasileira.* Salvador: EDUFBA; Rio de Janeiro: Fiocruz, 2008a.

_____ *Reforma sanitária brasileira: contribuição para a compreensão e crítica [online]*. Salvador:EDUFBA; Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2008b. 356 p.

_____ *O que é SUS*. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2009.

Publicado em 28 de agosto de 2020

Como citar este artigo (ABNT)

SOUZA, Cíntia Valéria. MENDES, André de Carvalho Bandeira. Controle Social no SUS: A Efetividade da Participação da População e dos Profissionais em um Conselho Municipal de Saúde. *Revista MultiAtual*, v. 1, n.4., 28 de agosto de 2020. Disponível em: <https://www.multiatual.com.br/2020/08/controle-social-no-sus-efetividade-da.html>

DESAFIOS À PROMOÇÃO DA MOBILIDADE INTERNACIONAL NO NÍVEL DA GRADUAÇÃO

Pedro Henrique Oliveira Fiuza Costa

Graduação em Direito pela UFMG. Pós-Graduação lato sensu em Gestão de Instituições Federais de Educação Superior, pela Faculdade de Educação da UFMG.

Mabel Melo Sousa

Mestre em Psicologia pela Universidade Federal do Ceará (2009). Especialista em Família, Uma Abordagem Sistêmica, pela Universidade de Fortaleza (2008). Especialista em Saúde da Família pela Escola de Saúde Pública do Ceará (2014).

Resumo

Este projeto visa a promover uma investigação sobre meios de favorecer a mobilidade internacional de estudantes de graduação da UFMG, em um contexto de ampliação do número de convênios e de vagas, mas restrição de recursos orçamentários. Será realizada uma pesquisa, junto à comunidade discente de graduação, acerca das motivações para a mobilidade, e dos principais desafios que se colocam no caminho dos estudantes. A pesquisa ocorre no marco de diversos estudos realizados entre os discentes de outras universidades brasileiras, relativos à implementação de programas de mobilidade internacional (em particular, do Programa Ciências sem Fronteiras); e do Guia “CAMINOS: Enhancing and Promoting Latin American Mobility”, um projeto Erasmus+ para capacitação na área do ensino superior. Desta forma, temos em mente: favorecer o diálogo e a participação da comunidade discente no processo de internacionalização da Universidade; diagnosticar a efetividade das políticas atualmente adotadas na condução dos processos de intercâmbio; buscar alternativas com melhor relação custo-benefício para fomentar as mobilidades; oferecer aos discentes uma experiência mais agradável e proveitosa, pessoal e academicamente; e estender as oportunidades de intercâmbio a um número maior de estudantes, otimizando o aproveitamento das vagas já ofertadas.

Palavras-chave: Intercâmbio; Internacional; Mobilidade; Graduação.

Introdução

Apresentação

Por “mobilidade internacional no nível da graduação”, tema central deste projeto, consideramos o período de estudos de graduação realizados em uma

instituição estrangeira, normalmente, de seis meses ou um ano, de modo que disciplinas cursadas no exterior sejam consideradas para a integralização dos créditos acadêmicos devidos pelo estudante para a sua formação, mas sem que haja a expectativa, por parte do estudante ou da instituição de origem, de obtenção de grau ou diploma emitido pela instituição anfitriã¹⁰.

Dada a complexidade do tema, e para melhor delimitar o escopo da pesquisa, trataremos, mais especificamente, da mobilidade “outgoing” (isto é, a partida de estudantes da UFMG para instituições de ensino superior estrangeiras), por meio do Edital Unificado para Mobilidade Internacional. Tal edital é adotado como meio de seleção para os programas Minas Mundi, Escala Estudantil (da Associação de Universidades do Grupo Montevideu - AUGM), Programa de Mobilidade Acadêmica Regional para Cursos Acreditados (MARCA), Santander Ibero-Americanas, e demais oportunidades de intercâmbio que forem ofertadas para discentes de graduação da UFMG¹¹.

Julgamos que a referida mobilidade é uma oportunidade valiosa posta à disposição dos estudantes da UFMG, na medida em que oferece benefícios acadêmicos, profissionais e pessoais (ARCHANJO, 2016).

Entre os benefícios acadêmicos, podemos citar a possibilidade de os estudantes realizarem parte de seus estudos em instituições de prestígio internacional, aprimorem a sua proficiência em idiomas estrangeiros, e experimentarem técnicas didáticas diferentes daquelas praticadas no Brasil (por vezes, passando a encarar o processo pedagógico de modo mais crítico, e desenvolvendo a capacidade para estudar de forma mais autônoma).

Com relação aos benefícios profissionais, a experiência no exterior pode contar como um diferencial no currículo do estudante, especialmente tendo em vista as condições cada vez mais competitivas do mercado de trabalho. Nota-se que este desenvolvimento acadêmico e profissional não interessa apenas ao estudante, mas à

¹⁰ Apresentação da Diretoria de Relações Internacionais da Universidade Federal de Minas Gerais. Disponível em: <<https://www.ufmg.br/dri/diretoria/apresentacao/>>. Acessado em 20/09/2019.

¹¹ Edital unificado para participação em programas de mobilidade internacional – Edital 004/2019. Diretoria de Relações Internacionais da Universidade Federal de Minas Gerais, 2019. Disponível em: <<https://www.ufmg.br/dri/edital-unificado-para-participacao-em-programas-de-mobilidade-internacional-edital-0042019/>>. Acessado em 20/09/2019.

sociedade de modo geral, já que favorece o progresso científico e tecnológico, e o ganho de competitividade do país (FELTRIN, 2016).

Finalmente, no que tange aos benefícios pessoais, cabe mencionar que o estudante terá a possibilidade de estar em contato com culturas diferentes (não só aquela do país anfitrião, mas também, a de outros estudantes intercambistas, de diversas nacionalidades, com os quais o aluno se relaciona durante o período de mobilidade); ademais, para muitos estudantes da UFMG, o intercâmbio é a primeira experiência de viagem internacional e/ou de afastamento da família por um longo período de tempo.

Contextualização

Nos últimos cinco anos, em meio à grave crise econômica e financeira que afeta o país, a Universidade Federal de Minas Gerais tem sido forçada a limitar o financiamento de diversas atividades, inclusive aquelas que poderiam impulsionar o seu processo de internacionalização¹².

Entre estas atividades, poderiam ser citados o envio de missões ao exterior, para divulgar os cursos oferecidos e as pesquisas conduzidas pela UFMG; a realização de eventos para receber missões estrangeiras; a organização de palestras e *workshops* sobre internacionalização, tendo como público-alvo a comunidade discente e docente; a concessão de bolsas para a mobilidade internacional (de entrada e saída) de estudantes de graduação, pós-graduação, professores e pesquisadores; a expansão do número de vagas e de bolsas para os cursos de línguas estrangeiras realizados pela Universidade; o desenvolvimento de cursos de verão e disciplinas ministradas em idiomas estrangeiros, particularmente em inglês; e a concessão de gratuidade ou de descontos, em benefício de estudantes estrangeiros, para o uso dos restaurantes universitários e da residência estudantil, tendo em vista atrair um maior número desses alunos e fornecer a eles uma experiência mais confortável no Brasil¹³.

¹² “Com as despesas de agosto executadas, UFMG trabalha pelo desbloqueio orçamentário”. Universidade Federal de Minas Gerais, 2019. Disponível em: <<https://ufmg.br/comunicacao/noticias/com-as-despesas-de-agosto-executadas-ufmg-trabalha-pelo-desbloqueio-orcamentario>>. Acessado em 20/09/2019.

¹³ Apresentação da Diretoria de Relações Internacionais da Universidade Federal de Minas Gerais. Disponível em: <<https://www.ufmg.br/dri/diretoria/apresentacao/>>. Acessado em 20/09/2019.

Apesar do obstáculo orçamentário, observa-se que, neste mesmo período, a UFMG expandiu consideravelmente o número de parcerias internacionais, inclusive, com relação ao número de vagas e instituições disponíveis para a mobilidade discente no nível da graduação¹⁴. A título de exemplo, entre dezembro de 2015 e setembro de 2019, o número de convênios que abarcam o intercâmbio de estudantes de graduação passou de 169, com instituições de 45 países, para 266, com instituições de 56 países.

Problema

Nos últimos anos, infelizmente, observa-se um sub-aproveitamento considerável das vagas oferecidas. A cada ano, o número de inscritos para programas de mobilidade internacional, frequentemente, chega a ser menor que o número de vagas ofertadas. No ano de 2018, por exemplo, foram aproveitadas apenas 236 das 681 vagas oferecidas. Ademais, dos estudantes de graduação que participaram da mobilidade, nenhum aproveitou vagas ofertadas no Japão, Áustria, Rússia ou San Marino.

Não se trata de um problema apenas da Universidade Federal de Minas Gerais, do Brasil, ou mesmo, de um contexto de crise econômica e financeira. Segundo a “Pesquisa Regional sobre Internacionalização da Educação Terciária na AL e no Caribe”, realizada em 2016 pelo Observatório Regional sobre Internacionalização e Redes em Educação Terciária (OBIRET), apesar do aumento relativo do número de matrículas na educação superior e dos esforços realizados pelas instituições, organismos internacionais e Estados, a taxa de mobilidade internacional na América Latina continua sendo relativamente baixa.

Ainda segundo essa pesquisa, o processo de internacionalização na região avançou nos últimos anos, e entre as conquistas atingidas estão a crescente importância da internacionalização nas agendas e prioridades institucionais; houve uma revalorização, ainda que limitada, das estruturas de gestão na hierarquia institucional; um aumento significativo no número de programas e atividades de internacionalização, principalmente na linha da formação internacional de recursos humanos no âmbito da pós-graduação, em mobilidade de acadêmicos e estudantes de graduação, na participação em redes internacionais de pesquisa, e em programas

¹⁴ Internacionalização: Relatório de Autoavaliação Institucional Primeiro Relatório do Ciclo Avaliativo 2018-21. Diretoria de Relações Internacionais Universidade Federal de Minas Gerais. Fevereiro de 2019

de cooperação intrarregional; bem como notáveis esforços para melhorar o nível de domínio de outros idiomas.

Deste modo, e levando em conta que, até o presente momento, o número de convênios internacionais e o de vagas de intercâmbio continuam em expansão, coloca-se a questão a respeito de como a Diretoria de Relações Internacionais da UFMG poderia contribuir para aproveitar um percentual mais elevado das vagas oferecidas em programas de mobilidade internacional no nível da graduação.

Justificativa

O sub-aproveitamento das vagas de intercâmbio colocadas à disposição dos estudantes é lamentável, não apenas por consistir no desperdício de uma oportunidade, como também pelo fato de que o estabelecimento de parcerias internacionais e a negociação de vagas exigem o esforço de diversos membros da comunidade acadêmica (professores e funcionários técnico-administrativos), o qual acaba não sendo aproveitado como gostaríamos.

Neste sentido, parece-nos que uma alternativa útil e com boa relação custo-benefício para lidar com este problema seria investigar, entre diferentes setores da Diretoria de Relações Internacionais, e entre os próprios estudantes, quais seriam as razões que justificam o desinteresse ou impossibilidade de os alunos ocuparem uma parcela maior das vagas oferecidas.

Conforme trataremos mais detalhadamente, a seguir, temos uma ideia geral de algumas razões pelas quais essa situação poderia ter se configurado. Cabe, entretanto, verificar qual seria a relevância de cada fator, e se haveria outros motivos para os quais não atentamos.

É importante mencionar que há um bom número de estudos realizados no Brasil acerca dos benefícios e desafios da mobilidade internacional no nível da graduação. Neste sentido, podem ser citados artigos acerca do impacto do programa Ciências sem Fronteiras no curso de Odontologia da Universidade Federal de Santa Maria (PITHAN, 2017); sobre o desenvolvimento de habilidades e competências no estágio, via Ciências sem Fronteiras, no sistema de saúde pública da Catalunha, na Espanha, de 2018 (STEIN, 2018); acerca da experiência da mobilidade acadêmica internacional na Irlanda, por meio do programa Ciência sem Fronteiras, durante a graduação de Enfermagem, (GUSKUMA, 2016); e relativamente à mobilidade

internacional na graduação em Medicina, (FERREIRA, CARREIRA, BOTELHO, 2017).

Ao mesmo tempo, cabe ressaltar que grande parte das pesquisas é bastante recente, e refere-se ao impacto do Programa Ciências sem Fronteiras, implementado pelo governo federal em 2011. Julgamos que seria pertinente atentar para os apontamentos das referidas pesquisas já realizadas, ao mesmo tempo em que conduzimos uma investigação específica relativa à situação atual da UFMG, com foco nos seus programas de mobilidade.

A realização do projeto dependeria da disponibilidade de alguns setores da Diretoria de Relações Internacionais para debater o problema e pensar em formas de incluir os estudantes na discussão, não havendo a previsão de que isso implicasse qualquer dispêndio financeiro.

O diagnóstico resultante seria útil, inclusive, para verificar quais ações concretas poderiam ser adotadas na mitigação dos problemas constatados, e ainda, para melhor orientar a política de internacionalização da Universidade nos próximos anos.

Objetivos

O objetivo geral do projeto é diagnosticar obstáculos que impeçam o aproveitamento de um percentual mais elevado das vagas de mobilidade internacional, no nível da graduação, por meio do Edital Unificado para Mobilidade Internacional, da UFMG. Dessa forma, poderíamos perceber com mais exatidão quais alternativas trariam melhor relação custo-benefício, considerando o quadro atual de escassez de recursos orçamentários.

Já os objetivos específicos consistem em aprimorar a comunicação entre diferentes setores da Diretoria de Relações Internacionais e entre esta e a comunidade discente, conforme detalhado adiante.

Referencial Teórico

A pesquisa que se pretende conduzir é de caráter predominantemente empírico, e o seu marco teórico é composto, sobretudo, por relatórios da Diretoria de Relações Internacionais apontando o número de convênios internacionais, de vagas oferecidas e de instituições conveniadas, entre outros dados pertinentes; e pela

bibliografia da disciplina de Metodologia Científica do curso de pós-graduação “lato sensu” em “Gestão de Instituições Federais de Educação Superior”, promovido pela Faculdade de Educação da UFMG.

A orientação fornecida pela referida bibliografia diz respeito à conceituação e caracterização da pesquisa científica, em particular, do projeto de intervenção, e de certos cuidados que devem ser tomados pelo pesquisador na condução de um projeto desse tipo.

Entre estes cuidados, podem ser mencionados: a clareza, adequação formal e objetividade da linguagem adotada; o caráter metódico e racional da pesquisa, caracterizada por fases e procedimentos previamente planejados, mas passivos de revisão pelo pesquisador; a necessidade de estimular, entre os pesquisados, o interesse por colaborar com a pesquisa, e não intimidá-los; e o dever do pesquisador de se afastar de preconceções acerca do problema investigado, e de buscar a imparcialidade e objetividade na coleta e interpretação de dados.

Ademais, a pesquisa considerou diversos artigos que tratam de desafios e benefícios da mobilidade internacional, conforme citado na justificativa. Estes textos são úteis, em particular, no sentido de que contêm relatos dos estudantes a respeito de dificuldades encontradas no processo da mobilidade. Isto fornece um balanço preliminar da situação, e auxilia na formulação das perguntas que serão apresentadas aos estudantes. Ao mesmo tempo, é bastante encorajador verificar que, mesmo com todos os obstáculos, os alunos costumam relatar que o saldo foi bastante positivo, e que a experiência será lembrada por eles por toda a vida. Isso nos estimula a buscar ampliar essa oportunidade a tantos estudantes quanto esteja ao nosso alcance.

Cabe mencionar, finalmente, o relatório “CAMINOS: Enhancing and Promoting Latin American Mobility”, o qual é um projeto Erasmus + para capacitação na área do ensino superior, cofinanciado pela União Europeia, e coordenado pela associação “Observatorio de las Relaciones Unión Europea” (OBREAL). Este relatório relaciona diversas políticas e práticas úteis para a promoção da internacionalização, com especial atenção a medidas com boa relação custo-benefício, em consideração à limitação de recursos orçamentários que muitas instituições latino-americanas enfrentam.

O relatório faz referência à “Pesquisa Regional sobre Internacionalização da Educação Terciária na AL e no Caribe”, a qual realiza um apanhado histórico dos

processos de internacionalização na região, contextualiza e aborda a relevância deste processo; ademais, propõe uma matriz de políticas de internacionalização dividida em cinco eixos complementares, com diferentes graus de complexidade, e cada um deles constituído por uma série de subtópicos: 1) “Redes e convênios”, que abarca a identificação de sócios, a seleção e vinculação com sócios estratégicos, e o desenho de programas objetivos, com detalhamento claro sobre fontes de financiamento, áreas e duração das mobilidades; 2) “Logística e serviços”, que inclui a orientação dos estudantes previamente à mobilidade, apoio na obtenção de vistos, concessão de bolsas, ajuda para a hospedagem (em residência universitária, se possível), oferta de um curso do idioma da anfitriã (a ser realizado antes do intercâmbio, na instituição de origem, ou durante o intercâmbio, na anfitriã), e serviços de inserção (serviço de madrinha/padrinho, eventos culturais, e passeios guiados a festivais e pontos de interesse histórico e cultural); 3) “Reconhecimento”, que trata de acordos interinstitucionais para a validação de créditos e títulos, e para a concessão de duplo-diploma; 4) “Promoção e divulgação”, pertinente aos serviços de informação e divulgação das oportunidades de intercâmbio entre os estudantes da Universidade, além da promoção da imagem da Universidade entre as comunidades acadêmicas de suas parceiras estrangeiras; e, finalmente, 5) “Sistema de informação”, que diz respeito ao acompanhamento e avaliação periódica de resultados, e proposta de alternativas de aperfeiçoamento.

Para a implementação dessas políticas, o próprio relatório sugere uma série de atividades, como: pesquisas, grupos focais, *workshops*, visitas de estudos e seminários, que permitiram a construção de um quadro analítico para compreender as experiências práticas e tendências dos diferentes aspectos da mobilidade e de sua gestão. É ressaltado, inclusive, que não há apenas um modo de gerir a mobilidade ou de conduzir a internacionalização, sendo que a matriz proposta tem como fim possibilitar aos gestores identificar ferramentas que possam parecer mais apropriadas e relevantes, considerando a realidade local de cada instituição.

Metodologia

A metodologia utilizada para a coleta de dados e informações inclui reuniões informais de equipe, com a presença dos setores envolvidos na formalização de parcerias internacionais (Setor de Convênios Internacionais), na redação do Edital

Unificado para Mobilidade Internacional, orientação e seleção de candidatos (Setor de Mobilidade Internacional), e na interface com a comunidade discente para a promoção de programas e eventos, além da resposta a questões gerais sobre a Diretoria (Comunicação). A partir disso, foram formulados questionários para serem respondidos pelos estudantes.

Versões destes questionários constam, neste trabalho, como Apêndice A e Apêndice B. Os modelos de questionário e o cronograma de atividades serão submetidos à avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG, em conformidade com a Resolução nº 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde, que trata de pesquisas e testes em seres humanos. Isso será feito antes do início da pesquisa, e, caso necessário, serão feitas adequações adicionais ao projeto.

Então, haverá a divulgação dos questionários, por e-mail. Eles estarão disponíveis para resposta por um prazo a ser definido. Os dados coletados serão sistematizados por meio de relatórios acompanhados de tabelas e gráficos.

Com base na bibliografia mencionada ao longo deste projeto, e pela experiência do trabalho na Diretoria de Relações Internacionais, temos em mente algumas hipóteses que poderiam explicar o problema do sub-aproveitamento de vagas. Entre elas (sem a pretensão de elaborar uma lista exaustiva) podemos mencionar: a falta de informação precisa, detalhada e em tempo hábil a respeito das oportunidades de intercâmbio e das condições para pleitear uma bolsa; a insatisfação com os valores e condições para acesso às bolsas; a falta de proficiência linguística por parte dos alunos, principalmente, em línguas estrangeiras que não o inglês; a resistência dos estudantes à possibilidade de um atraso da data de sua formatura; o comprometimento dos estudantes com contratos de estágio, de trabalho e/ou de aluguel que eles não querem ou não podem rescindir, para realizar a mobilidade; comprometimentos familiares (necessidade de permanecer no Brasil para cuidar de filhos, pais, irmãos mais novos, etc.); o fato de que alguns estudantes procrastinam e postergam a sua candidatura ao processo seletivo até que, muito próximos da formatura, desistem; a carência, nos editais, de instituições ou áreas que sejam de particular interesse dos estudantes; a falta de interesse pela experiência do intercâmbio, independente das condições oferecidas; a burocracia relacionada à mobilidade (incluindo o registro do afastamento da UFMG, a obtenção de visto e de seguros, a matrícula na instituição estrangeira, e a validação de créditos junto ao

Colegiado de Graduação, quando o estudante retorna à UFMG); e o medo e sentimento de insegurança dos estudantes em relação a outros desafios da mobilidade internacional (como acompanhar aulas em um idioma estrangeiro, afastar-se dos amigos e da família por vários meses, e lidar com diferenças culturais e com a possibilidade de rejeição e xenofobia no país anfitrião).

Acreditamos que todos estes fatores contribuam para o problema, mas não temos plena clareza sobre qual seria, do ponto de vista dos estudantes, a ordem de relevância destes obstáculos, ou mesmo, se haveria outros para os quais não atentamos.

No caso de estudantes em geral (que responderão o questionário apresentado no Apêndice A), será pedido para indicar, de 1 a 5, qual a relevância de cada fator, sendo 1 “pouco, ou nem um pouco relevante”, e 5 “muito relevante”; além disso, há um espaço reservado para que eles citem outros fatores que julguem pertinentes, mas que não tenham sido abordados no questionário.

Já para os estudantes que retornaram de um intercâmbio nos últimos dois anos (e que responderão o questionário indicado no Apêndice B), as questões incluem pontos como: em uma lista das instituições que mais lhe interessavam, aquela em que você foi alocado(a) estava em qual posição? Qual fator (interesse pela instituição estrangeira, pela cultura do país, recomendação de um colega ou professor, ou outro) motivou a escolha desta instituição? Caso tenha ido a uma instituição de língua estrangeira (em caso positivo, favor indicar o idioma), o nível de proficiência exigido (favor indicá-lo, também) no processo seletivo foi suficiente para acompanhar as atividades acadêmicas de modo fluido? O custo de vida na cidade anfitriã (favor indicá-la) é similar, muito mais alto, ou muito mais baixo que o brasileiro? Você recebeu auxílio financeiro da UFMG ou da instituição estrangeira? Em caso positivo, o auxílio cobriu qual porcentagem do total de gastos com alimentação, transporte e moradia? Dos créditos cursados no exterior, quantos foram reconhecidos na UFMG? Este resultado correspondeu às suas expectativas? Você está satisfeito com ele?

Considerando o número de estudantes que buscam a Diretoria de Relações Internacionais para se informar sobre a mobilidade internacional (ainda que muitos acabem por não se inscrever), de candidatos em processos seletivos, e de participantes selecionados para os programas de mobilidade, consideramos razoável

a expectativa de que ao menos 200 estudantes de graduação teriam interesse em participar de uma primeira edição da pesquisa.

Não está previsto o dispêndio de recursos financeiros para a realização do projeto, bastando, para tanto, a dedicação de algumas horas do trabalho de funcionários da Diretoria de Relações Internacionais da UFMG, envolvidos na organização do processo seletivo de mobilidade internacional discente de graduação.

Finalmente, os dados coletados seriam apresentados à equipe, para conhecimento e novo debate. Sendo julgado conveniente, o mesmo processo poderia ser repetido em anos subsequentes, de modo, inclusive, a auxiliar no acompanhamento de ações voltadas para a promoção da internacionalização da universidade no nível da graduação.

Cronograma

Julho de 2020: Conhecimento do objeto de estudo e definição da investigação.

- a) Realização de reuniões informais de equipe, para apresentação do projeto e debate;
- b) Detalhamento do plano de pesquisa.

Agosto de 2020: Revisão e divulgação de questionários.

- a) Revisão de questionários, elaborados como Formulários Google, tendo por público-alvo os estudantes de graduação da universidade, e divulgado por e-mail;
- b) Submissão do projeto à avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG;
- c) Envio, por e-mail, dos questionários aos estudantes.

Novembro de 2020: Investigação, análise e compilação de dados.

- a) Exame e síntese dos dados obtidos;
- b) Análise dos dados levantados, comparando-os com as hipóteses inicialmente consideradas.

Dezembro de 2020: Elaboração e depósito do trabalho.

- a) Discussão com o orientador;
- b) Redação do texto com posterior depósito do trabalho.

Considerações Finais

Julga-se que ter um melhor entendimento do problema apresentado seria útil, no futuro, para a elaboração de outros projetos voltados para a mitigação dos referidos obstáculos, além de servir para melhor orientar a estratégia da Universidade na busca por parceiros internacionais.

Com relação às formas de Avaliação/Acompanhamento e Controle das ações do Projeto de Intervenção, haveria discussão do projeto com o orientador; e apresentação de um relatório final à equipe, para conhecimento e novo debate. Sendo julgado conveniente, o mesmo processo poderia ser repetido em anos subsequentes, de modo, inclusive, a auxiliar no acompanhar de ações voltadas para a promoção da internacionalização da universidade no nível da graduação.

Referências

ANDRADE, Maria Margarida de. **Introdução à metodologia do trabalho científico**. 3ª edição. São Paulo: Atlas, 1998.

Apresentação da Diretoria de Relações Internacionais da Universidade Federal de Minas Gerais. Diretoria de Relações Internacionais da Universidade Federal de Minas Gerais, 2019. Disponível em: <<https://www.ufmg.br/dri/diretoria/apresentacao/>>. Acessado em 20/09/2019.

ARCHANJO, Renato. **Saberes sem Fronteiras**: Políticas para as migrações Pós-modernas. São Paulo: Delta, 2016.

CAMINOS: Enhancing and Promoting Latin American Mobility. Caminos Project, 2019. Disponível em: <www.caminosproject.org>. Acessado em 15 de outubro de 2019.

Com as despesas de agosto executadas, UFMG trabalha pelo desbloqueio orçamentário. Universidade Federal de Minas Gerais, 2019. Disponível em: <<https://ufmg.br/comunicacao/noticias/com-as-despesas-de-agosto-executadas-ufmg-trabalha-pelo-desbloqueio-orcamentario>>. Acessado em 20/09/2019.

ECO, Umberto. **Como se faz uma tese**. 15ª edição. São Paulo: Perspectiva, 1999.

Edital unificado para participação em programas de mobilidade internacional – Edital 004/2019. Diretoria de Relações Internacionais da Universidade Federal de Minas Gerais, 2019. Disponível em: <<https://www.ufmg.br/dri/edital-unificado-para-participacao-em-programas-de-mobilidade-internacional-edital-0042019/>>. Acessado em 20/09/2019.

FELTRIN, Rebeca Buzzo; COSTA, Janaína Oliveira Pamplona da; Velho, Léa. **Mulheres sem fronteiras?** Uma análise da participação das mulheres no Programa Ciência sem Fronteiras da Unicamp: motivações, desafios e impactos na trajetória profissional. Campinas: Cad Pagu, 2016.

FERREIRA, Iago Gonçalves; CARREIRA, Luciana Brandão; BOTELHO, Nara Macedo. **Mobilidade internacional na graduação em Medicina:** relato de experiência. Belém: ABCS Health Science, 2017.

GUSKUMA EM, Dullius AAS, Godinho MSC, Costa MST, Terra FS. **Internacional academic mobility in nursing education:** an experience report. Alfenas: Revista Brasileira de Enfermagem. 2016.

Internacionalização: Relatório de Autoavaliação Institucional Primeiro Relatório do Ciclo Avaliativo 2018-21. Diretoria de Relações Internacionais Universidade Federal de Minas Gerais. Fevereiro de 2019.

PITHAN, Sílvia Ataíde; NUNES, Marília Forgearini; PIRES, Luiza Chagas. **Ciência sem Fronteiras na formação profissional:** percepções de estudantes de Odontologia da UFSM. São Paulo: Revista da ABENO, 2017.

Programas de mobilidade voltados para estudantes de graduação. Universidade Federal de Minas Gerais, 2019. Disponível em: <<https://www.ufmg.br/dri/programas/aluno-da-ufmg/>>. Acessado em 20/09/2019.

STEIN, Caroline; CASTILHOS, Eduardo Dickie de; BIGHETTI, Tania Izabel. **Desenvolvimento de habilidades e competências no estágio no Sistema de Saúde Pública da Catalunha, Espanha.** São Paulo: Revista da ABENO, 2018.

VERGARA, Sylvia Constant. **Projetos e Relatórios de Pesquisa em Administração.** 4ª edição. São Paulo: Atlas, 1990.

Apêndice A: 1º Questionário de Mobilidade Internacional de

Primeiro Questionário de Mobilidade Internacional de Graduação 2020

Caros estudantes

Elaboramos o questionário abaixo tendo em vista aprimorar a gestão de programas de mobilidade internacional voltados para alunos de graduação da UFMG. Todos podem participar, independente de estarem inscritos em um processo seletivo, pretender inscrever-se, ou não ter esse interesse no momento. A participação é anônima. Pedimos que respondam as questões abaixo indicando, de 1 a 5, qual a relevância de cada fator como obstáculo para que você realize um intercâmbio internacional. Ao final, há um espaço reservado para outros comentários (inclusive, obstáculos que julguem pertinentes, mas que não tenham sido mencionados neste questionário). Respostas serão recebidas até XX/XX/2020. Agradecemos a participação!

Dificuldade de acesso a informações sobre os programas

1 2 3 4 5

Pouco relevante ou irrelevante Muito relevante

Valor e condições de acesso a bolsas

1 2 3 4 5

Pouco relevante ou irrelevante Muito relevante

Atestar a proficiência linguística pedida em edital

1 2 3 4 5

Pouco relevante ou irrelevante Muito relevante

Admitir a possibilidade de atraso da data de formatura

1 2 3 4 5

Pouco relevante ou irrelevante Muito relevante

Deixar o atual estágio ou emprego durante o período do intercâmbio

1 2 3 4 5

Pouco relevante ou irrelevante Muito relevante

Afastar-se, durante o intercâmbio, de familiares (filhos, pais, irmãos mais novos) por quem você é responsável

1 2 3 4 5

Pouco relevante ou irrelevante Muito relevante

Carência, nos editais, de vagas em instituições que sejam do seu interesse

1 2 3 4 5

Pouco relevante ou irrelevante Muito relevante

Insegurança relacionada a questões como choque cultural, xenofobia, racismo e outras formas de discriminação no país anfitrião

1 2 3 4 5

Pouco relevante ou irrelevante Muito relevante

Caso julgue necessário, cite brevemente outros fatores que você acredita que poderiam ser incluídos (máximo de 60 palavras)

Your answer

Submit

Never submit passwords through Google Forms.

This content is neither created nor endorsed by Google. [Report Abuse](#) - [Terms of Service](#) - [Privacy Policy](#)

Google Forms

Graduação

Apêndice B: 2º Questionário de Mobilidade Internacional de

Segundo Questionário de Mobilidade Internacional de Graduação 2020

Caros estudantes

Elaboramos o questionário abaixo tendo em vista aprimorar a gestão de programas de mobilidade internacional voltados para alunos de graduação da UFMG. O público-alvo são estudantes de graduação que realizaram mobilidades internacionais nos últimos dois anos, por meio do Edital Unificado. A participação é anônima. Pedimos que respondam sucintamente as questões abaixo, a partir da sua experiência (máximo de 30 palavras). Ao final, há um espaço reservado para outros comentários (máximo de 100 palavras). Respostas serão recebidas até XX/XX/2020. Agradecemos a participação!

Em uma lista das instituições que mais lhe interessavam, aquela em que você foi alocado(a) estava em qual posição?

- Primeira
- Segunda
- Terceira
- Quarta, ou inferior

O que motivou a escolha desta instituição? Marque uma ou mais opções.

- Interesse pela instituição estrangeira
- Interesse pela cultura do país, pelo idioma, e/ou pela cidade
- Recomendação de um colega
- Recomendação de um professor
- Other:

Caso tenha ido a uma instituição de língua estrangeira (em caso positivo, favor indicar o idioma), o nível de proficiência exigido no processo seletivo (favor indicá-lo também) foi suficiente para acompanhar as atividades acadêmicas de modo fluido?

Your answer

O custo de vida na cidade anfitriã (favor indicá-la) é similar, muito mais alto, ou muito mais baixo que o brasileiro?

Your answer

Você recebeu auxílio financeiro da UFMG ou da instituição estrangeira? Em caso positivo, o auxílio cobriu qual porcentagem do total de gastos com alimentação, transporte e moradia?

Your answer

Dos créditos cursados no exterior, quantos foram reconhecidos na UFMG? Este resultado correspondeu às suas expectativas? Você está satisfeito com ele?

Your answer

Caso julgue necessário, aborde brevemente outros fatores que você acredita que poderiam ajudar seus colegas a terem uma experiência de mobilidade mais proveitosa (máximo de 100 palavras)

Your answer

Submit

Never submit passwords through Google Forms.

This content is neither created nor endorsed by Google. [Report Abuse](#) - [Terms of Service](#) - [Privacy Policy](#)

Google Forms

Graduação

Publicado em 28 de agosto de 2020

Como citar este artigo (ABNT)

COSTA, Pedro Henrique Oliveira Fiuza. SOUSA, Mabel Melo. Desafios à Promoção da Mobilidade Internacional no Nível da Graduação. *Revista MultiAtual*, v. 1, n.4., 28 de agosto de 2020. Disponível em:
<https://www.multiatual.com.br/2020/08/desafios-promocao-da-mobilidade.html>

DESEMPENHO DO SETOR DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS DO HOSPITAL JÚLIA KUBISTSCHEK

Murilo Batista dos Santos

Bacharel em Administração pela Facisa - BH em 2009, Pós-Graduação em Administração pela FGV – BH em 2011. murilo_bds_27@yahoo.com.br

Antônio Artur de Souza

Bacharel em Ciências Contábeis e Mestre em Engenharia de Produção também pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutor em Management Science pela Universidade de Lancaster, na Inglaterra. Pós-doutor em Finanças pela Universidade de Grenoble, na França. Atualmente é professor Titular da Universidade Federal de Minas Gerais. antonioarturdesouza@gmail.com ou aa-de-souza@ufmg.br

RESUMO

Este trabalho tem como tema o desempenho do setor de orçamentos e finanças do hospital Júlia Kubitscheck e busca-se aqui uma qualificação da eficiência operacional através da capacitação dos servidores, aprimorando cada vez mais as ideias, conhecimentos na organização e o desempenho eficiente de uma série de tarefas. A fim de realizar este estudo, foi traçado o seguinte objetivo geral: identificar os fatores que possam contribuir na capacitação e treinamento dos servidores, respeitando-os, pois cada pessoa tem uma característica, uma personalidade distinta, as quais interferem na tomada de decisões. Acredita-se que proporcionar treinamentos de forma contínua não apenas prepara os servidores a desenvolver suas capacidades, mas também influenciar na mudança de comportamento.

Palavras-chave: Eficiência Operacional, HJK (Hospital Júlia Kubitscheck), Setor de Orçamentos e Finanças, Mudanças.

ABSTRACT

This work focuses on the performance of the budget and finance sector of the hospital Julia Kubitscheck, and seeks here a qualification of operational efficiency through the training of servers, increasingly improving the ideas, knowledge in the organization, and the efficient performance of a series of tasks. In order to carry out this study the following general objective was outlined: To identify the factors that can contribute to the qualification and training of the servers respecting each server, because each

person has a characteristic, a distinct personality that interfere in the decision making. Providing continuous training is not only thought to prepare servants to develop their capabilities, but also to influence behavior change.

Key-words: Operational Efficiency, HJK (Julia Kubitschek hospital), Budget and Finance Sector, Changes.

INTRODUÇÃO

Um problema frequente nos hospitais públicos está relacionado à “má” utilização de recursos como: melhorias na qualidade das políticas relacionadas à qualificação de servidores, organização de sistemas de administração e de produção de serviços, planejamento e avaliação das ações, e não somente o aumento de recursos (VELOSO et al., 2011). Já para Valois (2003), as reclamações referentes à má qualidade dos serviços públicos sempre foram o catalisador de discussões quando se fala sobre os agentes da administração. Então, para que essa “má utilização seja resolvida, uma das formas de solucionar o problema é capacitar os servidores por meio. Conforme Milkovich e Bourdreau (2010), o treinamento é um processo sistematizado com o intuito de promover a aquisição de habilidades, regras e atitudes, resultando em uma melhor adequação entre as características dos colaboradores e as exigências diante de sua função.

Já para Dessler (2003), treinamento é um conjunto de métodos usados para transmitir aos funcionários, novos e antigos, habilidades necessárias para o desempenho do trabalho. A capacitação é uma evolução do treinamento com foco bem demarcado. Indo ao encontro da visão de Andrade e Santos (2004), o treinamento também é visto como algo muito importante para a melhoria da qualidade dos serviços públicos.

A importância deste trabalho vai ao encontro dos interesses em retratar o desempenho do setor de orçamentos e finanças do Hospital Júlia Kubitschek, localizado em Belo Horizonte - MG, com maior descrição do fluxo (processo administrativo), uma vez que o sistema financeiro já se encontra integralizado, compartilhando informações financeiras. Assim, a administração e o planejamento

financeiro são ferramentas primordiais na perpetuação de uma empresa, notadamente para as empresas públicas. Nesse caso, o hospital tem como reserva financeira os cofres públicos, limitando assim suas operações. Por melhor que seja o produto (tangível ou intangível), se o hospital não conseguir atender suas finalidades na área da saúde e ao mesmo tempo honrar o pagamento das suas dívidas, entrará em insolvência, podendo fechar suas portas (OLGUIM, 2013).

Este estudo pretende contribuir para melhora do desempenho administrativo do setor de orçamentos e finanças do hospital Júlia Kubitschek, uma vez que o setor possui ferramentas adequadas, mas o desempenho administrativo não funciona muito bem, deixando a desejar em alguns casos que são relevantes para o setor. Partindo desse princípio, Mintzberg (1983) elenca as formas da estrutura organizacional que pode ser horizontal (cada funcionário é especialista em sua função, faz só uma determinada tarefa) ou vertical (mesmo com as divisões de tarefas dos profissionais, todos desenvolvem em conhecer as demais funções, tendo a ideia do conjunto organizacional). Nos dias atuais, o setor financeiro do hospital Júlia Kubitschek se encaixa na estrutura organizacional horizontal. A proposta deste estudo é que, no futuro, referido setor se enquadre numa estrutura organizacional vertical. Dentro dessa proposta, Roman (2014) define muito bem que o objetivo a ser implantado em empresas públicas é a estrutura organizacional vertical, tendo como resultado a busca por utilização racional de recursos públicos partindo dos princípios da eficiência (produtividade), eficácia (qualidade) e efetividade (capacidade de atingir metas com menor tempo e custo).

Assim, este artigo propõe como objetivo geral apresentar propostas de melhoria do processo administrativo do setor financeiro do HJK, verificando se a capacitação dos servidores é um fator preponderante para a eficiência do processo. Senge (1990) e Nevis e Col. (1995) defendem que a aprendizagem dos funcionários e o desenvolvimento de suas competências são fundamentais para melhoria de qualificação profissional. Os objetivos que foram propostos neste artigo são integrar e aperfeiçoar a equipe, proporcionar melhor conhecimento das fases dos processos de trabalho, buscar atualização de cursos referentes à área financeira e também interpessoais, para garantir uma boa qualificação dos servidores. Para isso, o treinamento é essencial na promoção de benefícios como: aperfeiçoamento do desempenho funcional, aumento da produtividade e aprimoramento das relações

interpessoais, garantindo que as atividades-fim da administração pública sejam executadas adequadamente (TACHIZAWA et al., 2004).

2 REVISÃO DA LITERATURA

Uma vez que o setor financeiro possui estruturas físicas e ferramentas adequadas, faz-se necessário ter profissionais capacitados e habilitados para o sucesso do setor de orçamento e finanças do HJK, corroborando o que relata Freitas (2009), o qual demonstra a importância da implantação de um sistema integrado para o setor financeiro, apontando aspectos de segurança, transparência e controle de informação, bem como a visibilidade externa da empresa estudada. Bazzotti e Garcia (2006) também destacam a importância de um sistema de informação para o desenvolvimento gerencial eficaz e eficiente para tomada de decisões, de forma ágil e segura. Os problemas na estrutura organizacional e na gestão dos recursos fazem com que essas organizações hospitalares busquem por mudanças que se ajustem à realidade, procurando um modelo de gestão que proporcione resposta rápida ao ambiente.

Mudanças ocorreram no meio clínico dos hospitais, sempre com as inovações tecnológicas. As organizações hospitalares públicas estão adaptando algumas mudanças em sua área administrativa (CECÍLIO, 1997; GONÇALVES, 1998). Essas mudanças levaram as organizações hospitalares a se depararem com problemas de escassez de recursos, falhas na estrutura organizacional ao acumular funções em uma só pessoa ou atribuir tarefas a pessoas sem habilidade para exercê-la, e diversidade nas equipes de trabalho (BAUMGARTNER, 2000).

Outro fator relevante é a motivação desses funcionários. De acordo com Spector (2005), a motivação pode induzir a capacitação para o desempenho da função. Já Fleury (2002) afirma que todo processo de capacitação começa no individual, isto é, nas pessoas, e elas são a sustentação para toda ação do dia a dia. Santos e Vicentin (2012) relatam a necessidade de que o servidor público desenvolva uma visão sistêmica do lugar que ocupa na administração, pois essa percepção de atuação frente ao todo irá transformar sua maneira de pensar e, por conseguinte, de agir, maximizando os benefícios e rendimentos de sua atividade.

Por isso, é importante capacitar servidores, para que se encontre um excelente resultado nos processos. Consoante afirma Matias Pereira (2004), a capacitação é uma ferramenta muito importante para que haja a mudança no comportamento do servidor público. Ela permite que, através da evolução das habilidades e competências, o servidor atinja a excelência. Dessa maneira, este projeto de pesquisa tem por motivo estudar o fluxo do setor de orçamento e finanças, propor ações de treinamento aos servidores públicos envolvidos, buscar melhorias na qualidade e competência técnica para melhor executarem suas tarefas, resultado positivo no desempenho individual e coletivo, visando sucesso no desenvolvimento humano, funcional e institucional.

A importância da capacitação profissional para a vida das pessoas está atrelada à possibilidade de melhorar o acesso às oportunidades de trabalho, que também têm as suas características modificadas periodicamente (BARBOSA, 2010). Seguindo o mesmo pensamento, Vargas (1996, p. 127) define que o desenvolvimento de recursos humanos, como experiências organizadas de aprendizagem, tem um período definido de tempo e com isso aumenta a possibilidade de melhoria do desempenho no trabalho e também crescimento pessoal. Isso gera uma correlação positiva entre suporte psicossocial recebido pelos funcionários e impacto do treinamento no trabalho citado por Camões e Pantoja (2009), pois ambas as partes saem ganhando, empresa e funcionários.

Segundo Dutra (2009), o desenvolvimento da organização está diretamente relacionado à sua capacidade de desenvolver pessoas e ser desenvolvida por pessoas. Conforme Freitas (2009), as grades de capacitação representam ações de aprendizagem, geralmente restritas a cursos formais e vinculadas ao desempenho de determinado cargo, sendo obrigatórias para todos os empregados que desempenham alguma função ou que almejam alcançar determinado cargo. Sendo assim, há necessidade de todos os envolvidos do setor de orçamento e finanças do hospital Júlia Kubitschek serem capacitados na rotina diária do serviço.

De acordo com Nogueira (1994), nas organizações hospitalares a estrutura organizacional é composta por grupos heterogêneos e de formação profissional distinta. Já para Gonçalves (1998), administrativamente essas organizações apresentam estrutura verticalizada, a partir de linhas que cumprem especificamente as atividades clínica, administrativa e de apoio. Cada uma dessas atividades possui

uma autoridade específica, porém não unânimes às diretrizes que devem seguir e tampouco quanto ao modo de interagirem para a gestão da organização num todo.

Baseando-se em referências teóricas e entrevistas com os colaboradores, este artigo tem a finalidade de melhorar o desempenho administrativo do setor e ao mesmo tempo dirimir eventuais problemas, podendo ser considerado uma fonte de conhecimento para o assunto.

Aquela que explica um problema a partir de referências teóricas publicados em documentos. Pode ser realizada independentemente ou como parte da pesquisa descritiva ou experimental. Ambos os casos buscam conhecer e analisar as contribuições culturais ou científicas do passado existentes sobre um determinado assunto, tema ou problema (CERVO e BERVIAN, 2002).

O presente artigo se motivou com objetivo geral de analisar e descrever o fluxo do setor de orçamento e finanças do Hospital Júlia Kubitschek, focando especialmente no desempenho administrativo dos colaboradores do setor, em consonância com a metodologia de estudo de caso, considera-se que as informações necessárias para descrever o estado em que o setor se apresenta se faz necessária mudança de acordo com Gomes (2009).

Como afirmam Silva e Moritz (2012), a mudança é um aspecto essencial da criatividade e inovação nas organizações de hoje. A mudança está em toda parte: nas organizações, nas pessoas, nos clientes, nos produtos e serviços, na tecnologia, no tempo e no clima. A mudança representa a principal característica dos tempos modernos. Sendo assim, faz-se necessário deixar hábitos improdutivos e partir para uma nova mudança que gere melhor produtividade no setor e até mesmo na vida de seus colaboradores. Conforme Koontz, O'Donnell e Weihrich (1995), as organizações modernas sofrem constantes mudanças e apresentam grandes dificuldades na solução de problemas.

Entretanto, para que tais mudanças aconteçam no setor, é preciso conhecer e organizar as informações, instruir e capacitar cada colaborador do setor cuja contribuição possa ser provida de conhecimento particular, através de informações numéricas presentes nos resultados financeiros. Tais informações agregam conhecimento e podem contribuir para melhor desempenho do setor. De acordo com Lawrence e Lorsch (1973) e Park (1997), o objetivo das organizações é conhecer seus

funcionários num enfoque sistêmico, adequando os treinamentos e a capacitação para que todo o objetivo seja alcançado.

Quando o profissional define um curso de ação para seu desenvolvimento está, na prática, construindo uma trilha. Segundo Freitas (2009), cada um concebe sua trilha de aprendizagem a partir de suas conveniências, necessidades, ponto de partida e ponto a que deseja chegar, integrando seu planejamento de carreira às expectativas da organização, ao desempenho esperado, às suas aspirações profissionais, às competências que já possui e aquelas que ainda necessita desenvolver. Levando em consideração todas essas variáveis, o profissional elege, dentre os recursos educacionais disponíveis, aqueles mais adequados aos seus objetivos e aos estilos de aprendizagem de sua preferência. Nesse sentido, Bächtold (2013) discorre que a forma de capacitação contínua do servidor público é importante devido às várias regras a serem cumpridas de acordo com a legislação, que impõem o caminho a percorrer dentro da legalidade, reivindicando o conhecimento e cumprimento de suas obrigações, atendendo à gestão pública moderna e eficiente.

Na visão de Bergue (2010, p. 18), a capacitação de pessoas no setor público é o esforço orientado para o suprimento e a manutenção no desenvolvimento de pessoas nas organizações públicas, em conformidade com os ditames constitucionais e legais, observadas as necessidades e condições do ambiente em que se inserem. As organizações públicas exercem muitas vezes atividades burocráticas. No setor estudado não é diferente, sendo necessárias mudanças nas tentativas de capacitar, organizar e planejar todo o desempenho de seus servidores.

3 METODOLOGIA

O presente estudo de caso terá sua delimitação caracterizada como pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo. A pesquisa é a apresentação sintética dos resultados de investigações ou estudos realizados a respeito de uma questão. O objetivo fundamental de uma pesquisa é o de ser um meio rápido e sucinto de divulgar e tornar conhecidos.

Conforme Cooper e Schindler (2003), “a pesquisa em administração é uma investigação sistemática que fornece informações para orientar as decisões empresariais”. De acordo com Gil (2007, p. 17), “método de pesquisa é um

procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos”. Assim, o valor da pesquisa em administração é inerente ao quanto os seus resultados auxiliam os gestores a tomarem melhores decisões.

O tipo de pesquisa escolhido nesse artigo foi a pesquisa-ação (de caráter empírico), pois serão investigados os problemas emergentes de interesse do setor financeiro, pois esse tipo de pesquisa supõe uma forma de ação planejada, de caráter social, educacional, técnico, dentre outros. Dessa interação é que resulta a ordem prioritária dos problemas encontrados nas ações e em todas as atividades intencionais dos participantes da situação. Quando se trata de investigar, alguns hábitos têm de ser desenvolvidos: capacidade de trabalhar duramente, atenção para os detalhes, objetividade. Stake (1994), apoiado no posicionamento de vários cientistas sociais, argumenta que a importância desse tipo de estudo não está, de fato, na busca de generalizações, mas sim no que se agrega nas informações e às mesmas interpretações que proporciona a busca do resultado desejado.

Trata-se de uma pesquisa social que aborda as ações utilizadas e ao mesmo tempo desenvolve ações e resolve um problema coletivo, envolvendo os participantes representativos da situação do problema investigado de modo cooperativo e participativo. De acordo com Roesch (1996), na pesquisa-ação há o envolvimento ativo do pesquisador, ocorre a intervenção participativa na realidade social, sendo intervencionista. O enfoque da pesquisa-ação requer que o pesquisador interprete o mundo real a partir da perspectiva dos sujeitos de sua investigação.

Quanto à pesquisa de campo, serão aplicados questionários com perguntas abertas e fechadas, visando atender parte dos objetivos do setor, para atrair melhor desenvolvimento e reter pessoas talentosas. Também para apurar as maiores dificuldades enfrentadas pelo setor no campo multigeracional. “A abordagem qualitativa de um problema, além de ser uma opção do investigador, justifica-se, sobretudo, por ser uma forma adequada para entender a natureza de um fenômeno social” (RICHARDSON, 1999, p. 79). Este artigo utilizara a pesquisa qualitativa, pois possui caráter exploratório, proporcionando uma maior familiaridade com o problema. Gerhardt e Silveira (2009), corroborando Godoy (1995), informam que a pesquisa qualitativa não procura enumerar ou medir os fatos estudados, mas explorar e revelar fenômenos sobre pessoas, lugares e processos interativos.

A metodologia empregada no presente artigo se baseou em Yin (2001), que considera para validade e confiabilidade do estudo, a utilização de várias fontes de evidências, denominada triangulação. Foi utilizada análise documental e entrevistas com os quatro colaboradores dos setores, incluindo a gerente. Para detalhamento das perguntas, foi utilizada análise de conteúdo por categorização de acordo (BARDIN, 1977).

A definição de categorias ou temas consiste na identificação do problema do setor em estudo. O questionário foi dividido em duas partes: a primeira se refere à escolaridade e participação em eventos. Na segunda parte do questionário, os participantes responderam de 1 a 10, em ordem de importância, sobre os fatores motivacionais no trabalho e qual o grau de conhecimento sobre o fluxo do setor financeiro do HJK. Conforme Marconi e Lakatos (2009), o questionário pode ser definido como um instrumento de coleta de dados, constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador. Partindo desse conceito, a análise de conteúdo possibilitou a identificação das seguintes necessidades: treinamento e capacitação dos servidores a curto e longo prazo, dentre outras.

É importante destacar que os colaboradores são os maiores patrimônios dentro das organizações, afinal são eles que inventam, interagem, elaboram e preparam produtos, prestam serviços e geram resultados. Então a principal meta de uma organização deve ser o desenvolvimento de pessoas capazes de estar inserido em um contexto ao alcance dos resultados desejados, o que é, sem dúvida, um dos maiores desafios do setor de finanças.

4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

Após a aplicação dos questionários, foi possível verificar informações importantes a respeito da necessidade de conhecimento e capacitação dos colaboradores do setor de Orçamentos e Finanças do HJK. Bergue (2010) afirma que todo processo de transformação de pessoas é complexo e envolve desde o diagnóstico, passando pela identificação de potencialidades pessoais e necessidades institucionais, até a formulação de capacitação e desenvolvimento de pessoas.

Os dados coletados com o questionário permitiram algumas constatações interessantes, tais como o desinteresse em capacitar-se por acreditarem que serão escalados para a execução de serviços, enquanto outros que não passaram pelo processo de treinamento, supostamente, não estariam entre os convocados. Como mostra a tabela 1.

Tabela 1 – Servidores/ Interesse no setor

Servidores	Conhecedor de todas tarefas do setor	Interesse em conhecer	Abertos a treinamento
A	Não	Sim	Sim
B	Não	Sim	Sim
C	Não	Sim	Sim
D	Sim	Não	Sim
Total	01	03	04

Fonte: Dados da pesquisa (2019)

Outro fator identificado que colabora com a resistência dos servidores em querer capacitar-se foi a declaração dos servidores A e B, que disseram o seguinte: Por que capacitar-me, se vou continuar recebendo o mesmo? já o servidor C mostrou interesse em conhecer mais atividades executadas no setor, o Servidor D quase em fim de se aposentar não demonstrou interesse em conhecer outras atividades, mas está disposto a receber alguns dos treinamentos.

Os questionários permitiram constatar quais servidores precisam de treinamentos específicos e motivacionais. A Tabela 2 colabora com algumas informações a respeito dos servidores do setor. Como elucida Bächtold (2013), a avaliação de desempenho individual permite verificar a distância entre o desempenho real e o esperado do colaborador e, a partir disto, identificar quem precisa de treinamento e qual o programa mais indicado para sanar as deficiências encontradas.

Tabela 2 – Servidores/ Treinamentos

Servidores	Idade	Tempo de Fhemig	Escolaridade	Precisa de treinamento
A	37	3 anos	Superior	Razoável
B	38	10 anos	Superior	Razoável
C	41	2 anos	Superior	Razoável
D	59	32 anos	Ensino Médio	Muito

Fonte: Dados da pesquisa (2019)

Através dos dados da tabela acima observa-se que os servidores A B e C tem idades próximas, porém o tempo de serviço no HJK são distantes do servidor B que está bem mais tempo no HJK, já o servidor D é o mais velho e com mais tempo de serviço, por isso não tem perspectiva de crescimento, além de ter formação acadêmica inferior aos demais. Todo final de ano é realizado a avaliação de desempenho dos servidores da rede Fhemig, na análise da avaliação 2018 /2019, constatou há necessidade de treinamento dos servidores do setor de finanças, sendo que não foi apontado qual treinamento a ser realizado. O setor não possui indicadores de desempenho e durante o ano não um acompanhamento mais crítico.

A partir dos dados coletados foram sugeridos ao gerente do setor a necessidade de realizar investimento no capital humano no que tange a conhecimentos e capacitação específica da necessidade real do setor e também que durante semestre realiza-se os rodízios de funções para que todos os colaboradores conhecessem as tarefas, assim o conhecimento será compartilhado.

A qualificação do servidor público nada mais é do que investir, pois possibilita que se busquem melhorias nos processos de trabalho tanto individual quanto institucional, refletindo um melhor resultado na gestão pública, conforme aborta o autor abaixo:

Qualificação dos servidores se reflete nas formas para alcançar o ideal de gestão pública, íntegra e eficiente, é a implementação de políticas voltadas para o desenvolvimento de atividade administrativa dotada de um alto nível de profissionalismo de seus agentes, liderada por dirigentes conscientes de suas metas, dos resultados a serem alcançados, das responsabilidades funcionais e da efetiva aplicação de penalidades no âmbito de sua atuação e de seus subordinados quando em desacordo com ordenamento jurídico regente. (DOTTI, 2017).

A proposta deste artigo é que o setor de orçamentos e finanças do HJK possa ter um desempenho significativo, respeitando a individualidade de cada colaborador e, ao mesmo tempo, incentivando a capacitação dos mesmos na prática. Para que tais mudanças aconteçam, o setor estudado deve quebrar os paradigmas existentes e dar lugar a novos. Dessa forma, mudar-se-ia a maneira de ver e encarar a rotina diária de trabalho e os desafios que se apresentam constantemente. Através do crescimento pessoal e das competências adquiridas durante o processo de transformação proposto por este artigo, acredita-se que os servidores se tornariam mais eficientes e eficazes nos cargos que ocupam. As sugestões para que aconteçam melhorias no setor financeiro do HJK são as seguintes:

- cursos de capacitação;
- aperfeiçoamento do fluxo do setor;
- acompanhamento das mudanças e a utilização de indicadores ;
- término da sobreposição de responsabilidade e de atribuição de funções a pessoas sem afinidade com a função, com o objetivo de melhorar o convívio Inter setorial;
- todos os funcionários saberem executar todos os serviços do setor;

A reestruturação organizacional do setor de orçamento e finanças a partir dos pontos mencionados não garante que as mudanças e problemas sejam solucionados completamente, mas sugere um tratamento diferenciado para minimizar tais problemas. A partir de uma estrutura organizacional vertical, mesmo com as divisões de tarefas dos profissionais, todos desenvolvem ao conhecer as demais funções, tendo a ideia do conjunto organizacional (MINTZBERG, 1983).

Essa mudança na estrutura organizacional fará com que o setor financeiro deixe de ser um setor somente integral, para ser um setor que se baseia na eficiência, eficácia e efetividade. Conforme Marinho e Façanha (2001), é importante reconhecer que a efetividade e a eficiência (ou seja, efetividade organizacional) dos programas são ingredientes indispensáveis da eficácia, inclusive para fins de conhecimento dos resultados pretendidos.

A busca conjunta do objetivo, a autonomia de cada atividade e a proximidade das mesmas através de trabalho em equipe, são fatores que permitiram atingir uma gestão plena do setor. Então, como já foi trazido no referencial teórico, as sugestões para melhorar o fluxo do setor de orçamento e finanças do HJK, respeitando de forma profissional e avaliando os dados de forma fiel à técnica, poderá dar ao serviço público uma maior regularidade no processo, gerando mais ética e uma maior eficiência nos serviços prestados.

Para Levy (2001), a capacitação tem um enorme papel a cumprir no sentido de reposicionar o setor público, sem falar na motivação que a capacitação pode promover. Sendo assim, é preciso que esse servidor busque ser um profissional que desenvolve seu trabalho pautado na eficiência, eficácia e efetividade. Ao longo deste artigo, percebeu-se uma melhoria no desempenho do setor. A proposta é que o setor estudado possa crescer cada vez mais, trazendo resultado significativo. As mudanças percebidas foram:

- o serviço é compartilhado, os servidores foram abertos à proposta de aprenderem o serviço do colega, para que o setor esteja preparado para situações adversas que possam acontecer (falta de um dos colaboradores, por exemplo);
- as informações são claras e objetivas;
- melhoria nas relações Inter setoriais;
- cursos de capacitação foram ministrados, com a proposta contínua.

O treinamento e o desenvolvimento dos servidores deve ser contínuo em busca de um excelente desempenho, indo de encontro com Tachizawa (2004), investir no desenvolvimento das pessoas que realizam o trabalho nas organizações é investir na qualidade dos serviços e conseqüentemente, terem um resultado positivo. Segundo Reginatto (2004), o treinamento ajuda as pessoas a serem mais eficientes, evitando erros, melhorando atitudes e alcançando maior produtividade, pois por meio dele, pode-se aprender fazendo as tarefas e reavaliando o que é preciso ser mudado e também se muda comportamentos.

Por isso a importância de seguir as etapas de treinamento de acordo com Chiavenato (2010), são 4 etapas que se propõem em atingir o nível de desempenho almejado pelo setor, através de um treinamento contínuo, como é demonstrado na figura 1.

Figura 1 -Tipos de mudança de comportamento através do treinamento

Fonte: Chiavenato (2010, p. 368)

- Corresponde o diagnóstico, levantamento das necessidades do setor em relação a treinamentos;
- é o desenho da elaboração do programa de treinamento do qual foi encontrado;
- a implementação dos treinamentos;
- a verificação dos resultados, se foram alcançados ou satisfatórios.

Foi proposto para gerente do setor de finanças do HJK se orientar a partir das etapas propostas acima, pois é necessário que o planejamento deste ciclo seja bem elaborado, garantindo o alcance dos objetivos a que se destina, de forma eficaz. É importante que este processo esteja voltado para a eficiência dos servidores no desempenho de suas atribuições.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a pesquisa realizada, teve como objetivo resgatar uma melhora no fluxo do setor de finanças do HJK, com treinamentos específicos da área, pois de acordo com Barbosa (1996), Barboza (1998), Cecílio (1997) e Gonçalves (1998), é preciso minimizar as contingências na estrutura organizacional do setor de finanças a partir da mudança de como essas organizações são compostas administrativamente. Para esse estudo, o setor de Orçamento e Finanças mudaria seu fluxo administrativamente de uma estrutura organizacional horizontal, orgânica e integrada para uma estrutura organizacional vertical, mecânica e diferenciada.

Essa mudança permitiria que o setor obtivesse uma melhoria significativa, mais participativa e ao mesmo tempo com delegação de responsabilidades e comprometimento dos colaboradores para que o que setor alcançasse os objetivos e os resultados desejados. Este artigo demonstra que as organizações hospitalares e o próprio setor em estudo estão num período de mudanças administrativas e de dificuldades na gestão financeira devido às mudanças na política governamental para a área da saúde. Tachizawa et al (2006) elucida que o treinamento objetiva mudar a atitude das pessoas, com a finalidade de criar entre elas um clima mais satisfatório, de maneira a motivá-las tornando-as mais receptivas as técnicas de supervisão e gestão.

Segundo Gonçalves e Mourão (2011), mesmo sem haver dados suficientes para analisar o impacto da capacitação nos servidores, são necessárias a criação de um ambiente propício ao planejamento de ações, levando em consideração as possíveis mudanças de comportamento, a melhoria de desempenho do cargo, a multiplicação do conhecimento aprendido e, também, de seus resultados a curto ou longo prazo, pois a administração pública necessita desenvolver servidores que estejam abertos a aprender e reaprender habilidades que proporcionem uma realização nas prestações dos serviços oferecidos à sociedade. Para o futuro, é importante verificar se as mudanças sugeridas neste artigo impactaram em uma melhora no fluxo do setor de orçamento e finanças.

REFERÊNCIAS

Andrade, M.; Santos, A. **Gestão de pessoas no serviço público federal: o caso do núcleo de documentação da Universidade Federal Fluminense**. In: SEMINÁRIO NACIONAL DE BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS, 13, Natal, 2004.

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. Lisboa: Edições 70, 1977

BAZZOTTI, C., GARCIA, E. **A Importância Do Sistema De Informação Gerencial Na Gestão Empresarial Para Tomada De Decisões** - Artigo Publicado na Revista da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Ciências Sociais Aplicadas em Revista. Vol. 6, Nº 11, 2006.

BARBOSA, Pedro Ribeiro. **Gestão de hospitais públicos: maior autonomia gerencial, melhor desempenho organizacional com apoio em contratos de gestão**. Revista do Serviço Público, Rio de Janeiro, v. 120, n. 2, p. 67-97, maio/ago. 1996.

BARBOSA, Emanuelle Silva. **A importância da qualificação, capacitação e aperfeiçoamento de funcionários nas instituições de ensino superior: o PCCTAE e UNIFAP**. São Paulo: P@, 2010.

BARBOZA, Hermes de Souza. **A interferência da estrutura organizacional na administração de hospitais: o caso do Hospital Universitário Regional de Maringá**. 1998. 80 f. Monografia (Especialização em Administração Pública) - Departamento de Administração, Universidade Estadual de Maringá. Maringá, 1998.

BÄCHTOLD, C. **Capacitação Profissional e Funcionalismo Público no Brasil: a educação à distância como instrumento de mudança**. 146 f. Dissertação (Mestrado em Gestão Urbana) – Escola de Arquitetura e Design da Pró-Reitoria de Graduação, Pesquisa e Pós-Graduação, Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, 2013.

BAUMGARTNER, Ricardo Rinaldi. **Avaliação da aplicabilidade do custeio ABC – Activity Based Costing na atividade hospitalar**. in cd rom XXIV Encontro da ANPAD-ENANPAD. Florianópolis, Santa Catarina, Anais... set. 2000.

BERGUE, Sandro Trescastro. **Gestão de Pessoas em Organizações Públicas**. 3. ed. rev. e atual. Caxias do Sul: EducS, 2010.

CAMÕES, M.; PANTOJA, M. Suporte à **transferência de treinamento: estudo de caso na administração pública**. IXXXIII EnANPAD. Rio de Janeiro: ANPAD, 2009. CD-ROM.

CECILIO, Luiz Carlos de Oliveira. **A modernização gerencial dos hospitais públicos: o difícil exercício da mudança**. Revista de Administração Pública - RAP Rio de Janeiro, v. 31, n. 03, p.36-47, maio/jun. 1997.

CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A. **Metodologia científica**. São Paulo: Prentice Hall, 2002.

CHIAVENATO, Idalberto. **Gestão de pessoas: e o novo papel dos recursos humanos nas organizações**. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

COOPER, D. R.; SCHINDLER, P. S. **Métodos de pesquisa em Administração**. 7 ed. Porto Alegre: Bookman, 2003

DUTRA, Joel Souza. **Gestão de pessoas: modelo, processos, tendências e perspectiva**. São Paulo: Atlas, 2009.

DOTTI, M. R. **Profissionalização da Administração Pública (2017)**. Disponível: <https://jus.com.br/artigos/60858/profissionalizacao-da-administracao-publica>. Acesso em 12 de novembro de 2019.

FLEURY, Maria Tereza Leme (Coord.). **As pessoas na organização**. 12. ed. São Paulo: Gente, 2002.

FREITAS, M. E. **Cultura organizacional: o doce controle no clube dos raros**. In: MOTTA, F.O C. P.; CALDAS, M. P. (orgs), **Cultura organizacional e cultura brasileira**. São Paulo: Atlas, 2009.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2007.

GIL, A. C. **Gestão de pessoas: enfoque nos papéis profissionais**. São Paulo: Atlas, 2011.

GONÇALVES, Arquiléia; MOURÃO, Luciana. **A expectativa em relação ao treinamento influencia o impacto das ações de capacitação?** Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, v. 45, n. 2, mar-abr. 2011.

GONÇALVES, Ernesto Lima. **Estrutura organizacional do hospital moderno**. Revista de Administração de Empresas - RAE, São Paulo, v. 38, n. 1, p. 80-90, jan./mar.1998.

GOMES, Danilo Cortez. **Valores pessoais e gestão do conhecimento organizacional**. Revista Eletrônica Mestrado em Administração, v.1, n.2, abr./out.2009. Disponível em: < http://spell.org.br/documentos/ver/1142/valores-pessoais-e-gestaodo-conhecimento-organizacional_i_pt-br>. Acesso em: 09 nov. 2019.

KOONTZ, H; O'DONNELL, C. e WEIHRICH, H. Administração – **Recursos Humanos: Desenvolvimento de administradores**. Trad. Antônio Zoratto Sanvicente. 14 ed. São Paulo: Pioneira, 1986-1988. 239 p.

LAWRENCE, Paul R.; LORSCH, Jay W. **As empresas e o ambiente: diferenciação e integração administrativa**. Petrópolis: Vozes, 1973.

LEVY. Evelyn. **Teleconferência para apresentar o Sistema de Acompanhamento de Capacitação - SIFAC**. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,

Brasília, 17.12.2001- 14h. (Evelyn Levy - Secretária de Gestão do MOG - Governo Federal).

MARCONI, Marina de A.; LAKATOS, Eva M. **Fundamentos de Metodologia Científica**. 6ª Ed. São Paulo: Editora Atlas, 2009.

MARINHO, Alexandre; FAÇANHA, Luís Otávio de F. **Programas sociais - efetividade, eficiência e eficácia como dimensões operacionais da avaliação**. Rio de Janeiro: IPEA, 2001.

MATIAS-PEREIRA, José. **Administração pública no Brasil: políticas de revalorização das carreiras típicas de Estado como fator de atração de novos talentos para o serviço público federal**. Revista Observatoria de la Economía de Latinoamérica, Universidad de Málaga, v. 12, n. 1, p. 1-29, 2004.

MILKOVICH, George T.; BOUDREAU, John W. **Administração de Recursos Humanos**. São Paulo: Atlas, 2010.

NEVIS, E. C.; DIBELLA, A. J.; GOULD, J. M. **Understanding organizations as learning systems**. *Sloan Management Review*, Cambridge, Massachusetts, v. 36, n. 2, p. 73-86, 1995.

OLGUIM, Pedro Rocha. **Recuperação de empresas e concordata face ao princípio da preservação**. Âmbito Jurídico, comercial, 2013.

PARK, Kil Hyang. **Introdução ao estudo da administração**. São Paulo: Pioneira, 1997.

REGINATTO, Antonio Paulo. **Equipes campeãs: potencializando o desempenho de sua equipe**. 2. ed. Porto Alegre : SEBRAE/RS, 2004.

ROMAN, Artur Roberto. **Atendimento ao cidadão: Competências essenciais do servidor público**. Brasília: Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), 2014a. 14p. Disponível em: <https://repositorio.enap.gov.br/browse?type=author&value=Roman%2C+Artur+Roberto+%28Conteudista%2C+2005%29>. Acesso em: 09 nov. 2019.

ROESCH, S. M. A. **Projetos de estágio e de pesquisa em administração: guia para estágios, trabalhos de conclusão, dissertações e estudo de caso**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1999.

RICHARDSON, R. J. **Pesquisa social: métodos e técnicas**. São Paulo: Editora Atlas, 1999

STAKE, Robert E. Case Studies. In: DENZIN, K.S.; LINCOLN, Y.S. **Handbook of qualitative research**. London : Sage Publication, 1994, p. 236-247.

SENGE, P. A quinta disciplina: **arte, teoria e prática da organização de aprendizagem**. São Paulo: Best-Seller, 1990.

SILVA, Djalma João da; MORITZ, Gilberto de Oliveira. **Sistemas de informações e gestão por processos** – bases para o gerenciamento sistêmico da administração do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.

JACOBSEN, Alessandra de Linhares; OLIVO, Luis Carlos Cancellier de, [org]. **Tópicos Destacados na Gestão do Judiciário Catarinense [Recurso eletrônico]**. V.1. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2012. 294p.

TACHIZAWA, T.; FERREIRA, V.; FORTUNA, A. **Gestão com pessoas: uma abordagem aplicada às estratégias de negócios**. 3ª ed. Rio de Janeiro: FGV, 2004.

VARGAS, Miramar Ramos Maia. **Treinamento e desenvolvimento: reflexões sobre seus métodos**. Revista de Administração, São Paulo, v. 31, n. 2, p. 120-135, abr./jul. 1996.

VELOSO, João F. A. et al. **Gestão municipal no Brasil: um retrato das prefeituras**. Brasília: Ipea, 2011.

YIN, R. K. **Estudo de caso: planejamento e métodos**. 2 ed. Porto Alegre: Bookman, 2001.

Publicado em 28 de agosto de 2020

Como citar este artigo (ABNT)

SANTOS, Murilo Batista dos. SOUZA Antônio Artur de. Desempenho do Setor de Orçamentos e Finanças do Hospital Júlia Kubistschek. *Revista MultiAtual*, v. 1, n.4., 28 de agosto de 2020. Disponível em:
<https://www.multiatual.com.br/2020/08/desempenho-do-setor-de-orcamentos-e.html>

EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS, QUALIDADE AMBIENTAL E CIDADANIA: PROPOSTA DE FORMAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLÁVEL DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA – MG

Bruna Melo Santos

*Pós-graduada em Gestão das Instituições Federais de Educação Superior, pela FAE/UFMG. e-mail:
bruna_ms90@yahoo.com.br*

Maria do Perpetuo Socorro de Lima Costa

*Doutora em Educação pela UFMG. Professora da UFVJM, DCBIO/FCBS. e-mail:
socorrolimacosta.ufvjm@gmail.com.*

Walkiria França Vieira e Teixeira

*Doutora em Estudos Linguísticos pela UNESP. Professora visitante na UESC, Ilhéus, BA. Professora
orientadora de TCC no curso de Gestão das Instituições Federais de Educação Superior, da
FAE/UFMG. e-mail: walkiriateixeira@gmail.com.*

RESUMO

O projeto de formação destinada aos Catadores de Material Reciclável a ser implantado pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) pretende mobilizar vários segmentos da Universidade, da administração pública e da sociedade, com o objetivo de sensibilizar e assessorar os membros participantes dessa ação sobre a coleta adequada dos resíduos recicláveis por meio da formação capacitante dos trabalhadores diretamente ligados à coleta, retirando-os das ruas e introduzindo-os na Associação de Catadores de Diamantina (ACAD). A Universidade, pela amplitude de sua visão, pelo espírito crítico que deve nortear sua ação, por sua competência e credibilidade, tem um papel importante na construção deste processo. E isso implica em construir instrumentos de intervenção institucional e de abordagem teórico-metodológica centrada na interdisciplinaridade. Com este objetivo é preciso dar condições à implantação deste projeto, mediante aplicação de questionários, como ferramenta de avaliação da situação problema, para assim poder efetuar o treinamento e a qualificação de mão de obra, mapeamentos, e o desenvolvimento de estratégias que contribuam para o planejamento de ações visando como resultado à melhoria da qualidade de vida, saúde e organização dos catadores de material reciclável, assim como sua capacitação aplicável, e não menos importante, a

implementação da coleta seletiva em alguns ambientes públicos, a começar nos campi da Universidade.

Palavras-chave: Reciclagem, catadores, qualificação.

INTRODUÇÃO

Ultimamente, como consequência do consumismo exagerado, a natureza tem sido agredida pelo consumo de produtos industrializados e tóxicos que, ao serem descartados, acumulam-se no ambiente, causando danos ao planeta e à humanidade.

Segundo Zanneti (2003) a produção de resíduos em larga escala (no sentido de resíduos sólidos, como também no sentido social: miséria e exclusão) caracteriza a sociedade de consumo desde o século passado, criando uma situação bastante complicada do ponto de vista ambiental, econômico e social. No momento da perda de valor material, os produtos são descartados, transformados em resíduos e podem provocar efeitos maléficos através de agentes físicos, químicos e biológicos.

As dificuldades de gestão desses resíduos aparecem em diversos momentos, desde a geração até o descarte final, surgindo à necessidade de um sistema socialmente integrado, sendo uma alternativa para alguns excluídos que, enxergam no lixo, uma saída para a situação de miséria em que vivem. Uma parte dessas pessoas se reúnem em associações ou cooperativas de catadores de lixo em uma tentativa de encontrar uma forma de inserção no mercado de trabalho e na sociedade. (ZANNETI, 2006).

Ao inserir pessoas em situação de risco no universo dos materiais recicláveis e na perspectiva de geração de trabalho, renda e resgate da cidadania, a Universidade em parceria com outras instituições pretende melhorar as condições de educação, higiene, segurança, salubridade, bem-estar físico dos catadores no exercício das funções de limpeza urbana.

Tendo em vista o apresentado, o projeto se baseia em três dimensões: social, científica e legal. A dimensão social foca os anseios da UFVJM em parceria com a sociedade civil, em realizar um conjunto de ações que visem promover a organização dos catadores de lixo, desenvolvendo seminários, assessoramento gerencial e técnico-operacional com a participação dos gestores municipais, membros da associação, alunos e coordenadores.

A dimensão científica implica na articulação de conhecimentos, metodologias e práticas a partir da sensibilização da educação ambiental.

Quanto à dimensão legal, o projeto segue as normas da legislação federal (Decreto no 5.940/2006), apoiado na Política Nacional de Educação Ambiental (Lei n. 9.795, de 1.999).

A execução de diagnóstico sócio-ambiental-cultural busca orientar a elaboração do processo de mobilização social envolvendo todos os segmentos da comunidade, alicerçada nas premissas da Agenda 21, na Política Nacional de Educação Ambiental, bem como orientações do Fórum Nacional do Lixo e Cidadania; o abandono da tradicional visão tecnicista da limpeza urbana, considerando-se o lixo (resíduo) como objeto de política pública.

Esse projeto tem como objetivo a realização de um conjunto de ações integradas que visam promover a mobilização e organização dos catadores de material reciclável; introduzir os catadores em fragilidade socioeconômica em associações de geração de renda através da elaboração e implantação de programa de capacitação para qualificar e valorizar as pessoas que atuam na coleta seletiva; e fazer a correta destinação do lixo gerado dentro da UFVJM, o qual será direcionado à ACAD.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA O GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS, QUALIDADE AMBIENTAL E CIDADANIA

Segundo Jacobi e Besen (2011), uma das maiores dificuldades que enfrenta a sociedade atual é a equação da geração excessiva e da disposição final ambientalmente segura dos resíduos sólidos.

Na perspectiva de Diniz e Abreu (2018), um desenvolvimento sustentável impõe a necessidade de implantação de uma gestão ambiental pública que garanta a disposição responsável de resíduos sólidos, o que significa atender aos requisitos legais instituídos nas Políticas Nacional e Estadual de Resíduos Sólidos, como forma de preservar o meio ambiente e garantir a saúde pública.

A Lei nº 12.305, aprovada em 2 de agosto de 2010, instaura a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), a qual prevê a implantação de programas para prevenir a poluição, reduzir a geração de resíduos e incentivar o consumo sustentável. Definiu,

ainda, ferramentas para ampliar a reciclagem e reutilização dos resíduos sólidos, além da destinação sócio ambientalmente responsável (BRASIL, 2010).

O Ministério do Meio Ambiente – MMA (BRASIL, 2016) ressalva que a Política Nacional dos Resíduos Sólidos renovou nos seguintes pontos: gestão e responsabilidade integrada e compartilhada dos geradores de resíduos, sendo estes de diferentes esferas do poder e diversos segmentos da sociedade; criação de metas para a eliminação dos lixões; e inclusão dos catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis na coleta seletiva incentivando-os à adoção de consórcios ou de outras formas de cooperação, com vistas ao benefício dos envolvidos (BRASIL, 2010).

Cherfem (2015) elucida que, além da PNRS, algumas normas federais beneficiam catadores de resíduos sólidos. Como o Decreto nº 5.940/06 que obriga as instituições públicas federais a encaminharem seus resíduos recicláveis para cooperativas ou associações de catadores. Exemplo, também, é a Lei de Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico (Lei nº 11.445/07) que permite que as prefeituras contratem diretamente cooperativas e associações de catadores, por meio de dispensa de licitação, como prestadoras de serviços de coleta seletiva juntamente com os serviços de limpeza urbana.

Visto que o cenário atual preza pelo contexto ambiental e pela inserção socioeconômica dos trabalhadores de recicláveis, para Gonçalves-Dias (2009), os catadores podem ser considerados fundamentais para reciclagem no país, pois são imprescindíveis na gestão de resíduos sólidos no Brasil, uma vez que sua própria existência demonstra a dificuldade que é incluir no gerenciamento do nosso sistema as atividades de catação. E este é um dos motivos que esse grupo de trabalhadores vem agindo de maneira informal ou organizada em cooperativas.

Sendo assim, visando um quadro abrangente do cenário socioambiental da gestão dos resíduos sólidos, ao institucionalizar o projeto de educação ambiental e desenvolvimento sustentável, a UFVJM está materializando o seu projeto de formar profissionais que dominem o universo científico, técnico e que, concomitantemente, cultivem os valores da ética cidadã. Ao dispor de outros espaços de formação além da sala de aula, por meio da extensão, a Universidade permite ao discente elevar a sua prática acadêmica à condição de práxis, à medida que pode concebê-la como uma ação intencionalmente voltada para a transformação de cotidianos reprodutores e mantenedores de uma sociedade baseada na desigualdade dos indivíduos.

METODOLOGIA

A metodologia adotada busca reduzir o impacto ambiental, abarcar estratégias para implantação da coleta seletiva na UFVJM, promover o treinamento da comunidade acadêmica para a correta destinação do material reciclável por meio de palestras demonstrativas sobre o que é a coleta seletiva, como ela funciona, qual seu objetivo, como utilizar os coletores apropriados e qual o descarte correto para cada tipo de resíduo.

De início, busca-se introduzir coletores de materiais recicláveis (neste caso, alternativos) nos Campi. E para os resíduos da área da saúde, implantar contêdores para a correta destinação deste material. O papel e o papelão que não são mais reaproveitáveis pela instituição, serão destinados semanalmente à ACAD.

Concomitante com a coleta seletiva na universidade, aspiramos uma abordagem qualitativa de um dos grupos participantes, os Catadores de Diamantina, assim, buscamos analisar através do cotidiano dos sujeitos envolvidos neste trabalho quais os significados que os mesmos atribuem à sua prática considerada 'invisível' pela sociedade, uma vez que o trabalho que exercem parece ter pouco valor aos olhos da comunidade que não percebe a importância desses indivíduos marginalizados para a manutenção e gerenciamento do resíduos sólidos no meio ambiente. Para tanto, foram realizadas entrevistas semiestruturadas e conversas sobre o cotidiano, a fim de detectar como os catadores se organizam, as condições de vida do dia a dia, os significados que os catadores atribuem às suas condições de trabalho e qualidade de vida etc.

A análise do cotidiano dos catadores de material reciclável tem como ponto de partida o catador como ser humano, e, portanto, sujeito condicionado, concreto, e suas relações simbólicas, próximas, fixas e mutáveis.

Em seguida, foi aplicado um questionário com o objetivo de construir um perfil geral desses catadores, elaborado mesclando informações objetivas e subjetivas, que, para efeito de análise, foram agrupadas em quatro partes principais: (1) dados gerais da população, condições de vida e moradia; (2) trabalho e renda; (3) problemas ambientais, de saúde e morbidade referida; e (4) perspectivas de vida: dificuldades, melhorias e sonhos. Após o levantamento e análise de dados, foram organizados

relatórios, oficinas de formação e capacitação dos profissionais, e a divulgação do trabalho.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

De início fez-se o levantamento bibliográfico com ênfase em uma leitura interpretativa e analítica dos referenciais, baseando-se na fundamentação teórica. Posteriormente, como atividade prática inicial, houve duas oficinas, com os acadêmicos, a fim de capacitar os membros da comissão quanto às ações a serem desenvolvidas durante o trabalho.

Dando continuidade, com auxílio do que foi encontrado na literatura, focou-se na correta implantação da coleta seletiva na UFVJM, a qual foi dividida em duas partes. Primeiramente, houve treinamento do pessoal da limpeza da instituição para a correta destinação dos materiais recicláveis, em que estes previamente descartados em contêineres corretos pela comunidade acadêmica, deveriam ser encaminhados para um galpão, triados e posteriormente recolhidos e levados para a Associação de Catadores. Em segundo lugar, com o pessoal da equipe da limpeza devidamente treinado, foi feita a introdução de coletores de materiais recicláveis nos campi.

Feita a parte do processo no âmbito acadêmico, fez-se necessário conhecer melhor as pessoas que trabalhavam diretamente com os materiais recicláveis na cidade (não se obteve um número preciso de catadores, uma vez que muitos deles não eram inscritos na prefeitura e preferiam a autonomia). Para isso, os dados foram levantados na Secretaria do Meio Ambiente e visitou-se a ACAD com o intuito de identificar e cadastrar os catadores do Município de Diamantina, visando favorecer a inclusão social desses grupos em situação de risco, na perspectiva de geração de trabalho reconhecido, renda e principalmente resgate da cidadania.

Identificados os catadores associados à ACAD e os que trabalhavam por conta própria sem vínculos com associações mas inscritos na prefeitura, aproximadamente 20 associados e 15 não associados, foi confeccionado e aplicado um questionário mesclando informações objetivas e subjetivas, agrupado em quatro partes principais: (1) dados gerais da população, condições de vida e moradia; (2) trabalho e renda; (3) problemas ambientais, de saúde e morbidade referida; e (4) perspectivas de vida: dificuldades, melhorias e sonhos.

De acordo com as subdivisões, obtiveram-se os seguintes resultados: a maioria dos entrevistados se encontra na segunda (21 a 49 anos), e/ou na terceira idade (50 a 77 anos); não detêm alta escolaridade, possuem no máximo segundo grau incompleto; são de ambos os gêneros, igualmente distribuídos; possuem cor parda a negra, majoritariamente; têm cônjuges, filhos e são os mantenedores da família, com o salário abaixo do mínimo, e que geralmente é gerado somente pela reciclagem; têm uma maior afinidade por papéis e papelões na hora da seleção da coleta, uma vez que estes retêm um maior valor comercial; moram de favor, em casa própria, ou de família; a maior parcela deles apresenta algum problema de saúde, na generalidade, ergonômico, no entanto, não fazem acompanhamentos frequentes com médicos. Os dados da parte subjetiva do questionário mostram como os catadores se sentem desvalorizados perante a comunidade, enfatizando a “invisibilidade” desses profissionais, que almejam, portanto, um dia, o reconhecimento de seus serviços prestados à sociedade, um salário melhor e uma vida mais digna para a família.

Tomando-se como base pontos cruciais para a manutenção de um negócio, como contabilidade básica, informática entre outros, e também os resultados obtidos nas entrevistas com os catadores de materiais recicláveis (uma vez que era necessário ter conhecimento do grau de escolaridade, conhecimento pré-adquirido e posicionamento do indivíduo no grupo) coordenou-se a capacitação e formação destes, a fim de contribuir para a melhoria da qualidade de vida e saúde de todos, principalmente dos membros da associação. O foco passou a ser, então, ministrar palestras, oficinas, debates, mesas redondas sobre cooperativismo, associativismo, empreendedorismo; liderança; noções básicas de contabilidade e informática; importância de trabalhar em um ambiente seguro e do uso dos equipamentos de proteção individual e coletivo (EPI'S e EPC'S).

Para ilustrar, e assim finalizar a capacitação, foram selecionados alguns representantes dos trabalhadores da reciclagem de Diamantina para uma visita a um grupo estável de catadores, a Associação de Catadores de Papel e Material Reciclável (ASMARE) em Belo Horizonte.

Findados os cursos e a visita, após um período de acompanhamento, pôde-se identificar que os catadores estavam mais seguros com relação à gestão da Associação, assim como também, declaravam se sentir mais confiantes perante à

importância do papel que exerciam na sociedade, além de se encontrarem bem mais esperançosos em vista do futuro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após o levantamento e análise de dados, sabendo que o objetivo principal deste trabalho era levar formação e capacitação para os catadores de Diamantina, assim como, formar uma parceria acadêmico-comunitária para implementar a coleta seletiva dentro dos campi da UFVJM, e destinar os materiais recicláveis recolhidos para a ACAD. Foram organizados relatórios da pesquisa visando integrar as diferentes dimensões do problema, como inclusão social, preservação ambiental, saúde pública e o resgate da dignidade desses trabalhadores. Para tal, fez-se uso de questionários pré-pesquisa, pós-pesquisa e de autoavaliação dos participantes do processo, assim como também foi feita a análise e o acompanhamento sistemático das ações por meio de fichas descritivas de avaliação.

Tais relatórios apontaram que, por meio das oficinas capacitantes obteve-se sucesso em ensinar a alguns catadores noções básicas de cooperativismo, associativismo, informática, contabilidade, segurança do trabalho, a importância dos catadores na comunidade etc, e ainda, implantar a coleta seletiva em parte dos campi. No entanto, no âmbito social, houve dificuldades na aplicação de algumas palestras por causa do baixo nível de escolaridade dos trabalhadores em questão, e ainda, os autônomos, mesmo com debates sobre cooperativismo e associativismo, demonstraram relutância em se associar à ACAD. Com relação ao lado acadêmico, por causa de verba insuficiente, não foi possível colocar os coletores de materiais recicláveis em todas as unidades dos campi. No entanto, foi plantada a semente da importância que é preservar o meio ambiente e respeitar toda e qualquer forma de trabalho, uma vez que todo ser possui um nicho ecológico e social.

Visando um projeto futuro e com maior alcance, cabe, ainda, aprimoramento da coleta seletiva junto aos funcionários da Secretaria do Meio Ambiente, visando requerer a melhoria dos serviços de comercialização, gestão dos empreendimentos sociais e busca de recursos para trabalho e renda das pessoas que fazem do “lixo” seu meio de sobrevivência. Assim como é de extrema importância manter a conscientização e sensibilização da sociedade.

REFERÊNCIAS

BRASIL, **Decreto nº 5.940/2006** – 25 de outubro de 2006. Dispõe sobre instituir a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, e dá outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, Seção 1, 25 de outubro de 2006.

BRASIL, Ministério das Cidades, Secretária Nacional de Saneamento Ambiental, **Fórum Nacional do lixo e cidadania** – Guia de ações e programa para gestão de resíduos sólidos, Brasília, 2005.

BRASIL, Ministério da Educação e do Desporto, **Lei nº. 9.795**, de 27 de abril de 1999. Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, nº 79, 28 abr. 1999.

BRASIL. **Lei nº 11.445**, de 5 de janeiro de 2007. Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, 2007.

BRASIL. **Lei nº 12.305**, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Diário Oficial da União, 3 de agosto de 2010. Seção 1, Atos do Poder Legislativo. Imprensa Nacional, 2010.

BRASIL. MMA. Ministério do Meio Ambiente, 2016. SINIR – **Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos**. Disponível em: www.sinir.gov.br.

CHERFEM, C. **A coleta seletiva e as contradições para a inclusão de catadoras e catadores de materiais recicláveis**: construção de indicadores sociais. Mercado de trabalho: conjuntura e análise. Brasília, 2015.

CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO – **Agenda 21**. Rio de Janeiro, 1992.

DINIZ, G.M. ABREU, M. **Disposição (ir)responsável de resíduos sólidos urbanos no estado do Ceará**: desafios para alcançar a conformidade legal. Revista de Gestão Social e Ambiental – RGSA, v.12. São Paulo, 2018.

GONÇALVES-DIAS, S. L. F. **Catadores**: uma perspectiva de sua inserção no campo da indústria de reciclagem [tese]. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2009.

JACOBI, P. R. BESEN, G. R. **Gestão de resíduos sólidos em São Paulo**: desafios da sustentabilidade. Universidade de São Paulo – USP. São Paulo, 2011.

ZANETI, I. **Educação ambiental, resíduos sólidos urbanos e sustentabilidade** – um estudo de caso sobre o sistema de gestão de Porto Alegre. Porto Alegre, 2003.

ZANETI, I.; GENTIL, V.; TORRES, H. **Cooperativas e associações de catadores de resíduos sólidos no DF**. Questões socioeconômicas ambientais e sustentabilidade. Centro de desenvolvimento sustentável CDS / UnB - Brasília DF 2006.

Publicado em 28 de agosto de 2020

Como citar este artigo (ABNT)

SANTOS, Bruna Melo. COSTA, Maria do Perpetuo Socorro de Lima. TEIXEIRA, Walkiria França Vieira e. Educação Ambiental para Gerenciamento de Resíduos, Qualidade Ambiental e Cidadania: Proposta de Formação dos Catadores de Material Reciclável do Município de Diamantina – MG. *Revista MultiAtual*, v. 1, n.4., 28 de agosto de 2020. Disponível em:
<https://www.multiatual.com.br/2020/08/educacao-ambiental-para-gerenciamento.html>

EDUCAÇÃO FINANCEIRA NA ESCOLA COMO PROJETO DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA

Eliana Antonia Demarques

Mestre em Ciência da Informação e aluna do Curso Gestão de Instituições Federais de Educação Superior (GIFES).

Marcelo Reis Maia

Professor e orientador do Curso GIFES. E-mail: marcelo.maia@gmail.com

Resumo

Este artigo analisa as práticas educativas como ações metodológicas que avaliam os processos de ensino e valorizam a individualidade da cognição dos estudantes dentro da perspectiva da educação mais inclusiva. Compreende-se que esses processos extrapolavam os espaços escolares, envolvendo aspectos culturais, históricos e políticos que desempenham nas relações sociais. Considera-se como hipótese que o tema Educação Financeira deve ser desenvolvido desde o ensino infantil ao superior nas instituições federais, estaduais e municipais. Neste sentido, iniciou-se o Projeto Educação Financeira como intervenção pedagógica em uma escola pública. Foram analisadas as atividades desenvolvidas no período de 2016 a 2019. O projeto contemplou as relações desenvolvidas em sala de aula para a relevância social dos conteúdos que ajudam a compô-lo. Para potencializar a aprendizagem do estudante como sujeito social e autônomo, foram propostas ações de intervenção pedagógica aos alunos com dificuldades nos conteúdos de Matemática, estabelecendo metas a serem alcançadas a curto, médio e longo prazo. Trata-se de uma pesquisa descritiva e de caráter qualitativo que adota como procedimentos metodológicos o registro de observações com a pesquisa documental fundamentada na concepção de direitos humanos e nos princípios científicos da Neurociência da Educação. A metodologia adotada contribuiu para identificação dos níveis de aprendizado individuais e favoreceu um ambiente de ensino no qual inferiu relações e estabeleceu similaridades entre as ideias apresentadas, conferindo-lhe sentido e significado ao conteúdo ministrado. Os resultados mostram que as atividades do tema proposto permitem resolução de problemas reais e melhor compreensão dos conteúdos de Matemática, podendo aplicar o conhecimento adquirido na sua vida pessoal e familiar. O projeto foi direcionado como trabalho futuro em estudo de Doutorado para a construção de um repositório de objetos digitais de aprendizagem que possam atender demandas de materiais didáticos em Braille, Libras e outras necessidades da educação inclusiva.

Palavras-chave: Educação Financeira e Inclusiva. Projetos Interdisciplinares e Transdisciplinares. Aprendizagem Autônoma.

1 Introdução

A Educação Financeira está contemplada na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) como um dos temas que devem ser trabalhados de maneira transversal, incorporado às disciplinas clássicas e obrigatórias dentro de uma visão dinâmica do ensino.

Um tema transversal é o eixo em torno do qual deve girar a temática das áreas curriculares que adquirem o valor de instrumentos necessários para a obtenção das finalidades desejadas tanto para o corpo docente como para os alunos. Se as disciplinas clássicas e obrigatórias forem estudadas como um fim em si mesmo, transformam-se em algo “absolutamente carente de interesse ou totalmente incompreensível” (MORENO, 1998).

Considera-se importante ressaltar que apenas a presença do tema Educação Financeira nas escolas não garante a existência de um trabalho pautado em princípios de transversalidade. O ensino transversal deve contemplar uma forma diferente de pensar as relações e o trabalho desenvolvido em sala de aula para a relevância social dos conteúdos que ajudam a compô-lo.

Diante dessa visão, destaca-se a necessidade de orientar os profissionais da educação na construção Projeto Político Pedagógico (PPP) para garantir a transversalidade do tema Educação Financeira, desde o ensino infantil ao superior nas instituições federais, estaduais e municipais. O PPP deve propor ações de intervenção pedagógica nos processos de ensino para os estudantes que apresentam dificuldade na aprendizagem de conteúdos ainda não consolidados através de atividades interdisciplinares e transdisciplinares, estabelecendo metas a serem alcançadas a curto, médio e longo prazo.

Na perspectiva de uma educação mais inclusiva, essas atividades devem estar articuladas com o ensino comum desde o início na educação infantil e se estenderem para todas as etapas da educação básica e profissional, possibilitando a ampliação de oportunidades de trabalho e efetiva participação na sociedade.

O planejamento de ações de intervenção pedagógica nos processos de ensino precisa atentar-se para a valorização da individualidade do sujeito e da sua cognição, respeitando as diferenças de aprendizagem (PACHECO, 1996). Compreende-se que esses processos extrapolavam os espaços escolares, envolvendo aspectos culturais, históricos e políticos que desempenham nas relações sociais.

Freire (1996) direciona a pedagogia da autonomia e destaca que ensinar é a ação pela qual um sujeito criador dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e acomodado.

Nesta mesma direção, iniciou-se o Projeto Educação Financeira na Escola Estadual Helena Guerra (EEHG) como intervenção pedagógica, considerando a heterogeneidade das aprendizagens dos estudantes na perspectiva de uma educação mais inclusiva. Assim, o presente artigo busca analisar os processos de ensino e aprendizagem das ações desenvolvidas na EEHG no período de 2016 a 2019 e que estão descritas nos objetivos a seguir.

1.1 Objetivos

O objetivo geral é analisar as atividades proposta no Projeto Educação Financeira como ações afirmativas de intervenção pedagógica. Os objetivos específicos são:

- ✓ Compreender as características dos métodos de ensino que contribuem na identificação dos níveis de aprendizado individuais.
- ✓ Avaliar as atividades que podem contribuir para a construção de projetos com o tema Educação Financeira.

1.2 Justificativa

Na perspectiva de uma educação mais inclusiva, de acordo com a legislação brasileira, o acesso à educação significa o direito de matrícula em escolas comuns do ensino regular, nas diferentes etapas da educação básica (educação infantil, ensino fundamental, ensino médio) e na educação superior para o desenvolvimento da proposta curricular prevista para todos os alunos. Concomitantemente, o estudante tem direito ao atendimento educacional especializado, realizado pela educação especial de forma complementar, em salas de recursos multifuncionais das escolas comuns ou em centros especializados (BRASIL, 2016).

As ações desse atendimento às especificidades dos estudantes de inclusão no processo educacional organizam redes de apoio para identificação de recursos e serviços. Porém, não substitui a escolarização realizada em classes comuns e, apesar de garantias legais da matrícula do ensino regular, os processos de ensino e aprendizagem perpassam por várias dificuldades que compromete a permanência de todos os estudantes e o sucesso escolar.

Algumas dessas dificuldades estão relacionadas ao despreparo dos profissionais da educação em trabalhar com a diversidade cultural nas escolas, a falta de material didático destinado aos estudantes de inclusão e as salas de aula sem recursos adequados.

Os profissionais da educação precisam construir o PPP, propondo ações de intervenção nos processos de ensino para o aluno de inclusão que está matriculado e promover a aprendizagem de todos os estudantes com estratégias pedagógicas que ajudem minimizar as dificuldades dos sistemas educacionais públicos.

As atividades propostas no PPP são elementos essenciais do processo de aprendizagem e, portanto, demarcam o ponto de encontro “entre o ato de ensinar e a ação de aprender” (PRETI, 2010), possibilitando que o estudante possa refletir sobre sua prática de forma a gerar mudanças de atitudes e valores.

As ações desenvolvidas na EEHG no período de 2016 a 2019 envolvendo as atividades do Projeto Educação Financeira na Escola Estadual Helena Guerra (EEHG) como intervenção pedagógica consideraram a heterogeneidade das aprendizagens dos estudantes que estavam com dificuldades em operações básicas da matemática.

A Neurociência da Educação pode oferecer potenciais norteadores para o planejamento e desenvolvimento dessas atividades pautada em princípios de transversalidade. Segundo Bartoszeck (2003), as políticas educacionais devem ser planejadas através da alfabetização em neurociência, como forma de aprofundar o estudo de ambientes educativos não tradicionais, que privilegiem oportunidades para que os estudantes sejam motivados e possam construir significado à partir de aplicações no mundo real.

A motivação é tudo aquilo que impulsiona a pessoa a agir de determinada forma, sendo que a origem do motivo que a impulsiona pode ser externa (do ambiente) ou gerada internamente, como resposta a um estado de necessidade (ZYNGER et. al., 2017).

Um dos motivos que justifica a inserção do Projeto Educação Financeira nas escolas é que a construção do PPP é uma proposta de plano de formação orientado por certos princípios, concepções e métodos, mas não determina as ações a serem realizadas nem as experiências a serem vividas a partir dele.

2 Referencial Teórico

A escola historicamente apresenta a visão da educação que delimita a escolarização como privilégio de um grupo, uma exclusão que foi legitimada nas políticas e práticas educacionais reprodutoras da ordem social (BRASIL, 2016).

Os movimentos sociais para melhorar o atendimento as pessoas com deficiências se fortaleceram para superar os processos históricos de exclusão escolar. No decorrer desse período histórico, fortalece-se a crítica às práticas de categorização de estudantes da Educação Especial e questionamento dos modelos homogeneizadores de ensino e de aprendizagem, geradores de exclusão nos espaços escolares.

A atual perspectiva de uma educação mais inclusiva nas escolas públicas brasileiras abre espaços para a manifestação e valorização das diferenças para reconhecer os estudantes como sujeitos socioculturais. Ambientes escolares com grupos heterogêneos de estudantes proporcionam desafios que podem potencializar a aprendizagem autônoma do sujeito.

2.1 Ambientes escolares dentro das perspectivas de uma educação mais inclusiva

A escola é um espaço privilegiado para oferecer às novas gerações o que de mais significativo culturalmente produziu a humanidade. Para Pérez Gómez (2003), a escola é um espaço de “cruzamento de culturas”. Identificar as diferentes culturas que se entrelaçam neste espaço significa reinventar a escola dentro das perspectivas de uma educação mais inclusiva.

Superar dificuldades em lidar com a pluralidade cultural e valorizar as diferenças são desafios atuais nas escolas públicas. Neste espaço escolar, existem as pressões cotidianas da cultura institucional, presente nos papéis, normas, rotinas e ritos próprios da escola como instituição social específica; as determinações da cultura acadêmica, que se refletem no currículo; as propostas da cultura crítica, que

se situa nas disciplinas científicas, artísticas e filosóficas; as influências da cultura social, constituídas pelos valores hegemônicos do cenário social; e as características da cultura experiencial, adquirida por cada aluno através da experiência dos intercâmbios espontâneos com seu entorno (PÉREZ GÓMEZ, 2003).

Enfrentar esses desafios provocados pela diversidade cultural na sociedade e nas salas de aulas das escolas públicas requer dos profissionais da educação estratégias pedagógicas que permitam lidar com essa heterogeneidade. Nesses ambientes, o professor precisa trabalhar a autonomia do ato de aprender para proporcionar uma formação crítica e permitir que o estudante seja sujeito da sua própria aprendizagem.

Segundo Silva (2004), os principais componentes para a aprendizagem autônoma são: o saber, o saber fazer e o querer. Um dos papéis do professor é buscar a unidade entre esses componentes para fazer o pedagógico contextualizado, equilibrando técnicas psicossociais e políticas. Os princípios e práticas baseado em evidências científicas da Neurociência da Educação contribui para que o ensino seja um processo construtivo e estimulante em ambientes heterogêneos de aprendizagem.

Os princípios mostrados a seguir fortalecem a unidade entre o saber, o saber fazer e o querer para que o estudante tenha sempre uma atitude aprendente e investigativa.

2.2 Princípios e práticas que norteiam novos modelos de ensino e aprendizagem

Arruda et. al. (2010) relaciona alguns princípios e práticas que norteiam o novo modelo de ensino e aprendizagem baseado em evidências científicas da Neurociência da Educação que estão resumidos nos próximos parágrafos.

Os primeiros princípios estão relacionados ao cérebro humano e a cognição, afirmando que cada cérebro é único, organizado de forma singular e não são igualmente bons em tudo. Apesar de existirem padrões gerais de organização estrutural e funcional do aprendizado no cérebro, cada indivíduo apresenta combinações de habilidades para resolver diferentes tipos de problemas. O aprendizado depende não apenas das habilidades, mas também do contexto, entendido como o ambiente e a motivação para o aprendizado, bem como o conhecimento prévio sobre o objeto de aprendizagem. O cérebro é um sistema

complexo, dinâmico e integrado, constantemente esculpido pelas experiências do viver.

Esse sistema se desenvolve ao longo da vida, embora existam limitações que aumentam com a idade. O aprendizado é um processo de construção e a habilidade de aprender evolui na medida em que o indivíduo amadurece. O aprendizado é em parte determinado pela habilidade cerebral de autocorreção, aprender com as experiências, através da análise dos dados e autorreflexão.

A busca por significado ocorre através do reconhecimento de padrões, ou seja, o cérebro continuamente compara o que chega até ele ao que já conhece. Diferentes estilos de aprendizagem refletem a singularidade do cérebro humano quando se utiliza vias visuais, auditivas e cinestésicas para processar novas informações, no entanto, as evidências científicas indicam que diferentes pessoas utilizam estratégias diversas em momentos diversos dependendo do contexto da aprendizagem.

Aprender depende de memória e atenção. Diferentes sistemas de memória recebem e processam informações de diferentes maneiras e são evocadas por vias neurais distintas. A repetição de pistas para evocação auxilia os processos de memória.

As ações desenvolvidas com o Projeto Educação Financeira na EEHG no período de 2016 a 2019 foram fundamentadas nos princípios científicos da Neurociência da Educação, demonstrando que os estudantes aprendem em ritmos diferentes. A metodologia de ensino usada como ações estratégicas para o planejamento das atividades está detalhada a seguir.

3 Metodologia

As ações do Projeto Educação Financeira se inserem no campo das pesquisas qualitativas para análise de conteúdo e caráter descritivo, decompondo o material a ser analisado em partes que podem ser distribuídas em categorias e procurando fazer inferência interpretando os resultados com auxílio da fundamentação teórica adotada (MINAYO, 2010).

Do ponto de vista da natureza é uma pesquisa aplicada que propõe analisar e avaliar as atividades do Projeto Educação Financeira como ações afirmativas de intervenção pedagógica. Para responder esses propósitos preestabelecidos, os procedimentos metodológicos envolvem o uso de técnicas de observação sistemática

através de um plano de ação que foi realizado em condições controladas pelo professor de Matemática, pretendendo-se analisar múltiplos casos que contemplem o público pesquisado no período de 2016 a 2019.

A EEHG está localizada no município de Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte que pertence ao estado de Minas Gerais. O plano de ação foi dividido em duas fases:

- A primeira fase (2016 a 2018) envolveu o planejamento de atividades com 12 estudantes com faixa etária entre 15 e 20 anos de idade, cursando o ensino médio na EEHG no turno da manhã, sendo 4 alunos de inclusão.
- A segunda fase, 2019, contemplou 116 estudantes com faixa etária entre 15 e 20 anos de idade, cursando o 1º ano do ensino médio na EEHG no turno da tarde.

3.1 Primeira Fase (2016 a 2018)

Em 2016, iniciou-se o Projeto Educação Financeira na EEHG com os alunos de inclusão matriculados no ensino médio no turno da manhã, promovendo reflexões sobre a gestão financeira de forma a contribuir para a melhoria da qualidade de vida pessoal e familiar. Na época, as turmas possuíam mais de 45 alunos e não havia professor de apoio para os estudantes de inclusão. Então, criou-se um supermercado simulado para compra e venda de produtos. Esse espaço foi organizado com a ajuda dos quatro alunos de inclusão e passou a receber os pais e outros estudantes da EEHG.

Nas primeiras aulas ministradas de acordo com o planejamento das atividades, observou-se que alguns alunos de inclusão não conheciam dinheiro. Então, usou-se o dinheiro de papel para simular as compras no supermercado. Os preços do produto do supermercado eram números inteiros, ou seja, valor em reais sem centavos ou duas casas decimais com zero.

Durante o ano letivo de 2016, esses alunos começaram a acompanhar os pais durante as compras e avaliaram com sucesso a proposta das atividades. Alguns comentavam na escola sobre as diferentes formas de pagamento em dinheiro ou cartão de crédito ou débito. Isso possibilitou uma aula invertida, motivando a aprendizagem dos alunos quando a professora mostrou como funcionava na prática

o uso do cartão e as diferenças entre o cartão de crédito e débito. Outras descobertas observadas por esses alunos foram os juros.

O espaço escolar com o supermercado simulado foi aprimorado com outras atividades em 2017 com estudantes diagnosticados com dificuldades de aprendizagem em operações básicas da Matemática. Os alunos de inclusão recebiam outros colegas para realizar essas atividades. A simulação de compra e venda dos produtos do supermercado era acompanhada pelo professor com a prática de cálculos mentais, usando arredondamentos numéricos decimais de centavos para real ou contas anotadas em papel utilizando as operações básicas como soma, multiplicação e subtração no caso de troco que consideravam os centavos.

Para realizar uma compra, os alunos recebiam uma carteira com dinheiro, talão de cheques, cartão de crédito e débito (material de papel conforme Figura1).

Figura 1 – Carteira de papel com dinheiro, talão de cheques, cartão de crédito e débito.

As atividades eram provocadas com diferentes tipos de produtos para a realização de uma compra consciente, pois variava a quantidade de dinheiro na carteira para estimular os processos de ensino e aprendizagem. O professor fazia um revezamento entre os estudantes que atuavam como vendedores e compradores, procurando equilibrar a unidade entre o saber, o saber fazer e o querer comprar um produto com dinheiro suficiente para pagar à vista ou iniciar uma dívida com cartão de crédito ou pagamento em cheques.

As atividades com pagamento à vista também recebiam orientações do professor como por exemplo dar o troco errado para que os estudantes criem o hábito de conferir o valor da compra, o troco e possam refletir com ética problemas reais que

acontecem no caixa de supermercado e aprender tomar decisões na resolução de problemas.

Em 2018, houve uma ampliação na variedade de produtos ofertados no supermercado simulado tais como celular, computador, bicicleta, moto e carro (Figura2) que eram representados em cartazes com diferentes formas de pagamento para o preço à vista e a prazo, podendo verificar se haviam juros nas parcelas e calcular a porcentagem da taxa de juros mensal no caso de dívidas a médio e longo prazo.

Figura 2 – Preço de venda de um carro à vista ou parcelado.

3.2 Segunda Fase (2019)

Em 2019, as atividades iniciaram com o orçamento familiar e ofereceram oportunidades de aprendizagem para o aluno desenvolver saberes específicos aplicados a situações do controle de seus recursos financeiros, o acompanhamento das taxas tributárias pagas pelo consumidor em suas compras registradas, a função social dos tributos e a importância de exigir o cupom ou nota fiscal ao efetuar uma compra para o exercício da cidadania.

Essas atividades foram realizadas junto com os pais para registro de receita e despesas da família e as dúvidas foram discutidas em sala de aula em como organizar a planilha. Por exemplo, para alguns alunos o aluguel de um imóvel era receita e para outra era despesas. Na elaboração do orçamento familiar mensal foram separadas as despesas comuns (fixas e variáveis) das despesas eventuais. Além disso, os estudantes passaram a comparar os preços dos produtos básicos de consumo de

alimentação para atualizar os preços do supermercado simulado na escola. A culminância dessas atividades pode ser concluída com o recolhimento dos cupons fiscais e a conferência das taxas tributárias (federais e estaduais) com o objetivo de reflexão sobre a função social dos tributos.

4 Análise dos resultados

Nos primeiros procedimentos metodológicos, observou-se que alguns alunos de inclusão não conheciam dinheiro. Então, os alunos ficaram motivados em aprender uns com os outros para simular as compras no supermercado. Além disso, os pais desses alunos incentivaram o acompanhamento para realização das compras diariamente em padarias e supermercados, avaliando positivamente as atividades.

A Tabela 1 apresenta quatro questões avaliadas tanto na primeira quanto na segunda fase sobre a aprendizagem do aluno com as atividades descritas anteriormente, considerando a legenda para S = 'SIM', P = 'Parcialmente', N = 'Não' e NA = 'Não aplicável'.

Tabela 1: Avaliação das atividades do Projeto Educação Financeira

Avaliação da Aprendizagem do Aluno	S	P	N	NA
a) as atividades permitem resolução de problemas reais?				
b) melhor compreensão dos conteúdos de Matemática?				
c) os conhecimentos adquiridos possuem alguma aplicabilidade prática na sua vida pessoal?				
d) O projeto provocou mudanças de hábitos entre os familiares?				

Na primeira fase, 2016 a 2018, a Tabela1 foi aplicada a 12 estudantes do ensino médio, sendo 4 alunos de inclusão. As respostas podem ser interpretadas no Gráfico da Figura3, descritas logo abaixo.

Figura 3 – Respostas de 12 alunos da Fase 1.

Em relação a questão a) as atividades permitem resolução de problemas reais?, 83% responderam “Sim” e 17% “Parcialmente”. Em relação a questão b) melhor compreensão dos conteúdos de Matemática?, 58% responderam “Sim”, 25% “Parcialmente” e 17% “Não”. Em relação a questão c) os conhecimentos adquiridos possuem alguma aplicabilidade prática na sua vida pessoal?, 75% responderam “Sim”, 8% “Parcialmente”, 8% “Não” e 8% “Não aplicável”. Em relação a questão d) O projeto provocou mudanças de hábitos entre os familiares?, 58% responderam “Sim”, 25% “Parcialmente”, 8% “Não” e 8% “Não aplicável”.

A segunda fase, 2019, a Tabela1 foi aplicada a 116 estudantes do 1º ano do ensino. As respostas podem ser interpretadas no Gráfico da Figura4 e estão descritas abaixo.

Figura 4 – Respostas de 116 alunos da Fase2.

Em relação a questão a) as atividades permitem resolução de problemas reais?, 93% responderam “Sim”, 4% “Parcialmente”, 2% “Não” e 1% “Não aplicável”. Em relação a questão b) melhor compreensão dos conteúdos de Matemática?, 90% responderam “Sim”, 8% “Parcialmente”, 1% “Não” e 2% “Não aplicável”. Em relação a questão c) os conhecimentos adquiridos possuem alguma aplicabilidade prática na sua vida pessoal?, 95% responderam “Sim”, 3% “Parcialmente”, 1% “Não” e 1% “Não aplicável”. Em relação a questão d) O projeto provocou mudanças de hábitos entre os familiares?, 84% responderam “Sim”, 15% “Parcialmente” e 1% “Não”.

5 Considerações Finais

As atividades desenvolvidas na EEHG com o Projeto Educação Financeira, no período de 2016 a 2019, foram analisadas como ações afirmativas de intervenção pedagógica. A metodologia adotada logo nas primeiras aulas, contribuiu para identificação dos níveis de aprendizado individuais para os alunos de inclusão que não conheciam dinheiro. As atividades propostas para esses alunos usaram o dinheiro de papel para simular as compras no supermercado com os preços do produto com números inteiros.

A partir do segundo semestre do ano letivo de 2016 em que esses alunos começaram a acompanhar os pais durante as compras, os métodos de ensino propostos com essas atividades mostraram a aprendizagem por descoberta sobre diferentes formas de pagamento e o entendimento do conceito de juros. O tema Educação Financeira favoreceu a exploração de alternativas de diferentes cálculos num ambiente de ensino no qual inferiu relações de similaridades entre as ideias apresentadas, conferindo-lhe sentido e significado ao conteúdo.

A simulação de compra e venda dos produtos do supermercado possibilitaram atividades práticas de cálculos mentais mais rápidos com arredondamentos numéricos decimais de centavos para real. Outros alunos também avançaram nas operações básicas da Matemática em que anotavam as contas em papel ao trabalhar os preços em centavos, ou seja, com duas casas decimais.

As atividades que os alunos recebiam uma carteira com dinheiro, talão de cheques, cartão de crédito e débito forçaram um orçamento pessoal. O dinheiro na carteira variava bastante e os alunos comparavam preços à vista com desconto ou a prazo com juros ajudando também na elaboração do orçamento familiar. Assim, as atividades passaram a oferecer oportunidades de aprendizagem para o exercício da cidadania com ações de controle de recursos financeiros e acompanhamento da função social dos tributos.

Os métodos de ensino utilizados nas atividades confirmam o sucesso na avaliação dos alunos que foram motivados para a construção de projetos que envolva o tema Educação Financeira para o exercício da cidadania. Os resultados mostram que as atividades permitem resolução de problemas reais e melhor compreensão dos conteúdos de Matemática, podendo aplicar o conhecimento adquirido na sua vida pessoal e familiar. O projeto foi direcionado como trabalho futuro em estudo de Doutorado para a construção de um repositório de objetos digitais de aprendizagem que possam atender demandas de materiais didáticos em Braille, Libras e outras necessidades da educação inclusiva.

REFERÊNCIAS

ARRUDA MA, ALMEIDA M, BIGAL ME, POLANCZYK GV, MOURA-RIBEIRO MV, GOLFETO JH. **Projeto Atenção Brasil: Saúde Mental e desempenho escolar em crianças e adolescentes brasileiros. Análise dos resultados e recomendações**

para o educador com base em evidências científicas. Ed. Instituto Glia, Ribeirão Preto, SP, 2010. Disponível em: < <http://www.aprendercrianca.com.br/208-projeto-atencao-brasil/270-atencao-brasil> >. Acesso em 20 jun. 2017.

BARTOSZECK, Amauri Betini. Neurociência na Educação, 2003. __. Neurociência em benefício da Educação. Diferentes olhares que se complementam, 2013. Disponível em: < http://neuropsicopedagogianasaladeaula.blogspot.com.br/2013_07_01_archive.html >. Acesso em: 21 de mai. 2017.

BRASIL. Ministério da Educação. **A consolidação da inclusão escolar no Brasil (2003 a 2016).** Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Brasília, Distrito Federal, 2016. Disponível em: < <http://www.ufpb.br/cia/contents/manuais/a-consolidacao-da-inclusao-escolar-no-brasil-2003-a-2016.pdf> >. Acesso em 13 jun. 2019.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa.** São Paulo: Paz e Terra, 1996. Disponível em: < <http://forumeja.org.br/files/Autonomia.pdf> >. Acesso em 10 fev. 2017.

MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.). **Pesquisa social: teoria, método e criatividade.** 29. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010.

MORENO, M. **Temas transversais: um ensino voltado para o futuro.** In: BUSQUETS, M. et ali. Temas transversais em educação. SP: Ática, 1998.

PACHECO, José Augusto. Currículo: Teoria e Práxis. Portugal: Porto, 1996. Disponível em:< <http://www.scielo.br/pdf/cp/v39n137/v39n137a04.pdf> >. Acesso em 12 mar. 2019.

PEREZ GÓMEZ, Angel. La cultura escolar en la sociedad neoliberal. Colección Pedagógica Universitaria 39, enero-junio 2003. Disponível em: < <https://biblat.unam.mx/hevila/Coleccionpedagogicauniversitaria/2003/no40/8.pdf> >. Acesso em 18 mai. 2019.

PRETI, O. **Produção de Material didático impresso: orientações técnicas e pedagógicas.** Cuiabá: EdUFMT, 2010. Disponível em: < <https://docplayer.com.br/12557025-Oreste-preti-producao-de-material-didatico-impresso-orientacoes-tecnicas-e-pedagogicas.html> >. Acesso em 30 jun. 2018.

SILVA, A. C. R. **Educação a Distância e o seu Grande Desafio: o aluno como sujeito de sua própria aprendizagem.** Congresso ABED, 2004. Disponível em < <http://www.abed.org.br/congresso2004/por/htm/012-tc-a2.htm> >. Acesso em 20 abr. 2018.

ZYNGER, E. A.; AIZMAN, L.; CARVALHO, R. E.; D'OREY, V. Aula 3 - **Entendendo um pouco mais o processo de aprendizagem:** Motivação, Atenção e Memória. Capacitação de Docentes em Educação a Distância. 2017. Módulo II. Disponível em:

<

http://pigead.lanteuff.org/pluginfile.php/60615/mod_resource/content/7/UAB%20Mod2%20aula%2003.pdf> Acesso em 02 ago. 2017.

Publicado em 28 de agosto de 2020

Como citar este artigo (ABNT)

DEMARQUES, Eliana Antonia. MAIA, Marcelo Reis. Educação Financeira na Escola como Projeto de Intervenção Pedagógica. *Revista MultiAtual*, v. 1, n.4., 28 de agosto de 2020. Disponível em:

<https://www.multiatual.com.br/2020/08/educacao-financeira-na-escola-como.html>

ENCONTRO DE GRUPO DE GERAÇÕES NO AMBIENTE DE TRABALHO: COMO MELHORAR A CONVIVÊNCIA PROFISSIONAL

Ricardo Viana Velloso

Doutor em Educação. Professor e Assessor Pedagógico do GIFES/Faculdade de Educação da UFMG. Orientador. E-mail: ricardo@ufmg.br

Magda Auxiliadora dos Santos Barbosa Bastos

Mestre em Administração. Professora e Assessora Pedagógica do GIFES/Faculdade de Educação da UFMG. Coorientadora. E-mail: magda@ufmg.br

Robert Santos de Freitas

Graduado em Gestão de Recursos Humanos. Supervisor de Atendimento ao Cliente da TELEMONT. Cursista GIFES. E-mail: robertsantosdefreitas@gmail.com

RESUMO

O presente artigo compara as diferentes gerações profissionais no mercado de trabalho, além de analisar suas características e os principais fatores motivacionais. O objetivo é de propor ações que busquem melhorar a gestão de conflito de gerações na rotina de trabalho, e buscar apresentar os conceitos e caracterizações que foram considerados importantes para entender os desafios enfrentados pelos gestores ao conduzir as equipes de trabalho, detalhando vantagens e pontos a desenvolver, do relacionamento entre colaboradores de gerações distintas no mesmo ambiente da organização. Após reflexões advindas da elaboração do presente artigo, conclui-se que é importante que os líderes tenham acesso a ferramentas e técnicas que resultem em ações estratégicas para minimizar o conflito entre grupos geracionais.

Palavras-chave: Gestão de equipes, Gerações, Relações Interpessoais.

1. INTRODUÇÃO

As organizações passam por constantes transformações e, por este motivo, é de extrema importância a reflexão sobre o comprometimento organizacional que é o fator de sucesso em uma organização. Mas no ambiente de trabalho, podem ocorrer

os conflitos, principalmente por haver no mesmo local, pessoas de diferentes gerações e ideias opostas. Considerando o conceito de gerações apresentado por Viana (2012), entende-se como grupo de pessoas que nasceram em faixas diferenciadas de tempo e que por isso, possuem aprendizados similares de vida, experiências e pensamentos.

Para fins de entendimento deste tópico, torna-se a definição da palavra Geração, contida no dicionário Aulete (2008), como sendo:

Conjunto de pessoas da mesma idade ou que nasceram no mesmo período histórico. Período de tempo (aproximadamente 25 anos) entre o nascimento de uma pessoa e o nascimento de seus filhos. Fase que marca uma mudança no comportamento humano (AULETE, 2008,p.1).

Nesse contexto, pode-se inferir que o relacionamento interpessoal de profissionais de gerações diferentes pode transformar o ambiente da organização e conseqüentemente das práticas. Assim, caberá aos gestores institucionais o desafio de identificar, administrar e promover as potencialidades de cada profissional das distintas faixas etárias. É importante mencionar que, devido às características específicas advindas da diferença de idade dos profissionais, estas podem impactar em conflito de gerações. Por conseguinte, gerenciar tal conflito no contexto organizacional não é tarefa fácil, visto que os atritos são muitas vezes inevitáveis. O conflito pode ter impacto negativo no clima organizacional e também na produtividade das equipes de trabalho.

De acordo com Zemke (2008, p.8) “quando as diversas gerações se encontram no ambiente de trabalho, as diferenças entre elas são evidentes”. Sabe-se que o clima satisfatório no ambiente de trabalho se tornou um fator importante principalmente no desempenho dos profissionais, pois esses passam grande parte do seu tempo dentro do ambiente de trabalho. A pesquisa de satisfação interna é uma ferramenta cada vez mais utilizada pelos gestores que prezam o bem-estar dos colaboradores, com o objetivo de mensurar o grau de qualidade do clima em determinado setor. Fala-se muito sobre a importância do capital humano e por isso é imprescindível que o ambiente em que os funcionários estão tenha um clima benéfico relacionado principalmente a saúde e evitando assim possíveis doenças ocupacionais. As cobranças que ocorrem no local de trabalho e busca por processos estratégicos podem contribuir para a pressão no ambiente de trabalho, e também tornar um lugar tomado por tensões. Algumas ações para melhoria do clima, como por exemplo:

Identificar as oportunidades que impactam diretamente no clima do setor, atuar nos conflitos internos entre os funcionários e propor melhorias contínuas para os colaboradores, conhecer as diferentes gerações a fim de poder extrair o que cada um detém de melhor e também minimizar os conflitos multigeracionais, serão elementos importantes e desafiadores da atual administração da organização. Ter bom humor, ser organizado, oferecer ajuda e aceitar as diferenças, podem contribuir para um ambiente de trabalho caracterizado pela tranquilidade e sinergia, independente da sua geração.

O lócus da pesquisa é a uma empresa de telecomunicações, localizada em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. No setor de atendimento ao cliente, constata-se a existência de profissionais de diferentes faixas etárias que variam, desde o programa de jovem aprendiz até colaboradores contratados com mais de 40 anos de idade. Em que pese o coleguismo, amizade e respeito compartilhados no ambiente de trabalho, percebe-se que existem diferenças entre os colaboradores mais velhos e os mais novos, no que diz respeito a entendimento, opiniões, personalidade, valores, maneira de agir, dentre outros. De maneira detalhada, pode-se observar que no quadro de funcionários da empresa existem os seguintes cargos: Gerentes, Coordenadores, Supervisores e Operadores. Em termos de conflitos, infere-se que, os líderes irão relatar as dificuldades em realizar a gestão de equipes com variadas faixas etárias.

Para Robbins (2005), no bojo das relações interpessoais vivenciais e, devido às desigualdades dos indivíduos oriundos de diferentes gerações, afloram então os conflitos no ambiente de trabalho. Outrossim, são considerados conflitos a divergência de interesse entre as partes. Diante do contexto apresentado e constatando-se a existência de grupos geracionais distintos na empresa, busca-se melhoria constante e sinergia entre os colaboradores. Assim, apresenta-se o seguinte problema norteador desse artigo: como melhorar a gestão de conflitos de gerações e a convivência na rotina de trabalho?

Um dos autores desse artigo trabalha na empresa de telecomunicações, situada em Belo Horizonte/MG. Ao longo desse tempo atuou em diversas áreas, como administrativa, de qualidade e atendimento. Exerce a função de liderança no setor e, diante das mudanças no mercado de trabalho, possibilitando a inserção de profissionais de diferentes faixas etárias, o referido autor tem ampla experiência em

gestão de pessoas. Percebeu-se então, a necessidade de desenvolver uma mudança no clima de trabalho dentro do setor, devido a outros fatos negativos que acontecem, como por exemplo: absenteísmo, pedido de desligamento do funcionário, baixa produtividade, etc. Ao tratar a Gestão de Conflitos dentro das organizações principalmente nos tempos atuais, pode-se destacar ainda, uma interação entre os indivíduos e uma mobilização entre eles. Nesta direção, encontra-se o setor de Recursos Humanos, que tem o papel principal de nortear as diretrizes de trabalho, bem como garantir também a satisfação dos empregados. Nesta linha de pensamento, vale mencionar que as uniões entre as gerações no ambiente corporativo propõem compartilhar mais conhecimentos e experiências entre as equipes. Desta maneira, o ganha-ganha será para todos, porém podem acontecer discordâncias de ideias entre ambas as partes, e por este motivo poderão ocorrer conflitos. Por isso, acredita-se que ao abordar a influência de diferentes gerações, convivendo dentro do mesmo ambiente de trabalho, poderá haver pontos positivos para o crescimento da organização através de ferramentas gerenciais para administrar os desentendimentos nos dias atuais.

Para além da motivação pessoal, registra-se que não se tem notícias de projetos relacionados à gestão de conflitos de gerações no âmbito da empresa, em especial no setor de atendimento. Desta forma, o presente estudo poderá servir de subsídio para as ações em outros ambientes da empresa, que possuem em seu corpo administrativo, indivíduos de várias gerações.

O objetivo geral é propor ações e melhorias na rotina de trabalho e convivência. Os específicos podem ser definidos como: identificar as definições existentes para grupos geracionais; caracterizar os grupos de gerações e as diferenças; identificar aspectos positivos e negativos dos conflitos; definir ações para situações pertinentes entre as gerações.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

O referencial teórico desse artigo está dividido em cinco tópicos, que apresentam estudos sobre a definição de grupos geracionais e informações sobre as principais características de alguns deles, abordando o conceito de conflito de gerações no ambiente de trabalho e entendimento de relacionamento interpessoal explorando-se abordagens teóricas sobre o tema.

Estrutura Organizacional

Os estudos de Megginson, Mosley e Pietri Junior (1986) destacam que o objetivo primordial de uma instituição é oferecer bens e serviços de forma eficaz, que atenda às necessidades de seus clientes, emprego e satisfação de seus colaboradores. Assim existe uma diversidade de autores que apresentam pontos de vista diferentes e definições diversas que se referem à estrutura organizacional. Com base nos estudos de Barnard (1971) pode-se concluir que a estrutura organizacional é o produto das decisões de divisão e coordenação do trabalho, e define não apenas as atribuições específicas, mas também o modo de como devem estar interligados os diversos grupos especializados. Vale ressaltar que, dentro da estrutura existe a hierarquia organizacional que inclui tanto a organização dos seus sistemas, quanto o registro das esferas decisórias com a colocação de seus líderes e respectivos colaboradores.

A empresa referenciada nesse artigo é prestadora de serviços, estruturada originalmente para o desenvolvimento de atividades associadas a redes de telefonia e energia desde a sua fundação em 1975. Está presente em mais de 11 estados e no Distrito Federal, e dispõe de um portfólio amplo de soluções e serviços que envolvem as áreas de comunicação, gestão de sistemas de energia, banda larga e dados.

Conflito de Gerações

De acordo com Berg (2012) a palavra conflito vem do latim *conflictus*, que significa choque entre duas coisas, embate de pessoas, ou grupos que lutam entre si, ou seja, é um embate entre duas forças contrárias. Neste sentido, ressalta-se que o propósito deve ser o de obter cooperação, ou seja, criar condições em que o conflito, parte integrante da vida da organização, possa ser controlado e dirigido para canais úteis e produtivos, prevenindo conflitos que podem causar o estresse e insatisfação no trabalho.

Grupos Geracionais

Quando se fala em gerações, é preciso que sejam considerados os fatores que ajudam a entender o tema. Não é muito simples identificar uma geração apenas pelo seu período de nascimento, já que existem outros fatores que interferem na formação de um ser humano, como por exemplo: cultura, educação, família, padrão econômico e localização (VIANA, 2012).

Baby Boomers: nasceram em 1940-1960 e possuem característica de querer ser reconhecidos por sua experiência e capacidade criativa. De forma mais ampla, a geração *boomer* representa também a explosão demográfica que gerou na época. Os profissionais da Geração *Baby Boomers* são aqueles que buscavam estabilidade na carreira e um emprego fixo, onde pudessem construir sua carreira e permanecer até a aposentadoria. A *Baby Boomers* representa uma época diferente, onde havia menos concorrência no mercado de trabalho, a economia era diferente e as opções de profissões não eram tanta como agora. Assim, ter estabilidade na carreira era o que todos queriam. A *Baby Boomer* foi muito importante para que as gerações que vieram depois também pudessem se adaptar à sua realidade e, definir seus próprios anseios e alvos na carreira (VIANA,2012).

Geração X: nasceram no período de 1960 – 1980 e são profissionais que nutrem o desejo por uma carreira sólida e estável e valorizam os feedbacks dos superiores. Tendem a ter foco em resultados, têm visão empreendedora e com habilidades para aprender novas tecnologias. Repudiam o estilo “viver para trabalhar” e valorizam a vida pessoal (BOOG, 2012).

Geração Y: nasceu no período de 1980 – 2000 e são chamados *millennials*. Possuem capacidade de serem multidisciplinares, buscam ocupar cargos de alta posição e capacidade de inovar constantemente. A geração possui uma forte autoestima e compromisso não negociável com valores, pois o discurso deve coincidir com a prática. Para Oliveira (2010, p. 41), nos anos 1980 e 1990 a letra principal era a Y. Surgia, nesse contexto, o termo Geração Y, com uma forma muito peculiar de se relacionar que as difere das gerações anteriores.

Geração Z: é a última geração do mercado de trabalho, que começa a partir dos anos 90. Já nasceram no universo digital e possuem estilos de vida diferentes, além de preferirem os trabalhos de *home office* à empregos tradicionais. O que define uma geração é um determinado modelo mental. Se o modelo mental não muda, não há como identificar uma nova geração chegando ao mercado (OLIVEIRA 2010).

O conceito de Gerações, a princípio, era visto por muitos estudiosos como a separação da sociedade pela faixa etária. Contudo, com o passar do tempo, muitos pesquisadores viram que era necessário identificar e analisar outros fatores, entre eles o contexto histórico, social, econômico, cultural, dentre outros. Nesse cenário a

maioria das empresas não está preparada para lidar com estes novos profissionais, oriundos da Geração Z, que logo estarão no mercado de trabalho.

Por que surgem os Conflitos de Gerações

Os conflitos de gerações remetem aos estudos da Antropologia, que os reconhece na relação com a “forma de vida de um grupo de pessoas, segundo comportamentos aprendidos e transmitidos de geração em geração por meio da língua falada e da simples imitação” (CORTUCCI, 2012, p.1).

Percebe-se que na cultura organizacional, compartilham atividades laborais: os Tradicionalistas, os Baby Boomers e a Geração X. Por outro lado, as Gerações Y e a Geração Z, com a tecnologia advinda da internet, estabeleceram uma rápida cultura e estão caracterizados por um grande entusiasmo em estabelecer uma rede de contatos e trabalharem de forma colaborativa.

Diante das diferenças dos grupos geracionais abordados, os conflitos entre pessoas irão surgir, porque, uma vez que as organizações, ao responderem às demandas da sociedade, geram mudanças internas, algumas vezes radicais, estas, serão percebidas de maneiras distintas pelos colaboradores de gerações diferentes.

Relacionamento Interpessoal no Ambiente de Trabalho

Conforme analisado nos tópicos anteriores, as empresas, por serem integradas por pessoas vivenciam o fato de que quanto maior a proximidade e o relacionamento dos colaboradores, melhor será sua convivência. Por outro lado, se os colaboradores não se dão bem, o alcance efetivo das metas será improvável, o que faz com que ações em favor do bom relacionamento interpessoal seja tema frequente na gestão de pessoas.

3. METODOLOGIA

O interesse em analisar o comprometimento de cada geração, está relacionado com os possíveis impactos das diferentes percepções no ambiente de trabalho. Nesse contexto, propõe-se estudo sobre o comportamento interativo das gerações entre si, dentro da organização dando destaque aos conflitos e algumas sugestões de harmonização entre elas. Nesse sentido, este artigo propõe o estudo de caso, pautado em pesquisa bibliográfica, de caráter qualitativo, do tipo descritivo (GIL, 2002).

Para a escolha do método descritivo, pauta-se em Lakatos e Marconi, 2011, p. 6): que destacam quatro aspectos: “descrição, registro, análise e interpretação de fenômenos atuais, objetivando o seu funcionamento no presente”.

Coleta de Dados

A coleta de dados é obtida através de questionário de pesquisa, de caráter sigiloso, com 08 perguntas, em formato *Google Form* para garantir sigiloso e confidencialidade dos dados durante o preenchimento do questionário. Sugere-se que o questionário tenha perguntas voltadas para a liderança em geral (Supervisores, Coordenadores e Gerente). É importante registrar que haverá espaço para que os envolvidos com a pesquisa tenham a liberdade para relatarem seu histórico na empresa e vivência com os assuntos discutidos.

Uma vez consolidados os dados do questionário, espera-se propor a organização de fórum de discussão com o objetivo de diagnosticar e identificar problemas que impactam na relação de trabalho dos profissionais de diversos grupos geracionais, além de definir ações para garantir uma relação interpessoal positiva entre os funcionários do setor.

Análise de Dados

A análise de dados realiza-se pelo consolidado de informações dos métodos descritos. Após coleta das respostas, consolidam-se também os resultados relatados no fórum para tomada de decisão. Para o cumprimento do objetivo principal dessa pesquisa, faz-se necessário o levantamento dos perfis das gerações que estão atuando dentro da empresa, em específico no segmento de atendimento ao cliente, como ponto de partida. Desta forma, o foco principal da pesquisa será identificar se já passaram por alguma situação de conflito na organização.

O presente exercício poderá possibilitar a todos colaboradores conhecerem as ações definidas durante os Fóruns que visam a melhoria do relacionamento interpessoal dos diferentes grupos de gerações; Elencar os envolvidos, definindo competências e ações a serem desenvolvidas por cada componente da equipe.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se concluir que o conflito entre pessoas poderá surgir, porque uma vez que as organizações ao responderem as demandas da sociedade, geram mudanças

internas, que tendem a ser percebidas de maneira distinta pelos colaboradores de gerações diferentes.

O convívio de profissionais de gerações distintas está transformando o ambiente de trabalho. Porém, o saldo positivo ou negativo vai depender de como a empresa vai lidar com esses diferentes perfis. Gerenciar conflitos é antes de tudo admitir a complexidade das relações humanas e compor as equipes de trabalho requer cuidados com as relações interpessoais, pois, envolve culturas muito diferentes. Com a era digital e com as oportunidades no mercado de trabalho, estamos percebendo várias gerações atuando juntas, dividindo opiniões, ideias e responsabilidades. É preciso ter empatia no ambiente de trabalho e canal aberto de diálogo para todos os colaboradores, além de uma comunicação assertiva e com propósito.

5. REFERÊNCIAS

- AULETE, C. **Dicionário Contemporâneo da língua portuguesa**: Dicionário Caldas Aulete, 2008.
- BARNARD, C. I. **As funções do executivo**. São Paulo. Editora Atlas S.A. 1971.
- BERG, E. A. **Administração de conflitos: abordagens práticas para o dia a dia**. 1. ed. Curitiba: Juruá, 2012.
- BOOG, G.; BOOG, M. **Discursos e práticas de gestão de pessoas e equipes: cultura nas organizações**. 1. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
- CORTUCCI, D. **O conflito de gerações é uma oportunidade para a "Geração Y"**; 2012; disponível em: <http://www.administradores.com.br/informe-se/artigos/o-conflito-de-geracoes-e-uma-oportunidade-para-a-geracao-y/64973>. Acesso em: 09.jan.2019.
- GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.
- LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. **Metodologia científica**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011.
- MEGGINSON, L. C.; MOSLEY, D. C. & PIETRI, P. H.,1986. **Administração – conceitos e aplicações**. São Paulo: Harbra, 1986.
- OLIVEIRA, S. **Geração Y: o nascimento de uma nova versão de líderes**. São Paulo: Integrare Editora, 2010.
- ROBBINS, S. P. **Comportamento Organizacional**. 11a ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.
- VIANA, M. A. **Comportamento Organizacional**: Estudo comparativo dos grupos geracionais de uma universidade federal. Disponível em: https://fpl.edu.br/2018/media/pdfs/mestrado/dissertacoes_2012/dissertacao_maria_a_parecida_viana_2012.pdf. Acesso em: 09.jan.2019.

ZEMKE, R. O.; **Respeito às Gerações**. In: MARIANO, S. R. H.: MAYER, V. F. (Org.). *Modernas Práticas na Gestão de Pessoas*. Rio de Janeiro: Elsevier, p. 51-55, 2008.

Publicado em 28 de agosto de 2020

Como citar este artigo (ABNT)

VELLOSO, Ricardo Viana. BASTOS, Magda Auxiliadora dos Santos Barbosa. FREITAS, Robert Santos de. Encontro de Grupo de Gerações no Ambiente de Trabalho: Como Melhorar a Convivência Profissional. *Revista MultiAtual*, v. 1, n.4., 28 de agosto de 2020. Disponível em:
<https://www.multiatual.com.br/2020/08/encontro-de-grupo-de-geracoes-no.html>

ENGENHARIA SOCIAL: O VÍNCULO MAIS FRÁGIL DA SEGURANÇA

Reinaldo Vitor Pedroso

Bacharel em Ciência da Computação pelo UNIS-MG. E-mail: reinalcomp@gmail.com

Marcelo Antônio Nero

Professor Doutor em Engenharia de Transportes pela USP. E-mail:

marcelo.nero@gmail.com

Resumo

É fato que as organizações têm investido no progresso de seus parques tecnológicos, porém estão ausentando-se quanto ao fator humano. A engenharia social, como o próprio nome sugere, busca uma forma de apropriação de modo simples e eficaz, utilizando do sistema de informação mais vulnerável possível, o ser humano. Ela constitui-se de práticas realizadas para conseguir informações sigilosas de sistemas, de empresas ou de pessoas comuns; tais como senhas, utilizando para isso da confiança de seu alvo. Essa é a sua forma de ação mais prestigiosa. A engenharia social evidencia-se, cotidianamente, na sociedade, devido à superexposição de informações pessoais ou profissionais, principalmente em redes sociais. Cabe ressaltar que, os ataques realizados pela engenharia social não possuem fórmula nem método definido, pois podem usufruir de ataques físicos, *on-line* ou psicológicos. No primeiro, inquirem sobre o local de trabalho ou moradia, esmiúçam lixeiras, e, por telefone, se passam por outra pessoa, seja por meio de ligações, seja por aplicativos de mensagens. No *on-line* utilizam de técnicas e softwares, que através da internet possa ajudá-lo a colher informações. Por fim, nos ataques psicológicos, inquirem o lado emocional dos alvos em potencial. O artigo distendeu um estudo de caráter qualitativo, e tem como propósito uma pesquisa exploratória do tema Engenharia Social, principalmente quanto aos ataques advindos da tecnologia; ela facilita a vida das pessoas, porém se for utilizada de maneira adequada.

Palavras-chave: Engenharia Social. Ataques. Informações.

1. INTRODUÇÃO

Pode-se dizer que o termo engenharia social é usualmente utilizado para se referir às técnicas utilizadas por pessoas mal-intencionadas que abusam de relações sociais para obtenção de informações sigilosas ou o acesso a sistemas (Silva *et al.*,

2013). Essa engenharia é uma das técnicas mais “simples” e usuais de roubo de informações importantes. É a hábil manipulação da tendência humana natural de confiar.

A engenharia social usa a influência e a persuasão para iludir pessoas (Leite, 2017). O engenheiro social pode aproveitar-se das pessoas para obtenção de informações, com ou sem o uso da tecnologia, uma vez que ele se passa por alguém que realmente não é ou por meio da manipulação de seu alvo (Coelho *et al.*, 2013).

Com o surgimento e o avanço da internet, os crimes se manifestaram e se propagaram com intensa velocidade no meio digital. Logo, com o estelionato não foi diferente; a grande rede tornou-se um meio muito utilizado para a concretização deste delito.

Devido ao grande aumento de invasões sofridas pelas organizações em suas bases de dados, estas têm voltado atenção para a atualização de seu parque tecnológico, como, por exemplo, os modos de criptografia, sistemas biométricos, e as atualizações de *firewalls*, deixando o fator humano em segundo plano.

2. TIPOS E ALVOS DE ATAQUES NA ENGENHARIA SOCIAL

A obtenção de informações confidenciais, secretas, ou sigilosas não se dá apenas por meios tecnológicos. Os bandidos estão por toda parte e no mundo digital em que todos vivem, eles também estão neste ambiente para colher informações de suas vítimas, esperando praticar diversos crimes por meio de dados colhidos.

Uma empresa pode ter adquirido as melhores tecnologias de segurança devido ao alto investimento; pode ter despendido energia no treinamento, capacitação e orientação de seu pessoal, de modo a garantir o sigilo da empresa antes de deixar o expediente; e pode ter contratado segurança especializada com as melhores empresas desse setor disponíveis no mercado. Entretanto, essa empresa, mesmo tomando uma ou o conjunto de medidas apresentadas, pode estar vulnerável à ação de engenharia social (Coelho, 2013).

O engenheiro social procura obter informações da vítima ou empresa como, por exemplo, agenda de compromissos, dados de conta bancária, número de cartão de crédito a serem usados para o ataque. Nesse tipo de “crime”, as pessoas podem aplicar protocolos de segurança recomendadas por especialistas; podem adquirir e instalar produtos de segurança e efetuar as configurações e atualizações indicadas

para cada versão do hardware e/ou software destinadas às correções e aplicações dos devidos módulos de segurança. Vale ressaltar que, ainda assim, essas vítimas estarão suscetíveis às ameaças advindas da engenharia social.

Em grandes empresas, instituições financeiras, militares, órgãos do governo e, até mesmo, hospitais, a situação é semelhante. Só que, nesse caso, envolvem pessoas preparadas, os chamados *hackers*, e as formas de ataque utilizadas são mais audaciosas. A meta dos *hackers* é obter acesso não autorizado aos sistemas, sabotar informações, espionagem industrial, roubo de identidade ou simplesmente sobrecarregar os sistemas a ponto de tirá-los de operação.

Existem basicamente dois tipos de ataques: o direto e o indireto. A eficiência deles depende das habilidades pessoais do *hacker* e do quanto ele se identifica com os processos. Usualmente, é necessário utilizar uma combinação de ambos para obter o resultado almejado. Para chegar à abordagem direta, o invasor obteve uma bela coleção de informações obtidas de modo indireto. Estes modos de ataque serão discutidos a seguir.

2.1. Ataque Direto

O ataque direto é caracterizado pelo contato pessoal. Em geral são realizados por telefone, por meio de ligações ou mensagens de aplicativos (embora *hackers* mais confiantes ousam fazê-los pessoalmente) e exigem planejamento detalhado e antecipado, vários planos de emergência para cada uma das fases do ataque e um pouco de “dom artístico”, visto que um bom invasor possui maior chance de sucesso caso seja mais amigável e carismático. Esse tipo de ataque deve ser bem articulado para que seu planejamento não seja desmascarado, além de contar também com rotas de fuga bem articuladas para o caso de algo fora do planejado dê errado.

2.2. Ataque Indireto

O ataque indireto constui-se na utilização de ferramentas de invasão (como cavalos de troia e sites de código malicioso) e de impostura (e-mails, cartas e sites falsos com a aparência de verdadeiros) para obter informações pessoais. Os usuários individuais de quem o *hacker* extrai os dados são apenas vetores para a coleta de informações de uma entidade maior – empresa, organização ou governo. Sua intenção não é atacar cada um desses usuários, mas sim o organismo maior ao qual

eles estão vinculados.

3. MANIPULANDO O FATOR HUMANO NA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

A engenharia social, de modo simples, tem como ênfase explorar as fragilidades do ser humano; ou seja, consiste na habilidade de obter informações ou acesso indevido a determinados ambientes e/ou sistemas, utilizando técnicas de convencimento e/ou espionagem.

As técnicas de ataque são as mais variadas, sempre explorando a fragilidade e ingenuidade das pessoas. Nenhum artigo sobre ataques de engenharia social estaria completo sem citar o famoso e um dos maiores *hackers* de todos os tempos, Kevin Mitnick (Goodell, 1996). Iguais a ele, atualmente existem muitos e as táticas utilizadas são basicamente as mesmas.

As principais armas de um engenheiro social podem ser divididas em duas técnicas maiores: pesquisa e personificação/impostura. A pesquisa refere-se à fase de coleta de objetos e/ou informações a fim de descobrir quais são as pessoas que detêm as informações almejadas. Por sua vez, a técnica da impostura baseia-se na concepção de um personagem, que é quando o engenheiro social interpreta ser alguém que não é. Na impostura, muitos engenheiros sociais chegam a estudar sobre os padrões de fala e quanto aos tipos de linguagens utilizadas por suas vítimas (Pereira & Martins, 2014).

Além das técnicas citadas, os ataques de engenharia social podem se dar através de aspectos distintos: o físico, como o local de trabalho ou até mesmo *online*, e o psicológico, que se refere à maneira como o ataque é executado, tal como a persuasão e o convencimento.

4. MEIOS DE ATAQUE

A tecnologia de ponta não é suficiente para impedir o roubo de informações, visto que dados eletrônicos ou não eletrônicos podem ser passados para outra pessoa de forma muito simples, por apenas uma conversa. A conversa que permite obter dados pode ocorrer em vários ambientes. Pode acontecer diretamente, de forma presencial, ou ocorrer por meio de ambientes virtuais, e-mails ou redes sociais.

A criatividade dos criminosos, que usufruem da ingenuidade das pessoas,

encontra um campo fértil para roubo e furtos virtuais, haja vista que não há sistemas 100 % seguros. Contudo, com o auxílio desta mesma tecnologia, são criados meios eficazes de minimizar os riscos relacionados à segurança da informação (Coelho *et al.*, 2013).

Os meios de ataques se dão das mais variadas formas possíveis. Podem ser considerados simples ou complexos, depende do meio utilizado e do alvo. Independente da forma utilizada, a finalidade é explorar sempre a ingenuidade e fragilidade das pessoas. Na sequência são listadas algumas das formas comuns que ajudam os hackers a provocar o ataque.

4.1. Spam

Através do uso de *spams* são disparados e-mails para um grande número de remetentes se passando por órgãos prestadores de serviço, como agências bancárias, receita federal, entre outros, utilizando dizeres como dívidas pendentes ou malha fina. Possuem abordagens características e, até mesmo, logotipos idênticos às organizações pelas quais se passam. Esses falsos e-mails são acompanhados por um *hiperlink* que redireciona para uma página falsa, que possuirá campos de entrada para preenchimento dos dados do usuário e, subsequentemente, o sequestro de tais informações (Silva *et al.*, 2012).

Em algumas situações, os *spams* são mal executados e apresentam, surpreendentemente, erros de digitação, onde, por muitas das vezes, páginas falsas são criadas na internet com tais erros grotescos, muito recorrente em redes sociais ou até mesmo agências bancárias, disponibilizado por um *hiperlink* que direciona o usuário para entrar com login e senha ou a conta bancária e a senha. Contudo, um usuário que está em uma situação vulnerável, como a situação de débitos pendentes ou a possibilidade de se tornar um devedor, não leva em conta esses detalhes, tornando-se mais vulnerável ao ataque dessa categoria.

4.2. Telefonia

Antes do avanço da internet, a telefonia era o meio mais utilizado para obter informações (Mitnick & Simon, 2002). Entretanto, ainda nos dias atuais, continua sendo uma arma muito usual para aplicação de golpes por intermédio da engenharia social. As táticas utilizadas nesse meio são inúmeras, lançando mão da utilização, até

mesmo, das músicas de espera características, na tentativa de se passar por funcionários de determinada empresa. Atualmente, esse golpe é muito aplicado também através dos aplicativos de mensagens, como o telegram e o whatsapp (Komo *et al.*, 2018). No Brasil, uma população que vem sofrendo, recorrentemente, com esse tipo de ataque é a população de idosos aposentados, que são alvos fáceis dos engenheiros sociais (Rohr, 2012).

4.3. Local de Trabalho

O local de trabalho é um ambiente favorável para engenheiros sociais. Práticas cotidianas e comuns, como anotar senhas de sistemas, redes e/ou *e-mails* em *post-its* e anexar ao monitor ou gabinete do computador facilita a entrega de informações, muitas dessas inclusive, deveriam ser sigilosas e não ficar expostas ao ambiente de trabalho, em especial em locais de ampla circulação de pessoas.

Nomes, lista de ramais, endereços eletrônicos, organogramas e outros dados da empresa, comumente ficam expostos em lugares onde podem transitar terceiros. Um *hacker* pode, simplesmente, entrar na empresa como se fosse um técnico em manutenção ou consultor que tem livre acesso às dependências da instituição e, enquanto caminha pelos corredores, captar todas estas informações que porventura estejam expostas (Popper & Brignoli, 2010).

4.4. Lixo

O lixo das empresas pode até ser considerado por muitos como o local de simples descarte de material que não são mais úteis. Porém, é considerado uma fonte muito rica de informações para um *hacker*. Vasculhar o lixo é um método muito usado pelos invasores, já que nele é comum encontrarmos itens como cadernetas e/ou anotações com números de telefones, organograma da empresa, manuais de sistemas utilizados, memorandos, relatórios com informações estratégicas, apólices de seguro e até anotações com *login* e senha de usuários.

As listas telefônicas muitas das vezes fornecem os nomes e números das possíveis vítimas; o organograma indica quem são as pessoas na liderança dos departamentos/diretorias; os manuais de usuário de sistemas orienta como acessar informações. Diante disso, ressalta-se que todo e qualquer lixo, que contenha dados e informações, pode ser de grande valia para um engenheiro social (Popper &

Brignoli, 2010).

4.5. Senhas

As senhas são os principais pontos fracos das pessoas; logo, das empresas. É comum as pessoas compartilharem usuários e senhas em sistemas com colegas; ou escolherem senhas consideradas fracas, sem o menor receio. Muitos usam como senha palavras que constam no dicionário, seus apelidos, o próprio nome e sobrenome ou iniciais destes, que, com a utilização de um *software* gerenciador de senhas, torna-se possível decifrá-las em segundos (Alves, 2007).

A displicência dos usuários ao criar senhas fáceis de serem descobertas, que ficam longos períodos sem alterá-las, ou que utilizam a mesma senha para acesso a várias contas, facilita ainda mais o ataque. Dessa forma, o *hacker* não precisará elaborar ataques demasiadamente elaborados para adquirir as informações almejadas e obter consequente sucesso (Granger, 2001).

A segurança das senhas é um elemento fundamental para que os sistemas de informação sejam protegidos adequadamente. Ao tratar sobre segurança de senhas, entende-se que a senha precisa ser forte o suficiente para impedir que alguém a descubra futuramente. Ou seja, a senha precisa ser atribuída com base em algo visando que dificilmente outra pessoa possa imaginar.

4.6. Redes Sociais

Nos dias atuais, as redes sociais são a porta de entrada para a realização de ataques de engenharia social, afinal esse ambiente é favorável a lidar com os valores humanos, tais como a amizade, a solidariedade e a compaixão, tudo isso é um arcabouço para o engenheiro social, que se faz de amigo, ganhar a confiança e credibilidade da vítima, e no final acabar conseguindo as informações importantes que almeja. A imprudência no comportamento perante as redes sociais é sem dúvida farta para os ataques de engenharia social.

A educação e bom comportamento em redes sociais visam a evitar aborrecimentos. Por exemplo, informações de momentos de lazer ou que não há ninguém em uma residência devem ser postadas somente após o evento, e nunca durante a realização do mesmo, visando garantir que criminosos não irão se valer

destas informações para a prática de crimes.

A falta de proteção a dados e a superexposição pode ocorrer ainda por meio da troca de mensagens em redes sociais, situação na qual pessoas muitas vezes passam informações sigilosas para desconhecidos e expõem suas vidas pra pessoas de má índole, que podem utilizar destas informações para fins ilegais. Nem todas as pessoas que querem conhecer outras na internet estão mal intencionadas, no entanto é bom não passar informações confidenciais para quem não se conhece realmente.

Dentre as maneiras de ataques em redes sociais, as correntes do bem também são bem comuns. Criminosos se aproveitam de catástrofes e/ou mensagens de pessoas desaparecidas ou insalubres; daí os “telespectadores” se comovem e muitas das vezes depositam dinheiro na conta informada que nunca chegam ao destino que deveria. Fato é que se faz necessário o máximo de cautela no manuseio de informações por meio dessas redes.

4.7. Persuasão

A engenharia social utiliza-se de práticas para obter acesso a informações sigilosas em organizações e sistemas computacionais, por meio da exploração de confiança das pessoas com habilidades de persuasão. Para conseguir persuadir o alvo e conquistar sua confiança, o engenheiro social deve possuir algumas habilidades, como ser ousado, ter capacidade de influenciar pessoas, além de procurar conhecer bem o alvo.

Muitos criminosos utilizam as técnicas de engenharia social antes de tentarem a invasão de sistemas; afinal, é muito mais fácil ser “bom de papo” do que dominar assuntos relacionados aos sistemas operacionais, redes, programação, entre outros. Os *hackers* vêm a engenharia social de um ponto de vista psicológico, enfatizando como criar o ambiente psicológico perfeito para um ataque.

O melhor método para conseguir a informação no ataque de engenharia social é ser amistoso. No caso de investidas em empresas, o local para tentativa de abordagem com êxito não necessariamente precisa ser nas dependências da mesma; pode se dar, por exemplo, em uma academia ou em um restaurante. O necessário é que o *hacker* conquiste a confiança do funcionário alvo, independentemente do local, a ponto de convencê-lo a prestar todo o auxílio requerido. Ademais, a maior parte das pessoas responde bem às gentilezas. Um

hacker preparado sabe bem o momento de parar de tentar extrair informações antes que a vítima possa suspeitar que está sendo alvo de um assédio (Granger, 2001).

4.8. Engenharia Social Inversa

Um recurso mais avançado de conseguir informações ilícitas é com a engenharia social inversa. Isto ocorre quando um *hacker* cria uma personalidade que aparece numa posição de autoridade, de modo que todos os usuários lhe pedirão informação. Se pesquisados, planejados e bem executados, os ataques de engenharia social inversa permitem ao *hacker* extrair dos funcionários informações muito valiosas; entretanto, isto requer muita preparação e pesquisa.

Os três métodos de ataques de engenharia social inversa são, propaganda, ajuda e sabotagem. Na sabotagem, o *hacker* causa problemas na rede, então divulga que possui a solução para este, e se propõe a solucioná-lo. Na expectativa de ver o lapso corrigido, os funcionários passam para o *hacker* todas as informações por ele solicitadas. Após atingir o seu objetivo, o hacker elimina a falha e a rede volta a funcionar normalmente. Resolvido o problema os funcionários sentem-se satisfeitos e jamais desconfiarão que foram alvos de um *hacker* (Granger, 2001).

4.9. Footprint

Muitas das vezes o invasor não consegue coletar as informações desejadas através de um e-mail, telefonema ou uma conversa amigável, seja porque as pessoas não detêm o conhecimento necessário ou por não conseguir alcançar pessoas ingênuas.

A técnica conhecida como *footprint* tem o objetivo de levantar informações sobre um determinado alvo sem o perigo de detecção, ou seja, para que o invadido não perceba que o invasor está obtendo as informações; que, através de softwares específicos, consegue as informações necessárias ao ataque (Segurança da Informação, 2008).

Footprint é um perfil completo da postura de segurança de uma organização que se pretende invadir. Fazendo uso de uma combinação de ferramentas e técnicas, atacantes podem empregar um fator desconhecido e convertê-lo em um conjunto específico de nomes de domínio, blocos de redes e endereços IP individuais de sistemas conectados diretamente na Internet. Embora haja diversas técnicas diferentes de *footprint*, seu objetivo primordial é descobrir informações relacionadas

a tecnologias de *internet*, acesso remoto e *extranet* (Veríssimo, 2002).

5. MÉTODOS DE PREVENÇÃO

É sabido que a engenharia social trabalha com as atitudes humanas, logo temos de partir do princípio de não confiar em quaisquer pessoas. Duvide de tudo. Seja cauteloso. Verifique os links no rodapé do navegador antes de clicar; no caso de dúvidas ligue para a empresa para confirmar o pressuposto do e-mail.

O estágio de exaçoão de informações usando a técnica de engenharia social pode tornar-se intempestiva em um ambiente no qual as pessoas estejam conscientes e bem treinadas. As pessoas bem informadas e treinadas serão muito menos suscetíveis a ataques de engenharia social (Maulais, 2016). Cada organização deve compreender que a segurança não é somente uma questão de tecnologia; ela passa por uma gestão de processos e de pessoas. Faz-se necessário criar uma cultura de segurança dentro da empresa.

Os seres humanos são imperfeitos e possuem características variadas e peculiares. Além do mais, situações de risco transfiguram seus comportamentos em instantes, e, decisões serão estreitamente baseadas em confiança e grau de criticidade da situação (Alves, 2007).

Para atenuar os riscos oriundos da engenharia social, é aconselhável que as empresas criem políticas de segurança centrada e bastante divulgada, fazendo com que todos os colaboradores saibam como poder contribuir para a proteção das informações que estão em seu poder. A divulgação dessas políticas pode dar-se através das *intranets*, como também de boletins periódicos *on-line* e outras formas disponíveis. O maior risco é de os funcionários tornarem-se complacentes e relaxarem na segurança; por isso a importância da insistência (Granger, 2001).

Na tabela 1, a seguir, estão expostas as principais áreas de risco junto às empresas, as habilidades mais comuns usadas pelos *hackers* e também as estratégias de combate.

TABELA 1 – Zonas de Risco, Habilidades do Hacker e Técnicas de Enfrentamento.

Zona de Risco	Habilidades do <i>Hacker</i>	Estratégias de Combate
		Aprimorar na empresa uma política de alteração de senhas para trocas periódicas; fazendo constar a validade de expiração, nível de complexidade para

Suporte de informática	Performance e persuasão.	criação e sistema de bloqueio de contas. Faz-se necessário capacitar os funcionários para atender às regras dessa política; e também se conscientizarem da importância de não compartilhar senhas com terceiros.
Entrada nas Dependências da Empresa	Acesso físico não identificado e não autorizado.	Capacitar os funcionários da recepção e de segurança a não permitirem o acesso de pessoas não identificadas, além da verificação visual. É necessário que todos que circulam pela empresa portem o crachá de identificação, seja funcionários ou visitantes.
Escritórios	Percorrer os ambientes a fim de capturar informações.	Todos os visitantes devem ser acompanhados por um funcionário da empresa. Não digitar quaisquer senhas na presença de pessoas estranhas, caso não seja possível afastar a pessoa, deve-se bloquear a visão da pessoa de forma discreta. Manter os documentos confidenciais fora do alcance de pessoas não autorizadas.
Suporte telefônico	Utilização de disfarces no momento de pedir auxílio aos atendentes; geralmente fazendo-se passar por outra pessoa.	O atendente deve solicitar sempre um código de acesso e/ou mesmo CPF para identificar o solicitante e prestar o suporte solicitado. Ao atender a ligação deve-se fazer constar o senso crítico, pois essa é a arma para o combate de 'fake-news' e possíveis golpes. Nunca se devem fornecer informações financeiras ou pessoais durante uma conversa telefônica com desconhecidos.
Sala dos servidores	Instalação de programas analisadores de protocolos, os quais são capazes de monitorar o tráfego de uma rede em tempo real; com isso objetivam capturar informações confidenciais.	Deve-se manter a sala dos servidores sempre trancada, de preferência com tranca biométrica. Chaves, mesmo que tetra, podem ser facilmente roubadas, assim como as trancas podem ser arrombadas. Essa segurança faz-se necessária, pois essa sala é o centro de armazenamento da inteligência da empresa, portanto seu acesso é limitado aos funcionários autorizados e qualificados. O inventário de equipamentos deve estar atualizado.
Depósito de lixo	Vasculhar o lixo.	O lixo da empresa deve estar guardado em lugar seguro até ser removido. Todo tipo de documento em papel deve ser triturado; as mídias magnéticas devem ser destruídas quando descartadas.

<i>Internet e intranet</i>	Criação e/ou inserção de softwares maliciosos na Intranet e/ou Internet para captação de senhas.	Criar senhas fortes e fazer uso consciente da mesma; alterando-as periodicamente. Os modems nunca devem ter acesso à <i>intranet</i> da empresa.
----------------------------	--	--

5.1. Plano de Resposta a Incidentes

É preciso estar consciente que não há infraestrutura de segurança da informação que venha garantir 100% de proteção, pois os deslizos sempre existirão, por mais remotos que sejam. Logo, as empresas devem estar preparadas para analisar, reconhecer e tratar os incidentes de segurança de maneira mais ágil possível quando acontecerem; isso é condição primordial para atenuar os estragos ou diminuir os custos de restauração (Alves, 2007). A habilidade de usar essa informação para reparar ou prevenir ocorrências futuras e similares, aprimora a segurança geral a uma organização.

Cabe ressaltar que, o Plano de Resposta a Incidentes é um documento que descreve as diretrizes gerais e os procedimentos para tratamento dos principais incidentes de segurança que podem ocorrer na organização, proporcionando ao pessoal de suporte instruções sobre as medidas a serem tomadas para a definição e correção dos mesmos.

O tipo de tratamento dado aos incidentes de segurança varia de acordo com a sua intensidade e risco. Porém, o encaminhamento deve ser decidido em acordo com a alta direção da empresa e com o respaldo do departamento jurídico (Popper & Brignoli, 2010). As ações pertinentes podem abranger o relacionamento com entidades externas (como parceiros, clientes, provedores de serviços, dentre outros) ou mesmo requerer o acionamento de autoridades e órgãos policiais.

O conjunto de métodos de ataque de engenharia social é muito vasto, e os procedimentos de resposta aos incidentes apesar de indicados por especialistas, são particulares de cada empresa. Estas particularidades tende a variar de acordo com o ramo de atividade de cada empresa; o que pode ser considerado imprescindível para uma, pode ser dispensável para outra, e vice-versa. Entretanto, toda empresa, independente do ramo e/ou do porte, deve ter o seu Plano de Resposta a Incidentes.

6. Crimes Informáticos

A tecnologia facilita a vida de todas as pessoas se for utilizada de maneira adequada. Entretanto, com o advento da internet, os crimes se manifestaram e se propagaram intensamente no meio digital. Obviamente, com o estelionato não foi diferente, a rede mundial de computadores tornou-se o meio utilizado para a realização deste delito.

Segundo Cassanti (2014), no Brasil, os crimes de informática superam até o narcotráfico [...]. A praticidade da rede não atrai as pessoas apenas para o uso do internet *banking*, mas também para as compras virtuais, fato este que tem aumentado bastante os números de fraudes envolvendo cartões de crédito em todo o Brasil.

6.1. Do Estelionato Digital

No mundo digital, o crime de estelionato digital apresenta característica típica da era atual; com o avanço tecnológico suas maneiras de execução têm sido cada vez mais variadas.

Para Cassanti (2014):

Toda atividade onde um computador ou uma rede de computadores é utilizada como uma ferramenta, base de ataque ou como meio de crime é conhecido como cibercrime. Outros termos que se referem a essa atividade são: crime informático, crimes eletrônicos, crime virtual ou crime digital.

As compras realizadas de modo *on-line* tem sido a principal isca para este tipo de crime. Páginas falsas, tanto de compras como de bancos, por exemplo, são usadas para obter dados sigilosos de usuários, os induzindo ao erro, e conseqüentemente a cair no golpe digital de transações bancárias e comerciais, obtendo vantagem ilícita mediante meio fraudulento, configurando o delito de estelionato digital (Vicente e Marcelino, 2017).

6.2. Legislação Penal acerca de Crimes Informáticos

Punir os responsáveis pelos ataques de engenharia social não é uma tarefa fácil, pois muitos dos delitos nem podem ser considerados crimes, por exemplo, a obtenção de informações encontradas no lixo ou expostas sobre a mesa, ou mesmo ouvir uma conversa em um lugar aberto.

Por outro lado, os crimes que ocorrem *on-line*, devido aos inúmeros fatores, dentre eles o anonimato, a exposição de informações em redes sociais, constantes da estrutura virtual também são difíceis de serem combatidos. Inicialmente porque a rede não respeita fronteiras entre países, o que dificulta administrar as diferenças

culturais ou aplicar leis nacionais (Popper & Brignoli, 2010).

O maior incentivo aos crimes virtuais é dado pela falsa sensação de que o meio digital é um ambiente sem leis, entretanto, a internet não é uma terra sem leis. Cada vez mais há legislação com parâmetros para incriminar e condenar o culpado. É importante saber que quando o computador é uma ferramenta para prática dos delitos, suscita a possibilidade de se amoldar aos tipos penais já existentes.

A lista de crimes cometidos por meio eletrônico é extensa. Na grande maioria dos casos é possível adaptar os crimes virtuais à legislação vigente.

Cassanti (2014) afirma que:

O judiciário vem coibindo diariamente a sensação de impunidade que reina no ambiente virtual e combatendo a criminalidade cibernética com a aplicação do Código Penal, do Código Civil e de legislações específicas como a Lei nº 9.296/96 – que trata das interceptações de comunicação em sistemas de telefonia, informática e telemática – e a Lei nº 9.609/98 – que dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programas de computador.

Em 2012 entrou em vigor a Lei Federal nº 12.737/2012 (Brasil, 2012) que trata sobre os crimes de Internet; e foi apelidada de Lei Carolina Dieckmann, onde tipifica os crimes informáticos, com a inclusão no Código Penal. O art. 154-A do Código Penal, que foi inserido após a promulgação da referida lei nº 12.737/2012 (Brasil, 2012) versa sobre o crime de invasão de dispositivo informático, no qual o bem protegido é a inviolabilidade dos segredos, ou seja, os dados e informações armazenados no computador, podendo ser tanto de pessoas físicas quanto jurídicas de direito privado ou público (Tavares & Reis, 2014).

7. CONCLUSÃO

Na análise acerca da engenharia social é possível observar que o fator humano é o vínculo mais frágil da segurança. Assim, é possível afirmar que a maior parte dos desastres e/ou incidentes com a segurança da informação tem como fator predominante a intervenção humana. Para ser um engenheiro social basta conhecer e manipular o cérebro humano; trabalhar a reação e estudar os movimentos das pessoas.

Por meio da engenharia social, muitas pessoas através da prática de manipulação psicológica estão vulneráveis, deixando obter informações sigilosas e/ou importantes, enganando e inquirindo a confiança, seja ela por meio de fraudes, sequestros de dados ou outros crimes no meio digital, rompendo procedimentos de

segurança. Muitas pessoas e/ou empresas que descobrem que foram atacadas, dificilmente admitem o fato, com receio de ter prejudicada a sua reputação. No entanto, a admissão das falhas podem conduzir à prevenção das mesmas no futuro.

É aconselhável que exista nas empresas uma política de segurança centralizada e bastante divulgada, para que todos saibam como se defender e a quem recorrer em caso de dúvidas e/ou tentativas de golpes. Cabe ter cautela e atentar-se para que as pessoas não se tornem paranóicas, mas que estejam sempre precavidas perante às diversas solicitações que a elas sejam direcionadas, e que possam compreender o valor da informação pelas quais são responsáveis. Afinal, as pessoas precisam se educar e educarem aqueles que estão sob sua responsabilidade, pois o maior desafio da segurança da informação é o ser humano. Proteções físicas e lógicas existem muitas, mas o maior responsável por garantir a proteção da informação é o usuário, que necessita ser educado para o mundo virtual.

Por fim, cabe conscientizar-se que as ferramentas de engenharia social estão de posse de todos; o uso consciente e planejado delas é que faz a diferença. Quanto mais bem preparados estiverem os cidadãos e os colaboradores de uma empresa, mais segura todos estarão.

REFERÊNCIAS

ALVES, Cássio Bastos. **Segurança da informação Vs. Engenharia Social - Como se Proteger para não ser mais uma vítima.** Disponível em: <<https://monografias.brasilecola.uol.com.br/computacao/seguranca-informacao-vs-engenharia-social-como-se-proteger.htm>>. Acesso em: 19 de setembro de 2019.

CASSANTI, Moisés de Oliveira; **Crimes virtuais, vítimas reais.** 1. ed. Rio de Janeiro, 2014. *E-book*.

COELHO, Cristiano F. *Et al.* **Engenharia Social: Uma Ameaça à Sociedade da Informação.** 2013. Disponível em: <http://www.seer.perspectivasonline.com.br/index.php/exatas_e_engenharia/article/view/87/59> Acesso em: 17 de setembro de 2019.

GOODELL, Jeff. **O Pirata Eletrônico e o Samurai - A Verdadeira História de Kevin Mitnick e do Homem que o Caçou na Estrada Digital.** Rio de Janeiro. Editora Campus. 1996. Trad. Ana Beatriz Rodrigues. Título Original: *The Cyberthief and the Samurai.*

GRANGER, Sarah. **Social Engineering Fundamentals, Part I: Hacker Tactics.** Disponível em:

<<https://www.symantec.com/connect/articles/social-engineering-fundamentals-part-i-hacker-tactics>>. Acesso em 15 de agosto de 2019.

KOMO, Andrea E. *Et al.* **Aplicativo de troca de mensagens instantâneas utilizando comunicação P2P.** 2018. Disponível em: <https://sol.sbc.org.br/index.php/sbseg_estendido/article/view/4143> Acesso em: 29 de setembro de 2019.

LEITE, Bruno Pacheco Coelho. **Gestão de Coleções Especiais e Livros Raros no Brasil: Um Estudo sobre Engenharia Social.** 2017. Disponível em: <<https://portal.febab.org.br/anais/article/view/1985/1986>> Acesso em: 19 de setembro de 2019.

MAULAIS, Claudio Nunes dos Santos. **Engenharia Social: Técnicas de ataque e defesa em empresas de micro, médio e grande porte.** Universidade FUMEC, 2016. Disponível em: <<http://fumec.br/revistas/sigc/article/view/4723/2522>>. Acesso em: 19 de setembro de 2019.

MITNICK, Kevin D.; SIMON, William. L. **Mitnick: A Arte de Enganar.** Pearson Education. São Paulo. 2002.

PEREIRA, Leandro de Deus; MARTINS, Daves Márcio Silva. **Engenharia Social: Segurança da Informação Aplicada à Gestão de Pessoas - Estudo de Caso.** 2014. Disponível em: <<https://seer.cesjf.br/index.php/cesi/article/view/129/49>> Acesso em: 01 de outubro de 2019.

POPPER, Marcos Antonio; BRIGNOLI, Juliano Tonizetti. **Engenharia Social - Um Perigo Eminente.** Instituto Catarinense de Pós Graduação. 2010. Disponível em: <https://www.academia.edu/38720641/ENGENHARIA_SOCIAL_Um_Perigo_Eminente>. Acesso em: 04 de setembro de 2019.

ROHR, A. **Conheça a relação entre hackers e a 'engenharia social'.** 2012. Disponível em: <<http://g1.globo.com/tecnologia/blog/seguranca-digital/post/conheca-a-relacao-entre-hackers-e-a-engenharia-social.html>>. Acesso em 30 de agosto de 2019.

Segurança da Informação, 2008. Disponível em: <<http://grupocsi.blogspot.com/2008/06/footprinting.html>>. Acesso em: 29 de setembro de 2019.

SILVA, Clayton Silvestre *et al.* **Engenharia social: o elo mais frágil da segurança nas empresas.** Revista Eletrônica do Alto Vale do Itajaí, 2012. Disponível em: <<http://www.revistas.udesc.br/index.php/reavi/article/view/2840/2172>> Acesso em: 15 de setembro de 2019.

SILVA, Narjara Bárbara Xavier *et al.* **Engenharia social nas redes sociais online: um estudo de caso sobre a exposição de informações pessoais e a necessidade de estratégias de segurança da informação.** Revista Ibero-Americana de Ciência da Informação, 2013. Disponível em: <<http://periodicos.unb.br/index.php/RICI/article/view/1782>> Acesso em: 15 de setembro de 2019.

TAVARES, Adriano Lopes; REIS, Rafael Rocha dos. **Crimes de Informática**. 2014. Disponível em: <<http://revistas2.unievangelica.edu.br/index.php/revistajuridica/article/view/1070/1012>>. Acesso em 01 de outubro de 2019.

VERÍSSIMO, Fernando. **Segurança em Redes sem Fio**. Monografia (Pós-Graduação em Programa de Engenharia de Sistemas e Computação). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2002.

VICENTE, Patrick, MARCELINO, Juliano Daniel. **Estelionato digital e engenharia social**. 2017. Disponível em: <<https://jus.com.br/artigos/57198/estelionato-digital-e-engenharia-social>> Acesso em: 30 de setembro de 2019.

Publicado em 28 de agosto de 2020

Como citar este artigo (ABNT)

PEDROSO, Reinaldo Vitor. NERO, Marcelo Antônio. Engenharia Social: O Vínculo mais frágil da Segurança. *Revista MultiAtual*, v. 1, n.4., 28 de agosto de 2020. Disponível em: <https://www.multiatual.com.br/2020/08/engenharia-social-o-vinculo-mais-fragil.html>

ESTRUTURA UNIVERSITÁRIA: O IMPACTO DO CONTINGENCIAMENTO DE GASTOS NA PESQUISA E EXTENSÃO BRASILEIRA

Brenda Ariel de Oliveira Alves

Graduada em Administração Pública pela Universidade Federal e São João Del-Rey. Pós-graduada em Gestão das Instituições Federais de Educação Superior, pela FAE/UFMG. e-mail: brenda.ariel@hotmail.com

Walkiria França Vieira e Teixeira

Doutora em Estudos Linguísticos pela UNESP. Professora visitante da UESC, Ilhéus, BA. Professora orientadora de TCC do curso de Gestão das Instituições Federais de Educação Superior, da FAE/UFMG. e-mail: walkiriateixeira@gmail.com

RESUMO

A presente pesquisa buscou realizar uma análise sobre o impacto do contingenciamento de gastos para as universidades brasileiras, tomando-se como base para tal, uma pesquisa bibliográfica em artigos e documentos que discutem em que proporções o contingenciamento de gastos pode afetar as universidades (CISLAGHI, 2019; FERRARI, 2019; MEYER, BUSTAMANTE e BATISTA JÚNIOR, 2019; NEGRI, KOELLER, 2019; SILVA, 2018; SOUZA, 2019). Sabe-se que o Brasil é responsável por pesquisas importantes mundialmente, como a descoberta da relação entre a microcefalia e o Zika vírus. Ainda assim, no início do ano, o Governo Federal anunciou o bloqueio de 30% nas despesas não obrigatórias das universidades brasileiras. Além disso, a Capes, o CNPq e o FNDCT, responsáveis por grande parte dos financiamentos em pesquisa no Brasil, sofreram importantes cortes e já poderão ter pesquisas paralisadas ainda em 2019. Mesmo havendo um descontingenciamento anunciado pelo mesmo governo antes do final do ano, as pesquisas que foram paralisadas sofrerão grandes atrasos. Assim, restou demonstrado que os impactos no futuro do país poderão ser incalculáveis, porque a pesquisa é muito mais que o pesquisador, ela auxilia no desenvolvimento social do país. Por esse motivo, as grandes nações investem grandes recursos em pesquisa, enquanto no Brasil, vemos o contrário.

Palavras-chave: Universidade. Contingenciamento de gastos. Impacto. Educação.

INTRODUÇÃO

No início de 2019 o governo federal anunciou corte de R\$ 2,2 bilhão em todas as Universidades no Brasil, o que representa cerca de 30% do orçamento anual destinado a essas instituições.

De acordo com a ANDIFES (Associação dos Reitores das Universidades Federais), desde o ano de 2014, este representa o maior contingenciamento de gastos, o que poderá impactar profundamente o funcionamento de tais instituições. (TENENTE; FIGUEIREDO, 2019)

Essa análise se faz necessária tendo em vista que o controle das despesas nas Universidades Federais brasileiras poderá impactar no desenvolvimento do país, não apenas na educação, mas também na saúde, na economia, no agronegócio, em suma, no desenvolvimento social como um todo.

Cabe ressaltar que a educação é fundamental para a evolução humana, é ela que proporciona a descoberta de doenças e seus respectivos tratamentos, melhora a qualidade de vida do ser humano, desenvolve mecanismos que facilitam a vida e o trabalho das pessoas, sendo assim, observar o que pode ser prejudicado com o anunciado contingenciamento poderá servir de parâmetro para uma análise do futuro da nação.

A pesquisa realizada foi do tipo descritiva, um estudo teórico por meio de pesquisa bibliográfica em livros, artigos e reportagens, a análise dos estudos sobre o impacto do contingenciamento de gastos anunciado pelo governo federal no desenvolvimento do ensino e da pesquisa no Brasil. Quanto à abordagem, foram utilizadas pesquisas qualitativas, não teve o objetivo de gerar valores quantitativos para a análise, o estudo possui caráter interpretativo.

1. DO ENSINO, DA PESQUISA E DA EXTENSÃO NAS UNIVERSIDADES

Provavelmente, grande parte da população desconhece os trabalhos desenvolvidos nas universidades país a fora, contudo, as pesquisas desenvolvidas por essas impactam, e muito, no dia-a-dia das pessoas.

Como exemplo, podemos citar o estudo divulgado no ano de 2016, que comprovou a relação entre a microcefalia e o Zika vírus. A correlação que hoje parece inevitável, ainda não tinha sido comprovada cientificamente, apesar de diversos casos da doença em outros países.

Necessário relembrar, mas a doença se tornou epidemia no Brasil entre os anos de 2015 e 2016, com 3.037 casos confirmados entre 8 de novembro de 2015 e 2 de dezembro de 2017. (BRASIL, 2018, p. 1)

Apesar de já existirem estudos que mostravam “que o vírus se escondia no sistema neurológico dos infectados, (...) não conseguiram estabelecer relação de causa e efeito entre o Zika e a microcefalia”. (ALENCAR, 2016) Até que uma pesquisa conduzida pelos cientistas Braga e Peron, da Universidade de São Paulo (USP) e Muotri, da Universidade da Califórnia comprovou, por meio de testes, sua correspondência.

Em estudo realizado no ano de 2018 pelo Instituto de Física da USP (Universidade de São Paulo), demonstra que o Brasil está em 13º lugar em produção científica mundial. Ainda de acordo com o estudo, as áreas mais pesquisadas são: meio ambiente, medicina clínica, agricultura e tecnologia industrial. (DUDZIAK, 2018)

Um marco no desenvolvimento do ensino superior no Brasil ocorreu em 1951, com a criação do Conselho Nacional de Pesquisas – CNPq, que tem até os dias atuais “o papel de coordenar o desenvolvimento científico e tecnológico do país”, (HUMEREZ; JANKEVICIUS, 2015) No mesmo ano, também foi criada a “Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES – encarregada da formação de docentes e pesquisadores”. (HUMEREZ; JANKEVICIUS, 2015)

Com o surgimento destes dois institutos é que as atividades de pesquisa passaram a ser formalizadas e financiadas por programas específicos que visam o desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil.

Com o advento da Constituição de 1988, a Educação Superior teve a definição de normais gerais pela “Lei de Diretrizes e Bases do Ensino Nacional – LDB (Lei 9394, de 1996), que mudou a concepção da educação no país e implantou a legislação de Avaliação, Regulação e Supervisão do Ensino que apareceram no século XXI”. (HUMEREZ; JANKEVICIUS, 2015)

Estudos demonstram a rápida expansão do desenvolvimento acadêmico no país, que não parou de crescer, em pouco mais de 50 anos foi possível qualificar mais de “120.000 docentes em Programas de Doutorado, com duração média de 5 anos”. (HUMEREZ; JANKEVICIUS, 2015)

Em 2003, já no governo PT, o Banco Mundial reafirma o compromisso pela Educação Superior como motor de desenvolvimento nacional, com isso, ampliou-se ainda mais o ensino superior privado. (CISLAGHI, 2019, p. 143-144)

Além disso, o FIES foi reestruturado,

Em 2010, foi criado o Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo (FGeduc) que funciona como garantidor dos empréstimos contraídos. Estudantes com renda familiar bruta mensal per capita de até 1,5 salário mínimo passaram a poder acessar o Fies sem necessidade de fiador. Os juros também foram reduzidos de 6,5% para 3,4% por ano e a carência se ampliou de 12 para 18 meses e o prazo para a quitação passou para três vezes o tempo financiado. Com as mudanças instituídas em 2010, o financiamento se ampliou imediatamente em 152,2%, já em 2011, alcançando os impressionantes 1.895,97% de aumento de recursos anuais entre 2010 e 2015, ano em que foram concedidos 14 bilhões em empréstimos.4 (TCU, 2016). (CISLAGHI, 2019, p. 145)

Em 2005, por meio da Lei nº 11.096, foi criado o PROUNI - Programa Universidade para Todos, o qual “distribui bolsas integrais e parciais em instituições superiores privadas para estudantes de baixa renda, com reservas de cotas para segmentos populacionais como índios e negros e para deficientes”, em troca de novos incentivos fiscais. (CISLAGHI, 2019, p. 145)

Entidades filantrópicas, que já tinham isenção, foram obrigadas a participar do programa com 20% da receita em atividades assistenciais, 20% em bolsas integrais e 20% em bolsas de qualquer modalidade. Entidades sem fins lucrativos que já tinham isenção de imposto de renda e Contribuição Sobre o Lucro Líquido (CSLL) passaram a ter isenção de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e do Programa de Integração Social (PIS), oferecendo 10% de bolsas, sendo 5% integrais e 5% parciais. Entidades com fins lucrativos também passaram a ter isenções fiscais se participassem do programa, com as mesmas isenções de COFINS, PIS, CSLL e imposto de renda, e a mesma cota de bolsas, 5% integral e 5% parcial, das entidades sem fins lucrativos. Isso significaria, em 2005, segundo o MEC, 250 milhões em isenção fiscal, caso todas as instituições privadas aderissem ao PROUNI. Em 2007, a perspectiva era de que o PROUNI beneficiasse 301.321 alunos com uma renúncia fiscal de 126,05 milhões de reais. (CISLAGHI, 2019, p. 145)

Conforme restou demonstrado, apesar de todo o atraso educacional sofrido durante o período colonial, o Brasil conseguiu avançar não apenas em quantidade de cursos superiores, faculdades e universidades, mas também na pesquisa e extensão, o que tem auxiliado no desenvolvimento e progresso nacional.

Ainda assim, o déficit é grande, segundo estudo realizado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) no ano de 2018, apenas “17% dos jovens adultos com idade entre 24 e 34 anos atingem o ensino superior”. (BBC, 2018)

Em outra pesquisa, realizada pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística no ano de 2010, apontou que apenas 7,9% dos brasileiros possuem ensino superior completo. (GUIA DO ESTUDANTE, 2017)

Em contrapartida ao número pessoas com ensino superior completo, o Brasil encontra-se em 13º lugar em pesquisas no mundo, o que comprova a qualidade científica, apesar da quantidade de estudantes.

Em 2019, com o advento de um novo governo, o do presidente Bolsonaro, mudanças passaram a ser previstas, ocasionando ainda cortes nos gastos das verbas destinadas ao Ensino Superior, a fim de observar os seus impactos é fundamental observar o que será contingenciado nas Universidades Federais do Brasil.

No entanto, a fim de melhor esclarecer o assunto, antes se faz necessário uma análise do orçamento público, principalmente o destinado para a educação superior, que é tema central dessa pesquisa.

2. DO ORÇAMENTO PARA EDUCAÇÃO SUPERIOR PÚBLICA NO BRASIL

O artigo 165 da Constituição Federal de 1988 traz em seu bojo todos os instrumentos de planejamento governamental relativo ao orçamento público, estabelecendo a Lei do Plano Plurianual (PPA), a Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei do Orçamento Anual (LOA) como peças orçamentárias definidoras dos parâmetros e da execução da previsão financeira. (SILVA, 2018, p. 981)

O PPA e a LDO são as que traçam as metas e diretrizes para a elaboração da LOA, a qual deverá ser executada no ano seguinte à sua aprovação, sobre esta, Silva (2018, p. 982) menciona:

A LOA materializa as diretrizes do direcionamento dos investimentos públicos, indicando qual será o volume de recursos público disponível para o próximo ano, por área de atuação do governo. A quantidade e a qualidade dos investimentos evidenciam qual o nível de prioridade do governante. O estudo do orçamento público transformou-se uma preocupação recorrente de pesquisadores. A partir dos orçamentos pode-se identificar, entre outras informações, o processo de tomada de decisão e as políticas públicas priorizadas para o atendimento das demandas do cidadão e da sociedade em geral. (SILVA, 2018, p. 982)

Assim, para a execução orçamentária é fundamental planejamento da previsão de receitas e despesas, definindo objetivamente as metas e prioridades do governo. (SILVA, 2018, p. 982)

Tal planejamento tem início no primeiro ano de governo, quando se elabora o PPA e a LDO para os três anos seguintes do mandato, incluindo o primeiro ano do mandato subsequente.

Dessa forma, quando assumiu o governo o atual presidente, já haviam sido todas as previsões para a execução orçamentária de 2019, com vistas na regularidade dos serviços de duração continuada, o que inclui a educação superior.

Tendo isso em vista, as instituições se organizaram esperando o recebimento dos valores previstos, contudo, menos de dois meses após assumir a presidência da república, deu-se início a um contingenciamento de gastos para diversos setores, incluindo a Educação, o qual passamos a melhor analisar.

3. DO CONTINGENCIAMENTO DAS VERBAS PARA AS UNIVERSIDADES FEDERAIS

Em fevereiro de 2019, o Governo Federal iniciou um contingenciamento de gastos, por meio do Decreto nº 9.711/2019, que culminou em uma limitação de movimentação e empenho de todos os Ministérios, incluindo o da Educação e Cultura.

O Decreto foi justificado pela necessidade de redução de despesas para adequação à Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei nº 101/2000, afirmando ainda ser

uma situação temporária, até que as contas do governo se normalizassem. (TENENTE; FIGUEIREDO, 2019)

A Educação como um todo sofreu com o bloqueio dos valores, contudo, pela objetividade, nesta pesquisa, iremos observar apenas as consequências sobre as universidades federais.

O contingenciamento se deu sobre a parte discricionária do orçamento, que são as chamadas despesas não obrigatórias, as quais são divididas em duas categorias, sendo elas:

O primeiro tipo é o gasto com custeio (ou despesas correntes), utilizado para manter o funcionamento das universidades: são as contas de luz, de água, as bolsas acadêmicas, insumos de pesquisa, compra de equipamentos básicos para laboratórios e pagamento de funcionários terceirizados. O segundo tipo são as chamadas despesas de investimento (ou de capital). Basicamente são as obras das universidades e a compra de equipamentos. (TENENTE; FIGUEIREDO, 2019)

As despesas obrigatórias, por sua vez, incluem os salários dos servidores e as aposentadorias, e representam, em algumas universidades, cerca de 80% da verba. (TENENTE; FIGUEIREDO, 2019)

Segundo a reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, Sandra Goulart Almeida (2019):

É com essa verba que a UFMG paga contas de água, energia elétrica, serviços terceirizados, bolsas de graduação, de extensão e toda a manutenção dos laboratórios (de graduação e pesquisa) e das unidades acadêmicas. Se efetivado, o corte atingirá o funcionamento da instituição e prejudicará diversos serviços que a UFMG oferece à sociedade, como os prestados pelas ações de extensão, pelas clínicas odontológicas, da Faculdade de Odontologia, e pelo Hospital Veterinário, da Escola de Veterinária. (ALMEIDA, 2019)

Inicialmente, o Ministro da Educação anunciou que o corte se aplicaria apenas à “UnB (Universidade de Brasília), UFBA (Universidade Federal da Bahia) e UFF (Universidade Federal Fluminense), por que elas estariam promovendo ‘balbúrdia’ nos seus campi”. (BEZERRA, 2019)

Nesse aspecto, desde o início do seu mandato, o atual presidente, Jair Messias Bolsonaro, se viu envolvido em polêmicas relativas ao campo da educação, afirmando, por diversas vezes, que as universidades promoveriam e cultivariam determinada ideologia. (FERRARI, 2019, p. 71)

Inclusive, o então presidente em entrevista à revista *Época* falou sobre o assunto, propondo:

[...] menos investimentos em ciências humanas; punição a 'balbúrdia' das universidades federais; corte orçamentário em todas as federais; cortes de bolsas da Capes; varrer a 'ideologia' no Enem; punir alunos agressores; filmar alunos cantando hino, e por fim mudar livros didáticos. (FERRARI, 2019, p. 71)

Essas declarações acabaram mobilizando cerca de 11 mil acadêmicos universitários de todo o mundo, fazendo com que o governo voltasse atrás em sua decisão (FERRARI, 2019, p. 71), anunciando, em seguida que os cortes seriam “de forma isonômica para todas as universidades”, podendo o mesmo ser revisto no segundo semestre de 2019. (BEZERRA, 2019)

Posteriormente, esclareceu o Ministro que o bloqueio equivale a “3,4% do orçamento total das universidades” para o ano de 2019 (BEZERRA, 2019). Nesse ponto, cabe realizar alguns esclarecimentos.

Primeiramente, conforme já mencionado, há despesas que são obrigatórias dentro de uma universidade, dentre elas, a verba destinada a pagamento de pessoal. Assim, essa quota parte, ainda que fosse de desejo do governo, qualquer limitação seria ilegal.

Quanto à despesa discricionária, essa é destinada a investimento e ao custeio das atividades da instituição, tais como água, luz, telefone, internet, material de consumo, dentre outros, representa uma pequena parcela da verba, mas com ampla destinação. Ao contrário da vinculada, em que sua maior parte custeia o salário dos servidores.

Assim, apesar de aparentemente menor a porcentagem, por não poder sofrer alteração, a quota parte vinculada do orçamento, em algumas universidades, o bloqueio acabou representando índices ainda maiores que os anunciados, conforme relata Saldaña (2019)

(...) apesar de a definição do MEC (Ministério da Educação) indicar um corte linear de 30%. Para 37 das 68 federais, o congelamento supera esse percentual.

Há federais em que o corte atinge metade dos recursos discricionários autorizados, como ocorre nas universidades do Sul da Bahia (54%), Mato Grosso do Sul (52%) e Grande Dourados (49%). Os dados são do SIOP (Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento do

Governo), extraídos na semana passada. Os recursos discricionários excluem salários, por exemplo.

Levando em conta essa comparação, o impacto é de 30% em 11 federais e menor do que isso nas outras 20. O menor bloqueio ocorreu na UFJF (Universidade Federal de Juiz de Fora), que perdeu, até agora, 12% do orçamento autorizado. Isso representa R\$ 28 milhões. (SALDAÑA, 2019)

Dessa forma, os valores bloqueados representam 30% dos gastos discricionários, não havendo o que se falar em corte ou contingenciamento dos gastos vinculados. Ainda assim, os números são altos e as consequências maiores ainda.

Além desses, até setembro de 2019, o governo já anunciou o corte de 11.811 bolsas ofertadas pela Capes – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, o que é reflexo da redução orçamentária que vêm ocorrendo desde março do mesmo ano. (FORMENTI, 2019)

Essas bolsas se destinam ao mestrado, doutorado e pós-doutorado e a medida representa uma redução de R\$ 37,8 milhões em investimentos nesses cursos. (FORMENTI, 2019)

A expectativa para 2020 é de ainda mais redução nessa área, podendo cair para R\$ 2,2 bilhões, o que equivale a 51% do orçamento previsto em 2019. (FORMENTI, 2019)

De acordo com a Nota Técnica nº 48 publicada pelo IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em agosto de 2019, fica clara a preocupação da comunidade científica brasileira, de acordo com o Instituto,

No mês de julho de 2019, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) anunciou a suspensão de edital para bolsas de pós-graduação no segundo semestre [...] depois de já ter anunciado, em abril deste ano, que milhares de pesquisadores poderiam ficar sem o pagamento de suas bolsas a partir de outubro [...]. (NEGRI; KOELLER, 2019, p. 7)

Assim, além das Capes, o CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT também sofreram com o corte de gastos.

Sobre a importância dessas instituições para a ciência e a tecnologia nacional, comentam Negri e Koeller (2019, p. 9)

Tradicionalmente, as principais fontes de recursos para suporte à pesquisa no país são o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e o Fundo Nacional para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que são unidades orçamentárias do MCTIC.8 O primeiro financia principalmente bolsas de estudos para estudantes de graduação, pós-graduação e bolsas de produtividade para pesquisadores, além de apoio a projetos de pesquisa nas universidades e instituições de pesquisa brasileiras. O segundo é a principal fonte de recursos disponível no país para o suporte a projetos de pesquisa e inovação realizados por pesquisadores brasileiros tanto em universidades e instituições de pesquisa quanto em empresas. O Fundo apoia, entre outras coisas, compra de material, insumos, equipamentos, além de pagamento de bolsas para estudantes e pesquisadores envolvidos nos projetos aprovados. Juntas, essas duas unidades, CNPq e FNDCT, responderam por mais da metade do orçamento do antigo MCTI no período de 2000 a 2016 (antes da junção com as comunicações). Ou seja, são as unidades mais importantes no total do investimento em ciência e tecnologia do MCTIC. (NEGRI; KOELLER, 2019, p. 9)

Como visto, é o CNPq e o FNDCT os mais importantes investimentos brasileiros na pesquisa em ciência e tecnologia e a redução de seu orçamento pode impactar diretamente no desenvolvimento nacional.

Ainda de acordo com as autoras, o orçamento do CNPq já vem sendo reduzido desde o ano de 2013, conforme demonstram,

O valor previsto no projeto de lei para o órgão, embora tenha crescido em 2015 e 2016, passou de R\$ 2,3 bilhões, em 2013, para R\$ 1,2 bilhão, em 2019. O valor liquidado sofreu uma redução de mais de 50%: de R\$ 2,6 bilhões em 2013 para R\$ 1,3 bilhão em 2018. Em 2019, o CNPq já liquidou R\$ 850 milhões, ou 70% do valor orçado no PL. Isso sugere que o CNPq pode consumir todo o orçamento previsto antes mesmo de o ano chegar ao fim, o que explica o alerta feito pela instituição sobre a falta de recursos, nos últimos meses do ano, para pagar as bolsas já concedidas. (NEGRI; KOELLER, 2019, p. 9)

Já em relação ao FNDCT, apesar de aparentemente os valores a ele previstos terem sido superiores aos anos anteriores, o valor efetivamente executado foi muito inferior, conforme constatam Negri e Koeller (2019, p. 9)

No caso do FNDCT, a redução do orçamento não ficou aparente no PL, que previu mais de R\$ 4 bilhões para 2019, mas fica evidente nos valores disponíveis para execução. O orçamento efetivamente aplicado pelo Fundo caiu de R\$ 2,5 bilhões em 2013 para R\$ 766 milhões em 2018: uma redução de cerca de 70% no período. Em 2019, o valor executado pelo FNDCT está em apenas 7% do valor previsto pelo PL, ou cerca de R\$ 300 milhões. Se o ritmo de execução se

mantiver, o desembolso do principal fundo de apoio à pesquisa e inovação no Brasil será, em termos reais, menor do que no início dos anos 2000, quando os fundos ainda estavam se estruturando. (NEGRI; KOELLER, 2019, p. 9)

Com isso, apesar de as universidades terem cerca de 30% dos seus recursos discricionários contingenciados, na prática, a pesquisa e a extensão sofreram muito mais que o anunciado, não tendo sido executado efetivamente apenas cerca de 30% dos valores que seriam destinados ao CNPq e 80% dos valores previstos para o FNDCT. (NEGRI; KOELLER, 2019, p. 10)

Dessa redução, diversas consequências poderão surgir nos próximos anos, as quais estudaremos adiante, entretanto, no momento cabe destacar que durante a realização desta pesquisa, o MEC – Ministério da Educação e Cultura anunciou o desbloqueio de parte dos valores, que se deu pelo Decreto nº 10.028/2019, destinando R\$ 1,156 bilhão para as Universidades. (MENEZES, 2019)

Outros R\$ 834 milhões foram desbloqueados com o intuito de “atender a educação básica, a concessão de bolsas de pós-graduação e a realização de exames educacionais”. (MENEZES, 2019)

No entanto, quase metade dos valores contingenciados continuam bloqueados. Tendo em vista os cursos de graduação e pós-graduação serem a maior fonte de pesquisa do país, se faz necessária uma análise mais detalhada das consequências práticas e a longo prazo de todo esse contingenciamento.

Contudo, antes de adentrarmos efetivamente ao assunto, necessário se faz abordar rapidamente sobre a autonomia que possuem as universidades, tema que passamos a observar.

4. DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA

A autonomia universitária pode ser verificada através de quatro vertentes, sendo elas: “a) autonomia organizacional; b) autonomia financeira; c) autonomia de equipe (*staffing*); e, d) autonomia acadêmica”. (MEYER; BUSTAMANTE; BATISTA JÚNIOR, 2019, p. 281)

A primeira se define em critérios constitutivos da organização, quais sejam:

[...] procedimento de seleção para a chefia executiva; critérios de seleção para a chefia executiva; demissão da chefia executiva; mandato da chefia executiva; membros externos nos órgãos governamentais da universidade; capacidade de decidir sobre as estruturas acadêmicas; e, capacidade de criar pessoas jurídicas. (MEYER; BUSTAMANTE; BATISTA JÚNIOR, 2019, p. 281)

Em relação à autonomia financeira, está atrelada ao ciclo financeiro da instituição, a sua duração; “tipo de financiamento público; capacidade para realizar empréstimos; capacidade para manter excedentes; capacidade de ter imóveis próprios”. (MEYER; BUSTAMANTE; BATISTA JÚNIOR, 2019, p. 281)

Já a autonomia de equipe (*staffing*), encontra-se ligada a quesitos administrativos, abrangendo, entre outros:

[...] procedimentos de seleção para acadêmicos sêniores; procedimentos de seleção para servidores administrativos sêniores; remuneração para acadêmicos sêniores; salários para servidores administrativos sêniores; procedimentos de promoção para acadêmicos e servidores administrativos sêniores. (MEYER; BUSTAMANTE; BATISTA JÚNIOR, 2019, p. 282)

Por fim, quanto à autonomia acadêmica, esta envolve:

[...] definição do total de estudantes; procedimentos de admissão; definição de programas em todos os níveis; capacidade de decidir pelo encerramento de programas; definição da língua de formação; seleção de mecanismos para asseguramento de qualidade; capacidade de definição do conteúdo dos programas. (MEYER; BUSTAMANTE; BATISTA JÚNIOR, 2019, p. 282)

Dessa forma, percebe-se que para haver autonomia universitária é necessária a ausência de ingerência estatal, desde a seleção da chefia e dos demais servidores, até o orçamento e os programas a serem desenvolvidos.

Nota-se, entretanto, que, na prática, isso não vem ocorrendo, o governo sempre interferiu nas universidades e no atual não é diferente, contudo, um aspecto é relevante destacar, como restou demonstrado, o governo Bolsonaro não está reduzindo despesas apenas devido à falta de recursos, mas também há uma perseguição ao pensamento crítico, revestido em uma suposta difusão de determinada ideologia.

5. DO IMPACTO DO CONTINGENCIAMENTO DE GASTOS NA PESQUISA E EXTENSÃO BRASILEIRA

Como visto, o Brasil demorou a se desenvolver na área educacional, no entanto, após período de evolução, há alguns anos tem havido drástica redução, atualmente, não são apenas as universidades públicas que tem sofrido, as particulares também, tendo havido indiretamente um desestímulo pelo ingresso ou permanência no ensino superior.

Em relação às universidades particulares, vemos que, a partir de 2017/2018, houve grande retenção na concessão de bolsas pelo PROUNI ou pelo FIES, já tratados anteriormente. (CISLAGHI, 2019, p. 143)

Quanto às universidades públicas, o atual contingenciamento e o corte de gastos terá impacto não apenas na redução de alunos, mas também no desenvolvimento social do país.

Poderá se tornar difícil a permanência de vários alunos que dependem do Programa Nacional de Assistência Estudantil das universidades, esse prospecto é fundamental para os universitários carentes, estando “diretamente ligado às transformações sociais, econômicas e políticas do país”. (SOUZA, 2019, p. 63)

Em relação aos cortes para a pesquisa, ciência e tecnologia, mais especificamente para o FNDCT, ficará o fundo impossibilitado de custear inclusive os projetos já contratados, de acordo com Negri e Koeller (2019, p. 11)

O plano de investimentos para o FNDCT em 2018 faz uma estimativa das necessidades orçamentárias do Fundo para 2019. Nesse plano, estima-se que, para custear os projetos já aprovados em anos anteriores, seria necessário R\$ 1,1 bilhão em 2019. Ora, retirando-se a reserva de contingência (que não pode ser gasta), o orçamento do FNDCT é de pouco mais de R\$ 850 milhões neste ano, o que significa que o Fundo não será capaz de custear nem mesmo os investimentos já contratados. Em outras palavras, nenhum projeto novo poderá ser financiado, o que provavelmente se refletirá na queda da produção científica e tecnológica do país nos próximos anos. (NEGRI; KOELLER, 2019, p. 9)

A situação dos investimentos do CNPq não é diferente, podendo haver suspensão ou cancelamento de bolsas já ofertadas

O orçamento disponível para este ano provavelmente não será suficiente nem mesmo para pagar as bolsas já concedidas pela instituição no passado. Isso significa que o país está deixando de formar novos cientistas e pesquisadores. O Brasil já é um país com poucos cientistas e pesquisadores: estimativas recentes apontam que são 888 (2014)¹⁵ para cada milhão de habitantes. Em vários países desenvolvidos, esse número é próximo a 4 mil; na Espanha e na Rússia, perto de 3 mil; e na Argentina, são mais de 1 mil pesquisadores por milhão de habitantes. Formar capital humano é essencial para produzir ciência e tecnologia e requer políticas de estado continuadas, previsíveis e transparentes. (NEGRI; KOELLER, 2019, p. 11)

Em outubro do mesmo ano, no entanto, houve um descontingenciamento anunciado pelo MEC onde é previsto a liberação de 100% das despesas de custeio de água, luz, telefone e limpeza.

Os efeitos a longo prazo, entretanto, para as pesquisas paralisadas, são incalculáveis, pois não afeta apenas a produção científica, a redução de recursos destinados à formação superior de capital humano também poderá impactar na competitividade do país em relação a outras nações que investem em ciência e tecnologia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para a realização deste estudo, propôs-se realizar uma análise sobre o impacto do contingenciamento de gastos para as universidades brasileiras.

A educação brasileira ainda se encontra em processo evolutivo, nos últimos anos, após grande investimento e atualizações legislativas, houve grande aumento dos cursos e de estudantes matriculados nas universidades país afora.

Mesmo com todas as dificuldades, no ano de 2018, o Brasil alcançou o 13º lugar em produção científica no mundo, o que demonstra a qualidade dos trabalhos desenvolvidos e o empenho das universidades em pesquisa.

Conforme restou demonstrado, os impactos no futuro do país poderão ser incalculáveis, porque a pesquisa é muito mais que o pesquisador, ela auxilia no desenvolvimento social do país. Assim, contingenciar valores que já são escassos, sem sombra de dúvidas, causará grandes prejuízos ao país. Principalmente quando

percebemos que não é apenas por dificuldades na arrecadação de receitas pelo governo federal, mas principalmente por vontade política.

O que ainda não percebeu o atual governo é que a educação transforma a sociedade, é ela que proporciona a mudança de vida para a maioria dos brasileiros, garantindo melhores empregos e salários.

Também não notou que a pesquisa é fundamental para o progresso e o desenvolvimento social, apresentando sempre novos caminhos e descobertas que permitem a evolução do país.

Portanto, não apenas a educação poderá ficar prejudicada com o contingenciamento de recursos, mas toda a coletividade.

REFERÊNCIAS

ALENCAR, Lucas. **Cientistas brasileiros provam relação entre zika e microcefalia**. 2016. Disponível em: <<https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2016/05/cientistas-brasileiros-provam-relacao-entre-zika-e-microcefalia.html>>. Acesso em: 15 set. 2019.

ALMEIDA, Sandra Regina Goulart. **Com as despesas de agosto executadas, UFMG trabalha pelo desbloqueio orçamentário**: corte no orçamento anunciado em maio, quando já haviam sido decorridos cinco meses, afeta o planejamento e pode ter consequências. Site UFMG, Comunicação, Notícias, Institucional, 2019. 4 de setembro 2019. Disponível em: <https://ufmg.br/comunicacao/noticias/com-as-despesas-de-agosto-executadas-ufmg-trabalha-pelo-desbloqueio-orcamentario>. Acesso em: 18/01/2020.

BBC. **Mais da metade dos brasileiros não tem diploma do ensino médio, aponta OCDE**. 2018. Disponível em: <<https://g1.globo.com/educacao/noticia/2018/09/11/mais-da-metade-dos-brasileiros-nao-tem-diploma-do-ensino-medio-aponta-ocde.ghtml>>. Acesso em: 15 set. 2019.

BEZERRA, Mirthyani. **30% ou 3,5%: Quanto Bolsonaro cortará nas universidades federais? Entenda**. 2019. Disponível em: <<https://educacao.uol.com.br/noticias/2019/05/11/governo-muda-discurso-e-corte-na-educacao-passa-de-30-para-35-entenda.htm>>. Acesso em: 30 set. 2019.

BRASIL. **Constituição**. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 20 set. 2019.

BRASIL. **Lei nº 9394**, de 20 de dezembro de 1995. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm>. Acesso em: 20 set. 2019.

BRASIL. **Lei nº 11096**, de 13 de janeiro de 2005. Institui o Programa Universidade para Todos - PROUNI, regula a atuação de entidades beneficentes de assistência social no ensino superior; altera a Lei nº 10.891, de 9 de julho de 2004, e dá outras providências. Brasília, Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Ato2004-2006/2005/Lei/L11096.htm>. Acesso em: 20 set. 2019.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Boletim Epidemiológico**. 2018. Disponível em:
<<https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/janeiro/30/2018-002.pdf>>. Acesso em: 15 set. 2019.

CISLAGHI, Juliana Fiuza. **A trajetória histórica do ensino superior no Brasil: expansão e privatização da ditadura aos governos do PT**. SER Social, v. 21, n. 44, p. 134-151, 10 mar. 2019.

DUDZIAK, Elisabeth Adriana. **Panorama da produção científica do Brasil (2011-2016)**. 2018. Disponível em: <<http://portal.if.usp.br/ifusp/pt-br/not%C3%ADcia/panorama-da-produ%C3%A7%C3%A3o-cient%C3%ADfica-do-brasil-2011-2016>>. Acesso em: 15 set. 2019.

FERRARI, Julie Fernanda. **O processo de Bolonha e os cortes na educação superior do governo bolsonarista: considerações a partir de textos jornalísticos**. Ensaios Pedagógicos. UFSCar/Campus Sorocaba, v. 2, n. 2, p. 69-77, ago. 2019.

FORMENTI, Lígia. **MEC bloqueia mais verbas e corte já afeta 11,8 mil bolsas de pós-graduação**. 2019. Disponível em:
<<https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,mec-bloqueia-mais-verbas-e-corte-ja-afeta-11-8-mil-bolsas-de-pos-graduacao,70002993596>>. Acesso em: 30 set. 2019.

GUIA DO ESTUDANTE. **Censo do IBGE mostra crescimento no número de brasileiros com ensino superior**. 2017. Disponível em:
<<https://guiadoestudante.abril.com.br/universidades/censo-do-ibge-mostra-crescimento-no-numero-de-brasileiros-com-ensino-superior/>>. Acesso em: 15 set. 2019.

HUMEREZ, Dorisdaia C. de; JANKEVICIUS, José Vítor. **Evolução histórica do ensino superior no Brasil**. 2015. Disponível em:
<http://www.cofen.gov.br/enfermagem-e-formacao-artigos-cientificos_31492.html>. Acesso em: 15 set. 2019.

MENEZES, Dyelle. **Universidades e institutos federais vão receber quase 60% da verba descontingenciada pelo MEC**. 2019. Disponível em:
<<http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=80801>>. Acesso em: 30 set. 2019.

MEYER, Emilio; BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de; BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves. **Autonomia Universitária, Democracia e Federalismo**. Rio de Janeiro: Revista Culturas Jurídicas, v. 6, n. 13, p. 279-307, jan./abr. 2019.

NEGRI, Fernanda de; KOELLER, Priscila. **O declínio do investimento público em ciência e tecnologia**: uma análise do orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações até o primeiro semestre de 2019. Brasília: Ipea, 2019.

SALDAÑA, Paulo. **Corte é maior do que 30% do orçamento livre em mais da metade das federais**. 2019. Disponível em: <<https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2019/05/corte-e-maior-do-que-30-do-orcamento-livre-em-mais-da-metade-das-federais.shtml>>. Acesso em: 30 set. 2019.

SILVA, Marta Rosa Farias de Almeida Miranda. **Investimentos públicos em educação superior na Bahia**: o orçamento das Universidades Estaduais Baianas. Brazilian Journal of Development, p. 979-999, 28 dez. 2018.

SOUZA, Adnna Raquel Araújo de. **Educação em tempos de contrarreforma**: identificando as implicações da política de ajuste fiscal no ensino superior brasileiro e os seus rebatimentos na assistência estudantil. 2019. 89 fl. TCC (Graduação) - Curso de Bacharel em Serviço Social, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2019.

TENENTE, Luiza; FIGUEIREDO, Patrícia. **Entenda o corte de verba das universidades federais e saiba como são os orçamentos das 10 maiores**. 2019. Disponível em: <<https://g1.globo.com/educacao/noticia/2019/05/15/entenda-o-corte-de-verba-das-universidades-federais-e-saiba-como-sao-os-orcamentos-das-10-maiores.ghtml>>. Acesso em: 15 set. 2019.

Publicado em 28 de agosto de 2020

Como citar este artigo (ABNT)

ALVES, Brenda Ariel de Oliveira. TEIXEIRA Walkiria França Vieira e. Estrutura Universitária: o Impacto do Contingenciamento de Gastos na Pesquisa e Extensão Brasileira. *Revista MultiAtual*, v. 1, n.4., 28 de agosto de 2020. Disponível em: <https://www.multiatual.com.br/2020/08/estrutura-universitaria-o-impacto-do.html>

GESTÃO ACADÊMICA E DE DOCUMENTOS: O ESTADO DA ARTE DA PRODUÇÃO XAKRIABÁ NA FIEI/FAE-UFMG ENTRE 2016 E 2019

Adriana Maria Loureiro

Discente do Curso de Especialização em Gestão de Instituições Federais de Ensino Superior da Universidade Federal de Minas Gerais. Doutoranda do Programa de pós-Graduação em Meio Ambiente da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Professora do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do Colégio Técnico da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E-mail: adriana.loureiro@gmail.com.

Theles de Oliveira Costa

Doutor em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Minas Gerais. Professor Adjunto da Universidade Federal de Minas Gerais. E-mail: thelescota@ufmg.br

RESUMO

Os saberes dos povos tradicionais e o conhecimento científico da academia dialogam entre si. A universidade assumiu o papel de manter esse diálogo e de levá-lo, assim como o conhecimento produzido a partir desse diálogo, a todos os segmentos da sociedade ao tornar público os resultados dos estudos. O objetivo deste trabalho é o de, a partir das noções de gestão acadêmica – com a criação de novos cursos – e de gestão de documentos – e como a universidade lida com a questão autoral para disponibilizar publicamente a produção de seus alunos – mapear o estado da arte de resumos de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) apresentados entre os anos de 2016 e 2019 de alunos da etnia Xakriabá da Formação Intercultural de Educadores Indígenas, da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, com o intuito de, ao superar a lógica de uma pesquisa de laboratório, em que um objeto é observado por um sujeito, realizar um estudo com o referido povo a partir de seus próprios textos. Uma categorização dos trabalhos estudados foi feita e alguns elementos, tais como costumes, meio ambiente e história, que norteiam os TCC's, são considerados como fundamentais para a existência e resistência desse povo.

Palavras-chave: Gestão Acadêmica. Gestão de Documentos. Formação Intercultural de Educadores Indígenas. Povo Xakriabá.

Introdução

Discutir a questão indígena é fundamental para permear na sociedade brasileira a noção de que o conhecimento e os saberes desses povos são a base da

sua construção. Muitos dos saberes de povos tradicionais – indígenas, quilombolas, ribeirinhos etc. – não possuem a chancela da ciência, da forma como a sociedade entende ser feita, e talvez por isso sejam considerados menos importantes pelo senso comum. Além disso, predomina o conceito da ciência que especializa, que reproduz, em todas as suas áreas, a bancada do laboratório, em que um “objeto” é observado por um “sujeito”. Reconhecendo que essa é uma – e não a única – forma de fazer ciência, este trabalho, ao compreender que estudar a questão indígena como por um microscópio poderia reforçar a ideia de que os povos indígenas estariam, hierarquicamente, inferiores aos brancos em termos de conhecimentos adquiridos na academia, se propõe a fazer um levantamento da produção científica indígena na academia, dialogando com os resumos dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) escritos por graduandos da etnia Xakriabá da Formação Intercultural de Educadores Indígenas (FIEI) da UFMG.

Costa, Branquinho e Sánchez (2018) afirmam que

Se a verdade da Ciência, no singular e com letra maiúscula, pode oprimir as outras formas de conhecimento, por que não ficarmos próximos dos “oprimidos”, tratando-os não como “objeto de um ‘tratamento’ humanitarista”, como coisas, mas como sujeitos narradores de sua própria história? (Costa, Branquinho e Sánchez, 2018, p. 86)

A opção por trabalhar com os resumos de TCC's de alunos de uma licenciatura indígena deve-se à especificidade do curso e ao debate que tais trabalhos podem conduzir a partir da produção de conhecimento sobre a realidade que se apresenta à pesquisa. A proposta inicial foi a de trabalhar com resumos de pesquisas disponíveis no portal da CAPES sobre educação indígena, mas após o encontro com a FIEI/UFMG durante o percurso deste estudo, houve a compreensão de que um levantamento da produção acadêmica de alunos Xakriabá seria uma outra forma de estudar a questão, diferente de um que pudesse reforçar dicotomias e trabalhar com ausências.

Em recente publicação, Ailton Krenak afirma que

Quando despersonalizamos o rio, a montanha, quando tiramos deles os seus sentidos, considerando que isso é atributo exclusivo dos humanos, nós liberamos esses lugares para que se tornem resíduos da atividade industrial e extrativista. Do nosso divórcio das integrações e interações com a nossa mãe, a Terra, resulta que ela está nos deixando órfãos, não só aos que são chamados de índios, indígenas ou povos indígenas, mas a todos. (Krenak, 2019, p. 49-50)

Assim, este trabalho se mostra relevante ao buscar o diálogo com elementos que compõem a realidade estudada, além de categorizar trabalhos de uma das muitas etnias reconhecidas, e que possui grande relevância para o Estado de Minas Gerais.

Breves apontamentos sobre os Xakriabá

A Terra Indígena Xakriabá (TIX) está localizada no extremo norte do Estado de Minas Gerais, zona do Médio São Francisco, no município de São João das Missões, que tem sua origem no início dos anos de 1700, e é erguida com a força do trabalho indígena, após a chegada do bandeirante paulista Matias Cardoso de Almeida, que em sua missão, debelou aldeias indígenas ao longo do Rio São Francisco, levando muitas populações à perda de território e identidade.

O município, que possui um distrito e 43 povoados (sendo 31 aldeias na TIX), ocupa uma área de 679,82 Km², de acordo com a página da Prefeitura¹⁵ na internet, e sua população é estimada em torno de 12.000 pessoas. A Reserva Indígena ocupa 78% da área do município, com 530,74 km², como pode ser observado na Imagem 1.

Imagem 1: Terra Indígena Xakriabá (Fonte: Google Maps)

¹⁵ <http://saojoaodasmissoes.mg.gov.br/site/> Acesso em 26 dez. 2019.

A principal atividade econômica do município é a agropecuária, mas a região sofre muito com a seca, que leva à população doenças e um limite de extrema pobreza.

A Terra Indígena Xakriabá fez parte do Programa de Implementação de Escolas Indígenas de Minas Gerais (PIEI-MG) desde o seu início. O processo foi acompanhado de perto pela Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais (FaE/UFMG) – mostrando que há tempos existe o diálogo entre a FaE e esse povo, conforme trabalhos de pesquisa em nível de pós-graduação consultados¹⁶. Em um desses trabalhos, o autor descreve que os projetos de escola indígenas se dividem em dois: um que contemple o conhecimento do branco e outro que não descarte os conhecimentos tradicionais, o que fez surgir a necessidade de um Projeto Político Pedagógico específico para essa escola, pois ela deve preparar para a vida dentro e fora da aldeia, ensinando, por exemplo, o uso da Língua Portuguesa (Silva, 2011).

Os trabalhos consultados apontam que os Xakriabá tiveram dificuldade em se afirmar indígenas de acordo com as diretrizes do PIEI-MG por serem considerados índios muito “misturados”, o que os teria levado a uma “perda cultural”.

A formação do grupo não implicou justificativas identitárias, mas houve a necessidade de uma “prova de cultura” para garantia de seus direitos. Silva (2011) descreve que o Toré, um ritual considerado um emblema de alteridade dos índios do Nordeste, foi apresentado a um leigo, dentro do processo de demarcação da TIX. Essa territorialização reorganizou o grupo, permitindo a reconstrução de uma identidade indígena, como explicitado por Gomes, em trabalho sobre os Xakriabá. A autora afirma que

¹⁶ Cf. 1. ESCOBAR, Suzana Alves. **Os projetos sociais do povo indígena Xakriabá e participação dos sujeitos**: entre o ‘desenho da mente’, a ‘tinta no papel’ e a ‘mão na massa’. 2012. 216f. Tese (Doutorado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação. 2. PEREIRA, Verônica Mendes. **A cultura na escola ou a escolarização da cultura?** Um olhar sobre as práticas culturais dos índios Xakriabá. 2003. 138f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Programa de Pós-Graduação em Antropologia, Universidade Federal de Minas Gerais, MG. 3. SILVA, Edinaldimar Barbosa da. **Os Xakriabá: Escola e Cultura**. 2011. 207 f. Dissertação (Mestrado em Antropologia) – Programa de Pós-Graduação em Antropologia, Universidade Federal de Minas Gerais, MG.

a luta pela terra nas décadas de 1970 e de 1980 levou a população a dividir-se, permanecendo na reserva aqueles que escolheram a afirmação da própria ancestralidade indígena. Assiste-se assim a um processo crescente de reconstrução da identidade indígena, processo que tem estreita relação com a própria escola e que muito tem influenciado em suas dinâmicas. (GOMES, 2006, p. 320).

Em 1979 houve a homologação da área onde se formaria, futuramente, a TIX. A FUNAI, após algumas pesquisas, encontrou as origens históricas e passou a atribuir o etnônimo Xakriabá ao grupo remanescente e herdeiro dos indígenas que ocupavam aquela região. O grupo não se formou a partir de uma unidade étnica, mas sim, de uma unidade política entre os que defendiam aquela terra.

Revisão Bibliográfica

O levantamento dos registros escritos em trabalhos acadêmicos acerca de um assunto é uma forma de compreender a realidade que se apresenta e se constrói sobre ele. Morosini e Fernandes (2014) afirmam que

faz-se necessário considerar que a construção de uma produção científica está relacionada não só à pessoa/pesquisador que a produz, mas à influência da instituição na qual está inserida, do país em que vive e de suas relações com a perspectiva global (MOROSINI e FERNANDES, 2014, p. 156).

Dessa forma, considera-se que um estudo sobre a produção acadêmica de estudantes indígenas pode ser relevante para a compreensão e construção de um retrato do povo com o qual essa pesquisa se desenvolve, além de dar a outros pesquisadores uma noção a respeito de aspectos que categorizam essa produção.

Morosini (2015) afirma que

estado do conhecimento é identificação, registro, categorização que levem à reflexão e síntese sobre a produção científica de uma determinada área, em um determinado espaço de tempo, congregando periódicos, teses, dissertações e livros sobre uma temática específica (MOROSINI, 2015, p. 102)

Ao discorrer sobre o que mobiliza uma pesquisa “estado da arte”, Ferreira (2002) afirma que

a sensação que parece invadir esses pesquisadores é a do não conhecimento acerca da totalidade de estudos e pesquisas em determinada área de conhecimento que apresenta crescimento tanto quantitativo quanto qualitativo, principalmente reflexões desenvolvidas em nível de pós-graduação, produção esta distribuída por inúmeros programas de pós e pouco divulgada (FERREIRA, 2002, p. 258-259)

Em relação ao estudo dos resumos, a autora afirma que eles

mostram uma rede de motivos implicada em operações de selecionar e organizar o material a ser divulgado, que os tornam diversificados e multifacetados, resultados de diferentes operações (cortes e acréscimos) feitas a muitas mãos, por diferentes motivos totalmente desconhecidos do leitor. [...] então, ao assumirmos os resumos das dissertações e teses presentes nos catálogos como lugar de consulta e de pesquisa, é que sob aparente homogeneidade, há grande heterogeneidade entre eles (os resumos) explicável não só pelas representações diferentes que cada autor do resumo tem deste gênero discursivo, mas também por diferenças resultantes do confronto dessas representações com algumas características peculiares da situação comunicacional, como alterações no suporte material, regras das entidades responsáveis pela divulgação daquele resumo, entre outras várias. (Ibid., p. 263-264)

Este estudo, ao se debruçar sobre resumos de TCC's, espera contribuir para a composição de uma rede da produção do conhecimento sobre a realidade do povo Xakriabá a partir de pesquisas que, desenvolvidas por meio da pesquisa-ação, objetivam apresentar propostas de participação coletiva em diferentes áreas das aldeias.

Segundo Thiollent,

A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação da realidade a ser investigada estão envolvidos de modo cooperativo e participativo. (THIOLLENT, 1985, p.14)

A realização de um estudo sobre os resumos de alunos Xakriabá da FIEI, conduz a um levantamento dessas propostas de ações cooperativas e à possibilidade de se aprender com eles a partir da compreensão de como a rede de saberes desse povo é construída e mobilizada.

O Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), estruturado pelo Decreto 6.096/2007, teve por objetivo a ampliação do acesso e permanência do estudante no ensino superior. Dessa forma, as universidades foram fundamentais no processo de diminuição de desigualdades históricas. Segundo Karworski e Rosa (2019), após o REUNI houve o início de uma nova fase da educação superior brasileira, pois passou-se a esperar por

propostas inovadoras de matrizes curriculares em nível de graduação, com projetos pedagógicos menos monodisciplinares; projetos de cursos com viés flexível inter, trans e multidisciplinar; propostas de cursos mais

contextualizadas com a realidade social e o mundo da empregabilidade (KARWORSKI e ROSA, 2019, p. 344)

Compreende-se que a gestão de uma licenciatura indígena por parte da Universidade Federal de Minas Gerais se encaixa nessa demanda por propostas pedagógicas inovadoras que vão além das características puramente disciplinares e que visam ao reconhecimento de saberes específicos da realidade desses povos.

A Formação Intercultural de Educadores Indígenas (FIEI)

Com um enfoque intercultural e com o objetivo de formar, além de habilitar professores indígenas que não tiveram a oportunidade de cursar o ensino superior para lecionar em escolas de ensino fundamental e médio nas áreas de Língua, Arte e Literatura; Matemática e Ciências da Natureza, e Ciências Sociais e Humanidades¹⁷, a Formação Intercultural de Educadores Indígenas (FIEI) é uma iniciativa da Universidade Federal de Minas Gerais na busca por um diálogo entre os saberes da academia e os saberes desses povos, como demonstra o próprio Projeto Pedagógico do Curso (PPC)¹⁸ do curso, que nos aponta, por exemplo, que há

uma coordenação colegiada, composta por um professor da UFMG, escolhido entre o corpo docente e um representante do movimento Indígena, escolhido entre os membros da Coordenação de Etnia das escolas indígenas de Minas Gerais. Além da coordenação geral, o curso tem coordenadores de eixo, formando, assim, o Núcleo Docente Estruturante do Curso. O Colegiado está composto por representantes da coordenação, do Movimento Indígena, do corpo docente, do corpo discente e dos monitores (Projeto Pedagógico do Curso de Educação Básica Indígena: Formação Intercultural de Educadores Indígenas, p. 5)

Além disso, o referido documento que norteia as ações do curso da UFMG explicita que lecionam no curso, professores da UFMG, além de profissionais com experiência em educação indígena e até mesmo docentes indígenas de outras regiões que possuam saberes muito específicos e que são convidados para contribuir com a

¹⁷ O curso confere uma dupla habilitação: a de Professor do Ensino Fundamental e a de Professor do Ensino Médio em uma das áreas descritas.

¹⁸ Disponível em <https://www2.ufmg.br/prograd/prograd/Pro-Reitoria-de-Graduacao/Cursos/Humanas/Educacao-Basica-Indigena-Formacao-Intercultural-de-Professor-FIEI>
Acesso em 26 dez. 2019.

formação desses novos educadores, o que reforça a ideia da troca entre esses saberes para a construção de conhecimento.

Ainda segundo o PPC da FIEI, os alunos realizam, ao longo dos cinco anos do curso, percursos acadêmicos diferenciados quando passam pelas etapas Intensiva e Intermediária. A etapa Intensiva (que são dez durante todo o curso) é caracterizada por encontros presenciais e de trocas com docentes e discentes no campus da UFMG, sempre nos meses de maio e setembro. A etapa Intermediária (que são nove durante todo o curso) ocorre na escola de origem dos estudantes, que retornam às suas comunidades com o objetivo de desenvolver trabalhos que dialoguem com seus estudos da etapa Intensiva e formar, assim, um professor-pesquisador.

Pode ser observado, assim, que a teoria e a prática caminham juntas na proposta de trabalho com o processo de pesquisa-ação, que é uma metodologia participativa que visa à intervenção e à contribuição para uma melhoria no *locus* da pesquisa.

Metodologia

A proposta de trabalhar especificamente com resumos de TCC's de estudantes indígenas se encaixa nessa metodologia denominada "estado da arte" ou "estado do conhecimento" devido à sua característica de ser um levantamento de trabalhos que possuem aspectos convergentes.

Assim, ao pesquisar (sobre), pretende-se aprender com os indígenas. Inicialmente, pensou-se em fazer um levantamento, na base de dados da CAPES¹⁹ de dissertações e teses escritas e defendidas sobre a questão indígena. Para estratificação dos dados, a primeira proposta foi a de utilizar o descritor "indígena" na busca, e foram identificados um total de 6.296 trabalhos, sendo 1.414 teses de doutorado, 4.309 dissertações de mestrado, 255 dissertações de mestrado profissional e 73, de profissionalizante. Aplicou-se, então o primeiro filtro: o temporal, com a proposta de realizar o estudo com pesquisas realizadas entre 2009 e 2018. A

¹⁹ Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, cuja base de dados está disponível em <https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/>

opção por esse período deveu-se ao fato de compreender os dez anos seguintes à promulgação da Lei 11.645/08, que alterou a LDB 9.394/96, já modificada pela 10.639/03, ao incluir o ensino obrigatório da temática História e Cultura afro-brasileira e **indígena** no currículo oficial dos ensinos fundamental e médio em todas as redes de ensino do país. Dessa forma, o estudo localizou 4.409 trabalhos, sendo 1.021 teses de doutorado, 3.056 dissertações de mestrado, 255 dissertações de mestrado profissional e 54, de profissionalizante. Novos filtros foram aplicados nos seguintes termos: grande área de conhecimento (Ciências Humanas), área de conhecimento (Educação), área de avaliação (Educação), área de concentração (Educação) e programa (Educação). Foram identificados 237 trabalhos, sendo 162 dissertações e 73 teses. Finalmente, foi aplicado o filtro para pesquisas realizadas em Universidades Federais, chegando ao quantitativo de 118 trabalhos: 81 dissertações e 37 teses.

Além da pesquisa no banco de teses da Capes, foram investigados trabalhos em outras bases. Dessa forma, o estudo chegou à Biblioteca Professora Alaíde Lisboa de Oliveira, na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais (FaE/UFMG), onde foram encontradas publicações dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC's) dos alunos da Formação Intercultural de Educadores Indígenas (FIEI). Na página da Biblioteca, estão disponibilizados os 160 trabalhos apresentados entre 2013 e 2019²⁰, sendo apenas as referências dos trabalhos concluídos entre 2013 e 2015 e a íntegra dos trabalhos de 2016, 2017 e 2018. Em relação às pesquisas de 2019 – que totalizam 28 – nem todos os arquivos estão disponíveis, pois a Biblioteca não teve acesso aos textos finais de todos os estudos.

Na busca pelos textos de 2013 a 2015, verificou-se que, de acordo com a tabela de temporalidade e destinação de documentos de arquivo relativos às atividades-fim das instituições Federais de Ensino Superior - IFES, aprovada pelo Arquivo Nacional, nos termos da Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991, trabalhos de conclusão de cursos de graduação devem ser devolvidos aos alunos no prazo de um ano após a conclusão do curso. Após esse prazo, os documentos não retirados pelos autores devem ser encaminhados para eliminação. Como não havia autorização dos formandos para a divulgação dos estudos na internet – prática que foi adotada a partir do ano de 2016

²⁰ Disponíveis em https://www.biblio.fae.ufmg.br/monografias/monografias_index.htm

– os trabalhos concluídos entre 2013 e 2015 tiveram o destino determinado pela referida lei. Dessa forma, houve a opção pela realização de um estudo com os resumos dos 99 trabalhos concluídos entre 2016 e 2019. Ocorre que tais trabalhos envolvem indígenas de diferentes etnias, assim, decidiu-se por estudar trabalhos de alunos da etnia Xakriabá, de São João das Missões, no norte de Minas Gerais, devido à sua relevância para o Estado e pelo diálogo que a Faculdade de Educação da UFMG possui há tempos com esse povo. Assim, o estudo teve acesso a 36 resumos e suas palavras-chave.

A opção de mudança no foco do estudo justifica-se pois

Os homens que não têm humildade ou a perdem, não podem aproximar-se do povo. Não podem ser seus companheiros de pronúncia do mundo. Se alguém não é capaz de sentir-se e saber-se tão homem quanto os outros, é que lhe falta ainda muito para caminhar, para chegar ao lugar de encontro deles. Neste lugar de encontro, não há ignorantes absolutos, nem sábios absolutos: há homens que, em comunhão, buscam saber mais. (Freire, apud Costa, Branquinho e Sánchez, 2018, p. 86).

Assim, foram identificados na Biblioteca Professora Alaíde Lisboa de Oliveira, da Faculdade de Educação da UFMG, os seguintes trabalhos disponíveis na internet na íntegra:

- No ano de 2016, em que a habilitação do curso foi em Línguas, Artes e Literatura, um total de 21 trabalhos de conclusão de curso de alunos indígenas da FIEI. Desse total, os resumos de seis trabalhos – escritos por alunos da etnia Xakriabá – participaram deste estudo.
- No ano de 2017, em que a habilitação do curso foi em Ciências Sociais e Humanidades, um total de dezoito trabalhos de conclusão de curso de alunos indígenas da FIEI. Desse total, os resumos de dez trabalhos – escritos por alunos da etnia Xakriabá – participaram deste estudo.
- No ano de 2018, em que a habilitação do curso foi em Matemática, um total de 32 trabalhos de conclusão de curso de alunos indígenas da FIEI. Desse total, os resumos de dez trabalhos – escritos por alunos da etnia Xakriabá – participaram deste estudo.
- No ano de 2019, em que a habilitação do curso foi em Ciências da Vida e da Natureza, um total de 28 trabalhos de conclusão de curso de alunos indígenas da FIEI. Desse total, os resumos de dez trabalhos – escritos por alunos da etnia

Xakriabá e disponíveis na internet – participaram deste estudo. Um décimo primeiro trabalho escrito por uma aluna Xakriabá não pôde ser estudado, pois a biblioteca não teve acesso ao texto.

Resultados e Discussões

Dentre os noventa e nove trabalhos de conclusão de curso defendidos entre os anos de 2016 e 2019 disponibilizados na internet pela Biblioteca Professora Alaíde Lisboa de Oliveira, foram identificados trinta e seis TCC's escritos por alunos Xakriabá e integralmente disponíveis. Desses trinta e seis, vinte e quatro trabalhos foram escritos individualmente, oito foram escritos por duplas de alunos e quatro deles foram escritos por grupos de três autores, fazendo assim, um total de cinquenta e dois alunos Xakriabá formados pela FIEI entre os anos em questão.

Preliminarmente, foi feito um levantamento de palavras-chave nos resumos estudados e foram encontradas cento e oito palavras-chave diferentes. Muitas delas são diferentes, mas possuem aspectos em comum, dando condições de se fazer uma categorização.

Não é surpresa identificar que as palavras-chave que mais se repetem são “Povo Xakriabá” (seis vezes) e “Xacriabá/Xakriabá” (dez vezes). Dez trabalhos identificaram suas aldeias nas palavras-chave. Os termos “cultura” e “conhecimento(s) tradicional(is)” aparecem em oito trabalhos, sendo que em um nono trabalho há a expressão “cultura e modos de vida dos Xakriabá”, classificando todos dentro da mesma categoria. O termo “luta” aparece em dois trabalhos, associado ao termo “Luta pelo Território”, que aparece em um terceiro estudo. Todos foram relacionados, a partir da história de formação da TIX, a termos como “Terra Indígena” e “Território (Xakriabá)”, que aparecem cinco vezes. O termo “memória” foi encontrado duas vezes, mas há também os termos “memória indígena” e “memória povo Xakriabá”, que foram relacionados com os termos “tradição Xakriabá” e “fortalecimento da tradição Xakriabá”. Como se trata de um curso de formação de professores, os termos “educação” e “escola” aparecem seis vezes: “educação diferenciada”, “educação especial”, “educação intercultural”, “escola indígena”, “escola indígena diferenciada” e “escola Xakriabá Kuhinan”.

O projeto pedagógico do curso da FIEI prevê, como já descrito neste estudo, que os alunos façam seu percurso trabalhando com a pesquisa-ação. A leitura dos resumos aponta que há uma busca por perpetuar a tradição desse povo, ou seja, eles parecem perceber uma lacuna com condições de ser preenchida a partir de elementos que dialogam com os saberes dos seus antepassados.

Após a análise, os trabalhos foram divididos em pequenos grupos, compreendendo que todos fazem parte do grande eixo da “Tradição” e se faz importante destacar que os trabalhos aparecem, quase que em sua totalidade, com características de pesquisas baseadas na oralidade.

Ao primeiro grupo foi dado o nome de “Costumes” e foram identificados trabalhos que visam a um resgate dos cantos (ABREU, 2016) e dos versos (Lopes, 2016), da caça (FARIAS e OLIVEIRA, 2016), das brincadeiras e brinquedos antigos (SANTOS e SILVA, 2016), do casamento tradicional Xakriabá (SILVA e SILVA, 2017), da construção das moradias (BIZERRA, 2018), da construção dos carros de boi e da relação dos carpinteiros com a natureza (CRUZ, 2018), das roupas de palha tradicionais (OLIVEIRA, 2018b), do uso de plantas medicinais (ARAÚJO, 2019), do milho como meio de sobrevivência e formação da identidade Xakriabá (RIBEIRO, 2019b). Em todos esses trabalhos, o resgate da tradição do povo é apontado como a forma de perpetuar tais costumes.

O segundo grupo está relacionado especificamente a questões ambientais e há destaque para os trabalhos sobre a cera e o mel (MOTA, PIMENTA e RIBEIRO, 2017); sobre o manejo de feijão (OLIVEIRA, MOTA e SOUSA, 2017); sobre a produção da farinha de mandioca (OLIVEIRA, 2017b); sobre a questão da seca (OLIVEIRA, 2017c); sobre a importância do pequi para a região (SILVA, 2017 e SILVA, SANTOS e SANTOS, 2017), cuja utilização seria uma forma de superar o uso (condenado pelos mais velhos) de produtos industrializados; sobre a poluição do Rio Peruaçu (MOTA, 2018); sobre como as mudanças climáticas alteraram a vida e a cultura Xakriabá (SOUSA, 2018); sobre a situação do córrego Riacho do Brejo, que deixou de ser perene, devido à seca (BARROS, 2019); sobre a horta como proposta educativa (GONÇALVES, 2019); sobre a necessidade de preservação ambiental a partir do conhecimento da fauna e da flora da região (OLIVEIRA, 2019); sobre a

criação de gado na TIX (RIBEIRO, 2019); sobre a análise do solo da região e seu uso de modo a melhorar o desenvolvimento agrícola (SANTOS, 2019); sobre o artesanato Xakriabá e uma possibilidade de produção e comercialização sustentável do mesmo (SILVA e MOTA, 2019). Esses trabalhos apontam que a tradição é vista como solução para a superação da crise ambiental.

O terceiro grupo é composto por trabalhos que tiveram como objetivo o estudo da história Xakriabá. Há destaque para trabalhos que buscam a história da escrita e do ensino da escrita (OLIVEIRA, 2016a); a história da luta pela terra (SANTOS e OLIVEIRA, 2017); a história da demarcação do território aliada à história de uma escola (SOUZA, 2017); a história da resistência do povo (ABREU, 2018); a história do futebol na TIX (OLIVEIRA, 2018); a história da língua Akwen, desde a sua proibição até a revitalização da mesma (SILVA, 2018); a história da Casa de Cultura Xakriabá (ALKIMIN e SANTOS, 2019). São identificadas propostas de ações, a partir desses estudos da história, para levar essa tradição aos mais jovens nas escolas, por meio, até mesmo, da produção de materiais didáticos, em alguns casos.

É importante destacar três trabalhos que seriam de um quarto grupo, mais voltado para ações pedagógicas e não tão relacionadas aos costumes do povo. Franco, Silva e Regina (2017) abordaram a questão da educação especial, com proposta de melhoria da qualidade desse tipo de atendimento nas escolas Xakriabá. Já o estudo de Oliveira (2016b) parece fazer uma comparação entre o ensino de Língua portuguesa em duas escolas, mas o resumo não está disponível no trabalho, não tendo sido alvo de nosso estudo. Finalmente, Santos e Nascimento (2019) abordam as novas tecnologias e o ensino de Artes.

A escolha por fazer o levantamento da produção Xakriabá na FIEI a partir dos resumos deve-se ao fato de que há a compreensão de ser esta uma pesquisa que não terá um fim em si mesma, podendo haver desdobramentos futuros que dialoguem com os textos completos dos trabalhos, além do entendimento da pluralidade de temas e aspectos metodológicos que podem se apresentar para a pesquisa.

Considerações Finais

O estudo de resumos de trabalhos escritos por indígenas na academia pode levantar alguns pontos. Primeiramente, a criação de uma licenciatura especificamente voltada para indígenas pode ser vista como uma ação pedagógica que pensa na inclusão. A universidade tem como uma de suas funções esse diálogo com a comunidade e tem assumido seu papel de manter ativo o debate sobre o tema, no caso específico desse estudo, por meio da criação de um curso voltado para indígenas, o que demanda uma gestão muito específica do ponto de vista acadêmico. O PPC da FIEI tem suas propostas muito claras e atende a uma demanda de um segmento da sociedade. Além disso, quando a universidade disponibiliza os textos na biblioteca na internet, é possível identificar outra função importante das Instituições de Ensino Superior, que é tornar o conhecimento ali produzido público a todos, a fim de dar um retorno à sociedade sobre as suas realizações e também para que novos trabalhos, novas pesquisas possam ser feitas a partir de inquietações que porventura surjam. Além disso, há legislação – a Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991, já citada neste trabalho – que trata da gestão dos arquivos regula essa divulgação dos textos e garante a questão autoral.

Em relação aos trabalhos estudados, é muito clara a marca da luta pela terra, pelo reconhecimento da identidade, pela manutenção das tradições, e a noção de que levar essas tradições aos mais jovens é a forma encontrada pelos, agora, professores, de manter a cultura, os saberes do seu povo e o meio ambiente. Mas é entendimento deste estudo que esses elementos não estão separados como a modernidade vem afirmando e não estão simplesmente interligados como a complexidade explica: eles são a mesma coisa dentro daquele contexto.

Ao trabalhar com comunidades tradicionais, dois aspectos chamam a atenção. Primeiro, é a forma de tratar os saberes desses povos, que são, muitas vezes, desconsiderados pela academia ou tratados como menores. O outro é o risco de lidar com o tema de forma a reforçar estereótipos ao realizar o estudo sob a ótica do homem branco, por isso esse estudo buscou o diálogo com os Xakriabá a partir de trabalhos escritos pelo seu povo. Há muito o que aprender com os indígenas e é impossível pensar o Brasil sem pensar neles e nas suas redes.

Prestar atenção aos sinais desses povos pode ser um caminho para a melhor compreensão a respeito da sociedade brasileira e os caminhos que podem ser escolhidos mais adiante.

Ciência e saberes tradicionais caminham juntos. Não existe a natureza em um lugar e os humanos em outro. Tudo funciona como algo único e múltiplo ao mesmo tempo. Entender, assim, que há uma outra forma de produzir conhecimento por meio do estudo com os saberes dos povos tradicionais pode ser uma forma de compreender que não existe uma coisa ou outra, nem uma coisa e outra, mas que uma coisa também é a outra.

Referências

BRASIL. **Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991**. Dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e dá outras providências. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8159.htm. Acesso em 15 set. 2019.

BRASIL. **Decreto 6.096, de 24 de abril de 2007**. Institui o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6096.htm. Acesso em 12 jul. 2020.

COSTA, Rafael Nogueira; BRANQUINHO, Fátima; SÁNCHEZ, Celso. O que podemos aprender ao seguir os passos da formiga-onça na ‘cidade de areia’? In: FERNANDEZ, Viviane; MACEDO, Joana; Branquinho, Fátima (org.) **Pedra, planta, bicho, gente...coisas**: encontros da teoria ator-rede com as ciências ambientais. Rio de Janeiro: Mauad X: Faperj, 2018.

FERREIRA, Norma Sandra de Almeida. As pesquisas denominadas estado da arte. **Educação & Sociedade**. Campinas, n. 79, p. 257-272, 2002.

GOMES, Ana Maria Rabelo. O processo de escolarização entre os Xakriabá: explorando alternativas de análise na antropologia da educação. **Rev. Bras. Educ.**, Rio de Janeiro, v.11, n.32, p. 316-327, Aug. 2006.

KARWOSKI, Acir Mario; ROSA, Derval dos Santos. Gestão acadêmica de cursos de graduação em duas universidades federais: a Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) e a Universidade Federal do ABC (UFABC). **Revista @ambienteeducação**, [S.l.], v. 12, n. 3, p. 342-354, set. 2019. ISSN 1982-8632. Disponível em: <http://publicacoes.unicid.edu.br/index.php/ambienteeducacao/article/view/788/706>>.

Acesso em: 12 jul. 2020.

doi:<https://doi.org/10.26843/ae19828632v12n32019p342a354>.

KRENAK, Ailton. **Ideias para adiar o fim do mundo**. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.

MOROSINI, Marília Costa; FERNANDES, Cleoni Maria Barboza. Estado do Conhecimento: conceitos, finalidades e interlocuções. **Educação por escrito**. Porto Alegre, v. 5, n. 2, p. 154-164, jul-dez 2014.

MOROSINI, Marília Costa. Estado do conhecimento e questões do campo científico. **Educação**. Santa Maria, v. 40, n. 1, p. 101-116, jan-abr 2015.

THIOLLENT, Michel. **Metodologia da Pesquisa-Ação**. São Paulo: Cortez, 1985.

Anexos

Lista de Trabalhos de alunos Xakriabá que fizeram parte deste estudo

Ano de 2016 – Habilitação em Línguas, Artes e Literatura.

ABREU, Jan Carlos Pinheiro de. **Cantos tradicionais do povo Xakriabá**. 2016. 53 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura)–Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2016. Habilitação em Línguas, Artes e Literatura.

FARIAS, Claudinei Gomes; OLIVEIRA, Eudes Seixas de. **Métodos de caçada do povo Xakriabá**. 2016. 64 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura)–Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2016. Habilitação em Línguas, Artes e Literatura.

LOPES, Luzionira de Sousa. **Loas e versos Xakriabá: tradição e oralidade**. 2016. 64 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura)–Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2016. Habilitação em Línguas, Artes e Literatura.

OLIVEIRA, Anézia Rodrigues de Jesus. **História da escrita e do ensino da escrita entre o povo Xakriabá**. 2016. 66 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura)–Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2016a. Habilitação em Línguas, Artes e Literatura.

OLIVEIRA, Eliana do Rosário Ferreira Gonçalves; BARBOSA, Regiane Costa. **O ensino da língua portuguesa em duas escolas Xakriabá (Bukinuk e Uikitu kuhinã): português indígena e português padrão em foco**. 2016. 52 f. Trabalho de

Conclusão de Curso (Licenciatura)–Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2016b. Habilitação em Línguas, Artes e Literatura.

SANTOS, Eliane Araújo; SILVA, Valdineia Moreira. **Brincadeiras e brinquedos antigos e atuais das aldeias Sumaré I e III**. 2016. 51 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura)–Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2016. Habilitação em Línguas, Artes e Literatura.

Ano de 2017 – Habilitação em Ciências Sociais e Humanidades

FRANCO, Celma Correa; SILVA, Antônio Lopes da; REGINA, Elizabete. **A inclusão do aluno com necessidades educacionais especiais nas escolas Xakriabá: Xukurank e Uikitu Kuhinã**. 2017. 48 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura)–Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2017. Habilitação em Ciências Sociais e Humanidades.

MOTA, Aline Fernandes da; PIMENTA, Elisandra Fernandes; RIBEIRO, Genivaldo Fernandes. **Cera e mel: as abelhas na cultura Xakriabá**. 2017. 53 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura)–Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2017. Habilitação em Ciências Sociais e Humanidades.

OLIVEIRA, Isamara Gonçalves de Sousa de; MOTA, Marcilene Ferreira Gama da; SOUSA, Romaria Gonçalves de. **Plantio no brejo: o manejo do feijão na aldeia Barra do Sumaré, terra indígena Xakriabá**. 2017. 41 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura)–Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2017. Habilitação em Ciências Sociais e Humanidades.

OLIVEIRA, Olívia da Silva. **Só quem entende de farinha pode peneirar aqui: a produção de farinha de mandioca na aldeia Tenda/Rancharia pelo povo Xakriabá (Minas Gerais)**. 2017. 48 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura)–Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2017a. Habilitação em Ciências Sociais e Humanidades.

OLIVEIRA, Sheila Dos Reis Araujo de. **Narrativas sobre a seca: problemas ambientais do povo Xakriabá e revitalização da lagoa da aldeia Tenda / Rancharia (MG)**. 2017b. 50 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura)–Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2017. Habilitação em Ciências Sociais e Humanidades.

SANTOS, Ariclens Ferreira dos; OLIVEIRA, Aparecido Rodrigues de. **A memória da luta pela terra indígena do povo Xacriabá de Rancharia (MG)**. 2017. 55 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura)–Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2017. Habilitação em Ciências Sociais e Humanidades.

SILVA, Elizete Macedo Gama da. **Mamona, pequi e galinha: óleos e banhas naturais da aldeia Sumaré III – terra indígena Xakriabá**. 2017. 45 f. Trabalho de

Conclusão de Curso (Licenciatura)–Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2017. Habilitação em Ciências Sociais e Humanidades.

SILVA, Marco Antonio Pinheiro da; SANTOS, Marli Barboza dos; SANTOS, Terezinha Gomes dos. **O pequi no território Xakriabá**: processamento e usos na aldeia Caatinginha. 2017. 53 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura)–Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2017. Habilitação em Ciências Sociais e Humanidades.

SILVA, Naiara Rodrigues da; SILVA, Gesicar Aline Rodrigues da. **Viva quem já casou. Vive quem quer casar**: casamentos tradicionais Xakriabá. 2017. 30 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura)–Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2017. Habilitação em Ciências Sociais e Humanidades.

SOUZA, Janaína Ramos De. **A história do território e da escola de Rancharia**: aldeia Tenda/Rancharia. 2017. 32 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura)–Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2017. Habilitação em Ciências Sociais e Humanidades.

Ano de 2018 – Habilitação em Matemática

ABREU, Werly Pinheiro de Abreu, (Dogllas). **Onde houver Xakriabá, haverá resistência! violações dos direitos indígenas no caso Xakriabá durante a ditadura militar**. 2018. 60 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura)–Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2018. Habilitação em Matemática.

ARAÚJO, Edilene dos Santos. **Análise de uma atividade a partir do calendário sociocultural numa escola da aldeia indígena da Prata, povo Xakriabá**. 2018. 48 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura)–Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2018. Habilitação em Matemática.

BIZERRA, Edmar Gonçalves. **Moradias tradicionais Xakriabá**. 2018. 63 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura)–Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2018a. Habilitação em Matemática.

BIZERRA, Ednaldo Gonçalves. **Meio ambiente, sustentabilidade e economia do povo Xakriabá e da aldeia Barreiro Preto**. 2018. 53 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura)–Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2018b. Habilitação em Matemática.

CRUZ, Alípio Ferreira da. **A carpintaria Xakriabá**: proposta para manter a tradição da carpintaria Xakriabá. 2018. 79 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura)–Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2018. Habilitação em Matemática.

MOTA, Pollyane Leite da. **Impactos da poluição no rio Peruaçu, território Xakriabá, sob o ponto de vista de moradores das aldeias Dizimeiro e Peruaçu.** 2018. [58 p.]. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura)–Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2018. Habilitação em Matemática.

OLIVEIRA, Maiane Gonçalves de. **Um percurso em rimas: histórias do futebol no território indígena Xakriabá.** 2018. 62 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura)–Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2018a. Habilitação em Matemática.

OLIVEIRA, Neuza Rodrigues da Silva. **Roupas de palha tradicionais Xakriabá.** 2018. 51 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura)–Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2018b. Habilitação em Matemática.

SILVA, Manoel Antônio de Oliveira. **“A única herança que um índio deixa para outro índio é a luta”:** a história da língua Akwen do Povo Xakriabá. 2018. 47 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura)–Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2018. Habilitação em Matemática.

SOUSA, Abedias Pereira de. **Mudanças na vida e na cultura do povo Xakriabá:** das alterações econômicas e climáticas. 2018. 46 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura)–Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2018. Habilitação em Matemática.

Ano de 2019 – Habilitação em Ciências da Vida e da Natureza

ALKIMIM, Erick Correa de; SANTOS, Marilene de Oliveira. **Casa de cultura Xakriabá:** lugar de conhecimento, cultura, memória e história. 2019. 94 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Formação Intercultural Para Educadores Indígena, Habilitação em Ciências da Vida e da Natureza.) – Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2019.

ARAÚJO, Lindaura Gomes de. **As plantas medicinais da aldeia Prata no território Xakriabá:** resgatando e valorizando os conhecimentos tradicionais. 2019. 54 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Formação Intercultural Para Educadores Indígena, Habilitação em Ciências da Vida e da Natureza.) – Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2019.

BARROS, Mailson Alves de. **A relação da comunidade Xakriabá com o córrego Riacho do Brejo.** 2019. 51 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Formação Intercultural Para Educadores Indígena, Habilitação em Ciências da Vida e da Natureza.) – Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2019.

GONÇALVES, Beatriz Dias. **Plantio de horta na aldeia imbaúba como meio de sobrevivência visando a prática nas escolas.** 2019. 36 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Formação Intercultural Para Educadores Indígena,

Habilitação em Ciências da Vida e da Natureza.) – Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2019.

OLIVEIRA, Marilsa Lopo de. **As transformações do meio ambiente no território indígena Xakriabá**: os impactos causados na fauna e na flora. 2019. 51 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Formação Intercultural Para Educadores Indígena, Habilitação em Ciências da Vida e da Natureza.) – Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2019.

RIBEIRO, José Aparecido. **Pecuária**: histórico e reflexões sobre os impactos gerados pela atividade no território indígena Xakriabá, Minas Gerais - Brasil. 2019. 45 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Formação Intercultural Para Educadores Indígena, Habilitação em Ciências da Vida e da Natureza.) – Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2019a.

RIBEIRO, Laurisaura da mota. **O milho nas vidas e lutas do povo Xakriabá**. 2019. 83 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Formação Intercultural Para Educadores Indígena, Habilitação em Ciências da Vida e da Natureza.) – Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2019b.

SANTOS, Genilson Alves dos; NASCIMENTO, Maria da Paixão do. **Usando as artes para conscientização e sensibilização do uso das novas tecnologias**. 2019. 124 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Formação Intercultural Para Educadores Indígena, Habilitação em Ciências da Vida e da Natureza.) – Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2019.

SANTOS, Laura Caetana dos. **Extrativismo, agricultura e construção**: a diversidade dos solos da aldeia Prata (território indígena Xakriabá, Minas Gerais). 2019. 80 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Formação Intercultural Para Educadores Indígena, Habilitação em Ciências da Vida e da Natureza.) – Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2019.

SILVA, Edineia Moreira; MOTA, Janaine Nunes da. **Artesanatos Xakriabá sustentabilidade, conhecimentos e desafios**. 2019. 96 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Formação Intercultural Para Educadores Indígena, Habilitação em Ciências da Vida e da Natureza.) – Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2019.

Publicado em 28 de agosto de 2020

Como citar este artigo (ABNT)

LOUREIRO, Adriana Maria. COSTA, Theles de Oliveira . Gestão Acadêmica e de Documentos: O Estado da Arte da Produção Xakriabá na FIEI/FAE-UFMG entre 2016 e 2019. *Revista MultiAtual*, v. 1, n.4., 28 de agosto de 2020. Disponível em: <https://www.multiatual.com.br/2020/08/gestao-academica-e-de-documentos-o.html>

GESTÃO DE DOCUMENTOS E PRODUÇÃO ACADÊMICA: O ESTADO DA ARTE DA EDUCAÇÃO QUILOMBOLA NO PERÍODO DE 2013 A 2015

Ricardo Tadeu Barbosa

*Doutorando em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-Minas).
Mestre em Educação pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). Licenciatura e
bacharelado em História (PUC-Minas). Docente Efetivo do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais
(IFNMG) - Campus Pirapora. ricardotb.barbosa@gmail.com*

André de Carvalho Bandeira Mendes

*Docente da Especialização em Gestão de Instituições Federais de Educação Superior (GIFES),
graduação em psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), mestre em Estudos do
Lazer (UFMG), psicólogo do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) da Faculdade de Filosofia e
Ciências Humanas (FAFICH) da UFMG. amendes@drh.ufmg.br*

RESUMO

O entendimento inequívoco de que a construção de identidades sociais e coletivas passa pelo conhecimento da própria História, não no sentido de resgatá-la idealisticamente, mas de fazê-la presente como referência cultural, é um dos pontos centrais deste estudo. Nessa perspectiva, dialogando especificamente com a organização e gestão de documentos produzidos pelas universidades, tanto públicas, quanto privadas, este trabalho mapeia o estado da arte dos trabalhos acadêmicos realizados entre os anos de 2013 e 2015 nos níveis de mestrado e doutorado que abordam a educação quilombola, disponíveis no Banco de Teses da CAPES. A escolha desse período se mostrou pertinente, pois se trata dos três anos subsequentes à implantação das Diretrizes Nacionais Curriculares para a Educação Escolar Quilombola (DNCEEQ, 2012). Os resultados destacam o entendimento de que construção da identidade e corporeidade negras ainda não tem sido uma temática privilegiada pelo campo educacional e evidenciou que a Educação Escolar Quilombola é ainda um campo de disputas políticas que se efetiva de forma não linear, em meio a disputas de ideias e barreiras situacionais e institucionais que permeiam o trabalho realizado no cotidiano das escolas quilombolas, envolvendo a participação dos professores, dos quilombolas, de instâncias oficiais e da sociedade civil, destacando-se a necessidade de novas pesquisas acadêmicas e projetos de extensão.

Palavras-Chave: Educação quilombola. Gestão de documentos. Relações étnico-raciais.

1- Introdução

O contato com a história e com a cultura afro-brasileira se faz necessário a fim de garantir o debate na sociedade e a não aceitação das tentativas de retrocesso que marcam a história presente. Dessa forma, neste artigo é apresentado o levantamento de trabalhos escritos sobre Educação Quilombola e tornados públicos no catálogo de teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)²¹ nos primeiros anos após a publicação das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Escolar Quilombola (DCNEEQ)²².

O debate sobre Educação Quilombola se mostra relevante para a melhor compreensão, pela sociedade brasileira, acerca da sua formação e do seu percurso dentro de um contexto histórico. Para que o debate ocorra de maneira qualificada, as universidades têm um papel fundamental ao promover projetos de extensão como palestras, mesas, e eventos.

A CAPES, orientada pela Portaria nº 13, de 15 de fevereiro de 2006, e com o objetivo de acompanhar e avaliar os Programas de Pós-Graduação reconhecidos no país, divulga em seu portal na internet²³ os arquivos com as pesquisas realizadas. São estudos em todas as áreas de conhecimento, servindo como uma biblioteca virtual que muito auxilia ao desenvolvimento de novas pesquisas.

Importante destacar que os trabalhos produzidos por programas de pós-graduação são documentos das universidades e são geridos pela Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados. A divulgação digital de teses e dissertações no catálogo da CAPES se encaixa na denominada gestão de documentos das universidades, pois passa a fazer parte do percurso desse arquivo produzido e divulgados por elas. A partir desta premissa, compreendendo que há um banco de informações oficiais, é realizada a análise de

²¹ Disponível em: https://repositorio.unb.br/documentos/Portaria_N13_CAPES.pdf. Acesso em: 03 fev. 2020.

²² Resolução nº 8, do Conselho Nacional de Educação (CNE) / Conselho de Educação Básica (CEB), de 20 de novembro de 2012, que estabelecem as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola (DCNEEQ) na Educação Básica.

²³ Disponível em: <https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#/> Acesso em: 04 fev. 2020.

trabalhos acadêmicos a partir do levantamento na base de dados da CAPES sobre a produção de trabalhos escritos sobre Educação Quilombola entre os anos de 2013 e 2015.

Um ponto chave para se entender as lutas históricas das populações negras e quilombolas é a questão educacional. Pleiteada pelo movimento negro há anos, a educação era vista como uma forma de combate às desigualdades raciais, valorização da cultura e identidade negra e combate ao racismo, ou seja, na visão do movimento negro, a educação assumia aspectos centrais para reverter uma situação de alijamento de direitos e efetivação do gozo dos direitos sociais e civis. Nesses termos, a educação não é só mais um ponto das reivindicações do movimento negro, ela é parte central das demandas sociais negras e como uma das principais garantias institucionais dessa luta histórica pelo direito à educação (DOMINGUES, 2008).

2- Fundamentação Teórica

A Educação Escolar Quilombola (EEQ) se insere dentro de um movimento amplo de reivindicações da população negra pelo direito a educação, tendo como objetivos centrais a superação do racismo, a reeducação para as relações étnico-raciais e a valorização da herança cultural negra e quilombola. A Resolução CNE/CEB Nº 8, de 20 de novembro de 2012 (BRASIL, 2012), definiu Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Escolar Quilombola na Educação Básica. Essas Diretrizes orientam os sistemas de ensino no processo de implementação da Educação Escolar Quilombola, estabelecendo bases para a formação inicial e continuada de professores que atuam na educação básica, em escolas dentro das comunidades ou que atendam às crianças e adolescentes quilombolas.

Isto posto, salienta-se que a perspectiva teórica deste trabalho, recorre fundamentalmente ao conjunto epistêmico do campo da Educação e terá como aporte os subsídios oriundos do debate profícuo com as Ciências Humanas, principalmente com a História e as Ciências Sociais. Na articulação desses campos, tem destaque a abordagem teórica apontada por Paulo Freire (1996; 1983) de uma educação libertadora, que provoca e propõe a construção de uma consciência crítica dos indivíduos, os chamamentos de Moacir Gadotti (1992) e de Miguel Arroyo (1999) que

se assentam no âmbito da educação popular e cidadã, assim como acerca do trato da diversidade no ambiente escolar.

Neste direcionamento, a intenção de analisar e clarificar os caminhos da produção do conhecimento no âmbito da Educação Escolar Quilombola no período mencionado, vincula-se às singularidades socioculturais que nutrem e despontam no cotidiano escolar das comunidades remanescentes de quilombos, enquanto espaço de articulação da memória coletiva e de (re) produção do conhecimento.

Este tem ainda como suporte conceitual a premissa de analisar as desigualdades raciais como um dado estruturante da realidade brasileira e como um subproduto das relações históricas e sociais. No campo da educação antirracista, devem ser relevadas as colaborações e subsídios teórico-metodológicos assinalados pelo protagonismo político e institucional de atores sociais como a professora e ex-ministra Nilma Lino Gomes, Kabengele Munanga e Petrônio Domingues, para os quais o trato das questões étnico-raciais se direcionam, inclusive, para a perspectiva da educação quilombola.

3 - Metodologia

A pesquisa bibliográfica é uma entre as diversas formas de se fazer ciência e produzir conhecimento. A opção pelo levantamento bibliográfico de trabalhos acadêmicos sobre Educação Quilombola publicados no banco de teses da Capes se dá, entre outros motivos, pela possibilidade de dar um destaque a esse tema que é parte importante do debate sobre Educação em nosso país, além de ampliar o conhecimento acerca da legislação sobre gestão de arquivos ao realizar o estudo.

Como planejado no percurso inicial do trabalho foi realizada uma busca inicial pelos dados a serem avaliados, com o termo descritor “*Educação Quilombola*” no banco de teses da CAPES, sendo reportadas 167.129 produções. Alguns filtros foram aplicados, alterando a grande área de conhecimento para Ciências Humanas, além da área de conhecimento, área de avaliação, área de concentração e nome do programa para “Educação”, chegando a 13.097 trabalhos. Um novo filtro foi aplicado, focando em Universidades Públicas do Estado de Minas Gerais, com o retorno de 1.201 trabalhos. Não obstante, um novo filtro foi aplicado, dessa vez, em relação ao

ano de publicação, fechando entre 2016 e 2018, sendo encontradas 332 dissertações e 225 teses.

Os filtros para fechar nas Ciências Humanas, mais precisamente, no termo “Educação”, foram aplicados da mesma forma citada anteriormente, com o retorno de 61 trabalhos. Um último filtro foi aplicado, dessa vez, em relação ao ano de publicação, com estes escolhidos por conveniência e atendendo à questão inicial. Este último demarcou os anos de 2013, 2014 e 2015, que são os três anos seguintes à publicação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola na Educação Básica. Assim a amostra final para análise foi de 27 trabalhos, sendo 19 dissertações e 8 teses, que se constituíram como o foco deste breve estudo.

Entre os dias 09 e 13 de junho de 2019, demos início à coleta, a seleção e a organização do material de pesquisa. A partir dessa etapa, os dados foram agrupados de formas quantitativas e qualitativas que foram organizados em formas de gráficos e tabelas.

4 – Análise dos dados de pesquisas em Educação Escolar Quilombola

O primeiro ano após a publicação da DCNEEQ revelou o maior número de trabalhos relacionados ao descritor “quilombo”, mas não há como considerar que isso seja efeito dele. Os anos de 2014 e 2015 apresentam um relativo equilíbrio em termos numéricos. Há um número maior de dissertações de mestrado do que teses de doutorado, fator que pode ser compreendido por essas últimas constituírem o resultado de pesquisas mais longas e de cursos com menor número de vagas nas instituições em geral, conforme pode ser observado no Gráfico 1.

GRÁFICO 1 - Trabalhos estudados: divisão por ano de publicação

Fonte: acervo do autor, 2020.

Nota: dados obtidos na pesquisa realizada durante o ano de 2019.

Como pode ser visto no Gráfico 2, dos 27 trabalhos investigados, 23 são frutos de pesquisa em Universidades públicas. Trata-se de um dado importante, principalmente nesse momento em que é marcante a contestação do valor das universidades públicas por determinados grupos sociais comprometidos com a manutenção de privilégios de ordens econômicas, históricas e de cor.

GRÁFICO 2 - Instituições que realizaram as pesquisas entre os anos de 2013 e 2015

■ Universidades Públicas ■ Universidades Privadas

Fonte: acervo do autor, 2020.

Ainda neste tema, foi feita uma análise mais minuciosa, exposta no Gráfico 3, em que é nítido que as universidades federais produziram a maioria das pesquisas (20).

GRÁFICO 3 - Distribuição dos trabalhos por tipo de Universidade

Fonte: acervo do autor, 2020.

Outro aspecto importante foi a análise se os trabalhos envolvem estudos de Mestrado ou Doutorado. Os números se apresentaram em equilíbrio perfeito quando vistas as publicações das instituições privadas, com duas dissertações de mestrado e duas de doutorado, como pode ser visto no Gráfico 4. Em relação aos trabalhos das universidades públicas nota-se que quase 25% dos trabalhos são teses de doutorado, por motivos já apresentados no Gráfico 1.

GRÁFICO 4 - Número de dissertações e teses nas universidades

Fonte: acervo do autor, 2020.

Ao ser analisada a distribuição dos trabalhos pelas regiões do Brasil, alguns pontos chamaram a atenção. No Gráfico 5 é possível notar, em primeiro lugar, a maior concentração de trabalhos nas regiões Norte e Centro-Oeste e o menor número de trabalhos realizados por instituições do Nordeste. Outro aspecto é a realização de todas as pesquisas doutorais sobre o assunto concentradas nas regiões Sul e Sudeste. Em relação ao Sudeste, é observado que não há nenhuma pesquisa de instituição do Estado de Minas Gerais nesses anos seguintes à publicação das Diretrizes.

Gráfico 5 -
Distribuição dos Trabalhos pelas regiões brasileiras

Fonte: acervo do autor, 2020.

Em relação às palavras-chave, são identificadas 86 palavras-chave diferentes nos 27 trabalhos investigados. Dessas 86, apenas nove são comuns em alguns trabalhos, aparecendo mais de uma vez. Na Tabela 1 são registradas tais palavras:

TABELA 1: Palavras-chave comuns a alguns trabalhos

PALAVRA-CHAVE	NÚMERO DE REPETIÇÕES
EDUCAÇÃO	7
SABERES	3
BRINCADEIRAS	2
QUILOMBO	2
EDUCAÇÃO DO CAMPO	2

EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA	2
TERRITÓRIO	2
IDENTIDADE	2
IDENTIDADE QUILOMBOLA	2
PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA	2

Fonte: acervo do autor, 2020.

Nos resumos dos trabalhos investigados algumas palavras-chave foram citadas apenas uma vez, mas elas são muito próximas de outras, igualmente citadas apenas uma vez. Por exemplo, em um trabalho o termo “Diversidade” e em outro o termo “Diversidades”, no plural, e um trabalho utilizou o termo “Educação e Diversidade”. O termo “Saberes”, conforme a tabela 1, é citado por três trabalhos diferentes, mas é encontrado também, em outros trabalhos, “Saberes Culturais”, “Saberes Locais” e “Saberes do Trabalho”. A tabela 1 mostra os termos “Identidade” e “Identidade Quilombola”, mas os termos “Identidade Negra” e “Identidade Étnico-Cultural” são utilizados por outros trabalhos. Em relação à palavra-chave “Educação”, o mais utilizado, segundo a tabela 1, surgem também os termos “Educação Política”, “Educação Física”, “Educação Escolar”, “Educação Quilombola”, “Educação Infantil”, “Educação Ambiental”, além do já citado “Educação e Diversidade”.

Após esse trabalho inicial de separar dados quantitativos dos resumos dos trabalhos investigados, segue a segunda etapa do percurso, que é o de analisar os resumos e avaliar alguns aspectos que permitam atingir os objetivos propostos. Esta análise que tratada a seguir.

A questão do território, da defesa da terra, é outro aspecto importante e recorrente, e que dialoga com a questão da identidade. Tais aspectos são percebidos nos trabalhos de Gomes (2003), Domingues (2008) e Carril (2017).

Alguns trabalhos analisados tratam especificamente da questão da Educação de Jovens e Adultos (EJA), e pode ser compreendido que isso não é coincidência, pois o acesso à escola foi dificultado no período da infância devido a dificuldades enfrentadas de acesso e permanência na escola. Trabalhos que citam a questão das cotas raciais podem dialogar com esses últimos aqui citados, pois as ações afirmativas são uma forma de buscar a eliminação das desigualdades, garantindo uma forma de compensar as dificuldades históricas resultantes da discriminação e do preconceito.

O cenário da EEQ no Brasil está longe de ser o ideal, alguns dados são claros ao mostrar isso. De acordo com Carril (2017), no Brasil existem 13.196 funções docentes na educação básica, atuando em áreas quilombolas, com a concentração de 63,4% na região Nordeste. Em geral, pouco mais de 50% dos professores que atuam nessa modalidade, no país, têm vínculo efetivo. Dos professores, 48,3% apresentam formação em nível superior, mas há ainda uma quantidade considerável que possui apenas o ensino fundamental, médio e até o fundamental incompleto. Nesse sentido, percebe-se a insuficiência da formação dos professores na área rural, onde estão mais de 90% dos estabelecimentos escolares quilombolas (CARRIL, op. cit.).

No contexto de Minas Gerais, as condições de funcionamento das escolas quilombolas, conforme dados analisados por Miranda (2012), mostram a precariedade no atendimento aos estudantes, existindo 140 escolas, entre estaduais, municipais e privadas em áreas remanescentes de quilombos. A estrutura física da maioria das escolas é precária, com instituições que funcionam ao ar livre ou em prédios adaptados.

5 – Considerações Finais

A Educação Escolar Quilombola se insere dentro de um movimento amplo da população negra em suas reivindicações pelo direito a educação, e seu primeiro objetivo é a superação do racismo, a reeducação das relações étnico-raciais e a valorização da herança cultural negra e quilombola, bem como dos diferentes povos que constituem o país, como já explicado.

Os desafios de construir uma proposta de EEQ envolvem repensar o currículo, a formação docente e a gestão escolar. Trata-se de um processo em construção, que vem se desenvolvendo a partir de diálogos entre o Poder Público, a sociedade civil e seus sujeitos mais importantes, os quilombolas e os professores/as e as gestoras/es.

A EEQ é um processo em construção que deve envolver os/as professores/as, os/as gestores/as, o município e os Estados, e os seus sujeitos mais importantes, os quilombolas, além disso, esta modalidade de educação envolve repensar o currículo, a formação docente e a gestão escolar, ou seja, é um grande desafio construir e

efetivar essa modalidade de educação. Assim se faz necessário repensar o fazer e analisar o conhecimento disponível, em um processo de meta-análise.

Os problemas e desafios encontrados na EEQ devem servir de estímulo para sua efetivação e as ações de valorização cultural, identitária e dos saberes quilombolas aliados aos saberes docentes se constituem como parte importante nesse processo, pois, como uma construção a educação escolar quilombola se faz por meios de ações dentro do cotidiano escolar e que aproxime quilombolas e professores.

Finalmente, é notado que produções que analisam o estado do conhecimento de determinada contingência, podem servir como mecanismo precioso para que novos estudos se ancorem e que novas propostas de pesquisas possam decorrer desse tipo de instrumento de análise. Pode ser afirmado que a gestão desses documentos, produzidos pelas universidades brasileiras, tem se mostrado eficaz. É primordial que a sociedade tenha acesso aos trabalhos das universidades por vários motivos, destacando que o conhecimento produzido precisa ser compartilhado, e que ao ter contato com esses estudos haja um entendimento do papel das universidades e suas pesquisas para o desenvolvimento do país.

Referências

ARROYO, Miguel González. Educação básica e movimentos sociais. In: VV.AA. **A educação básica e o movimento social do campo**. Brasília: UnB, 1999, p. 15-52.

BRASIL. **Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Escolar Quilombola**: algumas informações. Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação-2012.

_____. **Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991**. Dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e dá outras providências. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8159.htm. Acesso em 15 set. 2019.

CARRIL, Lourdes de Fátima Bezerra. Os desafios da educação quilombola no Brasil: o território como contexto e texto. **Revista Brasileira de Educação** v. 22 n. 69, p. 539-564, abr.-jun. 2017.

DOMINGUES, Petrônio. Um “templo de luz”: Frente Negra Brasileira (1931-1937) e a questão da educação. **Revista Brasileira de Educação**, Rio de Janeiro, v. 13, n.39, p. 517-534, set/dez.2008.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia**: saberes necessários à prática educativa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do oprimido**. 19. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983.

GADOTTI, Moacir. **Diversidade cultural e educação para todos**. São Paulo: Graal,1992.

GOMES, Nilma Lino. Educação, identidade negra e formação de professores/as: um olhar sobre o corpo negro e o cabelo crespo. **Educação e Pesquisa**, São Paulo, v.29, n.1, p. 167-182, jan./jun, 2003.

JULIA, Dominique. A cultura escolar como objeto historiográfico. Tradução: Gizele de Souza. **Revista Brasileira de História da Educação**, São Paulo, n. 1, p. 9-44, 2001.

MIRANDA. Shirley Aparecida De. Educação Escolar Quilombola em Minas Gerais: Entre Ausências e Emergências. **Revista Brasileira de Educação**, v. 17 n. 50, p. 360-383, maio-ago. 2012.

Publicado em 28 de agosto de 2020

Como citar este artigo (ABNT)

BARBOSA, Ricardo Tadeu. MENDES, André de Carvalho Bandeira. Gestão de Documentos e Produção Acadêmica: O Estado da Arte da Educação Quilombola no período de 2013 a 2015. *Revista MultiAtual*, v. 1, n.4., 28 de agosto de 2020. Disponível em: <https://www.multiatual.com.br/2020/08/gestao-de-documentos-e-producao.html>

IMPLANTAÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA EM UM CAMPUS UNIVERSITÁRIO: INCLUSÃO SOCIAL E QUALIDADE DE VIDA

Bianca Jacqueline Silva

Coordenadora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI) Campus Itabira.

Possui graduação/tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos pela Unicesumar (2017) e pós graduação em Gestão de Instituições Federais de Ensino Superior pela UFMG (2019).

André de Carvalho Bandeira Mendes

Psicólogo da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), mestre em Estudos do Lazer – interdisciplinar (UFMG).

Resumo

Este trabalho consiste em um projeto de implantação de uma horta comunitária no campus Itabira da Universidade Federal de Itajubá. Para tanto é realizada a descrição da instituição, e o percurso de elaboração da proposta, que teve seu início no diálogo com os trabalhadores do campus. No seu manejo, implementação e manutenção é buscado um maior envolvimento com a comunidade universitária e com a população por meio de ações de extensão, permeando as dimensões social, cultural e ambiental da universidade. As etapas do projeto contemplam atividades de sensibilização e mobilização, de aspectos da gestão comunitária e da sustentabilidade, levantamento de recursos humanos e materiais, troca de experiência entre os interessados no desenvolvimento da horta, com a busca de maior inserção da população idosa que participará do cultivo, em uma perspectiva de transmissão de conhecimentos culturais e fortalecimento dos vínculos do grupo. Para a proposta da efetivação da horta comunitária foi constituída uma equipe gestora, responsável pela preparação do espaço físico e coordenação das atividades de manutenção da horta. A horta é planejada como espaço de observação, cultivo e lazer, podendo contribuir com o ensino e ações sobre ecologia, educação ambiental, gestão integrada dos resíduos sólidos e orgânicos da unidade, impactando positivamente o meio ambiente local e saúde dos envolvidos. A produção e o consumo de alimentos da horta poderão, futuramente, contribuir na geração de renda e como forma de estímulo de hábitos saudáveis de alimentação, além de promover a interação homem/meio ambiente e homem/homem, independente de qual papel ocupa na universidade. A redução na produção de resíduos, bem como seu manejo, poderá ser efetivada pelo aproveitamento e reuso de materiais, tanto para a produção de adubo quanto para construção de canteiros e revitalização de espaços subaproveitados da Unidade. A UNIFEI, através dessa ação integrada entre a comunidade universitária e a população

da cidade, ainda que essas categorias sejam de difícil delimitação conceitual, ampliará o seu rol de ações de extensão, promovendo a disseminação de boas práticas.

Introdução

Este Projeto de intervenção, planejado para ser implementado no campus Itabira da Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI), propõe a constituição de uma horta comunitária com a participação e contribuição dos diversos segmentos da instituição e da população que usufrui dos serviços e do espaço do campus.

A proposta envolve a comunidade universitária de maneira ampliada, composta não apenas pelos docentes, discentes, técnicos administrativos e empregados públicos, mas também pela comunidade que frequenta o espaço através de ações de extensão, e até mesmo, em um segundo momento, pessoas que transitam pelo campus utilizando-o como um espaço de lazer (MARCELINNO, 1996) e ainda de atividade física. Essa proposta visa proporcionar, então, o bem-estar físico, convívio social e comunitário, além de contribuir em alguma medida para a melhoria socioeconômica. O resultado esperado, assim, será um conjunto das diferentes habilidades do grupo, com contribuições orquestradas por um grupo gestor da instituição.

As hortas comunitárias podem estar se tornando comuns²⁴ na organização das cidades, normalmente com incentivo e protagonismo municipal, mas no campus em questão existem espaços disponíveis e inexiste essa prática. As culturas tradicionais de um modo geral produzem conhecimentos importantes, aonde ainda que de maneira tácita (TRAVAHA, 2016 in PAES, PEREIRA, orgs.) fazem parte da prática social de diversos grupos, constituindo um ethos (GEERTZ, 2011) comunitário próprio. Pela falta de registro material, assim como por constituírem práticas cotidianas, são muitas vezes ignorados ou apropriados indevidamente. O diálogo participativo entre as comunidades tradicionais e a universidade é um dos instrumentos mais eficientes na construção de práticas mais humanizadas na saúde, na educação e nas questões ambientais.

²⁴ Um exemplo desta política é o Programa Territórios Sustentáveis da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (PBH) que incentiva e assessora os projetos de hortas comunitárias. Maiores informações podem ser obtidas no endereço eletrônico da PBH: <<https://prefeitura.pbh.gov.br/noticias/prefeitura-de-belo-horizonte-incentiva-hortas-comunitariase-inclusao-social>>. Acesso em 08 de outubro de 2019.

De acordo com a Lei nº 7.794, de agosto de 2012, que institui a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (PNAPO), algumas ações contribuem para o desenvolvimento territorial e a qualidade de vida da população por meio do uso sustentável dos recursos naturais e da oferta e consumo de alimentos saudáveis. Neste contexto, os espaços comunitários aparecem como um dos ambientes prioritários e são considerados estratégicos para a promoção da saúde. A construção da horta comunitária constitui-se, assim, em um instrumento que, pelos aspectos ecológicos e de biodiversidade apresenta-se como potencial da agricultura urbana no desenvolvimento das cidades.

A ideia deste projeto iniciou pela busca da qualidade de vida para os servidores, principalmente os idosos, unindo com a experiência e legado que poderá ser deixado aos jovens universitários, como visão geral, temos o planejamento da implantação de uma prática com resultados positivos em outras experiências. Observa-se um histórico de resistências combinado com processos de rápida ocupação, desenraizamento cultural e perda do vínculo com as atividades agrícolas, principalmente em um ambiente universitário de áreas exclusivamente exatas, o que faz com que a implantação da horta venha não só para superar os limites acadêmicos, mas também como forma de construção de uma cultura social, humana e sustentável, resgatada por meio do convívio intergeracional que ocupam e se ocupam no campus, desfragmentando conhecimentos.

2. Contextualização

A UNIFEI campus Itabira abriga nove cursos de engenharia, sendo eles mobilidade, elétrica, controle e automação, mecânica, saúde e segurança, produção, ambiental, computação e materiais.

Através de uma parceria pioneira entre governo local, representado pela Prefeitura Municipal de Itabira, setor privado, através da empresa Vale e Ministério da Educação (MEC) e UNIFEI foi dado início à implantação do Campus Itabira, cujas atividades tiveram seu começo efetivo em julho de 2008 com a realização de seu primeiro vestibular. O Convênio de Cooperação Técnica e Financeira, firmado entre a UNIFEI, a mineradora Vale e a Prefeitura de Itabira, garantiu a construção do campus da universidade e a montagem dos laboratórios.

Esse convênio estabeleceu o comprometimento da Vale com o provimento dos equipamentos destinados aos laboratórios dos cursos, que são utilizados nas atividades de formação, geração e aplicação de conhecimento. À Prefeitura de Itabira coube prover a infraestrutura básica necessária, sendo esta a área com benfeitorias, para funcionamento da Universidade. A área já destinada e alocada ao Complexo Universitário possui aproximadamente 604 mil m² e fica localizada no Distrito Industrial II da cidade.

A proposta do Campus de Itabira é de uma universidade essencialmente inovadora e tecnológica, com ensino e pesquisa voltados às demandas atuais e futuras de mercado, incentivo ao empreendedorismo e comprometimento com o desenvolvimento local e regional.

Em setembro de 2019, conforme dados obtidos com a instituição, a UNIFEI de Itabira contava com aproximadamente 85 servidores técnicos administrativos, 156 docentes, 81 empregados públicos e 2100 alunos, distribuídos em dois prédios e três anexos. Em dois anos e meio estão previstas a entrega de mais três prédios, aonde a meta é atingir 4500 alunos. A cidade que abriga o campus está distante cerca de 548 km da sede da Universidade em Itajubá, envolvendo um deslocamento com duração aproximada de 7h30min entre as unidades. É importante apontar a grande diferença regional que existe entre ambas as localidades, sendo a sede quase na fronteira com São Paulo, com forte presença de empresas de tecnologia e alto índice de desenvolvimento, e Itabira, no Quadrilátero Ferrífero, com economia fortemente vinculada à mineração. O campus fica em uma área mais afastada do centro urbano, como pode ser visto na figura 1.

FIGURA 1: Localização do campus da Unifei em Itabira

Fonte: Google Maps, 2019.

As universidades apresentam três pilares, sendo eles o ensino, a pesquisa e a extensão. A extensão é a vertente em que os projetos sociais abrangem toda a comunidade de forma mais efetiva e imediata, visto que aglomera discentes, docentes, técnicos e demais funcionários em um projeto único com participação voluntária e grande troca de experiência.

De acordo com as Diretrizes Nacionais da Extensão para a Educação Superior Brasileira (2018), em seu artigo 3º, esta passa a ter foco na atuação direta para com a comunidade externa:

A Extensão na Educação Superior Brasileira é a atividade que se integra à matriz curricular e à organização da pesquisa, constituindo-se em processo interdisciplinar, político educacional, cultural, científico, tecnológico, que promove a interação transformadora entre as instituições de ensino superior e os outros setores da sociedade, por meio da produção e da aplicação do conhecimento, em articulação permanente com o ensino e a pesquisa.

A construção da horta comunitária dialoga também com as diretrizes da Educação em Agroecologia por atingir a dimensão social, que ultrapassam os processos de ensino-aprendizagem formal. Um exemplo da dimensão da Horta Comunitária será que as pessoas envolvidas no projeto poderão além de melhorar a sua alimentação, por meio do consumo de alimentos saudáveis, voltarão a ter um espaço comum de encontro, o qual pode ter se perdido em meio à diversidade cultural do ambiente universitário. Será possível discutir e encaminhar outras questões

referentes à organização comunitária, como por exemplo, dialogar com as atividades da Educação Alimentar e Nutricional (EAN), campo de conhecimento e de prática transdisciplinar, intersetorial e multiprofissional.

Pautado em metodologias críticas e dialógicas, a EAN orienta-se pelos princípios que visam a promoção da saúde e a garantia da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), prevista na Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006, conhecida como Lei Orgânica de SAN (LOSAN), para promover a prática autônoma e voluntária de hábitos alimentares progressivamente mais saudáveis. Dentre os princípios da SAN destacam-se a diversidade de cenários de práticas, a valorização da cultura alimentar e da culinária, a defesa dos diferentes saberes e a sustentabilidade social, ambiental e econômica (BRASIL, 2012).

Analisando essa percepção é onde surgiu a necessidade desse estudo, uma pesquisa-ação que irá englobar toda a comunidade e a qualidade de vida, pois a produção e o consumo de alimentos da horta contribuirão para estimular hábitos saudáveis de alimentação, além de promover a interação homem/homem e homem/meio ambiente.

A grande diversidade de espécies vegetais medicinais, alimentares e ornamentais, cultivadas nos quintais pode contribuir para a complementação da dieta familiar, mesmo quando o cultivo é em pequena escala, resgatando a relação com a territorialidade. Assim como nos quintais, podemos buscar todos estes benefícios no cultivo comunitário, aonde além de proporcionar o prazer e o gosto de plantar, cultivar é também uma ocupação com impactos sobre a saúde e o bem-estar, podendo ser ainda uma opção de lazer que contribui de forma positiva para um estilo de vida saudável, com a possibilidade de incremento da qualidade de vida.

3. Problema

No momento atual, um dos principais desafios que as universidades enfrentam é a legitimação das suas ações, visto o contexto da falta de recursos e a dificuldade de compreensão por parte da sociedade da sua função e do alcance das suas ações (BOAVENTURA, 2010), constituindo essas organizações em espaços de desenvolvimento, onde o ensino, a educação e a aprendizagem mantêm relações dialógicas, complexas e recursivas. Diante desse desafio é importante a articulação

de ações com as comunidades, dentro e fora dos espaços físicos delimitados pelas fronteiras do campus e pelas barreiras socioculturais.

4. Justificativa

A UNIFEI campus Itabira é afastada da área comercial e central da cidade. O transporte público é limitado a poucas horas do dia e poucas rotas em torno da cidade, assim estas condições aumentam o tempo de permanência de alunos e servidores no campus durante todo o dia. Há de se considerar também que existe uma grande área verde que não será ocupada pelas novas obras dos prédios.

Os servidores apontam, ainda que de maneira pouco estruturada, a vontade de ocupar algum tempo com atividades de lazer e qualidade de vida, evitando os possíveis quadros de adoecimento mental, uma demanda apresentada pela equipe de saúde do campus não só em idosos, mas também em grande número de alunos jovens e adultos. De acordo com o setor de psicologia do campus, no segundo semestre de 2018 foram atendidos 65 alunos, totalizando 91 atendimentos. Já no primeiro semestre de 2019 foram atendidos 59 alunos em 79 atendimentos. Analisando esses tópicos, vê-se a necessidade de uma atividade voluntária e contínua, que permita a participação e envolvimento de pessoas a fim de trabalharem o corpo em conjunto com a mente. A implantação desta horta comunitária no campus ajudará a suprir essas necessidades, além de demandas de alimentação saudável para comunidade mais necessitada.

5. Objetivo Geral

O objetivo geral do projeto consiste na implantação de uma horta comunitária na UNIFEI campus Itabira.

5.1 Objetivos Específicos

Diante do objetivo geral proposto, encontra-se os seguintes objetivos específicos:

- a) Trabalhar a horta comunitária como espaço de convívio;

- b) Socialização entre a comunidade acadêmica;
- c) Promover incentivo de atividades físicas, associadas ao cultivo na horta;
- d) Incentivar a alimentação saudável, por meio do consumo dos produtos da horta;
- e) Incentivo ao voluntariado em um projeto social;
- f) Redução de lixo com aproveitamento e reuso de materiais, tanto para a produção de adubo quanto para construção de canteiros e cercamento da horta.

6. Revisão Conceitual

Um dos aspectos mais relevantes da qualidade de vida é a integração social (FLECK, 2008), em que fazer parte de um projeto coletivo é uma forma de incremento deste fator. Segundo Fleck (op. cit, p. 25) a qualidade de vida, sob a ótica da Organização Mundial de Saúde (OMS) pode ser definida da seguinte forma: “[...] a percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto de sua cultura e no sistema de valores em que vive em relação a suas expectativas, seus padrões e suas preocupações”.

Entre as estratégias existentes para a integração está o trabalho voluntário. O trabalho voluntário consiste em se dedicar a uma causa, podendo ajudar parte do tempo de forma a contribuir para o desenvolvimento de algo que se acredita e que doando o melhor que sabe fazer pode contribuir para o propósito. Segundo definição das Nações Unidas, "o voluntário é o jovem ou o adulto que, devido ao seu interesse pessoal e espírito cívico, dedica parte do seu tempo, sem remuneração alguma, a diversas formas de atividades, organizadas ou não, de bem-estar social, ou outros campos[...]". Barros (2010), caracteriza um voluntário a pessoa que realiza esse trabalho pela vontade de contribuir, independentemente da idade, com o bem-estar social.

No Brasil, 54% dos adolescentes querem ser voluntários, mas apenas 7% realizam algum trabalho comunitário; nos EUA, 62% dos jovens o fazem. Esse índice é quase o mesmo entre os adultos (QUADROS, 2015), uma das razões frequentemente apontadas para o engajamento em trabalhos voluntários é que nas atividades diárias não existem muitos desafios nem realizações, nem liberdade de

ação suficiente, e nas empresas em geral não existe uma missão, apenas conveniência. (ZÁRATE, et al., 2016).

Atualmente é comum voluntários citarem que estão colaborando para retribuir algo a sociedade, porém ao analisar os motivos que mobilizam em direção ao trabalho voluntário, descobrem-se pelo menos dois componentes fundamentais: o de cunho pessoal, a doação de tempo e esforço como resposta a uma inquietação interior que é levada à prática, e o social, a tomada de consciência dos problemas ao se enfrentar com a realidade, o que leva à luta por um ideal ou ao comprometimento com uma causa (Corullón, 2010).

6.1 Promoção da saúde

O estado de normalidade de funcionamento do organismo humano é o conceito de saúde, além da boa disposição do corpo e da mente, a OMS insere o bem-estar social entre os indivíduos no conceito.

A definição de promoção de saúde iniciou com a Declaração da Alma-Ata (1978), e foi desenvolvido na Carta de Ottawa (1986) durante a I Conferência Internacional sobre Promoção de Saúde (MARTINS, 2005; RIBEIRO, 2013). O Ministério da Saúde (2018), define a promoção de saúde como um conjunto de estratégias voltadas à melhoria da qualidade de vida de indivíduos e coletividades. Já a carta tem como objetivo garantir o acesso universal à saúde, em consonância com o princípio da justiça social, e não deve ser atribuição somente do setor de saúde, mas também dos outros não diretamente implicados, e que a saúde seja meta nas elaborações de programas políticos e responsabilidade de todos os setores.

Segundo Gutierrez (apud BUSS, 2003) promoção de saúde é um conjunto de atividades, processos e recursos, orientados ao melhoramento de condições de bem-estar e acesso a bens e serviços sociais, que favoreçam o desenvolvimento de conhecimento e comportamentos positivos ao cuidado com a saúde e a criação de estratégias que permitam que a população tenha mais controle sobre sua saúde e suas condições de vida, a nível individual e coletivo.

A OMS (1997) define que uma das melhores formas de promover a saúde é através da escola e conforme Sperandio (2010), a promoção da saúde permite e

estimula a integração e articulação dos diferentes setores, gestores do espaço, a fim de desenvolver territórios saudáveis, o que permite a criação do sentimento de participação dos usuários e conseqüentemente, cria-se um espaço de diálogo. A horta comunitária é um exemplo de atividade que contribui para a promoção de saúde, além de fomentar o empoderamento dos sujeitos (Honda, 2018),

6.2 O papel da Horta e Importância da Agricultura Urbana e Periurbana

Segundo Sperandio et al., (2015). Horta Comunitária Saudável é aquela que permite, para além da alimentação saudável, uma adequação do Planejamento Urbano, considerando os documentos legais que o norteiam. Estudos indicam uma associação entre proximidade de áreas verdes e desfechos positivos de saúde, como menores índices de obesidade, de doenças cardiovasculares, de doenças mentais, menos estresse, aumento da coesão social e da frequência de atividade física, além dos serviços ambientais prestados (AMATO-LOURENÇO et.al., 2016).

A agricultura urbana e periurbana tem-se apresentado como alternativa sustentável para o meio ambiente e à saúde humana, por consistir em uma forma de suprir os sistemas urbanos de produção alimentar conforme aponta Ribeiro (2013) Esse tipo de agricultura pode ser encontrado em hortas comunitárias, quintais, escolas, e traz benefícios nos âmbitos ambiental, social, econômico e de saúde (FAJERSZTAJN; VERAS; SALDIVA, 2016).

De acordo com Honda (2018) a agricultura apresenta benefícios como melhoramento do uso eficiente de energia e água e os benefícios para a produção de alimentos, e mais ainda se forem utilizadas alternativas agroecológicas. Para Irala (2001) a horta pode proporcionar uma grande variedade de alimentos gratuitos permitindo que toda a comunidade tenha acesso a essa variedade.

6.3 Programa e políticas públicas

A definição de políticas públicas relacionadas à promoção da saúde depende, diretamente, do reconhecimento por parte da gestão em relação a necessidade de ações intersetoriais (MOYSES; KREMPEL; MOYSES, 2010). Segundo Sperandio et al., (2015) as mudanças em relação às práticas de governo exigem novas formas de

organização, sobretudo no desenvolvimento e aplicação do planejamento urbano e territorial, essencial na contribuição com o fortalecimento das autoridades e gestores administrativos.

Na cidade de Itabira, segundo Rosana Linhares, Secretária Municipal de Saúde, em setembro de 2019, existe um projeto de agricultura familiar aos cuidados da Secretaria de Agricultura, onde o manuseio fica aos cuidados da vigilância sanitária. E demais projetos que promovem a prevenção e qualidade de vida, como o Pícs que garante assistência a pacientes com medicamentos, curativos e exame. Bem como, controle de endemias através da vigilância sanitária em conjunto com os agentes de saúde com visitas familiares para orientação sobre cuidados para a saúde, explicações sobre como evitar criadouro de mosquitos, acúmulo de lixo e também implementação de 100% de Programa Saúde da Família.

Diretamente na área de promoção de produtos alimentícios existe palestras e cursos ministrados pelos agentes de vigilância sanitária, realizando a prevenção e promoção de saúde, seguindo assim as diretrizes da política pública em Itabira.

7. Estratégia de Ação: implantação e monitoramento

A ideia do projeto teve início através de uma reunião entre a equipe de saúde da UNIFEI campus Itabira, direção do campus e a Coordenadora de Gestão de Pessoas. Foi reportado pela equipe de saúde os problemas relacionados aos empregados públicos, sendo vários deles senhores mais velhos que apresentam graves problemas de saúde física e mental, o que gera, além de má qualidade de vida no trabalho, um grande crescimento no absenteísmo.

Assim foram buscadas alternativas que pudessem melhorar a qualidade de vida dentro do campus, que atingissem a todos, mas principalmente aqueles que reportavam adoecimento mental, área em que a instituição pode e deve atuar de forma mais efetiva. A ideia da implantação da horta comunitária emergiu pela existência de empregados públicos com habilidades e interesse nessa prática, que poderiam fazer muitas atividades e que no momento da construção do Projeto estavam relatando estarem subutilizados. Desde então a universidade decidiu assumir esta responsabilidade e colocar o projeto em prática.

A primeira ação consistiu em convencer a Diretoria geral do campus, que forneceria espaço e estrutura física para viabilizar a horta. Após reunião com o Diretor, na qual foram explicados todos os benefícios possíveis e o que seria necessário para implantação, bem como seria mantida a horta, este permitiu a execução das atividades, sendo necessária a construção do projeto e definição da equipe responsável.

O segundo passo foi convidar uma equipe interessada e comprometida com a criação da horta e que pudesse se dedicar pelo menos nessa fase inicial. Até o momento, a equipe consiste em uma gestora de recursos humanos, na função de coordenadora²⁵, uma auxiliar de enfermagem, que ainda é formada em ciências biológicas, um engenheiro civil e um jardineiro atuando diretamente, cada qual com sua experiência para construção da estrutura inicial.

QUADRO 1: Equipe gestora do projeto

Atribuição	Cargo	Formação	Efetivo – quadro permanente
Coordenadora	Assistente em Administração	Gestora de RH	Sim
Co-coordenadora	Auxiliar de Enfermagem	Enfermeira	Sim
Engenheiro	Engenheiro Civil	Engenharia Civil	Sim
Jardineiro	Jardineiro	Fundamental	Não (anistiado)

Fonte: Autora, 2019

Essa equipe circulou pelo campus e dialogou com os trabalhadores a fim de encontrar o melhor espaço, considerando algumas questões nessa fase:

- o projeto das obras de expansão do campus, para ter certeza que os espaços vagos continuarão sem uso;
- disponibilidade de água;
- análise do solo;
- quantidade de sol por dia;
- tamanho do terreno.

²⁵ Convém apontar que a autora deste trabalho atua na Gestão de Pessoas da instituição, sendo servidora deste setor desde outubro de 2015 e está Coordenadora desde Dezembro de 2017.

Após as considerações do Engenheiro Civil e do jardineiro, que atuam no setor de Infraestrutura da UNIFEI, foram selecionados dois possíveis terrenos, que foram repassados à Diretoria Geral do Campus para análise e autorização, assim o espaço foi definido. O terreno disponibilizado está localizado atrás de uma estrutura pré-moldada de salas, anexa ao campus, e tem um tamanho inicial de mil metros quadrados. Uma situação que ajudou a definir o espaço foi aproveitar parte do cercamento já existente, considerando que o recurso para esta proposta é inexistente, gerando a dependência de doações e patrocínios para esta estruturação, especialmente no atual contexto de falta de verbas das universidades federais. Na figura 2 é possível a visualização do espaço de forma mais concreta, sendo as mesmas imagens reais do terreno registradas em setembro de 2019.

FIGURA 2: Terreno da horta

Fonte: Autora, 2019

Definido o terreno, foi realizado o pedido junto à Infraestrutura para limpeza do mesmo e continuidade do cercamento a fim de conseguir ter controle do espaço e manter a organização constante. Foi feita uma licitação para contratação da empresa responsável pela limpeza deste terreno. Após a finalização deste processo o próximo passo é o cercamento. Este será feito com pedaços de telas metálicas que serão retiradas de outros espaços em que não são necessários. Ainda serão necessários aproximadamente 10 sacos de cimento para estabilização das estacas das cercas.

Quanto ao material, estimado pela equipe, ressaltando a falta de recursos, é de pequena monta conforme o quadro 2.

QUADRO 2: Material necessário para o cercamento do terreno

Material	Quantidade	Forma de obtenção
Grades	200 metros lineares	Remanejamento dentro do Campus
Cimento portland CP 32 II	10 pacotes de 50 kg, total de 500kg	Patrocínio de depósitos de construção / Vale
Areia	1500 kg,	Patrocínio de depósitos de construção / Vale
Água	Cerca de 1500 litros	Universidade
Material para manejo dos produtos	Bacias, enxadas, pás	Universidade

Fonte: Autora, 2019

Após a limpeza do terreno e finalização do cercamento, serão definidos quais serão os plantios, as regras de manutenção e colheita considerando o tempo de crescimento de cada espécie, bem como as equipes responsáveis por esta manutenção e acompanhamento. As mudas serão adquiridas por doações através da Prefeitura Municipal e Secretaria de Saúde e dos servidores já envolvidos. Para definição destas questões será feita uma consulta pública à toda comunidade Unifei, sendo servidores e alunos do campus, já que estes são os maiores interessados e beneficiários deste projeto. A sabedoria e experiência de todos serão fundamentais para a tomada de decisão sobre os rumos da horta.

O monitoramento do Projeto será qualitativo e quantitativo, com o qualitativo a partir do feedback dos participantes e através da observação estratégica, como rodas de conversa. Quantitativamente serão registrados, em formulário próprio, que será testado previamente, a frequência dos participantes. A análise da frequência ocorrerá no acesso a horta, informado na entrada do Campus e gerenciado por uma planilha eletrônica, com registro do gênero, idade, quantidade de dias em que foi ao projeto e participação nas atividades de formação.

Poderá assim, a partir do exposto, delimitar a proposta como uma intervenção baseada na pesquisa-ação, aonde, como aponta Gil (1991, p. 130):

“A pesquisa-ação concretiza-se com o planejamento de uma ação destinada a enfrentar o problema que foi objeto de investigação. Isto implica a elaboração de um plano ou projeto que indique:

- a) quais os objetivos que se pretende atingir;
- b) a população a ser beneficiada;
- c) as natureza da relação da população com as instituições que serão afetadas;
- d) a identificação das medidas que podem contribuir para melhorar a situação;
- e) os procedimentos a serem adotados para assegurar a participação da população e incorporar suas sugestões; e
- f) a determinação das formas de controle do processo e de avaliação de seus resultados.

Nesta metodologia de pesquisa e intervenção as fases de planejamento, implantação, controle, monitoramento e avaliação são interdependentes, principalmente em um projeto previsto para ter uma longa duração.

8. Cronograma de Execução

ATIVIDADES	2018	2019												2020
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
Início da Pós e organização dos trabalhos	■													
Estruturação do Projeto de Intervenção		■	■											
Identificação da demanda			■											
Reunião com responsáveis para definição da proposta e início dos trabalhos				■	■									
Definição da área da horta						■	■							
Infraestrutura - capina								■	■					
Infraestrutura - cercamento							■	■	■					
Definição da equipe responsável pelo início do plantio							■	■	■					
Definição das regras de implantação, plantio, colheita e manutenção da horta									■	■	■			
Busca por mudas										■	■			
Plantação											■	■	■	■
Montagem do TCC						■	■	■	■	■	■			
Apresentação do TCC											■			
Monitoração: acompanhamento, avaliação e controle										■	■	■	■	■
Finalização da pós-graduação											■			

9. Considerações Finais

O acesso à Universidade não pode ter como objetivo apenas a obtenção de um certificado para fins de inserção no mercado de trabalho, deve também agregar conhecimentos e valores que contribuam para a formação de cidadãos capazes de construir uma sociedade melhor e mais integrada com a comunidade em que está inserida.

Como todo espaço comunitário, cuidados deverão ser tomados para que não seja usado ou frequentado de forma indevida. Considerando que a universidade é frequentada por um grande número de jovens em fase de inquietações emocionais e descobertas pessoais, o espaço deverá ser monitorado a fim de impedir que vire um ponto de uso de álcool, drogas ou para encontros indevidos para o ambiente.

Mesmo sendo um terreno não afastado dos demais espaços do campus, o cercamento e a monitoração não constante podem facilitar estes usos. O controle de acesso será feito pela Coordenadora do Projeto e este será liberado apenas para a equipe de empregados públicos e alunos designados como responsáveis pelo plantio e colheita, bem como toda a manutenção dos canteiros, controle de pragas, adubação e demais cuidados necessários. Apenas estes terão as chaves do portão. A colheita será distribuída aos usuários externamente ao terreno e através de regras ainda não definidas.

Após as primeiras colheitas será possível avaliar quais as melhores opções de hortaliças para se manter, considerando melhores épocas do ano, tempo de retorno entre plantio e colheita e maior demanda de consumo. Também considerando as demandas de consumo, deverá planejar regras de sustentabilidade para que a horta tenha condições de se manter de forma autossuficiente. A ideia da Coordenadora do Projeto é que os alunos e servidores possam consumir de forma consciente, contribuindo com um valor simbólico que será revertido para o sustento da horta, com manutenção dos canteiros, prevenção e controle de pragas, adubos e futuro crescimento do espaço físico.

Dentre as principais contribuições da horta comunitária, espera-se poder destacar três eixos: saúde e qualidade de vida, meio ambiente e organização comunitária. A saúde e qualidade de vida por meio de discussões sobre melhores hábitos alimentares, bem como acesso a estes hábitos por toda a comunidade e interação social vinculada ao trabalho e lazer, como forma de cuidar da saúde mental. Em relação ao meio ambiente, espera-se a conservação dos recursos naturais e

amenização do impacto ambiental decorrente da ocupação humana, buscando a sustentabilidade e reutilização e reciclagem de resíduos. Em relação à organização comunitária, vinculando à qualidade de vida, ressalta-se a importância da integração entre toda a comunidade, podendo expandir para além da Unifei, como incentivo à Prefeitura Municipal a ampliar o projeto à toda comunidade Itabirana, envolvendo crianças e adolescentes de escolas públicas como parte de projetos sociais.

Possivelmente o tamanho não será suficiente considerando o número de usuários, que são estimados em aproximadamente 350 servidores e 2000 alunos. Será trabalhada a possibilidade de crescimento quando surgirem maiores demandas por parte destes usuários e gradativamente com o consumo ativo.

Referências

AMATO-LOURENÇO, Luís Fernando; MOREIRA, Tiana Carla Lopes; ARANTES, Bruna Lara de; SILVA FILHO, Demóstenes Ferreira da; MAUAD, Thais. **Metrópoles, cobertura vegetal, áreas verdes e saúde**. Estudos Avançados, v.30, n.86, p.113-130, 2016.

BARROS, K. **O Valor do Trabalho Voluntário**. Disponível em <http://www.assema.org.br/artigos2.php?id_artigo=7 > Acesso em 29 de ago. 2019.

BRASIL. Lei nº 7.794, de 20 de agosto de 2012. **Institui a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica**. Diário de Oficial da União, agosto de 2012. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7794.htm. Acesso em 29 ago. 2019.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Política Nacional de Atenção Básica**. Brasília: Ministério da Saúde, 2012. (Série E. Legislação em Saúde).

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Guia alimentar para a população brasileira**. 2 ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2014.

BRASIL. Ministério da Educação. Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018. **Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira**. Brasília: Ministério da Educação, 2018. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=104251-rces007-18&category_slug=dezembro-2018-pdf&Itemid=30192 Acesso em 15 out. 2019.

BUSS, Paulo Marchiori. Uma introdução ao conceito de Promoção da Saúde. In: CZERESNIA, Dina e FREITAS, Carlos Machado de. **Promoção da Saúde: conceitos, reflexões, tendências**. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz; 2003, p. 15-38.

CORULLÓN, M.O. **Trabalho Voluntário**. Disponível em: <<http://www.portaldoespirito.com.br/portal/artigos/diversos/assistencia/o-trabalho-voluntario.html>> Acessado em 28 de ago. 2019.

FAJERSZTAJN, Laís; VERAS, Mariana; SALDIVA, Paulo Hilário Nascimento. **Como as cidades podem favorecer ou dificultar a promoção da saúde de seus moradores?** Estud. av., São Paulo, v. 30, n. 86, p. 7-27, abr. 2016. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010340142016000100007&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em 29 ago. 2019.

FLECK M., organizador. **A avaliação da qualidade de vida: guia para profissionais da saúde**. Porto Alegre: Artmed; 2008. 228p.

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 3. Ed. São Paulo: Atlas, 1991. 159 p.

GIROTTI S., D. A. M.; CARNEIRO R., M. A. A.; CARDOSO DO CARMO, A. C. G.; PEREIRA MONTREZOR, A. D. Reverberações sociais e territoriais decorrentes de horta comunitária na perspectiva do planejamento urbano saudável. **ARQUISUR Revista**, v. 6, n. 10, p. 72-83, 20 dez. 2016.

IRALA, Clarissa Hoffman; FERNANDEZ, Patrícia Martins. **Manual para Escolas: A Escola promovendo hábitos alimentares saudáveis**. Brasília, 2001. Disponível em: <http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/horta.pdf>. Acesso em: 29 ago. 2019

MARCELLINO, Néelson Carvalho. **Estudos do lazer: uma introdução**. Campinas, SP: Autores Associados, 1996. GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. 1. Ed [Reimpr.] Rio de Janeiro: LTC, 2011. 323 p.

MARTINS, Maria do Céu Antunes. A Promoção da saúde: percursos e paradigma. **Revista de saúde Amato Lusitano**. IX, no 22, p. 42-46. 2005

MONTEIRO, D.; MENDONÇA, M. M. **Quintais na Cidade: a experiência de moradores da periferia da cidade do Rio de Janeiro**. Agriculturas – Experiências em Agroecologia. Rio de Janeiro, v. 1, n. 0, p. 29–31, 2004

OMORI-HONDA, S. **Pesquisa-Ação Na Implantação De Horta Comunitária: Empoderamento E Sustentabilidade Na Periferia De Guarulhos**. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública da USP, 2018

OMS, Organização Mundial da Saúde. **Promoção da Saúde**. 1997. Disponível em: <https://www.who.int/eportuguese/countries/bra/pt/>. Acesso em: 29 ago. 2019.

PINTO, Renata Bravin de Assis et al. Implantação de horta comunitária em um campus universitário: Inclusão Social e Qualidade de Vida. **Cadernos de Agroecologia**, [S. l.], p. 15, 29 set. 2019

QUADROS, Noeval de. **Por Que Ser Voluntário**. Guarulhos/SP, 2015. Disponível em: <https://espírito.org.br/artigos/por-que-ser-voluntario/>. Acesso em: 29 ago. 2019.

RIBEIRO, S.M. **Agricultura urbana agroecológica sob o olhar da Promoção da Saúde: a experiência do Projeto Colhendo Sustentabilidade – Embu das Artes – SP**. [dissertação de Mestrado]. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública da USP; 2013.

SANTOS, Boaventura de Sousa. **A universidade no século XXI: para uma reforma democrática e emancipatória da universidade**. 3ª ed. São Paulo: Cortez, 2010.

SEABRA JUNIOR, S. et al. **Desempenho de cultivares de alface tipo crespa sob diferentes telas de sombreamento no período de inverno**. In: CONGRESSO DE OLERICULTURA, 50., 2010, Guarapari. Resumos... Guarapari: ABH, 2010.

SPERANDIO A. M. G. (2010). **A promoção da saúde construída em Rede**. In: A.M.G. Sperandio, D. G. Marchín, M. A. B. Fortunato (orgs.). Políticas Integradas em Rede e a Construção de Espaços Saudáveis: boas práticas para a Iniciativa do Rostos, Vozes e Lugares. Organização Pan-Americana da Saúde. Org. Sperandio, A.M.G.; Marchín D.G; Fortunato M.A.B. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde.

SPERANDIO, A. M. G.; FRANCISCO FILHO, L. L.; FAVERO, E.; RIBEIRO, M. M.; MANFRINATO, T. **Ocupação de vazio urbano como promotor do planejamento para cidade saudável**. **PARC Pesquisa em Arquitetura e Construção**, v. 6, n. 3, p. 205-215, 30 set. 2015.

TRAVALHA, Conceição Clarete Xavier. **Complexidade, prática social e saberes**. In PAES, Silvia Regina; PEREIRA, Rosana de Cássia (orgs). Saberes silenciados: saúde e ambiente das comunidades quilombolas do Alto Vale do Jequitinhonha. UFVJM: Diamantina, 2016. 155 p. : il.

ZÁRATE H., ANTONIO N., VIEIRA M. Hortas caseiras, plantas medicinais e Universidade Federal da Grande Dourados: trabalho voluntário em diferentes estratos sociais. **Rev. Fac.Agron.** v. 115 (2), p. 171-178, 2016.

Publicado em 28 de agosto de 2020

Como citar este artigo (ABNT)

SILVA, Bianca Jacqueline. MENDES, André de Carvalho Bandeira. Implantação de Horta Comunitária em Uum Campus Universitário: Inclusão Social e Qualidade de Vida. *Revista MultiAtual*, v. 1, n.4., 28 de agosto de 2020. Disponível em: <https://www.multiatual.com.br/2020/08/gestao-de-documentos-e-producao.html>

Revista MultiAtual - ISSN 2675-4592

<https://www.multiatual.com.br/>

revistamultiatual@gmail.com

www.grupomultiatual.com.br